

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ВЕЛЕС»

**ЗА МАТЕРІАЛАМИ
МІЖНАРОДНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
«ІІІ ЛІТНІ НАУКОВІ
ЧИТАННЯ»**

**ЦЕНТР
НАУКОВИХ
ПУБЛІКАЦІЙ**

м. Київ | 17 серпня 2015 року

**ЦЕНТР НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
«ВЕЛЕС»**

**МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Ш ЛІТНІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ»**

(м. Київ | 17 серпня 2015 р.)

м. Київ – 2015

© Центр наукових публікацій

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 6827-2341

Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції: «III літні наукові читання», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К. : Центр наукових публікацій, 2015. – 156с.
ISSN: 6827-2341

Тираж – 300 шт.

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 6827-2341

Видавництво не несе відповідальності за матеріали опубліковані в збірнику. Всі матеріали надані а авторській редакції та виражають персональну позицію учасника конференції.

Контактна інформація організаційного комітету конференції:

Центр наукових публікацій:

Електрона пошта: s-p@cnp.org.ua

Офіційний сайт: www.cnp.org.ua

Содержание
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ануарбекова И.Н., Ержанов К.Б., Сухов Б.Г., Сейлханов Т.М.
СИНТЕЗ ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ КСАНТОГЕНАТОВ НА ОСНОВЕ
ДИЭТАНОЛАМИНА..... 7

Яцишин М.М., Демчина І.І., Гніздох Ю.А., Макогон В.М.
ПЛІВКИ ПОЛІАНЛІНУ І ПОЛІПРОЛУ НА ПОВЕРХНІ ЕЛЕКТРОДІВ ІЗ
АМОРФНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ..... 9

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Гуцько С. А.
ВЗАИМОСВЯЗЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ (ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ) С
МЕХАНИЧЕСКИМ СОСТАВОМ И ОРГАНИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ ПОЧВЫ..... 14

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бобыр В.А.
ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШИРОТЫ И ДОЛГОТЫ МЕСТА 16

Дубоносов В.Л.
ПОЛУЧЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОКИСЛОВ . 19

Ibragimova O. A., Khalikov A. A.
DISINFECTION, DESALINATION, WATER HEATING AND SINGLE SPATIAL
ELECTROMAGNETIC FIELD 21

Тарабріна І.В.
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СПОСОБІВ І УМОВ ЗБЕРІГАННЯ СТОЛОВОГО
ВИНОГРАДУ..... 25

Дрождин В.В., Шалаев А.А.
МОДЕЛЬ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 28

Ширинзаде И.Н., Мамедова И.Г.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КЕРАМИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ УМБАКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНА 31

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Балаева А.Р.
РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ С
ПРОИЗВОДСТВОМ В ЧЕЧНЕ В 1920-30-Е ГГ. 33

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Брик А.О.
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ АПК ЄС: НОВИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ
ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ АПК УКРАЇНИ. 36

Грущинська Н.М.
ГЕОЕКОНОМІЧНА КОНКУРЕНЦІЯ ТА МІЖНАРОДНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ В
КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ГЕОСПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 40

Барбарош Е.А., Назар Н.
МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ПУБЛИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ МОЛДОВЫ 41

Козырь-Чепурная М.А., Алёхин А.Б.
ПРОБЛЕМА ОПТИМАЛЬНОСТИ ПЛАНОВ В СИСТЕМАХ СКОЛЬЗЯЩЕГО
ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ..... 45

Михалевский Д. А.
ДОГОВОР «GLOBAL COMRAST» КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 48

Педько І.А. СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ БЕТОНУ ТА ВИРОБІВ З БЕТОНУ	50
Рачковский Э.А. МЕТОД МНОГОМЕРНОГО НЕМЕТРИЧЕСКОГО ШКАЛИРОВАНИЯ КАК ОБОБЩЕНИЕ МАТРИЧНЫХ МЕТОДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РЫНКА.	53
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ	
Богомолец О.В. ДІМ ЯК ОБЕРІГ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ	57
Макухин П. Г. «ИЗДАНА ЛИ ВСЕЛЕННАЯ В ОДНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ?»: РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ «СИЛЬНОГО» АНТРОПНОГО КОСМОЛОГИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА	64
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Литвинова И.А. СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ДОБРО/ЗЛО» В ПРОЗЕ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ В СРАВНЕНИИ С ОДНОИМЕННЫМ ПОЛЕМ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ.....	68
Морозова О.Н. ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ	71
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Малярчук Р. М. ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ.....	74
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ	
Албул С. В. СТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ РОЗВІДКИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ОПЕРАТИВНО- РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	78
Антипов А.Ю. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ ОСУЖДЕННЫМИ К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ.....	81
Мельникова Н.А., Косоногова С.В. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА	84
Оболенцев В.Ф. ПІДГОТОВЧІ ПРОЦЕДУРИ ФОРМАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У СИСТЕМНОМУ АНАЛІЗІ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ.....	88
Іскров К. М. СУЧАСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПОНЯТТЯ «ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ».....	90
Іскров К.М. СУБ'ЄКТИВНА ТА ОБ'ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ ЗА СТАТУТОМ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ	93

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Акатріні В.М.
АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ У ШКОЛАХ БУКОВИНИ (1918-1940 РР.) 98
- Бикадорова Н.О.
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ВНЗ У СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ 101
- Благий О.С.
МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ 104
- Василенко Н.В.
КОНЦЕПЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ КВНЗ «ВІННИЦЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ») 106
- Жорабекова А.Н.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОГО ПОДХОДА 109
- Карелова Р.А.
РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ САМООРГАНИЗАЦИИ У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА СРЕДСТВАМИ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕРАЦИИ 112
- Лабунець Ю. О.
КОНЦЕПЦІЯ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ТВОРЧОСТІ ДЖ. Р. Р. ТОЛКІНА: АСПЕКТ МОРАЛЬНОГО ОБОВ'ЯЗКУ ОСОБИСТОСТІ 115
- Федосова И.В.
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 118

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

- Буйлова Е.В., Котовщикова Е.Ф., Буевич Е.И., Сюльжина Е.Н., Бочкарев А.П., Перегудова И.Г., Белых В.И., Чудимов В.Ф.,
РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ СИСТЕМЫ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ И ВЕНОЗНОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ АНГИОДИСТОНИЕЙ 120
- Ешиев А.М., Азимбаев Н.М.
ТЕЧЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА У ДЕТЕЙ .. 123
- Шорустамов М.Т.
РЕЗУЛЬТАТЫ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ПЯТОЧНОЙ КОСТИ ПРИ ПОПРЕЖДЕНИЯХ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ ПО ДАННЫМ УЗИ ДЕНСИТОМЕТРИИ 127

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Бушуева І. В., Мошанець К. Г.
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ НА ПІДСТАВІ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРОВІЛЬНОГО СТАНДАРТУ «ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ НОМЕРІВ GTIN».. 130
- Илиев К.И., Кобелева Т.А., Сичко А.И.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНГРЕДИЕНТОВ МАЗИ «ТРИДИКЛОЗОЛЬ»..... 133

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Зайцева О.Ю. ДИХОТОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ	137
Новиченко А. С. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРИЕМОВ ПОСТРОЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ ВОСПРИЯТИЯ	139
Черванева З.А. БАЗИСНЫЕ ФАКТОРЫ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	142

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ольшевский В.Г. ГРАЖДАНСКО-ВОЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ КОНФЛИКТНОМ МИРЕ: ИМПЕРАТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ	146
---	-----

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Пашина Н. П. ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ	150
Ясінська А.Ю. ПОЛІТИЧНА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ВИБОРЦІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.....	152

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ануарбекова И.Н.,

Казахстанско-Британский Технический Университет, г. Алматы

Ержанов К.Б.,

АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова», г. Алматы

Сухов Б.Г.,

Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского, г. Иркутск

Сейлханов Т.М.

Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова, г. Кокшетау

СИНТЕЗ ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ КСАНТОГЕНАТОВ НА ОСНОВЕ ДИЭТАНОЛАМИНА

Разработаны условия синтеза нового фосфорсодержащего ксантогената на основе диэтанолamina. Структура синтезированного соединения установлена на основании анализа данных ИК спектроскопии и спектра ¹H ЯМР.

The conditions of the synthesis of new phosphoruscontaining xanthates based on the diethanolamine were developed. Structure of the synthesized compound was determined based on the analysis of IR and ¹H NMR spectroscopic data.

Производство ксантогенатов получило свое развитие после открытия в 1921 году флотационных свойств алкилксантогенатов щелочных металлов [1]. Ксантогенаты щелочных металлов используются для обогащения руд цветных и благородных металлов и являются основным реагентом–собирателем во флотационных процессах [2].

По литературным данным практическое значение при флотации полиметаллических руд имеют такие сульфидрильные собиратели, как ксантогенаты, дитиофосфаты, дитиокарбаматы, меркаптаны и тиофенолы [3-4]. Среди ксантогенатов наибольшее распространение получили изопропиловый и бутиловый ксантогенаты натрия, так как являются более доступными и обладают высокой собирательной способностью. В процессе флотации обычно используют два или несколько собирателей, при этом слабые собиратели применяют в основной флотации, а более сильные собиратели в контрольной флотации [5].

Известно, что Республика Казахстан занимает одно из ведущих мест в мире по запасам полиметаллического и углеводородного сырья и относится к числу крупнейших поставщиков цветных металлов и угля. Однако, применение устаревшего оборудования, а также малоселективных, не отвечающих технологическим и экологическим требованиям реагентов, не позволяет горно-металлургической промышленности эффективно использовать полиметаллические ресурсы страны [6].

Основными флотореагентами в горно-металлургической промышленности Казахстана являются вспениватели Т-66, Т-80, Т-92 и Т-94, а также фосфорорганические и сульфидрильные собиратели (аэрофлоты, калиевые и натриевые соли ксантогенатов первичных спиртов) [7].

В настоящее время в Республике Казахстан производится только три флотореагента: бутиловый ксантогенат натрия на медно-химическом комбинате корпорации Казахмыс в Джекказгане, натриево-бутиловый аэрофлот и лигносульфонат в ТОО «Альфа-Хим» в городе Павлодар [6].

АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова» осуществляет научно-исследовательские прикладные разработки по синтезу высокоэффективных и селективных флотационных реагентов. При этом в качестве исходных реагентов используются соединения, производимые на основе углеводородов нефти и газа:

алкилгалогениды, этаноламины, производные фосфорной кислоты, сероуглерод и другие.

Синтез натриевой соли О-2-((диметоксифосфорил)(2-гидроксиэтил)амино)этилксантогената осуществляли взаимодействием при комнатной температуре диэтанолamina, диметилфосфата и сероуглерода, взятых в мольном соотношении 1:1:1, в присутствии гидроксида натрия в среде этилового спирта.

После соответствующей обработки реакционной смеси получали натриевую соль О-2-((диметоксифосфорил)(2-гидроксиэтил)амино)этилксантогената с т.пл. 78 °С.

Структура синтезированного соединения натриевой соли О-2-((диметоксифосфорил)(2-гидроксиэтил)амино)этилксантогената установлена на основании анализа данных ИК спектроскопии и спектра ¹Н ЯМР.

В ИК спектре, в области 2847,1 – 2952 см⁻¹ наблюдаются полосы поглощения, характерные для валентных колебаний СН₂ групп предельных углеводородов. Полоса поглощения ОН группы проявляется в области 3300 см⁻¹. Полоса поглощения в области 1100 см⁻¹ отнесена к валентным колебаниям Р=О группы. Валентные колебания Р-О-С связи проявляются в области 1460,0 см⁻¹. Наличие С=С группы подтверждается присутствием в спектре полосы поглощения в области 1062,8 см⁻¹, полоса в области 780,6 см⁻¹ соответствует С-S группе.

В спектре ПМР натриевой соли О-2-((диметоксифосфорил)(2-гидроксиэтил)амино)этилксантогената триплетные сигналы в области 3,09-3,12 и 3,18-3,20 м.д. относятся к протонам метиленовых групп при атомах углерода С-7 и С-6. Сигналы в виде синглетов с химическими сдвигами 3,6 и 3,67 м.д. являются результатом резонирования протонов Н-16 и Н-11 метильных групп. Протоны метиленовых групп при атомах С-12 и С-13 расщепляются на триплеты при 3,87 и 3,92 м.д.

Рисунок - Спектр ПМР О-2-((диметоксифосфорил)(2-гидроксиэтил)амино)этилксантогената

С целью исследования флотационной активности синтезированное соединение натриевая соль О-2-((диметоксифосфорил)(2-гидроксиэтил)амино)этилксантогената передано в АО «Центр науки о земле, металлургии и обогащения».

В результате проведенных исследований нами установлено, что при взаимодействии диэтанолamina, диметилфосфата и сероуглерода, взятых в мольном соотношении 1:1:1, образуется натриевая соль О-2-((диметоксифосфорил)(2-гидроксиэтил)амино)этилксантогената. Тогда как, повышение мольной доли сероуглерода по отношению к диэтаноламину способствует образованию диксантогената.

Литература

1. Абрамов А.А. Флотационные методы обогащения. – 3-е издание перераб. и доп. – М.: Изд-во МГГУ, 2008. – 708 с.
2. Горячев Б.Е., Николаев А.А. Взаимодействие галенита с ксантогенатами щелочных металлов в щелочной среде//ФТПРПИ. 2012. №6. С.140-147.
3. Абрамов А.А. Технология обогащения руд цветных металлов. - М.: Недра, 1983. - 365 с.
4. Богданов О.С, Гольман А.М., Каковский И.А. Физико-химические основы теории флотации. М.: Наука, 1983. 456 с.
5. Небера В.П., Соболева Д.С. Состояние и основные направления развития флотации за рубежом. - М.: Недра, 1968. С 5-8.
6. Калугин С.Н. Химия и технология получения флотореагентов. Алматы. Изд-во «Қазақ университеті». 2014. 50 с.
7. Studentsov V.V., Klets A.N. Mining and Metallurgical sector of the Republic of Kazakhstan: analysis, technologies. - Almaty: The information and analytical center for geology, ecology and natural resources of the Republic of Kazakhstan. - 1997. - P. 5-10.

**Яцишин М.М.,
Демчина І.І.,
Гніздох Ю.А.,
Макогон В.М.**

*Львівський національний університет імені Івана Франка
Львів, Україна*

ПЛІВКИ ПОЛІАНЛІНУ І ПОЛІПІРОЛУ НА ПОВЕРХНІ ЕЛЕКТРОДІВ ІЗ АМОРФНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ

Електропровідні полімери (ЕПП) – органічні метали новий клас полімерів відкритих не так давно [1, 2]. Поліанілін (ПАН) і поліпірол (ППі) – важливі представники цього класу полімерів (рис. 1).

Рис. 1 – Елементарні ланки ПАН (а) і ППі (б) у формі солей. (A⁻ – аніон)

Солі ПАН і ППі з мінеральними і органічними кислотами є електропровідними формами цих полімерів. Простота методів синтезу, їхні фізико-хімічні властивості, а саме можливість набуття завдяки механізму допування/дедопування різних форм із характерними властивостями серед яких важливою є електропровідність, хімічна чутливість, багатобарвний електрохромізм, каталітичні властивості, нерозчинність у

водних середовищах, хімічна і термічна стійкість, висока адгезивність до різних поверхонь, роблять ці полімери важливими матеріалами в сучасних технологіях [1, 2].

Потенціодинамічний метод є найпоширенішим електрохімічним способом одержання і дослідження властивостей ЕПП [3]. Потенціодинамічну полімеризацію – циклічну вольтамперометрію (ЦВА) проводять при змінному потенціалі, що дозволяє контролювати в реальному часі як окиснення An і Pi , так і окисно-відновні перетворення PAN і PPI , і властивості плівок, утворених на робочих електродах (РЕ). Окрім благородних металів РЕ слугують активні метали – Al , Fe , Ni , Cu , Zn та ін. і різні сплави на основі Феруму [4], на основі Алюмінію [5], а також аморфні сплави (АС) [6, 7].

Плівки ЕПП, осаджені потенціодинамічним методом, мають більш розвинуту поверхню, ніж отримані іншими електрохімічними методами. Структура та морфологія поверхні плівок ЕПП має вирішальне значення при застосуванні в сучасних електронних технологіях. Наявність великої кількості активних центрів на одиницю маси полімеру, доступних для реакції окиснення/відновлення та пористість структур ЕПП сприяють швидкій дифузії іонів в полімерні сітки, що є найбільш важливими вимогами для конструювання як батарей високої енергії, суперконденсаторів, датчиків хемо- та біосенсорів, так і нано- і мікроприводів (штучних м'язів) тощо.

Нами показано, що підходящими матеріалами для РЕ можуть слугувати АС на основі Алюмінію [6, 7]. Їх виготовляють у виді тонких стрічок (товщина ~ 40 мкм) в яких розділяють два боки – контактний (прилягаючий до охолоджуючого барабана) з розвиненою поверхнею і зовнішній (контактуючий з атмосферою гелію) з гладкою поверхнею, яких набуває стрічка АС в процесі одержання [6, 7].

На сьогодні важливими є дослідження потенціодинамічного осадження плівок PAN і PPI на поверхні АМС з огляду можливості застосування.

1. Експеримент

1.1 Матеріали

Анілін (99,5 %) і пірол (98,0 %) фірми „Aldrich” переганяли у вакуумі. Розчини H_2SO_4 готували з фіксаналів у дистильованій воді [6, 7]. Етиловий спирт переганяли за звичайних умов. РЕ слугували зразки АС складу $\text{Al}_{87}\text{Ni}_8\text{Y}_5$ (AlNiY), $\text{Al}_{87}\text{Ni}_8\text{Ce}_5$ (AlNiCe), $\text{Al}_{87}\text{Ni}_8\text{Gd}_5$ (AlNiGd), $\text{Al}_{87}\text{Ni}_8\text{Dy}_5$ (AlNiDy), у формі пластинок з розміром $\sim 2,0 \times 0,2$ см, робоча поверхня $\sim 0,2$ см².

1.2 Методика експерименту

Робочі електроди промивали етиловим спиртом і сушили на повітрі впродовж 5 хв. Потенціодинамічне осадження PAN чи PPI проводили з деаерованого аргонном впродовж 10 хв 0,25 М водного розчину An чи Pi в 0,5 М H_2SO_4 одночасно на обох боках РЕ при швидкості розгортання потенціалу 50 мВ/с [6, 7] впродовж 75 циклів.

1.3 Методи дослідження

Структуру, синтезованих плівок ЕПП на контактних боках РЕ, досліджували за допомогою рентгенофазового (Дрон-3, $\text{Cu-K}\alpha$ – випромінювання, $\lambda = 1,54$ Å), інфрачервоного з Фур'є перетворенням (NICOLET IS 10) аналізів. Дослідження морфології та енерго дисперсійний аналіз складу плівок проводили растровим електронним мікроскопом-мікроаналізатором (РЕММА-102-02). Аналіз плівок PAN чи PPI проводили безпосередньо на поверхні РЕ.

2. Результати експерименту

2.1 ЦВА дослідження PAN і PPI

На рис. 2, як приклад, зображені ЦВА і кінетичні криві осадження PAN і PPI на AlNiGd -електроді.

в г

Рис. 2 – ЦВА осадження ПАН (а) і ППі (в) на AlNiGd електроді і кінетичні криві формування анодних піків (1 і 2 пік) ПАН (б) та ППі (г).

Окиснення Ан і Пі на РЕ з АС відбувається при потенціалах вищих за 800 мВ. На анодних гілках ЦВА ПАН наявні два піки (рис. 2 а), а на ЦВА ППі наявний один пік (рис. 2 в). Для окиснення Ан на поверхні РЕ характерний індукційний період (рис. 2 б). Окиснення Пі відбувається активно, починаючи з першого циклу розгортання потенціалів (рис. 2 г).

2.2 Структура ПАН і ППі в плівках

На рис. 3 зображені дифрактограми і ІЧ-ФП спектри плівок ПАН і ППі на РЕ. Наявність слабких дифракційних піків при $2\theta = \sim 21^\circ$ і сильних піків при $2\theta = \sim 24^\circ$ на фоні широкого гало в межах $2\theta = \sim 15\text{--}27^\circ$ засвідчують про аморфно-кристалічний стан ПАН і ППі (рис. 3 а, б) Піки при $2\theta = \sim 24^\circ$ вказують, що досліджувані полімери перебувають, в основному, у формі солей (рис. 1).

Рис. 3. Дифрактограми (а, б) і ІЧФП-спектри (в, з) ПАН (а, в) і ППі (б, з) на поверхні РЕ: 1 – AlNiY; 2 – AlNiCe; 3 – AlNiGd; 4 – AlNiDy

ІЧ-ФП спектри є, в основному, подібними до ІЧ-ФП спектрів ПАН і ППі, синтезованих хімічно [8, 9] та електрохімічно [10, 11]. Основними характеристичними смугами властивими для ПАН є смуги при приблизно 1 576, 1 490, 1 300, 1 240, 1 140 і 800 cm^{-1} , а для ППі – смуги при приблизно 1 540, 1 446, 1 300, 1 160, 1 086 і 1 030 і 780 cm^{-1} , що відповідає літературним даним [8–11]. Сильні смуги при $\sim 1140 \text{ cm}^{-1}$ (рис. 3 в) $\sim 1116 \text{ cm}^{-1}$ і $\sim 920 \text{ cm}^{-1}$ (рис. 3 з) показують, що отриманий ПАН і ППі є у допованому стані, відповідно. Характеристичні смуги при $\sim 780 \text{ cm}^{-1}$ відповідають позаплощинним коливанням С–Н зв'язку і вказують на: *para*- і α - α' присднання молекул аніліну і піролу в макромолекулярних ланцюгах ПАН і ППі, відповідно [8–11].

2.3 Морфологія і ЕД спектри плівок ПАН і ППі

На рис. 4 показано СЕМ-зображення плівок ЕПП на контактних боках РЕ.

Рис. 4 – СЕМ-зображення (а, б) і ЕД спектри (в, з) плівок ПАН (а, в) і ППі (б, з) на AlNiGd-електроді

Для шару ПАН на поверхні РЕ властива губчаста морфологія з високою пористістю плівки рис. 4 а. Плівка ППі на AlNiGd-електроді (рис. 4 б) утворена

агрегатами типу дендритів, сформованих із декількох сферичних нанорозмірних агрегатів. Аналіз ЕД спектрів зразків (рис. 4 в, з) підтверджує допований стан ПАН і ППі (наявний пік при 2,4 кеВ (S)).

3. Висновок

Потенціодинамічне осадження і властивості плівок ПАН і ППі на АС на основі Алюмінію залежать від природи мономерів – аніліну і піролу.

Література

1. MacDiarmid A.G. Synthetic metals: a novel role for organic polymers // *Synth. Met.* 2001. V. 125(1). P. 11–22.
2. The handbook of conducting polymers Conjugated polymers processing and applications / Ed: Skotheim T.A., Reynolds J.R, 3rd ed. U.S: CRC Press. 2007. 645 p.
3. Bialozor S., Kupniewska A. Conducting polymers electrodeposited on active metals // *Synth. Met.* 2005. V. 155. P. 443–449.
4. Sazou D., Kourouzidou M., Pavlidou E. Potentiodynamic and potentiostatic deposition of polyaniline on stainless steel: Electrochemical and structural studies for a potential application to corrosion control // *Electrochim. Acta.* 2007. V. 52. P. 4385–4397.
5. Karpagam V., Sathiyarayanan S., Venkatachari G. Studies on corrosion protection of Al2024 T6 alloy by electropolymerized polyaniline coating // *Curr. Appl. Phys.* 2008. V. 8. P. 93–98.
6. Yatsyshyn M.M., Boichyshyn L.M., Demchyna I.I., Nosenko V.K. Electrochemical Oxidation of Aniline on the Surface of an Amorphous Metal Alloy Al₈₇Ni₈Y₅ // *Russ. J. Electrochem.* 2012. V. 48(5). P. 502–508.
7. Демчина І., Яцишин М., Бойчишин Л. [та ін.]. Порівняльна характеристика потенціодинамічно осаджених плівок поліаніліну на алюмінійвмісних електродах // *Вісник Львів. ун-ту. Серія хім.* 2012. Вип. 53. С. 296–302.
8. Zhang Z., Wei Z., Wan M. Nanostructures of Polyaniline Doped with Inorganic Acids // *Macromol.* 2002. V. 35. P. 5937–5942.
9. Wang Y., Chen W., Zhou D., Xue G. Synthesis of Conducting Polymer Spiral Nanostructures Using a Surfactant Crystallite Template // *Macromol. Chem. Phys.* 2009. V. 210. P. 936–941.
10. Bhadra S, Singha N.K., Khastgir D. Electrochemical Synthesis of Polyaniline and Its Comparison with Chemically Synthesized Polyaniline // *J. Appl. Polymer Sci.* 2007. V. 104. P. 1900–1904.
11. Babu K.F., Senthilkumar R, Noel M., Kulandainathan M.A. Polypyrrole microstructure deposited by chemical and electrochemical methods on cotton fabrics // *Synth. Met.* 2009. V. 159. P. 1353–1358.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Гулько С. А.

*ассистент кафедры экологии и охраны окружающей среды
Днепродзержинского государственного технического университета*

ВЗАИМОСВЯЗЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ (ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ) С МЕХАНИЧЕСКИМ СОСТАВОМ И ОРГАНИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВОМ ПОЧВЫ

С целью создания эмпирико-статистической модели компонентов почвы исследована взаимосвязь микроэлементов (тяжелых металлов) с фракцией физической глины и количеством гумуса в почвах лесных биогеоценозов Присамарья на Днепропетровщине с охватом плакорных и долинных местообитаний.

В качестве методов исследования использовались классические геоботанические методы полевых исследований и общепринятые методики лабораторных анализов почв [1]. Содержание микроэлементов (кадмия, хрома, никеля, молибдена, ванадия, меди) определялось эмиссионным спектральным и атомно-абсорбционным методами [2], результаты обрабатывались методами вариационной статистики.

Почва, как структурный компонент биогеоценоза, является сложной гетерогенной системой, где содержание микроэлементов взаимообусловлено рядом факторов. Известно, что такими факторами являются: почвообразующая порода, содержание органического вещества в почве, кислотность почвенного раствора, почвенно-поглощающий комплекс и др., а также антропогенные и природные процессы (биогенная миграция микроэлементов по почвенному профилю, механическая денудация, лессиваж и др.). В связи с этим взаимосвязь тяжелых металлов и отдельных показателей почв может быть выражена корреляционно.

Результаты статистической обработки экспериментального материала приведены в таблице 1, демонстрирующей коэффициенты корреляции содержания микроэлементов с механическим составом почвы и гумусом. Найденная количественная зависимость отражена уравнениями регрессии. За независимую переменную x принято содержание общего гумуса и физической глины в процентах, а за y – содержание микроэлементов (мг/кг абсолютно сухой почвы).

Таблица 1

Показатели коэффициентов корреляции (механический состав-гумус-микроэлементы) и уравнения регрессии

Коррелирующие величины	Показатели корреляции	Cd	Cr	Ni	Mo	V	Cu
		Микро-элементы и гумус	r	0,75	0,40	0,11	0,47
	уравнение регрессии	$y=78x+70$			$y=0,03x+1,2$		
Микро-элементы и физическая глина	r	0,34	0,02	0,6	0,2	0,5	0,35
	уравнение регрессии			$y=25+0,2x$		$y=8+0,5x$	

Установленные величины коэффициентов корреляции показали наличие математически доказанной связи содержания кадмия, молибдена с гумусом почвы, а также содержания никеля и ванадия с количеством физической глины. Из чего видно, что одним из факторов, определяющим нахождение никеля и ванадия в почвах является механический состав. Содержание никеля, ванадия не коррелирует с гумусом, соответствующие «r» низкие. Не отмечена существенная корреляция хрома, меди, молибдена и кадмия с механическим составом.

Отсутствие корреляции молибдена и кадмия с фракцией физической глины и наличие тесной достоверной связи с гумусом дают возможность связать их нахождение в почвах с биогенной аккумуляцией, а также свидетельствуют об антропогенном вкладе в содержание данных элементов в почвенном слое.

Литература:

1. Аринушкина Е. В. Руководство по химическому анализу почв / Аринушкина Е. В. – М.: МГУ, 1970. – 488 с.
2. Зырин, Н. Г. Спектральный анализ почв, растений и других биологических объектов / Н. Г. Зырин, А. И. Обухов. – М.: МГУ, 1977. – 346 с.

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШИРОТЫ И ДОЛГОТЫ МЕСТА

Эффективность работы навигационных систем, предназначенных для определения места судна, оценивается на основе международных стандартов точности судовождения, введенными Резолюцией ИМО А.915(22) 2002 г. Однако в этой Резолюции, во-первых, не установлена точность измерения навигационных параметров, обеспечивающая требуемую точность определения места судна. А во-вторых, не указано, что следует принимать за характеристику точности места – величины площадей эллипса, круга, квадрата, прямоугольника или ромба погрешностей, или погрешности в определении широты и долготы.

Существующий научный подход к оценке точности определения места судна основан на использовании понятия «место судна» вместо «широта и долгота места судна». При этом точность места судна оценивается площадью вероятного нахождения истинных линий положения, образуемой эллипсом или кругом погрешностей, по табличным величинам стандартных погрешностей измерений [1]. Основные недостатки такого подхода состоят в том, что при этом:

1) не учитывается влияние места нахождения судна относительно наблюдаемого объекта или небесного светила (его полюса освещенности), по которому измеряется навигационный параметр, а также и величины самого навигационного параметра на погрешность в определении широты и долготы;

2) фигура погрешностей, как характеристика точности определения места судна, никак не связана с «человеческим фактором» - фактическими погрешностями наблюдателя при измерении навигационного параметра.

Такое положение препятствует дальнейшему совершенствованию приемов и методов определения места судна. Кроме того, подход с позиций «место судна» вместо «широта и долгота места судна» привел к абсурдному положению, когда фигура погрешностей может быть построена как до начала наблюдений, так и вообще без наблюдений.

Первые шаги для устранения указанных недостатков в мировой практике судовождения уже сделаны.

Так, в стандарте STANAG 4278, принятом странами НАТО [2], при решении задач навигации за характеристику точности места судна приняты погрешности в раздельном определении широты и долготы.

Международной ассоциацией морских средств навигационного оборудования и маячных служб (МАМС) за критерий точности используемых в настоящее время средств и методов измерения навигационных параметров при определении места судна принята оценка их точности на расстоянии одной мили, а при оценке точности измерения пеленга рекомендуется также учитывать влияние широты места [3].

В работе [4] была сделана попытка привести показатели основных и резервных навигационных систем динамического позиционирования (СДП) к одинаковым единицам измерения - географическим координатам навигационных объектов и судна и относительным их положением - пеленгом и расстоянием между ними.

В работе [5] достаточно полно рассмотрены эргатические функции судовых эргатических систем в транспортном процессе на морском флоте, как взаимосвязь требований двух видов законов – экономических и естественных (законов природы).

Это позволяет уменьшить энтропию (неопределенность) судовой эргатической функции определение места судна при известной зависимости между погрешностями оператора при измерении навигационного параметра и характеристикой точности раздельного определения координат места судна – широты и долготы.

Цель статьи – разработать методику по установлению чувствительности судовых эргатических функций определение места судна, связывающей действия оператора по измерению навигационного параметра с результатом его действий – точностью определения широты и долготы места судна с учетом влияния места нахождения судна относительно наблюдаемого объекта, а также величины самого навигационного параметра.

Задача статьи – оценить точность определения широты и долготы места судна по измеренным навигационным параметрам.

Для упрощения выкладок ограничимся рассмотрением примера определения широты и долготы места судна по измеренным пеленгам.

Судовую эргатическую функцию определение координат места судна по измеренному пеленгу на объект в прямоугольной системе координат на плоскости можно представить, как уравнение прямой, проходящей через точку с искомыми координатами судна и место объекта, на который взят пеленг:

$$\varphi - \varphi_o = \operatorname{tg} \alpha \cdot (\lambda - \lambda_o), \quad (1)$$

где где φ и λ – широта и долгота места судна; φ_o и λ_o – широта и долгота наблюдаемого объекта, на который измерен пеленг; α – угол между направлением на объект и осью абсцисс.

После дифференцирования (1) по φ , λ и α , преобразований и перехода к конечным приращениям получаем:

$$\Delta \varphi_\alpha = \sec^2 \alpha \cdot (\lambda - \lambda_o) \cdot \Delta \alpha, \quad (3)$$

$$\Delta \lambda_\alpha = -\operatorname{cosec}^2 \alpha \cdot (\varphi - \varphi_o) \cdot \Delta \alpha, \quad (4)$$

где $\Delta \varphi_\alpha$ и $\Delta \lambda_\alpha$ – погрешности определения широты и долготы места судна, м; $\Delta \alpha$ – погрешность измерения пеленга, рад.

Таким образом, формулы (3) и (4) демонстрируют очевидную зависимость погрешностей в определяемых широте и долготе места судна по измеренному пеленгу на него не только от погрешности в измерении пеленга, но и от координат как судна, так и наблюдаемого объекта, а также от величины пеленга.

Формулы (3) и (4) приемлемы при использовании карт с прямоугольной системой координат, у которой масштабы по оси абсцисс и ординат одинаковы. Например, такой является универсальная поперечная меркаторская система координат (Universal Transverse Mercator System), применяемая в системах динамического позиционирования.

На судах прокладка измеренных пеленгов ведется на морских путевых картах меркаторской проекции, на которой масштабы координатных осей зависят от широты места. При этом:

$$\varphi - \varphi_o = d \cdot \operatorname{cosa}; \quad (5)$$

$$\lambda - \lambda_o = d \cdot \operatorname{sina} \cdot \operatorname{sec} \varphi_{cp}, \quad (6)$$

где $\varphi_{cp} = (\varphi - \varphi_o)/2$ – средняя широта, как полусумма широт места судна и наблюдаемого объекта, град.; d – расстояние до объекта, мили.

После подстановки формул (5) и (6) в формулы (3) и (4) получаем выражения для чувствительности судовой эргатической функции определение места судна по пеленгу, связывающие погрешность оператора по измерению пеленга с результатом его действий – погрешностями определения широты и долготы места судна в зависимости от места нахождения судна относительно наблюдаемого объекта, расстояния до объекта и величины измеренного пеленга при использовании морских путевых карт:

$$\Delta \varphi_\alpha = \gamma \cdot \operatorname{tga} \cdot \operatorname{seca} \cdot \operatorname{sec} \varphi_{cp} \cdot d \cdot \Delta \alpha; \quad (7)$$

$$\Delta\lambda_\alpha = -\gamma \cdot \operatorname{ctg} \alpha \cdot \operatorname{cosec} \alpha \cdot d \cdot \Delta\alpha, \quad (8)$$

где $\gamma = 0,017$ – коэффициент перевода радианов в градусы; $\Delta\alpha$ – погрешность измерения пеленга, град.

Анализ формул (7) и (8) показывает, что изменение в $\Delta\alpha$ при определенных условиях может привести к многократному увеличению $\Delta\varphi_\alpha$ или $\Delta\lambda_\alpha$. Например, даже незначительная величина $\Delta\alpha$ при значениях α близких к нулю приведет к тысячекратному увеличению $\Delta\varphi_\alpha$.

Итак, чтобы установить чувствительность судовой эргатической функции определение места судна, связывающей погрешности наблюдателя при измерении навигационного параметра с результатом его действий – точностью определения широты и долготы места судна с учетом влияния места нахождения судна относительно наблюдаемого объекта, а также величины самого навигационного параметра необходимо:

- 1) идентифицировать судовую эргатическую функцию (СЭФ) определение места судна на плоскости или на сфере;
- 2) продифференцировать СЭФ по широте, долготе и измеряемому параметру;
- 3) определить чувствительность СЭФ, перейдя к конечным приращениям;
- 4) привести чувствительность СЭФ к системе координат карты, на которой ведется прокладка.

Оценим точность определения широты и долготы места судна по двум измеренным пеленгам. Пеленги от двух объектов откладываются на путевой карте. Углы α рассчитываются как разница между 90° и пеленгами. Расстояния до объектов снимаются с карты от точки пересечения пеленгов до объекта. За величину погрешности измерения пеленга $\Delta\alpha$ принимается табличное значение ее стандартного отклонения σ в зависимости от выбранной доверительной вероятности P : для $P = 0,67$ $\Delta\alpha = \sigma$, для $P = 0,95$ $\Delta\alpha = 2\sigma$ и для $P = 0,97$ $\Delta\alpha = 3\sigma$. По формулам (7) и (8) рассчитываются погрешности определения широты $\Delta\varphi_\alpha$ и долготы $\Delta\lambda_\alpha$ места судна. Поскольку $\Delta\alpha$ может иметь знаки «+» и «-», то в точке пересечения пеленгов для каждого из них этими погрешностями будут образованы наложенные друг на друга прямоугольники, стороны которых ориентированы на $E - W$ для погрешности определения долготы, и на $N - S$ – для погрешности широты. Площадь прямоугольника, образованного пересечением этих двух прямоугольников, будет являться характеристикой точности определения координат места. С изменением места нахождения судна относительно наблюдаемого объекта – расстояния между ними, а также величины пеленга будут изменяться размеры прямоугольников, а следовательно и точность. При этом выбор объектов для пеленгования зависит от того, какую координату в данных условиях необходимо знать точнее – широту или долготу. Для уменьшения влияния погрешностей в измеряемом пеленге на определяемую широту места необходимо пеленговать объекты, пеленга на которые близки к направлению $E - W$. А на определяемую долготу места – объекты, пеленга на которые близки к направлению $N - S$.

Предложенный подход дает возможность решить целый ряд теоретических и практических задач, направленных на повышение точности определения координат места – широты и долготы морских судов, самолетов и космических кораблей. К таким задачам относятся:

1. Оценка точности координат места судна, определяемых с помощью измерения различных навигационных параметров таких, как разность высот, сумма высот, разность азимутов, скорость изменения высоты, скорость изменения ази-мута и т.п. на морских судах, самолетах и космических кораблях.

2. Разработка рекомендаций по повышению точности определения координат места судна по измерениям навигационных параметров.
3. Уточнение математической модели систем динамического позиционирования (СДП) для планирования размещения приемо-передатчиков СДП на береговых объектах и на морском дне, а также для выбора спутников в GPS.
4. Планирование размещения средств навигационного ограждения на подходах к побережью, в узкостях и подходах к портам.
5. Подбор навигационных объектов для определения координат места судна при навигационной проработке перехода.

Литература

1. Кондрашихин В.Т. Теория ошибок и ее применение к задачам судовождения / Кондрашихин В.Т. - М.: Транспорт, 1969. – 256 с.
2. Standardization within NATO on the Methods of Expressing Navigational Accuracies. - Journal of Navigation / Volume 44 / Issue January, 01st 1991, The Royal Institute of Navigation, London. - 1991 - p.p. 133-139.
3. Руководство по навигационному оборудованию. МАМС. – Международная ассоциация морских средств навигационного оборудования и маячных служб (МАМС). - Сен-Жермен: 2006. – 190 с.
4. Бобыр В.А. Избыточность в системах динамического позиционирования / Бо-быр В.А., Мусаев М.А. // Судовождение: Сб. научн. трудов / ОНМА, Вып.24. – Одесса: «ИздатИнформ», 2014. - С.15-25.
5. Бобыр В.А. Судовые эргатические функции: монография / Бобыр В.А. – К.: Кафедра, 2014. – 362 с.

Дубоносов В.Л.

Национальный технический университет «ХПИ» г. Харьков

ПОЛУЧЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОКИСЛОВ

Нанокompозитные покрытия повышенной твердости на основе бинарных нитридов переходных металлов (TiN, ZrN, NbN, CrN), полученных реактивным магнетронным распылением, известны давно. Еще более высокими параметрами обладают бинарные нитриды переходных металлов, в которые добавлен третий элемент X (Al, V, Cr, Si, Ge) для получения тройных соединений [1]. В пленках тройных нитридных систем (M–X–N) твердость зависит от концентрации элемента X, что типично для всех сложных нитридов [1]. Сначала твердость пленок увеличивается с ростом концентрации элемента X и проходит через максимум, а затем при более высоких концентрациях уменьшается. Для всех систем максимум твердости наблюдается при концентрации элемента X, лежащей в довольно узком диапазоне 4–12 ат.%. .

До настоящего времени недостаточно внимания уделялось использованию нанокompозитных материалов на основе окислов в качестве покрытия режущих инструментов. В частности, пленкам Al₂O₃. В чем их привлекательность? Кристаллический окисел алюминия – твердый износостойкий материал, обладающий высокой химической и термической стабильностью (до 1000°C). [2]. Кроме того, остаточные напряжения сжатия пленок Al₂O₃, нанесенных на слой TiN, подавляют образование трещин в двухслойных покрытиях, защищая слои нитрида от окисления и снижая плотность дефектов покрытия. Покрытия, в состав которых входили Al₂O₃/TiN, позволили вдвое увеличить срок службы режущего инструмента за счет уменьшения его износа. В качестве второй фазы для формирования нанокompозитного окисного покрытия был выбран ZrO₂ [3].

Толстые пленки на основе окисла циркония используются и как термические барьеры, защищающие изделия, работающие при высоких температурах в окислительной среде [4, 5]. В качестве твердых покрытий служат также окислы ниобия, титана и других металлов.

Наиболее популярный в настоящее время способ получения толстых диэлектрических покрытий заданного состава – реактивное магнетронное распыление, позволяющее наносить пленки, состоящие из химических соединений материала мишени и реактивного газа. В замкнутых магнитных системах дуальных магнетронов обеспечивается достаточно высокий уровень ионной бомбардировки наращиваемого покрытия, поэтому в проектируемой нами установке были применены дуальные оппозитно расположенные магнетроны с замкнутыми магнитными полями.

Всего в вакуумной камере нашего магнетрона разместили четыре пары магнетронов, между каждой из которых имелась сфера обработки изделия. Кроме того, чтобы на изделиях сложной формы получать более равномерное по толщине покрытие, целесообразно было обеспечивать планетарное движение обрабатываемых изделий в потоке наносимого на них материала, для чего в установке необходимо предусмотреть планетарную систему перемещения. Низкую эффективность источника питания, характерную для биполярного распыления, можно повысить за счет пакетного импульсного распыления [6-8], когда на каждый магнетрон пары подается не единичный импульс, а пакет униполярных импульсов. При этом один магнетрон работает как одиночный катод, а второй служит анодом. На поверхность мишени второго магнетрона также наносится диэлектрик, но достаточно медленно, и на первый магнетрон можно подавать от 2 до 1000 импульсов без заметной изоляции мишени второго магнетрона. Затем такой же пакет импульсов подается на второй магнетрон, а первый служит анодом. Таким образом, за счет импульсного распыления решаются проблемы подавления дугообразования на катоде, а за счет чередования полярности пакетов импульсов – проблема "исчезающего анода".

Высокую адгезию покрытий обеспечивает хорошая предварительная подготовка поверхности изделия, в частности ее очистка. Для этого изделия до загрузки в вакуумную камеру должны быть обработаны соответствующими химическими составами. Но еще более важна очистка поверхности непосредственно перед нанесением покрытия в вакуумной камере. Для этого изделия нагреваются в вакууме до температуры 800–900°C и обрабатываются пучками ионов аргона или кислорода. Последнее требует наличия в вакуумной камере ионного источника. Высокая температура изделия необходима не только для очистки его поверхности, но и для улучшения структуры и свойств пленок. Сложная технологическая задача нанесения на детали из нержавеющей стали достаточно толстых (100 мкм) термостойких пленок окислов металлов не может быть решена без нагрева детали до 800–950°C. Интенсивному нагреву изделия способствует также излучение неохлаждаемых мишеней. При высокой температуре излучаемая изделием мощность на сравнительно холодные детали арматуры приводит к снижению КПД нагрева и необходимости подводить к изделию импульсы смещения очень большой мощности. Чтобы ослабить этот эффект, использовались неохлаждаемые мишени. Потеря массы мишени из-за распыления измерялась при различных мощностях разряда и в газовых смесях различного состава [9]. Было установлено, что как в аргоне, так и в смеси аргона с большим количеством кислорода потеря массы мишени при распылении прямо пропорциональна мощности разряда, как это и ожидалось при ионном распылении. То есть в случае, когда поверхность мишени либо полностью покрыта окислом, либо совершенно свободна от него, скорость распыления мишени не зависит от ее температуры.

Выводы.

- Показано, что эффект выражен тем сильнее, чем меньше площадь мишени, так как при неизменной мощности разряда увеличивается температура мишени. При реактивном распылении холодных ниобиевых и кремниевых мишеней скорость распыления с ростом потока кислорода в камеру меняется как в обычном реактивном процессе: сначала растет из-за включения атомов газа в металлическую пленку, затем резко снижается вследствие окисления поверхности мишени. Из-за окисления холодной мишени начинаются пробои на ее поверхности. При реактивном распылении горячих ниобиевых мишеней снижение скорости нанесения покрытия с увеличением потока кислорода не наблюдалось.

Литература

1. Sandu C.S. et. al. Formation of composite ternary nitride thin films by magnetron sputtering co-deposition. – Surface and Coatings Technology. - 2006, 201, P.4083–4089.
2. Astrand M., Selinder T.I., Fietzke F., Klostermann H. Al₂O₃-coated cemented carbide cutting tools.– Surface & Coatings Technology. -2004 . - P.186–192.
3. Klostermann H., Bfcher B., Fietzke F. et. al. Nanocomposite oxide and nitride hard coatings produced by pulse magnetron sputtering. – Surface & Coatings Technology - 2005. - P.760– 764.
4. Yang Gao et. al. Microstructure and properties of sputtered thermal barrier coating. – J. of University of Science and Technology Beijing- 2004, v.11, N6. - P.524–528.
5. Технология формирования покрытий на основе окислов циркония и титана. Под ред. Л.М.Лынькова. — Минск: БГУИР. - 2001, - 200 с.
6. Nyderle R. et. al. Reactive Pulsed Magnetron Sputtering of SiO₂-Influence of Process Parameters on Layer Properties. – 47 Annual Techn. Conf. Proc.. - 2004, Soc. of Vac. Coaters. - P.209–214.
7. Nyderle R., Winkler T., and Labitzke R. Pulse Packet Switching for Reactive Magnetron Sputtering – A New Method to Control the Process. – 46 Annual Techn. Conf. Proc.- 2003, Soc. of Vac. Coaters. - P.491–496.
8. Frach P. et. al. High rate deposition of insulating TiO₂ and conducting ITO films for optical and display applications. – Thin Solid Films. - 2003, v.445- P.251–258.
9. Steenbeck K. The abrasion of hot silicon targets by reactive sputtering in ArO₂. – Thin Solid Films. - 1985, v.123. - P.239–244.

Ibragimova O. A.,

Khalikov A. A.

*of Tashkent Institute of Railway Engineers
Elements and devices of the control systems*

DISINFECTION, DESALINATION, WATER HEATING AND SINGLE SPATIAL ELECTROMAGNETIC FIELD

Being examined power electromagnetic DSSF is referred to the power electromagnetic pulse systems which parameters vary under the influence of the control device and are subdivided into: Electromagnetic device with using pulsed electromagnetic and vortex electric field; Electromagnetic device with using of electromagnetic electric, magnetic and gravitational field; Electromagnetic device with using of rotating vortex field [1].

As the analysis of developed construction of the pulsed electromagnetic field's control systems devices showed, from all variants of the water disinfection by pulsed electromagnetic field the proposed method meets the requirements of reliability and stability with great efficiency. Proposed SSEF's control systems device makes possible the regulating of transformation range of the voltage pulse in final control element of the field winding [2].

We propose a method for simultaneously water disinfecting, desalination and heating with the spatial electromagnetic field. Orbital electrons of two hydrogen atoms and one oxygen atom create around themselves a strong

inhomogeneous electric field. The zone where the gradient of its strength is higher is considered as a negative one, and where it is less - as a positive one.

It is known that negative charges are positioned on the surface. The more negative charges are in the water, the more it is saturated with oxygen.

To saturate the water with negative charges (oxygen) is used a vortex electric field. The movement of negative charges therein occurs along a helical line. Under the exposure of this field the pure water which saturated with oxygen is led out from the reservoir.

In view of the fact that there is a bar and electric and magnetic fields, and has a speed of longitudinal v_c and transverse v_n (Fig.1a.) component, so the trajectory of the water according to the theory is the spiral line (Fig .1.b.) ie . is wound around a metal rod

(a) (b)

Fig.1. The trajectory of the water

$$R_0 = \frac{q_n \hbar}{2 m_0 \beta_0}$$

$$\frac{\pi m_0 g \cos \alpha}{q_0 B}$$

where R_0 - radius of twist, h - step twist.

The magnetic field strength is about 6Tl, electric field - about 100 V/m. Similarly, there occurs the water desalination.

Heavy metals are removed outside from the tank by a special pipe bend, equipped with a filter. Thus, a pure desalinated drinking water also passes through the outlet.

The thermal energy represents infrared and light bands' photons of the electromagnetic radiation. As a result of the pulsed electromagnetic field causes cavitation of the water molecules, i.e. a formation of gas and air cavities. As a result, increases the internal energy of the water, which leads to an increase of temperature. Moreover, at low cost of the electricity occurs a sufficiently large increase of the thermal energy. For example, in a three-meter tube with diameter of 200mm, the temperature is increased from 20°C to 80°C, at a cost of the electricity of 7,2 kJ, in the thermal equivalent output we have 19,4 kJ.

The power transformer feeds a system of two inductance coils connected between in parallel, opposite and in series with them a rod is connected [3]. From the control system a pulse is supplied which opens the thyristor and through the inductance coil goes a current of 120A. The water flows with the speed of 0.2–0.4 m/sec. Inductance coils create the transverse electromagnetic field.

The field exerts a force that creates additional pressure. Under the action of this pressure the distance between the water molecules increases, where a space is created in which bacteria and microorganisms fall. Then the water enters the vortex electric field

produced by the rod. The electric field shuts in the space, microbes die and water provided with oxygen ions is wended onto the rod, while larger particles settle down and are ejected through a nozzle disposed at an angle 45° of

the main pipe. The intensity of the treatment can be changed by changing the pulse repetition rate and the change in the diameter of the pipe's holes. For this purpose the inlet and outlet of the pipe are fitted with reducing pipes which enable to change inlet and outlet diameters of the pipe. The current amplitude can be changed by the power autotransformer.

1 – power transformer; 2 – converter; 3 – control system;

Fig.2. Schematic representation of the experimental model of developed device with control system

A suggested improved device of the single spatial electromagnetic field's control system shown in fig.2 is intended for nonchemical disinfection and purification of water with advanced energy, feasibility and performance characteristics. A pulse generator consists of the following functional blocks: univibrator, a frequency divider, power amplifier, thyristor power supply, matching transformer.

Our proposed method is based on the disinfection of water at exposing of low-energy pulsed electrical discharges.

A profitably differed from high-voltage methods with it small energy cost, proposed method has a strong bactericidal effect. It is proved that the bactericidal action efficiency of low-energy discharges is inversely proportional to the operating voltage.

This technology allows:

- nonchemical disinfection of water;
- elimination of all kinds of microorganisms, including viruses and spores;
- sterilization of milk and liquid dairy products;
- sterilization of juices.

The theory of a single spatial field assumes the interaction of four fields: a pulsed longitudinal electromagnetic, pulsed electrical, rotational electromagnetic and gravitational fields.

As is generally known in random section of the pipe with flowing liquid, the center of gravity is located at a height h from the zero reference level acts Bernoulli's law [4]. From point of view of the energy, the pressure P is the work that is made by external forces on a single volume of liquid

$$W = \rho g h + \frac{\rho v^2}{2} + \frac{J\omega^2}{2}, \quad (1)$$

where ρ – density of the fluid

v – velocity of movement through given section of the pipe

J – moment of inertia of the rotating fluid

ω – angular velocity of the liquid rotation.

Water being in an enclosed space (non-conductive pipe) is under pressure from a single spatial field, which is determined by the force per unit of outer surface:

$$F = \frac{\mu_0 H \omega^2}{2}, \quad (2)$$

where F – the force exerted by the single spatial field

H_0 – field strength.

On the other hand:

$$F = \frac{\mu_0 i^2}{8\pi^2 a^2}, \quad (3)$$

where a – radius of the pipe.

However, Maxwell's idea of the pressure field seems too formal - and it is easier to visualize the origin of such pressure, as an interaction of a single spatial field and the moving charges current.

A water molecule has a large dipole moment ($P_e = 6,1 \cdot 10^{-19}$ Kl·m), whereby at distances

which have a distance order between molecules and liquids ($r = 1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$), around itself appears the strong electric field. It is a reason of the electric dissociation.

Consequently, a single spatial field enhances the process of dissociation in water, and orbital electrons of two hydrogen atoms and one oxygen atom of water create around itself a strong inhomogeneous electrical field, which leads to separation of water and contained compounds in it to elements.

This process is enhanced due to the rotating electromagnetic field.

It is known that the ratio of the Ampere force to the force pressure resistance is called

$$N = \frac{\gamma \cdot B^2 \cdot \ell}{\rho \cdot v}, \quad (4)$$

Stuart criterion

where γ – conductivity of the fluid,

B – magnetic field induction,

ℓ – length of liquid space in the pipe.

Comparison of the Ampere force with the force of resistance gives us a Hartmann

$$M = \sqrt{\frac{F_A}{F_{TP}}} = Bl \sqrt{\frac{\gamma}{\eta}}, \quad (5)$$

criterion

where η – coefficient of the viscosity of liquid.

If the liquid flows through the pipe across a single spatial field, then for small numbers of Hartman or Stuart the field has small exposure on the flow character, and a resistance to motion occurs mainly due to the liquid viscosity.

At large numbers of Hartman or Stuart the viscosity of the liquid goes into background, the resistance to motion appears mainly due to interaction of the liquid with a single spatial field. This process intensifies at the cavitation of water molecules in the rotating electromagnetic field. As a result, water is saturated with charged negative oxygen ions, that is, it becomes pure.

Due to the various influences of external electromagnetic pulsed electric fields on the ferromagnetic, paramagnetic and diamagnetic materials in the pipe ridges and the gasholder all harmful to human health elements are ejected to outside.

Thus, a single spatial field cleans, disinfects and desalts water. By adjusting frequency, duration and amplitude of pulse voltages it can change character and composition.

References:

1. Kolesnikov I.K., Khalikov A. A., Ibragimova O.A., Kurbanov J.F. Theoretical bases of the disinfection, removing of salts and peelings of water by united spatial field. //European Applied Sciences, ISSN 2195– 2183. Nationales ISSN – Zentrum fur Deutschland. 2013. – №11. Volum 1. PP. 82–85.
2. Khalikov A.A., Ibragimova O.A. Blanket representation and expedient of disinfecting of water the pulsing electromagnetic field. //ИИМ Ingenering JOURNAL. ISSN: 1511–788X. Vol. 14, № 2. Malaysia. 2013. PP.163–172.
3. Ибрагимова О.А., Колесников И.К., Халиков А.А. Очистка, обеззараживание и обессоливание воды пространственным электромагнитным полем. // Журнал «Энергосбережение и водоподготовка» Издательство: ЭНИВ (Москва), ISSN. 1992–4658. 2014. – №3(89). – С.9–13.
4. Ибрагимова О.А. Разработка устройств систем управления единым пространственным электромагнитным полем. – Ташкент: «Фан» АН РУз., 2012. –120с.

Тарабріна І.В.

аспірант

Київського національного торговельно-економічного університету

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СПОСОБІВ І УМОВ ЗБЕРІГАННЯ СТОЛОВОГО ВИНОГРАДУ

Успіх зберігання і перевезення винограду значною мірою визначається вибором сорту. Для тривалого зберігання придатні в основному пізні сорти: Агадаї, Асма, Карабурну, Мускат олександрійський, Німранг, Тайфі рожевий, Тапші, Шабаш. У холодильниках з РГС можуть з успіхом зберігатись Ранній Вірі, Мускат гамбурзький, Шасла біла. Лежкість винограду залежить від умов вирощування, в яких роль відіграють економічні фактори. Отже, лежкість винограду визначається складним комплексом екологічних факторів, а тому залежність між умовами проростання і тривалістю зберігання можна охарактеризувати тільки за допомогою комплексного показника, який відображає екологічні особливості зони. Таким комплексним показником, згідно досліджень українських вчених академіка С.Ю.Дженеєва, В.И.Іванченка, виявилась ефективність теплозабезпечення відповідної зони вирощування, яку можна розрахувати за формулою: [1]

$$T = \left[\text{Сума } t - \text{Сума } \frac{\text{Сума } tw (W - W_0)}{W} \right] : K$$

де T – ефективна теплозабезпеченість, град.-екв.;

сума t – сума активних температур за період від початку вегетації до збору врожаю, °С;

сума tw – сума активних температур за кожну декаду останніх двох місяців, протягом яких випали опади, які переважають норму, оС;

W_0 – середня багаторічна кількість опадів в кожну з цих декад, мм;

W – фактична кількість опадів у ці декади, мм;

K – показник континентальності і клімату, що дорівнює відношенню різниці середньої температури найтемнішої і найхолоднішої декади протягом року до середньої температури найтемнішої декади.

Тривале зберігання винограду 6 і більше місяців можливе при теплозабезпеченості 3300–3600 град. екв., 4–5 місяців зберігаються грона, що одержали понад 3000 град.екв. тепла. На якість ягід впливає водозабезпеченість кущів, їх освітленість, характер живлення, навантаження врожаєм, ступінь враження хворобами і пошкодження шкідниками та інші фактори. Кращою лежкістю відзначаються грона, вирощені на південних схилах з водо- і повітропрониклими ґрунтами, вирощені без

зрошення при навантаженні куща на 25% менше, ніж прийнято на низькоштамбових (40–60см), безштамбових кущах. Добре зберігається виноград, вирощений на мергелистих і щербенистих ґрунтах. Погано зберігається виноград, одержаний з ділянок з родючими ґрунтами, з долин, де родючі наносні ґрунти з близьким заляганням підґрунтових вод, з великим навантаженням на кущ. Краще поливи проводити у першу половину вегетації або закінчити їх не пізніше, ніж за 40–45 днів до початку збирання. Збирання винограду починають, коли грона досягають фізіологічної стиглості, матимуть розвинуті ягоди, що містять не менше 14% цукру і типове для сорту забарвлення. Збираючи столовий виноград для тривалого зберігання й далеких перевезень, потрібно не допускати механічних пошкоджень –навіть зникнення воскового нальоту, зайвий раз не перекладати і не перевантажувати, відразу з поля відправляти в сховище, не допускати при перевезенні вкладання винограду в тару насипом або в кілька прошарків, бо це може призвести до пошкодження ягід. Грони перевозять в стандартних ящиках, укладених в один прошарок. Якщо потрібно видалити неякісні ягоди з грон, то застосовують ножиці з тупим кінцем. Збирають виноград для зберігання тільки в суху погоду, коли на ягодах висохла роса. Грона повинні бути стиглими, краще пухкими з гарним забарвленням. При укладанні в ящики грона не ущільнюють, вище стінок ящиків на 1–1,5 см, укладають їх гребеніжками догори, якщо вони довгі, то їх підрізають, залишаючи кінці завдовжки 2–2,5 см. Транспортування здійснюється у залізничних і автомобільних рефрижераторах. Це складний і відповідальний процес у збереженні якості і лежкості ягід. Втрати при порушенні технології перевезення можуть досягати 20 і більше відсотків. Перевезення у відкритих машинах на відстань 50–60 км призводить до втрат ваги до 0,8–1%, а тому перевезення винограду без укриття неприпустимо. Краще виноград на далекій відстані перевозити з поля, коли ягоди ще міцно тримаються за гребеніжки і осип при транспортуванні порівняно невеликий. Виноград, який деякий час зберігався в холодильних камерах, більше пошкоджується при транспортуванні. Втрати винограду при перевезенні залежать як від сорту, так і від умов вирощування. Найбільш транспортабельні є такі сорту столового винограду, як Шабаш, Ташлі, Асма чорний, Каталан зимовий, Ніранг, Тайфі рожевий, Карабурну, Молдавський чорний та Агадаї. Відстань до 2 тис.км вони переносять добре. Менш транспортабельні сорти слід відправляти на менші відстані, а на великі – літаками. Під час перевезення краще зберігаються грона, вирощені при зменшеному навантаженні, коротшому обрізуванні, помірному водозабезпеченні на кущах з висотою 40–60см. Чим довше грона перебувають у холодильнику, тим більше знижується їх транспортабельність. Транспортабельність винограду можна визначити лабораторним методом. Для цього треба визначити коефіцієнт транспортабельності (K_t), який визначають за методом С.Ю.Дженєєва, М.К.Колянди за формулою: [2]

$$K_t = A(61,1) + B(29,3) + C(9,6) / 100$$

де А – зусилля на відрив, ч;

В – зусилля на проколювання, ч;

С – зусилля на розчавлювання, ч.

У транспортабельних сортів винограду коефіцієнт K_t повинен бути в межах 300–400. Чим вище коефіцієнт транспортабельності, тим більш транспортабельний сорт винограду. Транспортабельність і втрати при транспортуванні значно знижується, якщо виноград перед відправленням на далеку відстань був попередньо охолоджений до температури +4°C в середині ягоди. Виноград після збирання швидко сортують, пакують і негайно відправляють в холодильні камери. Затримка на шляху руху від поля до сховища знижує лежкість ягід, призводить до підвищення їх втрат в процесі зберігання. Кожен день затримки скорочує строк зберігання на 1–1,5 місяці, а грона, які простояли поза межами холодильника 3–4 доби навіть під укриттям, стають

непридатними для тривалого зберігання. Партії винаграду для завантаження у холодильники формують за якістю і лежкістю. За таким принципом їх розміщують і в холодильних камерах: більш лежкі сорти і партії завантажують глибше, а менш лежкі – ближче до виходу. Ефективне попереднє охолодження грон протягом 10–12 годин. Найбільш економічно вигідні чотири-п'ятирядні штабелі. Для того щоб при розвантажуванні і завантажуванні холодильних камер застосувати засоби механізації, ящики з виноградом по п'ять штук встановлюють на піддони, а у висоту – по вісім, тобто в пакет входить 40 ящиків. Ящики встановлюють на відстані 0,7 м від холодильних приладів, оскільки близьке розміщення може призвести до підмерзання ягід. Останній ряд ящиків повинен бути на рівні верхніх труб батарей, але не ближче 0,5–0,6 м від стелі для забезпечення нормальної циркуляції повітря. У заповнених холодильних камерах підтримують температуру 0°C, відносну вологість повітря O₂–94%, а при зберіганні в РГС вміст CO₂ повинен бути 5%, O₂ – 5% і N₂ – 90%. Зниження температури до +2°C може викликати підмерзання ягід, а підвищення – ураження мікроорганізмами, підвищення дихання. Чим швидше відбувається охолодження грон до потрібної температури, тим меншими будуть втрати і тривалішим зберігання. Повільне охолодження грон може призвести до передчасного псування всього винограду. При зберіганні винограду особливу увагу слід приділяти зміні якості грон у верхній частині штабеля, оскільки у сховищі дещо підвищена температура, а тому може утворюватись конденсат через перепад температури і недостатню вентиляцію. У зв'язку з цим продукція, яка розташована у верхніх ящиках, починає псуватись, а тому слід перевіряти якість грон у верхніх шарах ящиків штабеля.

При зберіганні в процесі життєдіяльності грона втрачають вагу за рахунок дихання і випаровування вологи. Відхилення від оптимальних умов їх зберігання, зокрема підвищення температури, посилює цей процес. Ягоди винограду мають відносно невеликі розміри і велику питому поверхню. Це сприяє випаровуванню вологи та активному газообміну, впливу на температуру і вологу повітря, широкому контакту з мікроорганізмами та ін. Трав'янистий гребень, створюючи пухкість грона значно посилює вплив цих факторів. У соку ягід мало азотних та інших речовин, здатних колоїдним шляхом утримувати воду. Тому її втрата відбувається дуже легко. За інтенсивністю втрати води гребні швидко в'януть, буріють, засихають, стають ламкими, а ягоди заїзюмлюються. [5] Гроно втрачає свої якості і товарний вигляд. Для гальмування цих процесів слід суворо підтримувати в сховищах оптимальну відносну вологість повітря. Грона, вивантажені зі сховища без попереднього сортування, значно краще витримують транспортування і мають добрий товарний вигляд. Сортування різко збільшує відходи, ушкоджується воско-подібний наліг і втрачається природний свіжий вигляд грон. Перед вивантаженням і відправленням в роздрібну мережу виноград повинен бути утеплений для запобігання запотіванню, яке може призвести до розвитку мікроорганізмів. Отже, витримуючи технологію вирощування, збирання, транспортування і зберігання, можна зберегти виноград з високою якістю протягом 6 місяців з мінімальними втратами кількості і якості.

Висновки. На основі отриманих лабораторних результатів досліджень можна зробити висновок, що найбільшу кількість вітаміну С з досліджуваних зразків містять ягоди сорту Кишмиш турецького виробника, на другому місці Рожевий Ред з Італії. Досліджувані нами сорти не однорідні по врожайності, цукристості, кислотності. На фоні порівняно високої потенційної врожайності більшості сортів, переважна більшість має не зовсім високі показники цукристості. Підвищити цукристість слід розробкою і запровадженням технології вирощування направленої на підвищення вмісту цукрів в ягодах столового винограду. Варто зазначити, що на тривале зберігання виноград краще закладати в ящики-лотки, оскільки у закритих ящиках ягоди довго не охолоджуються і швидше псуються. Тому його слід транспортувати з північних

областей України у всі інші. Транспортування, як складний і відповідальний процес у збереженні якості і лежкості ягід. Втрати при порушенні технології перевезення можуть досягати 20 і більше відсотків. Перевезення у відкритих машинах на відстань 50–60 км призводить до втрат ваги до 0,8–1%, а тому перевезення винограду без укриття неприпустимо. Краще виноград на далекі відстані перевозити з поля, коли ягоди ще міцно тримаються за гребеніжки і осип при транспортуванні порівняно невеликий. Виноград, який деякий час зберігався в холодильних камерах, більше пошкоджується при транспортуванні. Втрати винограду при перевезенні залежать як від сорту, так і від умов вирощування. Найбільш транспортабельні є такі сорту столового винограду, як Шабаш, Ташлі, Асма чорний, Каталан зимовий, Німранг, Тайфі рожевий, Карабурну, Молдавський чорний та Агадаї. Відстань до 2000 км вони переносять добре. Під час перевезення краще зберігаються грона, вирощені при зменшеному навантаженні, коротшому обрізуванні, помірному водозабезпеченні на кущах з висотою 40–60 см. Чим довше грона перебувають у холодильнику, тим більше знижується їх транспортабельність.

Література

1. Дженеев С.Ю. Транспортирование столового винограда. Симферополь, «Крым». – 1969
2. Колтунов В.А. Прогнозування збереження якості продовольчих товарів: Навч.посібник для студентів вищих навч.акладів III-IV рівнів акредитації. – К.:КНТЕУ, 2002. – 199с.
3. Контейнерная технология уборки, транспортировки и хранения плодов, ягод и винограда: Рекомендации// Гос.группом.ком. РСФСР. – М.: Росагропромиздат, 1989. – 15 [2] с.: ил.;
4. Степанянц Р.С. Прием и определение качества винограда. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.:Колос, 1971.–104с.
5. Тарабрина И. В. Совершенствование методики отбора проб для определения качества столового винограда [Текст] / Технические науки: проблемы и перспективы: материалы III междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2015 г.). — СПб.: Свое издательство, 2015. — С. 83-86.

Дрождин В.В.,

канд. т. наук, доцент Пензенского государственного университета

Шалаев А.А.

аспирант Пензенского государственного университета

МОДЕЛЬ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

Одним из наиболее мощных механизмов адаптации информационных систем (ИС) является самомодификация системы [1] путем эквивалентных преобразований алгоритмов решения задач [2]. Авторами рассматривались 3 варианта эквивалентных преобразований алгоритма:

- замена алгоритма p на алгоритм p' , решающий эквивалентную или более общую задачу;
- замена алгоритма p на совокупность алгоритмов p', p'', \dots, p''' , решающих эквивалентную или частные задачи;
- замена алгоритма p на алгоритм p' , решающий частную задачу для активного подмножества значений $x' \subset x$.

Однако для обеспечения более широкой адаптации ИС, кроме изменений отдельных алгоритмов, необходимы изменение структур данных, понятий модели

предметной области, способов реализации запросов пользователей и др., требующих изменения согласованных систем алгоритмов.

Совокупность алгоритмов, исполняемых в одном контексте, будем называть функциональным объектом. В качестве контекста могут выступать: структура данных, понятие модели предметной области, требования и имеющиеся условия решения задачи и др. Поэтому модель функционального объекта ИС можно представить в виде:

$\text{object}(c) = \{\text{task}^i(id_z^i, x^i, y^i, q^i, c \ \& \ c^i, (\mu^i(x^i, y^i) \mid (\text{task}_1^i(x_1^i, y_1^i, q_1^i), \text{task}_2^i(x_2^i, y_2^i, q_2^i), \dots, \text{task}_m^i(x_m^i, y_m^i, q_m^i))))\}$,

где $\text{task}(\dots)$ – структура алгоритма, представленная описанием задачи и методом решения или последовательностью ее подзадач;

id_z – идентификаторы задачи;

x, y – входные и выходные значения задачи;

μ – метод решения задачи;

q – правила соответствия входов и выходов решаемой задачи;

c – общий контекст, определяемый структурой и содержанием объекта для всех операций его обработки;

c^i – частный контекст, задающий условия применения конкретной операции обработки объекта.

Эквивалентные преобразования объектов осуществляются на уровне эквивалентных преобразований алгоритмов объекта одним из трех указанных вариантов. Поэтому эквивалентные преобразования алгоритмов могут осуществляться и в рамках функционального объекта, реализующего согласованную обработку объектов любой природы. В качестве примера приведем описание структуры данных “массив” в виде функционального объекта, допускающего использование различных способов поиска данных в зависимости от условий (контекста).

$c_{\text{массив}} = ((\text{тип} = \text{СД}) \ \& \ (\text{имя} = \text{массив}) \ \& \ (\text{конструкция} = \text{множество элементов}) \ \& \ (\text{элемент} = \text{значение данных}) \ \& \ (\text{тип данных элемента} = \emptyset) \ \& \ (\text{порядок элементов} = \emptyset) \ \& \ (\text{размещение элементов} = \text{физически последовательно}) \ \& \ (\text{позиция текущего элемента} = \text{point}) \ \& \ (\text{текущее количество элементов} = k) \ \& \ (\text{максимальное количество элементов} = \text{const } n))$

$\text{object_массив} \quad \{\text{task_инициализация}, \quad \text{task_поиск}, \quad \text{task_добавление}, \text{task_модификация}, \text{task_удаление}\}$

$\text{task_инициализация} (10, x = (n = 100, k = 0, \text{point} = -1, \text{тип данных элемента} = \text{float}, s = \text{new } [n]), y = \text{point}, q = \emptyset, c_{\text{массив}} \equiv s, \mu \equiv \text{система})$

$\text{task_поиск} (11, x = v, y = \text{point}, q = (v = s[\text{point}]), c_{\text{массив}} \equiv s, \mu = \emptyset)$

$\text{method_поиск} (\text{последовательный}, x = v, y = \text{point}, f = (v = s[\text{point}]), p_{\text{послед}}, c_{\text{массив}} \ \& \ k \leq 10)$

$p_{\text{послед}} = (\text{point} = s.\text{IndexOf}(v));$

$\text{method_поиск} (\text{бинарный}, x = v, y = \text{point}, f = (v = s[\text{point}]), p_{\text{бинар}}, c_{\text{массив}} \ \& \ \text{порядок элементов} = \text{“>”} \ \& \ k > 10)$

$p_{\text{бинар}} = (\text{min} = 0;$

$\text{max} = k - 1;$

$\text{while } (\text{min} \leq \text{max})$

{

$\text{point} = (\text{min} + \text{max}) / 2;$

$\text{if } (v == s[\text{point}])$

$\text{break};$

$\text{else if } (v < s[\text{point}])$

$\text{max} = \text{point} - 1;$

else

$\text{min} = \text{point} + 1;$

```

}
if (min <= max)
point = -1;
task_добавление (12, x = v, y = point, q = (v = s[point] & vпред < v < vслед), c_массив ≡ s, μ)
task_модификация (13, x = (new = v1, old = v2 | point2), y = point1, q = (v1 = s[point1] & vпред < v1 < vслед), c_массив ≡ s, μ)
task_удаление (14, x = (v | point1), y = point2, q = ∅, c_массив ≡ s, μ)

```

В ИС, требуется обработка не только отдельных функциональных объектов, но и их систем (например, модели предметной области или эволюционной базы данных). Поэтому рассмотрим систему взаимосвязанных и взаимодействующих функциональных объектов.

Системой функциональных объектов будем называть совокупность функциональных объектов, функционирующих в рамках единого более общего контекста. Тогда модель системы функциональных объектов можно представить в виде:

$$\text{ОБЪЕСТ}(c) = (\{\text{object}^i(c \ \& \ c^i)\}, \{r(\text{object}^i, \text{object}^j)\})$$

где c – общий контекст, определяемый структурой и содержанием системы функциональных объектов;

c^i – частный контекст, задаваемый конкретным функциональным объектом object^i ;
 r – отношение между объектами object^i и object^j .

Между функциональными объектами могут быть установлены отношения, подобные отношениям между понятиями предметной области [3]:

агрегация (часть-целое) – объект object^j является компонентом (частью) объекта-агрегата object^i (агрегация позволяет формировать целостные объекты-агрегатов как композиции объектов-компонентов);

классификация – объект object^j является подклассом класса object^i (классификация задает отношение разбиения множества объектов класса на подклассы в соответствии с основанием классификации);

обобщение (род-вид) – видовой объект object^j является категорией родового объекта object^i (обобщение позволяет формировать обобщенный родовый объект путем выделения общих частей из видовых объектов);

абстрагирование – объект object^j является конкретизацией объекта-образа object^i (абстрагирование позволяет формировать объекты-образа путем огрубления конкретных объектов).

Например, хешированную таблицу можно рассматривать как агрегацию классификатора, представленного массивом, и списков элементов классов. С другой стороны, хешированная таблица является родовым объектом, допускающим реализацию списков элементов классов различными структурами (массивами, связными списками и др.).

Реализация моделей функционального объекта и системы функциональных объектов позволяет формировать самомодифицируемые программные системы произвольной сложности и осуществлять их корректные эквивалентные преобразования, от отдельного оператора до системы в целом в рамках модели самомодификации ИС. Это позволит ИС поддерживать высокую адекватность внешней среде (решаемым задачам и запросам пользователей), повышать эффективность функционирования, обеспечивать требуемый уровень надежности и др.

Список литературы

1. Дрождин, В. В. Организация и функционирование самоорганизующейся информационной системы / В. В. Дрождин // Новые информационные технологии и системы: тр. X Междунар. научно-техн. конф. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2012. – с. 231-233.

2. Успенский В.А., Семенов А.Л. Теория алгоритмов: основные открытия и приложения. М.: Наука, 1987. – 288 с.

3. Дрождин В.В. Моделирование предметной области в самоорганизующейся информационной системе // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2012. № 30. С. 284-289.

**Ширинзаде И.Н.
Мамедова И.Г.**

Азербайджанский Архитектурно-Строительный Университет

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КЕРАМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ УМБАКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА

Одним из способов регулирования свойств керамических материалов является использования модификаторов. Наиболее широко использованные модификаторы в производстве керамических материалов являются полевые шпаты, пегматиты, перлит, нефелин, сиенит и т.д. В последние годы, также широко используется в этой области промышленные отходы.

Целью данной работы является разработка технологии высокопрочного керамического материала на основе местного сырья.

В представленной работе для модификации керамических шихт было использовано плагиогранитовые породы. Известно, что реакционная способность горных пород значительно зависит от их дисперсности [1]. С целью изучения влияния дисперсности плагиогранита на свойств керамического материала породы помололи в лабораторной мельнице до удельной поверхности 2000, 3000, 4000 и 5000 см²/г. Для получения плагиогранитного порошка до удельной поверхности 2000 см²/г породы помололи 1.5 ч, до 3000 см²/г – 2ч, до 4000 см²/г - 3 ч и до 5000 см²/г - 4 ч.

Образцы изготовленные по способу полусухого прессования обжигались при 1300⁰С. Полученные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Влияние удельной поверхности плагиогранита на свойств керамических материалов

s/s	Показатели	Удельная поверхность плагиогранита, см ² /г			
		2500	3000	4000	5000
1	Предел прочности при сжатию, МПа	19.0	25	32.0	34.0
2	Средняя плотность, кг/м ³	1600	2000	2400	2450
3	Водопоглощение, %	9.5	7.5	5.0	4.4

Как видно из таблицы 1, что с повышением удельной поверхности породы повышается прочность керамического материала полученные на ее основе. Порошок имеющий нормальной удельной поверхности (3000 см²/г) мало влияет на свойств керамических материалов. Так как плагиогранит имеет низкую реакционную способность, для участия их в твердофазных реакциях удельный поверхность пород должен быть более высокой. Минералогический анализ плагиогранита показывает, что в составе его присутствует в значительном количестве аморфизированные частицы кварца и повышение удельной поверхности увеличивает реакционную способности частиц. Проведенные эксперименты показывают, что измельчение плагиогранита до удельной поверхности 5000см²/г повышает его реакционную способность и прочность образцов, изготовленные с использованием ультрадисперсного плагиогранитного порошка достигается до 34 МПа.

Экспериментальным путем были изучены зависимости физических свойств от температуры обжига керамических материалов на основе Умбакинского месторождения без добавки и с добавкой ультрадисперсными модификаторами и результаты представлены в табл.2.

Из сопоставленных результатов видно, что плотность керамических материалов без добавки с повышением температуры от 1100 до 1400⁰С и повышается плотность от 1500 до 1800 кг/м³, а с использованием ультрадисперсных порошков повышение плотности составляет 2450 кг/м³.

Таблица 2

Зависимость физических свойств керамических материалов от температуры обжига

№п.п.	Показатели	Температура обжига, ⁰ С			
		1100	1200	1300	1400
1	Средняя плотность, г/см ³	2000	2200	2400	2450
	Водопоглощение, %	10	8.5	5	4.8

Видно из таблицы, что повышения температуры на 300⁰С уплотняют материала на 20-30%. При этом водопоглощения материала снижается на 50%, что удовлетворяет требованию предъявленной к облицовочных керамических плит.

Литературы

1. С.А.Фаталиев. Реакционная способность горных пород и формирование свойств строительных материалов. Монография. Баку. 2000. 354 с.
2. Практикум по технологии керамики. //под редакцией И.Я.Гузмана. Москва. 2005. 328 с.
3. Г.И.Книгина, Э.Н.Вершинина. Лабораторные работы по технологии строительной керамики и легких и пористых заполнителей. М.; Высшая Школа. 1972. 195 с.

РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ С ПРОИЗВОДСТВОМ В ЧЕЧНЕ В 1920-30-Е ГГ.

Важнейшим условием постоянного роста производительности труда в промышленности являлось широкое развитие научных исследований. ВСНХ СССР, начиная с 1930 г., приступил к составлению пятилетнего плана научной работы в промышленности, а также контрольных цифр на каждый год пятилетки. В его основу было положено постановление СНК СССР «Об организации научно-исследовательской работы для нужд промышленности» от 7 августа 1928 г.[1] Важную роль в осуществлении планирования и приближения науки к производству сыграли решения XVI съезда ВКП(б)^[2] и 17-й партийной конференции^[3].

В феврале 1929 г. пятая Северо-Кавказская краевая партийная конференция предложила крайплану составить план проведения геологоразведочных работ на территории Северного Кавказа. Однако при его составлении крайплан и научный сектор краевого совнархоза не учли целый ряд научных проблем, имеющих большое народнохозяйственное значение.

Январский (1930 г.) пленум крайкома в своем решении «О пересмотре пятилетнего плана» потребовал от краевой партийной организации усиления внимания к развитию научных исследований в промышленности. Все это нашло свое отражение в постановлениях шестой (1930 г.) краевой партийной конференции^[4], а также в решениях четвертого краевого съезда Советов (1931 г.). Особое место в этих решениях отводилось задачам планирования научной работы, от которой зависели темпы и качество проведения исследований в промышленности.

Большое значение для дальнейшего развития научно-исследовательских работ в нефтяной промышленности имели постановления Северо-Кавказского крайкома «О работе «Грознефти» от 18 мая 1930 г.^[5] и ЦК ВКП(б) от 15 ноября 1930 г. «О положении нефтяной промышленности», в которых было предложено ВСНХ СССР и ГрозНИИ «немедленно усилить темпы научно-исследовательских работ»^[6].

Начиная с 1930 г. ГрозНИИ приступил к планированию научно-исследовательских работ. В конце 1930 г. был составлен первый в истории института план его работы на 1931 г. Он включал разработку крупных теоретических и практических проблем, направленных на выполнение задач, вытекающих из постановления ЦК ВКП(б) от 15 ноября 1930 г.

Однако темпы развития научно-исследовательских работ, предусмотренных планом ГрозНИИ, не отвечали задачам, поставленным перед нефтяной промышленностью ЦК ВКП(б). Кроме этого, выполнение ряда важных работ было растянуто на длительный период времени. Эти недостатки в работе ГрозНИИ были вскрыты вторым пленумом Северо-Кавказского крайкома партии (декабрь 1930 г.). Пленум предложил руководству ГрозНИИ широко обсудить план работы внутри коллектива и взять под партийный контроль его осуществление^[7].

31 января 1931 г. Чеченский обком партии в резолюции по докладу «О качестве работ по бурению в Новопромысловском районе» обратил внимание партийной организации «Грознефти» на необходимость перестроить работу ГрозНИИ^[8].

В мае 1931 г. по инициативе Заводского райкома партии была введена конференция Грозненского научно-исследовательского института, которая обсудила вопросы планирования научной работы и приближение ее к решению задач нефтяной

промышленности. Отметив, что деятельность ГрозНИИ еще не вполне соответствует лозунгу «лицом к производству», конференция одобрила инициативу ряда ученых по установлению связи с производством при помощи постоянно действующих на предприятиях «Грознефти» научных бригад.

Дальнейшее развитие научно-исследовательских работ и укрепление связей с производством нашло свое отражение в организации филиала и экспериментальной базы на Старых промыслах. В 1931 г. управление треста передало в ведение института заводские лаборатории. Таким образом, был ликвидирован параллелизм в работе заводских лабораторий и института, улучшалась координация научно-исследовательских работ, усилилась помощь института заводским лабораториям в решении проблем, выдвигаемых дальнейшим развитием нефтяной промышленности.

Произведенная институтом реорганизация укрепила его связь с производством и благотворно сказалась на результатах работы. План научно-исследовательских работ за 1931 г. был выполнен на 118,3%, а внеплановых хозрасчетных для предприятий «Грознефти» - на 157,2%^[9].

К концу первой пятилетки ГрозНИИ превратился в крупное научное учреждение, имеющее 17 отделений и секций, объединенных в три крупных отдела (промысловый, заводская переработка нефти и строительно-механический). Кроме того, в его ведении находились 22 заводские лаборатории. Решение важных научных проблем вызвало быстрый рост и укрепление научных кадров института. Если в 1929 г. в институте работало 234 человека, из них административно-технических работников 89 и 74 специалиста, то в 1933 г. Соответственно – 355, 151, 128^[10]. Кроме того, в управлении «Грознефти» и заводских лабораториях было занято 19 заведующих, 9 химиков, 35 старших лаборантов и 134 лаборанта^[11]. Возросла численность партийной организации института с 12 человек в 1929 г.^[12] до 67 в 1933 г.^[13] Укрепились авторитет и роль, влияние коммунистов в работе института.

Вся деятельность партийной организации была направлена на укрепление связи института с производством и разрешение ряда важных проблем, вставших перед «Грознефтью» в годы первой пятилетки. Так, секция эксплуатации провела исследования по вторичным методам эксплуатации скважин, начала работы по изучению режима фонтанных пластов в Новогрозненском районе, разработала режим эксплуатации скважин газлифтами.

Парафиновая секция исследовала условия получения парафина из грозненских нефтей, разработала вопросы регенерации отработанной активизированной земли и фильтрации парафинового дистиллята. В результате производство смогло увеличить выпуск парафина для широкого потребления на 30%, открыть пути получения доброкачественного и дефицитного вазелина для внутреннего рынка, получить доброкачественное сырье для парафиновой промышленности и очищать парафин до экспортных качеств без. Применения серной кислоты^[14].

Передача заводских лабораторий в ведение института ускорила внедрение в производство научных исследований и позволила научным работникам института и инженерам заводов совместно решать актуальные проблемы производства. Так, усилиями работников института Буторина, Скобло и Эриха и инженеров первого нефтеперегонного завода Рязанова, Анисимова и Скрыпника были найдены пути химического и теплового разложения нефтяных эмульсий.

Исследования, проведенные в институте за годы первой пятилетки, имели не только теоретическое, но и практическое значение как для «Грознефти», так и для других нефтяных районов страны. Отдельные из них получили высокую оценку за рубежом^[15].

Работники института разработали отечественные системы трубчатых и крекинг-установок и приняли участие в их проектировании. Оказали братскую помощь

нефтяникам Азербайджана и другим нефтяным районам страны в проектировании и строительстве нефтеперегонных заводов, в исследовании вопросов технологии использования нефти при изготовлении церезина и т. д.

Список литературы

1. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. - М., 1967. С. 750-755.
2. КПСС в резолюциях... Изд. 8. Т. 4. С. 437.
3. Там же. Т. 5. 1971. С. 32.
4. Тезисы доклада на VI краевой конференции ВКП(б). - Ростов-на-Дону, 1930.
5. Молот. 1930. 18 мая.
6. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. 1967. Т. II. С. 216-249.
7. Молот. 1930. 1 декабря.
8. Бывший ЦГА ЧИАССР. Ф. 241. Оп. 1. Д. 63. Л. 49.
9. Бывший ЦГА ЧИАССР. Ф. 215. Д. 238. Оп. 1. Л. 1.
10. Бывший ЦГА ЧИАССР. Ф. 167. Оп. 1. Д. 97. Л. 87.
11. Бывший ЦГА ЧИАССР. Ф. 215. Оп. 1. Д. 302. Л. 12.
12. Там же. Ф. 215. Оп. 1. Д. 133. Л. 95.
13. Грозненский рабочий. 1933. 17 апреля.
14. Грозненский нефтяник. 1933. № 8. С. 107.
15. Бывший ЦГА ЧИАССР. Ф. 215. Оп. 1. Д. 133. Л. 97.

**СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ АПК ЄС: НОВИЙ ДОСВІД ТА
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ АПК УКРАЇНИ.**

Державна фінансова підтримка сільського господарства є складовою державної координації ринкового механізму в аграрній сфері і через специфіку сільськогосподарського виробництва – найбільш стабільною підсистемою державного регулювання. Вона існувала за умов адміністративно-планової економіки, наявна практично в усіх зарубіжних державах з розвинутою ринковою економікою. Її форми та методи розвиваються паралельно зі зміною комплексу економічних відносин в аграрній сфері відповідно до трансформації аграрної політики.[1,с. 207]

Державне управління належить до інституцій, які визнаються важливими детермінантами розвитку з огляду на здатність держави визначити стратегічно значущі напрями змін. При цьому слід врахувати, що розроблення державним органом влади стратегії розвитку будь-якого об'єкта управління, зокрема аграрного ринку передбачає розроблення стратегії власне державного управління. [2, с.1] Тому, зробимо огляд класичних стратегій розвитку агропродовольчого сектора у таблиці 1.

Таблиця 1

Теретичне обґрунтування класичних стратегій розвитку агропродовольчого сектора

Стратегія розвитку	Обґрунтування
<i>The Conservation Model</i> Модель «Збереження розвитку сільського господарства»	Модель «Збереження розвитку сільського господарства» – концепція, започаткована в англійською класичною школою. Економіка спадної віддачі від праці і капіталу застосовується до землі та праці. Модель «збереження» підкреслює еволюцію послідовності складніших земельних і трудомістких систем землеробства, виробництва і використання органічних добрив, і формування капіталу трудомістким у вигляді фізичних послуг для більш ефективного використання земельних і водних ресурсів.
<i>The Urban-Industrial Impact Model</i> Модель «Вплив урбанізації на промисловість»	Модель була сформульована (von Thunen), щоб пояснити географічні варіації в інтенсивності розвитку сільського господарства і в продуктивності праці в індустріальному Суспільстві. Пізніше модель була продовжена Шульцом, який пояснив ефективнішу перевагу роботи фактора і товарних ринків, що пов'язують сільськогосподарського та несільськогосподарського секторів в регіонах, що характеризуються швидким міських та промисловим розвитком. Модель була протестована широко в США, але мало застосовувалась в інших розвинених країнах.
<i>The Diffusion Model</i> Модель «Дифузія»	Підхід дифузії в розвиток сільського господарства спирається на емпіричні спостереження та істотні

	відмінності між землею та продуктивністю праці серед фермерів і регіонів. Маршрут розвитку сільського господарства, з цієї точки зору, є більш ефективним, через поширення технічних знань і звуження дисперсії продуктивності серед фермерів, і серед регіонів. Дифузійна модель розвитку сільського господарства надала важливу інтелектуалу основою для більшої частини досліджень та розширення зусиль в управлінні ферми
<i>The High Payoff Input Model</i> Модель «Затрати на віддачу»	Модель «Затрати на віддачу», розроблена Шульцом залишається неповною, як теорія розвитку сільського господарства, однак, як правило, освіта і наукові дослідження – механізм за допомогою яких ресурси розподіляються між освітою, науковими досліджень та інших альтернативними державними і приватними секторами економічної діяльності. Модель розглядає інвестиції в дослідження як джерело та новий метод прибутку.

Складено автором за [3]

Згідно з проведеними нами дослідженнями, найдоцільнішою стратегічною моделлю для України є модель «Затрати на віддачу», оскільки доведено, що освіта та наукові дослідження – сектори, які потребують вагомих вкладів з метою розвитку сільського господарства, людського капіталу, інновацій, як невід’ємний атрибут ефективного розвитку АПК.

Формування обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення державної підтримки вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників передбачає всебічне вивчення міжнародного досвіду, особливо в тих країнах, в яких сільське господарство відіграє значну роль. З огляду на пріоритетний розвиток аграрного сектора економіки країн Євросоюзу та значні обсяги державного фінансування виникає нагальна потреба у детальному ознайомленні з стратегіями розвитку та механізмом державної підтримки сільського господарства даних країн [4, с.215]

Впродовж останніх двадцять трьох років, починаючи з 1992 року, САП (Спільна аграрна політика) пройшла крізь послідовні реформи, які збільшили ринкову орієнтацію для сільського господарства, забезпечуючи підтримки доходів і безпечний механізм для виробників, поліпшення інтеграції екологічних вимог та посилену підтримку для розвитку сільських районів в рамках ЄС.

Нова політика продовжує йти по шляху реформи, переходячи від продукту до підтримки виробника. Це відповідь на виклики, з якими стикається сектор, багато з яких виходять з зовнішніх факторів, по відношенню до сільського господарства.

Вони були визначені як економічні (у тому числі продовольча безпека та глобалізація, сповільнення росту продуктивності праці, волатильність цін, тиск на виробничі витрати за рахунок високих цін, становище селян в ланцюзі постачання продуктів харчування), екологічний (що належить до ресурсу ефективності, ґрунти та вода та загрози середовища проживання та біорізноманіття) і територіальних (сільських районах, де стикаються з демографічними, економічними і соціальними змінами, включаючи депопуляції і переселення підприємств)(рис.1)[5,с.2]

Рисунок 1. Стратегія розвитку САП : від випробувань до реформувань
Складено автором за :[5,с.3]

Отже, агропромисловість ЄС потребує досягнення вищого рівня виробництва , безпеки та якості їжі, тимчасом збереження природних ресурсів є невід’ємною складовою зростання.

Це може бути досягнуто тільки шляхом експлуатації конкурентоспроможної та життєздатної сільськогосподарського сектора в нормально функціонуючому ланцюзі постачань і це сприяє підтримці процвітаючого сільського господарства. Крім того, для досягнення цих довгострокових цілей, необхідне підвищення наявного бюджету САП.

Узгоджена сума виплат САП в рамках нової багаторічної фінансової програми ЄС в рамках 2014-2020 викладено в таблиці 2. Комісія запропонувала, що в номінальному вираженні, суми для обох виплат САП 2014-2020 будуть заморожені на рівні 2013 року. В реальному вираженні фінансування САП знизиться в порівнянні з поточним періодом. У порівнянні з пропозицією комісії, сума першої виплати, скоротиться на 1,8%, а другої на 7,6% (у цінах 2011).

Таблиця 2

Максимальні витрати у бюджет Спільної аграрної політики ЄС за період 2014-2020 років (у млрд євро)

	Максимальні виплати за 2014-2020 роки (Поточні ціни)	Максимальні виплати за 2014-2020 роки (Ціни 2011 року)
Перший транш	312,74	277,85
Другий транш	95,58	84,94
Загальна сума надходження до бюджету САП	408,31	362,79

За: [5,с.5]

В липні 2013 року Європейська Рада Міністрів, Парламент ЄС і Європейська Комісія досягли політичної згоди на ключових елементах найсучасніших реформ. Нові реформи складаються з трьох головних категорій заходів (див. рис.2)

Основні компоненти реформ САП ЄС на період 2012-2020 років

<p>Перерозподіл прямих витрат:</p> <p>1. Спершу перерозподіл виплат відбудеться серед держав-членів, в яких фермери отримують оплату вище-середнього за гектар до тих фермерів, які отримують менше ніж 90% від нарахували ЄС (особливо Балтійські країни)</p> <p>2. По друге, реформа передбачає перерозподіл виплат в окремих держав-членів ЄС. Реформа була створена для виправлення дисбалансних виплат державам-членам та забезпечення однакових виплат усім членам ЄС.</p> <p>3. Останній крок, введення обов'язковим «спадного податку» (обов'язковий податок, у розмірі щонайменше 5%, від прямої оплати більше 150 000 євро). Він не буде застосовуватися до тих державам-членам, які вважають за краще замість того, щоб застосовувати так звані "перерозподільні платежі". Держава, яка обирає цю альтернативу повинна стримати 5 відсотків від прямої оплати і перерозподілити доходи між усіма господарствами.</p>	<p style="text-align: center;">Екологізація</p> <p>Другий головний елемент реформ САП - екологізація, 30% прямих виплат держав-членів буде вкладено в екологію. Фермери, які хочуть отримати 30% надходжень повинні відповідати трьом наступним критеріям:</p> <p>1. Диверсифікація урожаю: фермери, які мають 15-30 гектарів землі можуть культивувати лише два урожаї, жодний з яких не охоплює більше 75% від загальної площі. Фермер, котрий володіє 30 і більше гектарами землі повинен зібрати три урожаї, і не перевищити 95% загальної площі.</p> <p>2. Обслуговування постійних пасовищ. Фермерам не дозволяється переробляти більш ніж на 5% від їх посівних пасовищ в орні землі.</p> <p>3. Екологічно осередковані площі (Ecological Focus Areas). Ферми з більш ніж 15 га землі (без урахування пасовищ) повинні встановити ЕОП (EFA), принаймні 5% від їх ріллі</p>	<p style="text-align: center;">Інші заходи</p> <p>1. Регулювання ринкової політики ЄС. Політики узгодили, що положення буде легшим для виробників, які формують організацію, якщо збільшити їх ринкову владу внаслідок поставачальниками сировини та переробних підприємств.</p> <p>2. Обов'язкова програма підтримки молодих фермерів. Згідно з даною реформою, більше ніж 2% прямих надходжень будуть використовуватись, щоб фінансувати 25% екстра виплат на нових фермерів, віком до 40 років протягом 5 років. У всякому випадку, 25 га, але не більше ніж 90 га на одного одержувача, матиме право на ці екстра виплати. Ця схема буде заохочувати молодих фермерів засновувати ферми або прискорити передачу існуючих господарств до молодих підприємців.</p>
---	---	---

Рисунок 2. Основні компоненти реформ САП ЄС на період 2012-2020 років
Створено автором за : [6, с.160]

Отже, оглянувши досвід реформування країн ЄС, можна зробити висновки, що деякі з наведених реформ будуть цінні для України, а саме державна фінансова підтримка розвитку сучасних технологій, інновацій та освіти. Також, доцільним було б застосування екологізації, як сильний метод збереження ґрунтів, пасовищ та сільських територій.

Список використаних джерел:

1. Радченко О.Д. Напрямки державної фінансової підтримки сільського господарства України / О.Д. Радченко // Вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2013. – С.207-214
2. Лозинська Т.М., Голобородько О.П. Стратегія державного управління аграрного ринку / Т.М. Лозинська, О.П. Голобородько // Теорія та практика державного управління. – 2011. – Вип.1 (32) . – С.1-7
3. V. W. Ruttan, Y. Hayami Strategies for agricultural development / V. W Ruttan., Y. Hayami . – 1971. – 367p.]

- 4.Луценко О.А. Державна підтримка сільського господарства країн ЄС в умовах СОТ : досвід для України / О.А. Луценко // Вісник ХНТУСГ . – 2013. – С. 213-220
- 5.Agricultural Policy Perspectives Brief Overview of CAP Reform 2014-2020. – 2013. – №5 . – 10p.
- 6.Stephan von Cramon-Taubadel The evolution of the European Union's agricultural policy / Stephan von Cramon-Taubadel// Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 157-161

Грущинська Н.М.

доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки і економічної дипломатії Дипломатичної академії України при МЗС України

ГЕОЕКОНОМІЧНА КОНКУРЕНЦІЯ ТА МІЖНАРОДНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ГЕОСПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Обґрунтування особливостей гео економічної конкуренції як симбіозу гео економічної стратегії і міжнародної конкуренції можливе через проведення аналізу впливу гео економічної конкуренції в геопросторі з урахуванням сучасних глобалізаційних технологічних трансформацій та еволюції міжнародної спеціалізації України.

Взаємопов'язаність міжнародної спеціалізації з геополітичними процесами є характерною ознакою сучасних світових процесів. В такому контексті, гео спеціалізація може розглядатися в двох напрямках своєї реалізації по відношенню до країн: країни, на яких впливає гео спеціалізація (*passivus*) – пасивні та країни, які впливають на гео спеціалізацію інших країн (*activus*) – активні. Наприклад, як відповісти на запитання: що визначає напрямки спеціалізації США? Наскільки геополітика впливає на вибір спеціалізації країни? Скоріше навпаки, структура спеціалізації США обумовлює її геополітичний вектор. *Взаємодоповненість та гармонійність геополітики, гео економіки і міжнародної спеціалізації - показники успішних економік і політик країн.*

Гео спеціалізація є поєднанням понять спеціалізації та гео економіки, поняття, яке характерне для сучасного періоду світових процесів, обумовлених широкими глобальними, інноваційними, інформаційними, технологічними особливостями. Виходячи з таких характеристик, гео спеціалізація – це міжнародна спеціалізація національної економіки обумовлена гео економічними та геополітичними впливами. Також, гео спеціалізація обумовлюється інтеграційною приналежністю, політичною ситуацією на внутрішньому та зовнішньому ринках, залежить від географічного розташування, а відповідно від рівня співпраці з країнами – сусідами, який, в свою чергу, обумовлюється їх зовнішньою політикою.

Процеси гео спеціалізації, обумовлені геополітичними та гео економічними процесами сприяють формуванню нового економічного порядку, який передбачає посилення міждержавного регулювання світового господарства і міжнародних економічних відносин з урахуванням інтересів країн, яких позбавляють вигід активні сили світового ринку.

Світопорядок передбачає взаємодію економіки і політики, національний розвиток та інтеграційні процеси, національної ідентичності та глобалізаційним процесам поєднання націй.

Сучасний етап формування нового економічного порядку характеризується трансформацією суспільних інститутів, зміною усього світового середовища, сучасні комунікаційні технології посилюють владу міжнародних організацій, що відстоюють економічні та політичні інтереси країн-гегемонів. Виробництво інтелектуального продукту й нових технологій стає все більш прибутковим і монополізується

розвиненими країнами. Вони сьогодні виступають постачальниками якісно нового необмеженого ресурсу — інформації та знань, отримуючи за свідомо заниженою вартістю обмежені матеріальні ресурси із країн світової периферії. Такий розподіл праці спричинює новий механізм формування і розподілу багатства. Загострюється міждержавна економічна конкуренція, що ще більш посилює економічну асиметрію у взаємозалежності найбільш розвинених і найменш розвинених країн.

Світовий порядок повинен бути заснований на гармонійному співвідношенні, з одного боку, прав і свобод держав і народів, а з іншого - обов'язків перед людством. Разом з тим необхідне збереження національного суверенітету держав як гарантів захисту інтересів, прав і свобод свого населення.

Справедливий світовий порядок, що ґрунтується на дійсному рівноправ'ї держав і народів, неможливий без вироблення чіткого кодексу поведінки держав на міжнародній арені. Необхідні прийняті всіма державами дієві, навіть жорсткі механізми впливу на держав-по;рушників цього кодексу. Світовий порядок, безперечно, має забезпечуватися переважно мирними засобами. Він повинен бути побудований так, щоб провідні держави світу були такими ж відповідальними за порушення норм міжнародного права, як і всі інші.

Разом з тим, розглянувши ознаки геоспеціалізації, залишилось ряд запитань:

1. Геоспеціалізація спонукає до необхідності зміни інституційного укладу, економічної системи шляхом активного використання мережевої економіки, а іноді і шляхом революційних дій, чи навпаки внутрішній стан країни спонукає до переформатування спеціалізації країни?

2. Яке поняття довготриваліше: міжнародна спеціалізація чи геоспеціалізація? Враховуючи, що основним чинником впливу на геоспеціалізацію є безпека країни, і загроза їй спонукає країну до вибору нової зовнішньої політики іноді з ігноруванням факторів впливу на спеціалізацію країни. Разом з тим, розвиток мережевої інформаційної економіки сприятиме розвитку видів міжнародної спеціалізації як позитивної, безпечної форми співпраці об'єднання країн.

3. Чи можна стверджувати, що наявність геоспеціалізації - це шлях до перемоги в економічній боротьбі?

Дані запитання та значний пласт інших, породжених в процесі ознайомлення та аналізу історичних, економічних та іншого характеру матеріалів щодо світових трансформаційних, геотрансформаційних процесів стане поштовхом для майбутніх досліджень та знайде своє місце на сторінках монографій, підручників.

Барбарош Е.А.,

*доктор экономических наук, доцент
Академия публичного управления*

Назар Н.

*доктор экономических наук, доцент
Государственный аграрный университет Молдовы*

МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ПУБЛИЧНОМ УПРАВЛЕНИИ МОЛДОВЫ

DECISIONS OF MARKETING IN PUBLIC ADMINISTRATION IN REPUBLIC OF MOLDOVA

Abstract: Based on the previous experience of marketing in public administration in Republic of Moldova. This article proposes some directions of improvement this process in our country.

Key words: marketing; public administration; internal marketing; interactive marketing.

Маркетинг в публичном управлении проявляется прежде всего, в принципах, методах и приемах исполнения государственного управления и поведения государственных служащих. В настоящее время, публичное управление осуществляется в конкурентной среде, где частные организации следят за развитием современного маркетинга. Принимая во внимание специфику публичного управления, концепции маркетинга в фирме могут быть применены также в государственных учреждениях. Эта возможность заключается в том, что весь аппарат административной системы, которая находится в положении поставщиков государственных услуг должен способствовать маркетинговой стратегии для данного вида деятельности. В то же время, правительство заинтересовано качеством своей работы, чтобы оптимально удовлетворять требования граждан.

Маркетинговые исследования в процессах публичного управления позволяют сформулировать принципы и законы, улучшить организацию и функционирование общественных институтов под влиянием экономической, политической, социальной, культурной среды, преследуя общественные интересы. Эта концепция может быть определено как философия государственного учреждения и согласованного набора практических мероприятий (на основе конкретных методов и практики), и является центром для гражданина.

Маркетинг в сфере государственного управления определяется как совокупность процессов, определенных между компонентами административной системы, через которую государственная власть, координирует, управляет и контролирует, участвуя в деятельности служб, которые удовлетворяют общественный интерес.

Отметим, что в современном обществе, национальные и местные органы власти начали понимать важность маркетинга в своей работе. Например, органы местного самоуправления, осуществляющие маркетинговые мероприятия для привлечения инвесторов в процессе приватизации, поощрения сохранения энергоресурсов и защиты окружающей среды, борьбы с курением и чрезмерным употреблением алкоголя, соблюдением правил дорожного движения и т.д.

В целом, разработка маркетинговой стратегии состоит в определении и оценке рынков, а цель - в создании и поддержании маркетинг-микс. С помощью правильно ориентированной и разумной стратегии этой политики можно синхронизировать заботу о повышении эффективности публичного управления. Начинать эту работу необходимо с исследования рынка и потребностей граждан, адаптации публичных институтов в динамичной среде.

Тем не менее, реализация маркетинговой стратегии в государственном управлении является сложным процессом, который достигается с помощью сложных практических действий, которые отражают видение общественности на конкретные пути достижения поставленных целей.

Маркетинговые решения требуют от чиновников публичного управления новый способ поведения, который включает в себя, отзывчивость на требования граждан, высокую способность к адаптации изменяющихся требований и запросов общества, новаторский дух, прозрачность, доступность и снижение бюрократия, гибкость в механизме функционирования государственных учреждений, видение о деятельности и максимальной эффективности, полученной при ориентации на реальные потребности граждан.

Маркетинг в государственном управлении является новой концепцией, новым способом мышления в отношениях между государственной администрацией и средой, в которой она работает. Эволюция социальной, экономической и международной политики привела к

прогрессивному развитию климата доверия в обществе. Одним из способов обезопасить возможность появления конфликтных ситуаций, является применение принципов маркетинга в государственных учреждениях.

Можно отметить, что, в некотором смысле, маркетинговые решения выполняют все государственные должностные лица: Например, секретарь, который отвечает на телефон или нет, который вежливо координирует с персоналом и по связям с общественностью и т.д. Все государственные служащие должны быть в полной мере информированы, вежливы и мотивированы, желая помочь гражданам. Все должностные лица должны знать, как общаться с гражданами, чтобы убедиться, что все понимают, именно маркетинговые цели и стратегии государственных учреждений. В конкретной деятельности публичного управления, используется комплекс мероприятий, которые удовлетворяют интересы местных органов власти и используя, если необходимо, осуществление государственных полномочий.

Исследования позволили определить некоторые принципы маркетинга, которые применяются в сфере публичного управления:

1. Публичное управление осуществляется гражданами и для граждан. Все ресурсы и методы подчинены системе управления для обслуживания населения.

2. Принцип гибкости: государственные учреждения должны быть адаптированы к среде, в которой они работают. Современная экономика требует, чтобы государственные органы быстро адаптировались к изменениям, происходящим на рынке.

3. Государственные органы должны изучать требования и положения действующего социального будущего.

Отметим некоторые особенности маркетинга в сфере государственного управления:

1) интегрированный характер - изучение маркетинговых процессов и отношений в государственном управлении, для того, чтобы обосновать решения по совершенствованию и рационализации административной системы; объединяет элементы во всех сферах жизни: образования, администрации, социальной безопасности и т.д.;

2) политический характер - маркетинг по существу стремится формулировать решения правительства, в дальнейшем передаваемых в виде импульсов исполнительной власти в системе государственного управления;

3) характер разнообразия - маркетинг относится к учреждениям всей государственной администрации;

4) информация - маркетинг в сфере государственного управления заимствует информацию из других областях (социологии, психологии, статистики, эргономики, права, экономики) для методов и теории для своей практики.

В связи с общей сложностью маркетинга в государственном управлении, его использование в качестве инструмента требует активного участия руководителей и государственных служащих учреждения, в исследованиях, ориентированных на рынок, форм удовлетворения потребностей. Решения маркетинга для увеличения эффективности управления в организации включает в себя:

-оптимизацию государственного управления;

-организацию научных исследований и их оптимизацию;

- правильное распределение человеческих и материальных ресурсов организации.

Внутренний маркетинг в сфере государственного управления, направлен на подготовку, мотивацию и обучение государственных служащих в целях обеспечения качества административных услуг для граждан. В государственных учреждениях необходимо проводить маркетинговый процесс,

который начинается с самых разнообразных потребностей научно-исследовательских работников (условия труда, гибкий график, ежедневные льготы, финансовые и т.д.).

Отметим важные категории внутренних маркетинговых инструментов:

а) личные политические инструменты: выбор, основанный на маркетинговой ориентации, используя сложные методы (тесты, моделирование, самооценки, интервью, и т.д.);

б) средства внутренней коммуникации: индивидуальная и коллектива;

в) последствия внутреннего маркетинговой деятельности: влияние общественных отношений на культуру учреждения.

В государственной администрации, есть интерактивный маркетинг, определяющий способность государственных служащих на оказание услуг для граждан. Интерактивный маркетинг происходит, когда принимает контакт между государственными служащими и гражданами. Роль интерактивного маркетинга в динамичных отношениях с гражданами в целях повышения стоимости услуг. Итак, концепция маркетинга в государственном управлении в Республике Молдова включает следующее:

- Концепция организации и функционирования государственной администрации в Республике Молдова;

- Правительство будет постоянно адаптируется к текущим и будущим требованиям граждан и их удовлетворения с максимальной эффективностью;

- Новые оптимальные отношения между правительством и окружающей средой;

- Виды деятельности, методы и приемы, с помощью которых осуществляются исследования и удовлетворяются свои потребности;

- Государственное управление планирования маркетинга в организации.

Концепция должна быть одобрена публичной администрацией для принятия в качестве основного принципа в практике государственных служащих, и их маркетинговой ориентации.

Применение принципов маркетинга в государственном управлении в Республике Молдова примет во внимание следующие аспекты:

- Маркетинг происходит на всех иерархических уровнях и функциональных учреждениях государственного управления, обеспечивая повышение сплоченности и эффективности;

- Маркетингу должны способствовать современные организационные структуры государственного управления в Республике Молдова;

- Система управления маркетинговой деятельностью позволит в государственном управлении, быть источником информации для разработки стратегии и политики в области устойчивого развития на местном уровне.

Литература:

1. Kotler P., Lee N. Marketingul în sectorul public. București: ed. Meteor Press, 2008, 448 p.

2. Munteanu V. Marketing public local. Iași: ed. Sedcom Libris, 2006, 253 p.

3. Popescu L. Comunicarea în administrația publică. Tribuna economică. București. 2006, 263 p.

4. Nedelea A. Marketing în Administrația Publică. București: ed. Didactică și Pedagogică. 2006, 342 p.

Козырь-Чепурная М.А.,
Экономист ООО «НИЦ УК «РейлТрансХолдинг»
Алёхин А.Б.

Доктор экономических наук, профессор
профессор кафедры экономической кибернетики и
информационных технологий Одесского национального политехнического
университета

ПРОБЛЕМА ОПТИМАЛЬНОСТИ ПЛАНОВ В СИСТЕМАХ СКОЛЬЗЯЩЕГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Организация систем планирования реструктуризации промышленных предприятий в соответствии с концепцией иерархического планирования, предложенной в [6] и развиваемой в [1, 2, 3, 4, 5], предъявляет строго определенное требования к свойствам планов и структуре системы планов, выполнение которых обеспечивает взаимную согласованность всех планов системы и ее внутреннюю непротиворечивость.

Одна из групп таких условий связана с обеспечением реализации принципа скользящего планирования, предусматривающего разработку планов каждого уровня иерархии с определенной временной структурой с периодичностью, равной одному подпериоду планового периода соответствующих планов. Так, например, если плановый период плана включает в себя k подпериодов, длительность каждого из которых равна в общем случае $\Delta t_i, i \in \{1, \dots, k\}$, то к моменту истечения времени Δt_1 (на момент времени $t_2 = t_1 + \Delta t_1$), в системах скользящего планирования должен быть разработан новый план на период $[t_2, t_{k+1}]$.

Поскольку разработка плана скользящего планового периода по существу представляет собой корректировку плана предыдущего планового периода (планы текущего и предыдущего плановых периодов имеют общую часть – период времени $[t_2, t_{k-1}]$), возникает общая для систем непрерывного скользящего планирования проблема обеспечения преемственности планов двух смежных плановых периодов каждого иерархического уровня.

Реализация принципа скользящего планирования позволяет своевременно учесть в новых планах следующие изменения, произошедшие за время Δt_1 :

- отклонение фактического хода выполнения плана от планового;
- изменения показателей плана вышестоящего уровня;
- изменения факторов внешней и внутренней для предприятия среды, учитываемых при разработке плана.

Учет всех этих условий в задачах оптимального планирования может привести к значительному расхождению разрабатываемого плана от плана предыдущего периода для общей части плановых периодов – периода $[t_2, t_{k-1}]$. Указанное обстоятельство составляет суть проблемы обеспечения преемственности планов и обуславливает необходимость рассмотрения вопроса об оптимальности планов смежных временных периодов и его последующей формализации.

Авторами настоящего исследования обоснована целесообразность следующего толкования данного понятия, основанного на положениях рассматриваемой ниже вербальной модели планирования, общей для планов всех иерархических уровней за исключением верхнего.

Плановой единицей является работа (мероприятие), характеризующаяся длительностью, временем начала и окончания, выполняемая непрерывно одним из альтернативных структурных подразделений предприятия (исполнителем). При этом известны порядок выполнения всех работ (сетевой граф), "нормы" расхода материально-технических, трудовых ресурсов и затрат основного капитала при

выполнении работы каждым из альтернативных исполнителей; "запасы" указанных ресурсов у исполнителей, включая их производственные возможности (производственные мощности, производственные площади, фонды рабочего времени технологического оборудования и т.п.) и у предприятия в целом (ресурсы общего назначения); временные ограничения на выполнения отдельных работ, диктуемые планом вышестоящего иерархического уровня.

Неизвестными в такой задаче считаются:

- перечень работ, включаемых в план предстоящего планового периода (текущий план);
- время начала каждой включаемой в план работы (в рассматриваемой модели это номер соответствующего подпериода планового периода);
- исполнитель каждой работы из числа возможных.

Допустимым считается план, удовлетворяющий порядку выполнения работ; каждая работа которого назначена одному из возможных исполнителей; удовлетворяющий ограничениям по использованию ресурсов всех видов и производственных возможностей всех исполнителей в каждый подпериод планового периода, а также ограничениям по срокам окончания работ.

С учетом того, что планы всех уровней кроме высшего представляют собой детализацию соответствующих планов вышестоящих уровней (в рассматриваемой концепции построение (декомпозиция) планов идет "сверху вниз", а корректировка – в обоих направлениях в зависимости от места и характера причин, вызывающих необходимость в такой корректировке), решение вопроса о критерии оптимальности таких планов не столь очевидно.

В самом деле, уже сама допустимость плана промежуточного иерархического уровня является достаточным условием выполнимости плана вышестоящего уровня и, следовательно, соблюдения условия оптимальности вышестоящего плана. Тем не менее, в качестве критериев оптимальности планов промежуточных уровней можно использовать различные синтетические экономические критерии типа минимума затрат.

Существенным недостатком таких критериев является невозможность учета в математической постановке задачи оптимального планирования требования преемственности планов смежных временных периодов.

Очевидно, уровень преемственности текущего плана по отношению к плану предыдущего планового периода в рамках рассматриваемой модели планирования определяется расхождениями плановых показателей обоих планов, наблюдаемыми в период $[t_1, t_k]$ с учетом того, что $[t_0, t_{k-1}]$ – плановый период предыдущего плана, $[t_1, t_k]$ – плановый период текущего плана. Это расхождения (невязки планов) следующих типов: (а) по времени начала работ; (б) по времени окончания работ; (в) по назначению исполнителей для выполнения каждой работы; (г) по уровню использования производственных возможностей исполнителей, включая предприятие в целом, а также затрат ресурсов (в разрезе каждого подпериода планового периода).

Общеизвестно, что нестабильность плановых заданий, как и многих других условий функционирования предприятий, является негативным фактором в управлении производством. Изменение планов на уровне стратегического планирования может повлечь необходимость внесения значительных изменений в планы нижестоящих иерархических уровней с трудно просчитываемыми последствиями. Нельзя игнорировать и социально-психологические последствия нестабильности, негативно сказывающиеся на эффективности управления предприятием в целом.

Все это обосновывает актуальность обеспечения преемственности плановых заданий и более глубокого изучения данного вопроса, в рамках которого наиболее

важным является анализ значимости невязок разного типа.

Действительно, время начало некоторых работ в новом плане может быть смещено вперед или назад. Очевидно, для производства более критичны сдвиги вперед, которые ставят исполнителей в более сложные условия. Отсрочка же выполнения плановых заданий исполнителями обычно воспринимается позитивно. Сказанное верно и в отношении невязок по срокам окончания работ. Однако, в рамках предположений рассматриваемой модели, сдвиги сроков окончания работ однозначно определяются сдвигами сроков их начала, что делает учет невязок данного типа в задаче оптимального планирования излишним.

Уровень преемственности планов зависит также и от количества таких невязок (общего числа смещенных вперед работ).

Очевидно неравнозначными являются невязки по срокам начала (окончания) одной и той же работы, отличающиеся величиной сдвига. Вполне естественно считать, что перенесение планового срока начала работы на более ранний срок тем более критично, чем больше величина временного сдвига.

Изменение исполнителя той или иной работы (назначение другого исполнителя) в новом плане может иметь еще более негативные последствия, чем перенос выполнения начала работы для конкретного исполнителя этой работы на более ранние сроки.

Неэквивалентны по своей значимости и невязки по использованию производственных возможностей исполнителей и затратам ресурсов. Негативные последствия могут иметь обычно возросшие плановые объемы затрат ресурсов и более высокий уровень загрузки (использования) производственных возможностей исполнителей.

Исключительно важное значение при оценке уровня преемственности планов имеет и временной фактор, поскольку разновременные одинаковые по типу и величине невязки неэквивалентны с точки зрения последствий для условий выполнения планов. Невязки более ранних временных подпериодов планового периода более значимы (критичны), чем невязки более поздних подпериодов.

Очевидно, все указанные обстоятельства должны учитываться при постановке задачи оптимального планирования. Авторами настоящего исследования предлагается использовать для этой цели критерии оптимальности планов смежных временных периодов определенной структуры:

$$\min_{x \in D} \alpha_F \cdot F(x) + \sum_{t=1}^{k-1} \left(\left(\sum_i \alpha_i \cdot \Delta_i(x, x') \right) \cdot (1 + \rho)^{-t} \right), \quad (1)$$

где x, x' – текущий и предыдущий планы, $x \in D, D$ – множество допустимых планов; F – синтетический экономический показатель "качества плана" (взятый с нужным знаком); Δ_i – величина невязки типа i ; α_i – коэффициент значимости (весомости) невязки типа i , $\alpha_i \geq 0$, α_F – коэффициент значимости экономического показателя $\alpha_F, \alpha_F \geq 0$; ρ – ставка "дисконтирования" невязок.

Апробация критериев оптимальности планов со структурой вида (1) на многочисленных примерах решения тестовых задач оптимального планирования показало, что критерии такой структуры являются гибким и эффективным инструментом формирования преемственных планов.

Литература

1. Козырь-Чепурная М.А. Временной аспект согласования стратегических планов реструктуризации предприятий в системах иерархического планирования / М.А. Козырь-Чепурная // Научная индустрия европейского континента – 2013 : IX междунар. науч.-практ. конф., 27 ноября – 15 декабря 2013 г. – Прага, 2014. – С. 102-108.

2. Козырь-Чепурная М.А. Иерархическое планирование реструктуризации

предприятий: основные понятия, компоненты и задачи / М.А. Козырь-Чепурная // Наука в інформаційному просторі : Х міжнар. наук.-прак. конф., 21-22 листопада 2014 р. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 3. – С. 18-24.

3. Козырь-Чепурная М.А. К вопросу о стандартизации описания иерархических систем стратегического планирования реструктуризации предприятий / М.А. Козырь-Чепурная // Уральский научный вестник. – 2015. – № 6(137). – С. 52-68.

4. Козырь-Чепурная М.А. О структурных взаимосвязях стратегических планов в системе многоуровневого иерархического планирования реструктуризации предприятий / М.А. Козырь-Чепурная // Бизнес Информ. – 2015. – № 2. – С. 241-248.

5. Козырь-Чепурная М.А. Согласование планов в системе скользящего планирования реструктуризации предприятий: временной аспект / М.А. Козырь-Чепурная // Наука и образование без границ – 2013 : IX междунар. науч.-практ. конф., 7-15 декабря 2013 года. – Przemysl, 2013. – V. 9. – S. 79-83.

6. Шпак С.А. Концепция непрерывного скользящего иерархического планирования реструктуризации предприятия / С.А. Шпак // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – № 3. – Т. 2. Економічні науки. – С. 177-182.

Михалевский Д. А.

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)

ДОГОВОР «GLOBAL COMPACT» КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

Будущее, которое ожидает человечество, - уровень, качество, факторы – основные вопросы, которые волнуют ученых большинства областей знаний. Это будущее также предполагает не просто его наступление, а достижение более высокого уровня по всем качественным параметрам. Таким образом, наличие процессов роста и развития являются уже неотъемлемым элементом современной социально-экономической системы.

Устойчивое развитие впервые было определено в докладе Х. Брунтланд «Наше общее будущее», в котором рассматривались основные проблемы и перспективы развития общества в XX и XXI веке. В 1987 году ООН определила программу устойчивого развития - развитие, которое отвечает потребностям нынешнего поколения, не лишая будущие поколения возможности удовлетворять свои потребности. Концепция устойчивого развития действительно предполагает определенные ограничения в области эксплуатации природных ресурсов, но эти они являются не абсолютными, а относительными и связаны с современным уровнем техники и социальной организации. Устойчивое и долговременное развитие представляет собой не неизменное состояние гармонии, а скорее процесс изменений, в котором масштабы эксплуатации ресурсов, направление капиталовложений, ориентация технического развития и институциональные изменения согласуются с нынешними и будущими потребностями. В основе устойчивого и долговременного развития должна лежать политическая воля.[2]

Устойчивое развитие основано на трех основных элементах:

- 1) экономический рост и улучшение благосостояния населения,
- 2) социальная политика и обеспечение социальной ответственности бизнеса,
- 3) защита окружающей среды и неистощение природных ресурсов, переход на возобновляемые источники энергии.

Одним из способов обеспечения устойчивого развития и перехода на новую модель предпринимательства является договор «Global Compact» (Глобальный договор), разработанный и принятый ООН.

Основу Глобального договора ООН составляют десять принципов в области соблюдения прав человека, трудовых норм, сохранения окружающей среды и противодействия коррупционным проявлениям. Данный договор содействует внедрению методов ответственного корпоративного управления, обеспечивает участие деловых кругов в решении наиболее острых проблем глобализации, а компания получает доступ к обширной базе данных ООН по вопросам развития и возможность участия в совместных мероприятиях с правительствами стран, деловыми кругами, организациями гражданского общества и другими заинтересованными сторонами.[1] Данные возможности являются предпосылками устойчивого развития, но предпринимательские структуры определяют для себя приоритетные направления по реализации десяти принципов.

Рассмотрим, как Глобальный договор способствует трем составляющим устойчивого развития.

Экономическому развитию и социальному прогрессу соответствует реализация принципов в области прав человека, трудовых норм и противодействие коррупции. В основе международного законодательства о правах человека лежит идея о том, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. В отличие от государственной власти, у бизнеса есть только одна обязанность – воздерживаться от нарушения прав других.[3] Другими словами - субъекты предпринимательских структур, реализующие Глобальный договор, должны добровольно способствовать обеспечению прав человека. Также обязательным считается соблюдение трудовых норм и поддержка безопасных условий труда. Реализация инициатив Глобального договора, направленных на улучшение условий труда на всех уровнях компании, может не только принести ожидаемые выгоды, но и выявить неиспользованный потенциал производительности труда, а также дальнейшего экономического роста предприятия. Большой результат будет достигнут, если в этот процесс вовлечены все работники компании, весь ее управленческий состав.[3] Коррупция - одно из основных препятствий в ходе экономического развития, она также влияет на ослабление социального прогресса, в ходе которого достигаются новые моральные нормы современного общества. Субъекты предпринимательских структур должны обладать достаточными ресурсами, которые позволят компенсировать потерю определенных возможностей.

Все предпринимательские структуры оказывают значительное воздействие на состояние окружающей среды. При этом масштаб этого воздействия определяется не только работой отдельных субъектов предпринимательских структур, а, скорее, совокупным воздействием деятельности всех предприятий во всех отраслях. В некоторых странах приняты законы, обязывающие компании соблюдать требования по охране окружающей среды и утилизации отходов. Однако подобные меры, добровольно принимаемые компаниями, могут сформировать культуру, способную дать более ощутимые результаты, чем того требует законодательство.[3] В свою очередь, реализация программ, направленных на охрану окружающей среды, требует кооперации действий всех заинтересованных сторон-участников Глобального договора. Рассматривая вопросы охраны окружающей среды, можно также контролировать производственные процессы с целью экономии затрат, кооперирование действий способствует диалогу заинтересованных сторон, укрепляются, как внутрикорпоративных, так и межкорпоративных отношений, данные процессы могут обеспечить рост социальной составляющей устойчивого развития и повлиять на экономический рост.

Рассмотренные аспекты Глобального договора взаимосвязаны между собой и являются неотъемлемой частью устойчивого развития, неисполнение какой-либо области вопроса ведет к невозможности реализации трех составляющих устойчивого

розвиття. Наряду с этим, Глобальный договор является одним из способов перехода предпринимательских структур к устойчивому развитию в силу следующего :

1. Предоставление возможности участия в широком спектре мероприятий ООН, которые помогают выявить и объединенными новаторскими усилиями решить современные проблемы человечества.
2. Предоставление возможности обмениваться международным практическим опытом и знаниями.
3. Укрепление всей корпоративной вертикали, т.е. каждый работник заинтересован в реализации принципов договора .
4. Постоянная готовность предпринимательских структур к диалогу с заинтересованными сторонами, т.е. интеграция усилий, с помощью которых можно решить основную часть глобальных проблем современности.
5. Стремление воспринимать принципы Глобального договора не как нечто факультативное, а как неотъемлемую составную часть предпринимательской стратегии и операций.
6. Реализация и защита прав человека в сферах предпринимательской деятельности.

Таким образом, по нашему мнению, активная реализация принципов Глобального договора позволит не только достичь высоких темпов экономического развития, но и получит положительный социально-экономический эффект.

Литература

1. <http://www.unglobalcompact.org>
2. Развитие и международное экономическое сотрудничество: проблемы окружающей среды. Доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития «Наше общее будущее». 1987. С. 23-27
3. Руководство по реализации принципов Глобального договора ООН в деятельности средних предприятий. 2007. С. 1-19.

Педько І.А.

*доцент, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства
Одеської державної академії будівництва та архітектури*

СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ БЕТОНУ ТА ВИРОБІВ З БЕТОНУ

Підприємства-виробники бетону та виробів з бетону випускають товари, які постачаються на будівельні майданчики та, як правило, мають короткий термін використання. Ці підприємства відносяться до КВЕД 26.61.0. «Промисловість збірних залізобетонних і бетонних (за винятком стінових матеріалів) конструкцій та виробів». Їх діяльність функціонально залежить від темпів будівництва в країні, цін на енергоносії, цін на складові бетону, тому коливання попиту на нерухомість, цін на газ та сировинні складові (інгредієнти та заповнювачі) впливають на обсяги продажів бетону та виробів з бетону.

Підприємства-виробники бетону та виробів з бетону випускають найбільш розповсюджені базові будівельні матеріали чотирьох груп: товарний бетон; залізобетонні конструкції; залізобетонні вироби; вогнетривкі бетони.

Типова організаційна структура підприємства-виробника бетону та виробів з бетону, що складається з адміністративного блоку та виробничо-технологічної бази.

Адміністративний блок складається з комерційної служби (відділ постачання, відділ збуту, відділ маркетингу), фінансової служби (бухгалтерія, фінансовий відділ, планово-економічний відділ, відділ програмного забезпечення); кадрово-

адміністративної служби (відділ кадрів, канцелярія, відділ комп'ютерних систем, адміністративно-господарський відділ).

Виробництво бетону здійснюється виключно за замовленнями і є прикладом безпосередньо суспільної форми зв'язку виробництва і споживання. Споживачі попередньо оплачують замовлений бетон. Планово-економічний відділ акумулює інформацію про замовлення, виходячи із суми передоплат і планує обсяги відвантажень товарного бетону на квартал. Виходячи з квартального обсягу відвантажень, відділ постачання розраховує виробничу потребу в інертних матеріалах (пісок, щебінь, цемент, спеціальні добавки) із розрахунку – норма витрачання матеріалів помножена на коефіцієнт 1,2. На виробничих складах повинні бути нормативні запаси інертних матеріалів в розмірі – 10 тис. тонн піску, 5 тис. тонн цементу, 20 тис. тонн, щебеню фракції 5-10, 15 тис. тонн щебеню фракції 5-20.

Враховуючи специфіку діяльності підприємств-виробників бетону та виробів з бетону, відділ маркетингу акцентує роботу на аналізі маркетингового середовища та маркетингових комунікаціях.

Клієнтів підприємства прийнято розділяти на дві групи:

— фізичні особи, які купують товарний бетон для будівництва приватних будинків;

— юридичні особи (будівельні організації), які купують товарний бетон для будівництва об'єктів нерухомості (багатоквартирних будинків, промислових чи комерційних об'єктів).

Використовується стратегія диференційованих маркетингових комунікацій: для кожної групи розробляється специфічний комплекс маркетингових комунікацій. Для фізичних осіб такої комплекс складається з телевізійної реклами, Інтернет-маркетингу (контекстна реклама, банерна реклама, ретаргетинг). Для юридичних осіб – з прямого маркетингу (презентації, переговори, організація відвідувань БЗВ та лабораторії представниками топ-менеджменту підприємств-клієнтів), участі у виставках. Універсальними інструментами комунікацій для обох груп є зовнішня реклама, PR (прес-конференції, форуми), благодійна і спонсорська діяльність.

Аналізується маркетингове середовище. Збирається наступна специфічна інформація:

— за економічним фактором: динаміка цін на газ, яка найбільшою мірою впливає на ефективність діяльності; динаміка економічного розвитку держави, яка обумовлює темпи будівництва; умови кредитування підприємств банківськими установами; динаміка доходів населення;

— за науково-технічним фактором: інноваційні технології виробництва бетону та виробів з бетону; нові тенденції у виробництві будівельних матеріалів, які є субститутами бетону та виробів з бетону;

— за культурним фактором: тенденції змін споживчих уподобань відносно використання будівельних матеріалів як фізичними, так і юридичними особами;

— за політичним фактором: інформація про політичний розклад сил, який впливає на зовнішньополітичний курс держави, що, в свою чергу, детермінує вірогідну ціну на газ;

— за факторами мікромаркетингового середовища: структура та динаміка продажу різних марок бетонів (ABC-аналіз), географія замовлень, джерела з яких клієнти дізналися про підприємство, визначення поточної частки ринку, сезонність продажів, ціни постачальників, ризики збільшення цін, потреби споживачів, ризики вибору іншого постачальника, ризики переходу традиційних споживачів на альтернативні будівельні матеріали. Інформація про конкурентів: кількість, ціни, знижки, ціна доставки, ціна роботи бетононаосу, час виконання замовлення, якість продукції.

Виходячи з отриманих даних керівництвом підприємства приймається рішення про рівень цін пропонованих товарних бетонів на наступний місяць, коригується комунікативна, цінова, збутова політика.

Виробничо-технологічна база складається з бетонно-змішувальних вузлів. Їх може бути декілька, якщо це обґрунтовано попитом.

Виробництво бетонного розчину включає три етапи: зберігання та підготовка сировинних інгредієнтів – складування інгредієнтів, помел цементу, підігрів заповнювачів, приготування хімічних добавок; дозування компонентів суміші; змішування компонентів.

Бетон – це будівельний матеріал з високою міцністю і вогнестійкістю, низькою теплопровідністю. Склад бетону – цемент і вода (основні інгредієнти), пісок і щебінь (заповнювачі). Стандартними пропорціями є: цемент – 1 частина; вода – 0,5 частини; пісок – 2 частини; щебінь – 4 частини.

Властивості бетону визначаються видами та пропорціями змішування інертних матеріалів, а також характеристиками добавок, які призначені для зміни природних властивостей бетонної суміші: пластифікаторів; підвищувачів морозостійкості, міцності, рухливості, довговічності, щільності тощо. Для визначення оптимального варіанту складу бетонної суміші необхідна обробка значних обсягів маркетингової інформації.

На властивості бетону впливають кілька десятків чинників. Однак, на першому місці пропорції інгредієнтів, марка цементу, якість приготування суміші (ступінь автоматизації виробництва, технічний рівень обладнання), властивості заповнювачів.

Продаж бетону є найбільш ризикованою діяльністю на ринку бетону та виробів з бетону через необхідність швидкої реалізації бетонної суміші: бетон – швидкопсувний товар і повинен бути вивантажений з автобетонозмішувача до затвердіння. Жоден інший вид економічної діяльності не стикається з такою проблемою транспортування, гострота якої знижується за рахунок розміщення виробництва бетонної суміші в безпосередній близькості до місць споживання. Саме тому канали розподілу бетонної суміші є прямими, радіус доставки малим (до 70 км), а підприємства-виробники бетону по суті є джерелами логістичних ланцюгів: швидкопсувний товар поставляється за принципом «точно вчасно» для чутливих до дотримання графіків поставок покупців. Конкурентоспроможність виробників бетону забезпечується наявністю кількох географічно розосереджених (наближених до місць будівництва) бетонно-змішувальних вузлів, які дозволяють скорочувати «плече доставки» до будівельного об'єкту.

Швидкопсувність товару і залежність від підприємств-споживачів (будівельних організацій) пояснює принципову неможливість формування національного ринку бетону і обумовлює існування сукупності незалежних регіональних сегментів. Ринковим регулятором попиту на всіх локальних ринках бетону є динаміка будівництва тільки на тому локальному ринку. Тому, тип попиту на бетон цілком і повністю визначається станом місцевої будівельної активності. Зворотного зв'язку не існує: зниження цін на бетон не є каталізатором збільшення обсягів будівельно-монтажних робіт, оскільки вартість бетонної суміші в середньому складає 3% від вартості будівельних матеріалів. Попит на бетон є сезонним: при стабільній ситуації в будівництві він зростає навесні і спадає восени.

Бетон є стандартизованим товаром, який виробляється згідно з прийнятими будівельними нормами і правилами, інструкція яких передбачає автоматизоване виробництво. Тому поняття «якість бетону» є доцільним лише в контексті порівняння різних класів бетону, а не у порівнянні бетону одного класу від різних виробників. Всі виробники бетону є спеціалізованими з точки зору виробничого профілю, але універсальними з точки зору якості товарного асортименту (виробляють всі класи

бетону стандартної якості). Це визначає логістичний сервіс як ключовий фактор комерційного успіху. Диференціація у цьому напрямку і довгострокові зв'язки «покупець-постачальник» є основою конкурентоспроможності підприємств-виробників бетонних сумішей.

Отже, бетонна суміш є одним з найбільш важкоперевізних, транспортозалежних товарів, яка має короткий термін існування, тому національного ринків бетону не існує. Це по-перше.

По-друге, способом виходу на нові території є створення поза територією підприємства бетонно-змішувальних вузлів.

По-третє, оскільки запасів бетонної суміші створити неможливо, то її виробництво має сезонний характер, який визначається сезонними коливаннями обсягу будівельно-монтажних робіт (квітень – початок грудня).

По-четверте, підприємства-виробники бетону мають потужну та ефективну службу транспортування зі спеціальною технікою (автомішувачі, бетононасоси), яка повинна працювати за принципом «точно вчасно».

Ринок бетону та виробів з бетону є залежним від динаміки розвитку суміжних галузей та цін на енергоносії. Каталізатором тут виступає будівельна активність в Україні, тип попиту на будівельні об'єкти, який має потенціал зростання майже 200%.

Зараз будівництво в Україні перебуває в стані занепаду. При наявності високого попиту на житло показники галузі продовжують погіршуватися. Попит стримує нестабільна економічна ситуація, надвисокі кредити за іпотечним кредитуванням та низька купівельна спроможність громадян.

В цих умовах, потрібно виявити цільові сегменти ринку, які навіть в кризових умовах спаду будівництва менше схильні до зменшення обсягів будівельно-монтажних робіт, ніж ринок будівництва в цілому.

Такими пріоритетними цільовими сегментами ринку підприємств-виробників бетону та виробів з бетону є наступні:

— будівництво житла бізнес і преміум-класу, оскільки серед потенційних покупців такого житла практично немає потреби в кредитуванні;

— будівництво офісної комерційної нерухомості через підвищення якісних вимог до нерухомості;

— будівництво торговельно-розважальних центрів. Якщо раніше вони будувалися у містах-мільйонниках, то тепер будуються у обласних центрах та великих промислових містах;

— будівництво готелів. Розвиток туризму підвищує попит на готелі різних цінових категорій. Існуюча пропозиція готелів в багатьох містах є явно недостатньою.

Зниження обсягів масового будівництва негативно впливає на стан підприємств-виробників бетону та виробів з бетону. Падаючий попит, відсутність інвестицій, низькі доходи населення і обмеженість кредитування поставили під загрозу розвиток будівництва і, як наслідок, ринок бетону та виробів з бетону.

Рачковский Э.А.

Ведущий специалист ООО «РейлТрансХолдинг»

МЕТОД МНОГОМЕРНОГО НЕМЕТРИЧЕСКОГО ШКАЛИРОВАНИЯ КАК ОБОБЩЕНИЕ МАТРИЧНЫХ МЕТОДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РЫНКА.

В рамках проблемы стратегического планирования реструктуризации отечественных промышленных предприятий, большинство из которых нуждается в кардинальном обновлении ассортимента выпускаемой продукции и производственного

аппарата, задача оценки привлекательности и выбора целевых сегментов рынка (ЗОПиВЦСР) является одной из наиболее актуальных [6].

Несмотря на то, что задача ОПиВЦСР является объектом исследования большого числа ученых-экономистов, успешно решается в мировой практике многочисленными компаниями на протяжении многих десятилетий, а методическое обеспечение решения этой задачи нашло широкое освещение в научной литературе, существующие методы решения ЗОПиВЦСР нельзя считать совершенными, позволяющими получить исчерпывающие решения данной задачи.

К числу основных индикаторов такого состояния данного вопроса следует отнести, в первую очередь, широту охвата учитываемых аспектов проблемы, рекомендуемого многими руководствами; отсутствие общепринятых конструктивных рекомендаций по выбору показателей, характеризующих учитываемые при решении задачи аспекты; большое и качественное разнообразие конкретных методических подходов и методов, среди которых встречаются не только альтернативные, но и дополняющие друг друга; наличие, наряду с определенными достоинствами, серьезных недостатков у каждого из них. Сказанное в полной мере относится к матричным методам, широко используемым как инструмент оценки привлекательности рынка и выбора стратегий развития.

К числу наиболее распространенных матричных методов относятся матрицы Ансоффа, BCG, GE McKinsey, MCC, ADL, HoferSchendel, SWOT- и PEST-анализ и многие другие. Все методы данного класса объединяет тип решаемых задач и, что принципиально важно, подобие выполняемых в ходе соответствующего анализа процедур.

Основное предназначение всех указанных методов состоит в разбиении рынка на качественно различные, относительно обособленные классы таким образом, чтобы с каждым из них можно было сопоставить некоторое типовое решение, обычно, те или иные стратегии поведения. Один метод от другого отличается, как правило, объектом анализа, набором учитываемых факторов (признаков), количеством градаций их состояния (значений) и, как следствие, количеством классов итоговых ситуаций.

Так, например, при использовании матрицы BCG объектом изучения являются продукты, учитываются такие параметры рынка, как объемы спроса (продаж) и доля продукции на рынке, а сама матрица содержит четыре ячейки (класса). С каждым из этих классов ассоциируется ряд типовых стратегий дальнейших действий.

В отличие от матрицы BCG в матрице Ансоффа различают существующие и новые товары, существующие и новые рынки, а каждому из четырех классов ставится в соответствие свой набор типовых стратегий (стратегии проникновения на рынок, развития рынка, развития товара, диверсификации).

Матрица GE-McKinsey используется для оценки привлекательности стратегических зон хозяйствования и формируется по двум признакам: привлекательности отрасли и силе бизнеса. Каждый из этих признаков, в свою очередь, оценивается (рассчитывается) как обобщенное среднее целого ряда показателей, который может включать в себя как интервальные (чистый доход, доля рынка, темп роста, отраслевая норма прибыли и др.), так и порядковые (имидж предприятия, законодательные ограничения, воздействие на окружающую среду и т.п.) показатели.

Результаты предварительного анализа сводятся в матрицу, состоящую из девяти ячеек, соответствующих всевозможным комбинациям порядковых значений (низкий, средний, высокий уровни) двух указанных обобщенных признаков. Как и в предыдущих случаях, каждой ячейке ставится в соответствии своя типовая стратегия развития экономического субъекта.

Аналогичную структуру имеют и другие матричные методы стратегического анализа рынка.

Основным достоинством всех матричных методов является их простота как для понимания, так и в использовании. Ряд из них можно рассматривать как относительно универсальные, допускающие варьирование учитываемых факторов и показателей, характеризующих состояние этих факторов.

К общим недостаткам матричных методов многие исследователи относят сильное упрощение ситуации вследствие ограниченного числа учитываемых факторов, общий характер выводов, получаемых на основе соответствующего анализа, дискуссионность некоторых предположений относительно взаимосвязи факторов и стратегий, субъективность аналитических процедур и рекомендуемых решений в силу широкого применения неформальных приемов и методов, включая экспертные, что приводит к невоспроизводимости результатов анализа, например, вследствие их зависимости от состава экспертов.

Из изложенного следует, что совершенствование методов ОПиВЦСР возможно на пути совершенствования методических положений по выбору учитываемых при решении указанной задачи факторов; совокупности показателей, обеспечивающих всестороннюю характеристику состояния таких факторов, а также шкал их измерения; теоретически обоснованных методов сопоставления оцениваемых объектов и их ранжирования по степени привлекательности как основы для принятия управленческих решений.

Преодоление ряда из перечисленных недостатков матричных методов возможно на пути применения методов многомерного неметрического шкалирования (МНШ), которые в последние годы начали активно использоваться для сопоставлений многопараметрических экономических объектов и оценки синтетических показателей их деятельности [1, 2, 3, 4, 5].

Методы МНШ разрабатывались для анализа многопараметрических объектов разнокачественной природы в социологии, допускают использование интервальных и порядковых показателей, базируются на строгих математических методах сопоставления таких объектов по степени сходства в многомерном пространстве исходных признаков и служат эффективным инструментом редукции размерности конечного пространства обобщенных признаков [9, 10].

Как показано в [1, 2, 3, 4, 5], при определенных условиях методы МНШ успешно решают не только задачу классификации объектов по степени сходства, но и задачу полного упорядочения многопараметрических объектов в пространстве исходных признаков, что полностью соответствует сущности задач, решаемых матричными методами стратегического анализа.

Немаловажно, что указанные методы реализованы в профессиональных пакетах обработки статистических данных STATISTICA и IBM SPSS, допускают обработку массивов данных интервальной, порядковой и номинальной природы большой размерности, обладают высокой вычислительной производительностью, достаточно просты в использовании и позволяют получить результаты в количественной форме.

При использовании таких методов для решения ЗОПиВЦСР неформальные процедуры сводятся, в основном, к процедурам измерения (оценки значений) порядковых признаков оцениваемых объектов, которые традиционно выполняются с помощью экспертных методов.

В качестве инструмента решения проблемы обоснования и выбора системы факторов и показателей описания объектов оценки автором предложен иерархический подход к решению задачи ОПиВЦСР, предусматривающий последовательную декомпозицию факторов в соответствии с общепринятыми в экономической теории иерархиями факторов и применение методов МНШ для количественных сопоставлений сравниваемых объектов на каждом уровне иерархии [6, 7, 8], что позволяет построить взаимообусловленную иерархическую систему оценок привлекательности рынка,

обеспечивающих все более детализированное, от уровня к уровню, решение задачи и принимать обоснованное решение о прекращении ее дальнейшей декомпозиции.

Литература

1. Алёхин А.Б. Обобщенные признаки предприятий, регионов и национальных экономик: проблема измерения и новые подходы / А.Б. Алёхин // *Економіст*, 2011. – № 8. – С. 24-29.

2. Брутман А.Б. Конкурентоспособность предприятий: оценка на основе их потенциалов : монография / Брутман А.Б. – Запорожье: ООО "ЛИПС" ЛТД, 2012. – 220 с.

3. Карапейчик И.Н. Анализ потенциальных функций предприятия методами классификации / И.Н. Карапейчик // *Вісник Хмельницького національного університету*. – 2013. – Т. 2. Економічні науки, № 3. – С. 85-93.

4. Кошеленко В.О. Об одном подходе к совершенствованию методик рейтинговых сопоставлений конкурентоспособности предприятий / В.О. Кошеленко // *Економіст*. – 2010. – № 1. – С. 36-40.

5. Кошеленко В.О. Оценка конкурентоспособности промышленных предприятий с применением методов многомерного шкалирования / В.О. Кошеленко // *Вісник Хмельницького національного університету*. – 2010. – Т. 4. Економічні науки, № 2. – С. 148-152.

6. Рачковский Э.А. Задача выбора целевых сегментов рынка новой продукции в системе планирования реструктуризации предприятий / Р.А. Рачковский, С.А. Шпак // *Бизнес Информ*. – 2014. – № 6. – С. 270-278.

7. Рачковский Э.А. Количественный анализ потенциальных сегментов рынка в стратегическом планировании реструктуризации предприятий / Р.А. Рачковский // *Бизнес Информ*. – 2015. – № 2. – С. 253-260.

8. Рачковский Э.А. Об одном подходе к выбору целевых сегментов рынка на стадии разработки стратегии реструктуризации предприятия / Э.А. Рачковский // *Наука в інформаційному просторі : Х міжнар. наук.-прак. конф., 21-22 листопада 2014 року*. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 3. – С. 27-31.

9. Терехина А.Ю. Анализ данных методами многомерного шкалирования / Терехина А.Ю. – М.: Наука, 1986. – 168 с.

10. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии : курс лекций / Толстова Ю.Н. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 224 с.

Богомолец О.В.

*доктор медичних наук,
народний депутат Верховної Ради України*

ДІМ ЯК ОБЕРІГ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Глобалізаційні та інтегративні тенденції сучасності, що тісно співвідносяться з прагненням економічно та політично сильних держав-лідерів, нав'язати зразки та цінності власної культури іншим країнам світу, зумовлюють тим самим два амбівалентних процеси: з одного боку, спостерігається інтенція на формування уніфікованої світової (американізованої) культури, а з іншого – відродження релігійного фундаменталізму, консервативні лідери якого відстоюють право на життя власних культурних світів. Необхідність подолання негативних тенденцій антагонізму між тотальною американізацією світу та фундаменталізмом, актуалізує вивчення не тільки тих культурних та світоглядних принципів, які лежать в основі традиційної суспільної організації загалом, але й тих, що визначають норми та цінності кожного окремого народу.

Політичні та культурні процеси, які визначають специфіку сучасного міжнародного життя, особливо гостро проявляються в українському суспільстві. Перманентна політична криза, зумовлена невизначеністю геополітичної орієнтації країни, породила не тільки збройний конфлікт, але й виявила кризу української ідентичності. Адже, як свідчать сучасні політичні події, значна частина українського населення не має чітко сформованого уявлення про те, хто ми є, в чому специфіка нашої ідентичності та, відповідно, які політичні, світоглядні та культурні норми та цінності відповідатимуть особливостям українського способу життя, сприяючи тим сам подоланню збройного конфлікту та суспільної кризи загалом.

Амбівалентне відношення до процесу глобалізації, яке спостерігається у сучасному зарубіжному та вітчизняному інтелектуальному дискурсі, зумовлює звернення дослідників до вивчення тих традиційних форм суспільного життя, які визначали специфіку соціальної ідентифікації, зберігаючи тим самим культурну гомогенність держави. Провідне місце в даному відношенні, відіграє сім'я, яка, як слушно зазначає К. Маркс, є основою суспільства. Саме тут зароджуються засадничі світоглядні норми та принципи, які визначають не тільки специфіку життя індивіда, але й тривалість суспільства. «Трава, – алегорично зауважує відомий український мислитель І. Лисяк-Рудницький, – може встояти там, де буря валить дуби» [3, с. 15].

Експлікуючи сім'ю, як основний чинник збереження етнічної ідентичності та традиційних форм суспільної організації, що яскраво засвідчують, насамперед соціологічні дослідження представлені роботами О. Волкової, Е. Гіденса, О. Захарова, Г. Кісарчук, В. Левковича, В. Столиної, О. Шумейко, В. Торохтія Г. Трапезникової та ін., варто звернути увагу на її культурологічний та світоглядний вимір. Адже, не стільки сама сім'я, скільки спосіб організації її життєвого світу, визначає ті цінності, з якими ідентифікує себе людина. Провідне значення в даному контексті належить дому, який, незважаючи на зумовлену глобалізацією міграцію, залишається головною цінністю українців до нашого часу.

Незважаючи на те, що дім як соціокультурний феномен протягом тисячоліть залишається головною цінністю української людини, що визначає не тільки форму соціальної організації суспільства, але особливості етнічної ідентичності, сьогодні ми не маємо жодного дослідження присвяченого вивченню змістовного навантаження слова чи аксіологічної специфіки його соціокультурного феномену. Окремі етнографічні та культурологічні аспекти вивчення побутового життя українців

зустрічаються у працях А. Байбуріна, А. Данилюка, Д. Зеленіна, Г. Лозко, І. Огієнка, М. Поповича, Б. Рибаківа, М. Сергєєва, Т. Ців'яна, О. Шахматова, В. Шейко та ін.

Виходячи з того, що дім як соціокультурний феномен тривалий час залишається однією із засадничих цінностей української людини, визначаючи при цьому своєрідність українського світобачення та особливості процесу ідентифікації, метою нашої роботи є виявлення світоглядних засад формування концепту «дім» та розкриття його функціонального значення в житті української людини. Повноцінна реалізація поставленої мети можлива лише тоді, коли ми зможемо дистанціюватися від традиційного його тлумачення – як будівлі призначеної для життя людини чи розміщення різних установ [Див.: 9, с. 306]. Адже, як зазначає визначний український вчений М. Попович, «тільки сьогодні дім – це насамперед приміщення, а для слов'янина тих часів дім – це нехитре господарство, все життя сім'ї, яка цей «дім» вела» [6, с. 24]. Аналогічна думка зустрічається і у працях визначного радянського дослідника Б. Рибаківа. Він розглядає дім, як найдрібнішу частку «неподільний атом давньоруського суспільства», що пронизана магічно-заклинальною символікою, «за допомогою якої сім'я кожного слов'янина прагнула забезпечити собі ситість і тепло, безпеку та здоров'я» [8, с. 460].

Зауваження Д. Рибаківа щодо функціонального значення дому у сукупності із сформованим М. Поповичем його змістовним навантаженням дають можливість зрозуміти запропонований українським народознавцем Г. Лозко опис українського побутового життя. В даному контексті привертає увагу зауваження дослідниці про те, що в українському селі, без огорожі хати «жив тільки недбалій, ледачий селянин, якого вважали пропашим» [4, с. 327]. Домовиті ж господарі свою хату та цілий комплекс господарський приміщень обводили по колу огорожею, яка відзначалася регіональними особливостями. Так в Карпатах, огорожею слугували жердини, прикріплені до стовпів, на заході Карпат – тин, сплетений з гілок смереки, ліщини або лози, на Волині – панували паркани, якими сполучалися всі приміщення дому, формуючи закритий двір – гумно.

При цьому дослідниця зазначає, що українська традиція огороджувати дім, сформувалася ще за давніх язичницьких часів, в цей час «огорожа виконувала роль магічного оберега – це було замкнене коло, куди не могла проникнути нечиста сила» [4, с. 327]. В результаті цього, навіть сьогодні, у багатьох регіонах України зберігається звичай не тримати довго відчиненими ворота чи хвіртку, зачиняти їх відразу як тільки увійдеш чи зайдеш. Таким чином, родина захищає світ свого життя, дім, як «обгороджене місце освоєного сім'єю світу, де свої почували себе надійно, якщо все було зроблено правильно: і місце й час вибрані щасливо, і дерево не заборонене звичаєм, і відповідну жертву принесено під час кладки першого вінця, – отже дотримано всіх необхідних ритуалів» [6, с. 24].

Правомірність зроблений нами висновків засвідчують і лігописні фрагменти наведені О. Шахматовим про навалу вампірів на Полоцьке князівство та сам Полоцьк. «В ліго 6600. Предивне було чудо в Полоцьку, в мьчте (ймовірно, *примарне* – уточ. О.Б.): була ніч, тутън (тупіт) стояв, по вулиці неначе люди знаходяться на ній. Коли хто вилізе із хоромини, хоче бачити, або вражений буде невидимо від бісів мором і з того помирає. І не сміє вилазити з хоромів. За цим ж сім ж розпочата в дьне являтися на конях і не бачити їх самих, але коней їх бачити копита. І тако уязвляху люди полотьския і його область. Тим і люди розповідають як навї б'ють полочан» [12, с. 271 – 272.].

Лігописна згадка про появу навій у Полоцьку привернула увагу й Б. Рибаківа, який, аналізуючи своєрідність цієї події вважає, що вона дана як «передвістя цілого ряду нещасть і негараздів по всій Русі: злі сили заподіяли посуху лісу і болота... < > половці напали на Русь; «В сі ж часи багато людей повмирало від різних хвороб» за

зиму в Києві померло 7000 осіб» [Рибаков ЯДР, с.462]. Цікавою у контексті нашого дослідження є й загадка Б. Рибаковим, мініатюра присвячена безчинствам навій у Полоцьку із Радзивилівського лігопису, де всупереч «змісту тексту про невидимість злих духів, художник зобразив потворних чудовиськ, що скачуть верхи по вулиці Полоцька. Городяни замикають будинки, закривають віконниці» [8, с. 462]. Ця лігописна мініатюра може слугувати прямим свідченням не тільки запозичення язичницьких уявлень у християнський світогляд, але й використання сформованих язичницьким світоглядом образів у християнському іконописі, зокрема образах «Страшного суду», «Нехрещений дітей» чи «Мученика Микити» [Див.: 2, с. 286 – 289].

Привертає увагу й виявлений завдяки даному лігописному фрагменту антагонізм у відношенні до померлих. Адже, як стверджує І. Огієнко, слов'яни вірили, що їхні померлі предки, «переходячи до іншого дому», перетворюються на охоронців свого роду (що яскраво засвідчує культ Роду) та дому (домовиків, хороможителів), які захищають родину та її господарство від усіляких лих. «Домовик, – пише І. Огієнко, – постійний вартовий дому, покровитель і охоронець родини» [5, с. 124]. Домовик, за давніми віруваннями живе під піччю, а тому, коли родина переселялася до нової оселі, обов'язково брали з собою із старої печі жарину і вносили її в нову хату, щоб запалити родинне вогнище в цій оселі. Крім того, обряд переходу від одного дому до іншого, супроводжувався обрядом закликання свого домовика [Див.: 4, с. 322].

Досліджуючи функціональне значення домовика, І. Огієнко звертає увагу на те, що якоїсь особливої назви для домового бога не склалося, однак як правило домовиків називали Чур, Цур або Пек. Саме – звідси, зазначає І. Огієнко, походять наші слова «відцуратися» – відійти від когось, частіше за все від своєї родини; «спекатися» – позбутися (ворогів, недобрих людей тощо). Загалом український вчений переконаний, що вказані традиційні імена домовиків походять від слова Щур [пра-щур – уточ. О.Б.] – «обоготворений предок», який охороняє родинне майно та межі світу родини [Див.: 5, с. 125].

З іншого боку, маємо лігописну згадку про навій – мерців, або, точніше, «невидимі душі мерців». Інколи, зауважує Б. Рибаков, «дослідники говорять про культ навій, як про культ предків, але від цього слід застерегти, так як предки це свої, рідні мерці, незмінно дружні, діди, що допомагають своїм онукам і правнукам. Навії ж – це чужі, чужинні мерці, душі ворогів і недобррозичливців, душі людей, яких за щось покарали сили природи (душі утоплеників, з'їдених вовками, «з дерева впавших», убитих блискавкою і т. п.)» [8, с. 462 – 463]. Іншими словами, навії – це упирі, надзвичайно небезпечні для людей. Вони можуть напасти на людину скрізь – у лісі, в гаю, у полі, у річці, біля водойми тощо. Ця думка, зазначає Б. Рибаков, обумовлена давнім анімістичним та дуалістичними переконаннями щодо «повсюдності розсіяного в природі зла», якому не може протистояти навіть «сила всемогутнього християнського бога» [8, с. 464].

Незважаючи на тотальне розпорошення зла у світі, середньовічна руська людина, пише Б. Рибаков, не була абсолютно беззахисною в той час, коли по вулицях Полоцька помчали на невидимих конях полчища навій-вампірів, які завдавали полочанам смертельних ударів. Люди поховалися в своїх домах. Дім був тією фортецею, до якої не могли підступитися навії, які могли розправитися тільки з тими цікавими, які покидали свою фортецю, «вилазили з хоромини» [8, с. 464].

Виходячи з того, що дім у середньовічній Русі, розглядається як своєрідний оберіг від злих духів, логічно постає питання про те, що або хто захищає людину в домі. Першим, що привертає нашу увагу, є традиційна кругова огорожа навколо дому, яка виступає першим оберегом дому. Кругова огорожа символізує собою солярний знак, формує обмежений світ родини та захищає його від проникнення злих сил. В свою чергу, ворота та хвіртка, які могли бути відкритими, щоб захистити від проникнення

злив сил, часто прикрашалися різними зображеннями жіночого божества (Берегині), а також солярними знаками [8, с. 465].

Виявлене археологічними та етнографічними розвідками домінування солярної символіки в домі, дає всі підстави стверджувати, що він, у світогляді слов'янського люду, розглядався як своєрідний зразок просторової організації. Адже, дім для людини поставав своєрідною універсальною точкою відліку в просторі, причому, як слушно зазначає А. Байбурін, «простір поза домом став оцінюватися як упорядкований (за іншими правилами), саме завдяки існуванню дому. Іншими словами, дім додав світу просторовий сенс, зміцнивши тим самим свій статус найбільш організованої його частини» [1, с. 10]. Дім, огорожений по колу, символізував точку дотику земного і небесного, кінцевого та безкінечного, «відділив людину від космосу, виріс між ними і в зв'язку з цим придбав характерні риси медитаційного комплексу» [1, с. 11]. Адже, як зазначає Т. Ців'ян, з одного боку, «дім належить людині, уособлюючи речовий світ людини. З іншого боку, будинок пов'язує людину із зовнішнім світом, будучи в певному сенсі реплікою зовнішнього світу, зменшеною до розмірів людини» [9, с. 65.]. Іншими словами, дім це середовище співіснування людини та всесвіту, що, в свою чергу, породжує таку велику кількість різних космічних знаків у оздобленні житла. В даному контексті варто згадати не тільки солярні знаки, якими прикрашали будівлю, але і дерево життя, яким господині розписували піч, оскільки саме інтегральний «образ дерева («свігове дерево», «шаманське дерево», *arbor inversa* та інші локальні варіанти) служив втіленням концепції будови всесвіту» [10, с. 9].

Відтворення образу всесвіту в домі, на думку відомого радянського етнографа А. Байбуріна, відбувалося несвідомо [1, с. 10]. Однак, на наш погляд, прийняття цієї точки є далеко не правомірним, як мінімум зважаючи на те, що структура слов'янського дому, завжди відтворює структуру поселення, яке, у свою чергу, відтворює структуру світобудови, в центрі якої знаходиться велике вогнище. Наше припущення підтверджує також і специфіка української обрядовості, яка завжди починалася (або закінчувалася) вдома. На відміну від групових обрядів, які проводив спочатку волхв, а потім священник (батюшка), домашні обряди завжди здійснював голова родини – батько [Див.: 5, с. 124].

Цікавим у даному контексті є зауваження Т. Ців'ян про те, що саме зі своєрідності слов'янського розуміння дому, сформувалася опозиція внутрішнього та зовнішнього. «Оскільки дім утворює самостійну замкнуту територію (обсяг) у просторі, він починає сприйматися сам як внутрішній простір. На лексичному рівні це відбивається, зокрема, в тому, що опозиція всередині/зовні замінюється опозицією дім/зовні» [9, с. 74.] У свою чергу «зовні» розшифровується як ліс, поле, вода, гора, місця скупчення народу (базар, площа), тобто як лексеми, що мають особливу семантичну функцію в організації фольклорного простору. Поряд з іншим, на думку дослідника, згадана нами опозиція внутрішнього та зовнішнього, яка сформувалася на світоглядному тлі тлумачення місця та ролі дому у слов'янському світогляді, згодом почала виявлятися через опозицію свій/чужий. Це яскраво виявилось у відношенні слов'янського населення до шлюбів з представниками іншої культури, іншого світу, іншого дому. Таке відношення було обумовлене тим, що від самого початку, слово «дім» було пов'язане не стільки з певним родинним простором, скільки суспільно-родовою організацією, а відтак позначало сім'ю, родину [1, с. 12].

Зважаючи на те, що дім в українській культурі розглядався, з одного боку, як «своєрідна репліка Всесвіту», а з іншого – як оберіг від зла, велике значення приділялося початку його будівництва. Провідне значення в даному контексті відігравав процес вибору місця для дому. Адже, як свідчить А. Байбурін, будувати хату заборонялося там раніше була дорога або ж стояла баня, на спірній ділянці землі; там, де були знайдені людські кістки, де вовк чи ведмідь «обклав і зарізав буйну скотину»,

де хто-небудь поранив сокирою, ножем, косою або серпом руку або ногу до крові, де перекинувся вів тощо [Див.: 1, с. 35]. Як бачимо, щоразу, коли мова йде про заборону будувати, згадується все, що пов'язане зі смертю, або наближенням до неї. Здавалось би що єдиним виключенням з цього правила є дорога. Однак, такі висновки були б занадто передчасні, оскільки дороги, перехрестя доріг, і, що найголовніше, занедбані і лісові дороги завжди пов'язувалися з перебуванням нечистої сили, й що найголовніше – з комплексом уявлень про смерть. Це, ймовірно обумовлено тим, що тривалий час покійників хоронили на роздоріжжі, відправляючи їх у дорогу до «іншого дому» [Див.: 5, с. 124]. Ця традиція есплікується у сучасному фразеологізмі «провести покійника в останню дорогу».

Аналізуючи особливості змісту та функціонального значення дому у слов'янському світогляді привертає увагу кореляція образу дороги з деревом і, зокрема, поширеним й домашній тематиці деревом життя. Таке амбівалентне відношення до цих символів обумовлене вже згаданими нами особливостями відношення до померлих – рідних та чужих, померлих природною та неприродною смертю. Виходячи з цього, зображення дерева життя, на переважно дерев'яних слов'янських спорудах мало глибоко символічний зміст, оскільки дерево життя виступало своєрідною дорогою, чи якщо бути більш точним, містком між світом земним та світом небесним, воно розглядається як «єдність трьох планів буття: горішнього (небо), проміжного (земля) і долішнього (хаос, світові води, підземний світ,) здійснювалася, згідно ранніх традицій українського символізму, за допомогою архетипу світового дерева – дерева життя (вершечок–стовбур–коріння, вазон), яке, здебільшого, має охоронця – птаха (символ світової душі)» [7].

Звернемо увагу, що єдність світобудови зображувалася не тільки в оздобленні дому, але й самому житловому приміщенні. Адже аналогічно до того як весь світ української людини поділявся на три частини, поділялося й його житло: «стеля – небесний духовний світ (сволок з сакральними знаками, божниця в кутку), стіни, вікна, двері – символи земного сучасного реального життя й спілкування з іншими людьми; нижній ярус – підлога, низ стіни з підпиччям і лавами, поріг уявлявся як межа земного й підземного світів»[4, с. 324]. Фактично, дім розглядався як своєрідне дерево життя, що сполучає в собі, з одного боку, єдність та спадковість поколінь – предків, сучасників та потомків, а з іншого – єдність трьох вже загаданих частин світу. Все це в сукупності мало захистити, оберігти людину та родину від злих духів чужорідних пращурів.

Говорячи про єдність всесвіту, яка виявляється в домі руського язичника, не можна оминати увагою піч – яка виступає своєрідною точкою перетину його частини. Саме тому піч завжди розглядалася як головна святиня дому, культовим родинним вогнищем, яким, що цікаво, завжди опікувалася жінка. Показово, що і піч, і жінка розглядалися як березині, а тому в домі, де є піч і жінка була суворо заборонена лайка. Крім того, біля печі селяни давали клятви, біля печі стояла наречена під час сватання, на печі ховали молочні зуби дітей, а в багатьох регіонах України піч тривалий час залишалася головним місцем відпочинку. Тривалий час зберігався й звичай, коли наречена переходячи у дім молодого приносила із собою курку, яку закривала під піч – це була жертва для задобрення домового, який мав прийняти нового члена родини. Цікавим є й те, що головним орнаментом оздоблення печі, було знову ж таки дерево життя, яке символізуючи єдність всесвіту одночасно вказувало на найсвятіше та більш захищене місце в домі.

Поряд з піччю важливе значення відводилося покуті, яку інколи називали «дідом», «предками», «домовиками» [Див.: 8, с. 236]. Тут розміщували родинні боги – кам'яні та дерев'яні ідоли. Показово, що до нашого часу дійшла лише невелика частина саме кам'яних «ідольчиків», які, на думку Б. Рибаківа, складали невеликий відсоток слов'янських домашніх ідолів загалом. Основна маса общинних та домашніх ідолів

була виготовлена з дерева, що обумовлено не стільки дефіцитом каменю як матеріалу, скільки глибоко символічним змістом – «в цьому випадку відбувалося як би подвоєння божественної сили – дерево, як таке, як частина рослинного світу, і зображення божества, що повинна дарувати людям благополуччя» [Див.: 8, с. 237]. Зважаючи на те, що покуть – це місце добрих предків, тут садовили найпочеснішого гостя та наречених під час весілля, тут проводив родинні обряди голова родини, а згодом священник.

Згодом, поширення християнства призвело до того, замість язичницьких «дідів» на покуті почали розмішувати християнські ікони. Однак, навіть позірне звернення до покуті, виявляє її глибоко язичницький зміст, який проявляється в оздобленні образів рушниками, з несвідомо зображеною язичницькою символікою, зберіганням святого зілля та води, свічок тощо.

Загалом, щоразу коли мова заходить про своєрідність українського побутового життя, привертає увагу той символічно-захисний зміст, який вклався у всі господарчі речі. За невеликим виключенням: кочерги, порога, відер, діжок та ін. – всі речі в домі мали захисне значення, яке відображалось або ж у специфіці їх розпису, або ж, як наприклад, у випадку діжок чи відер, у специфіці їх тлумачення – круглі речі не потребували додаткової захисної символіки.

Загалом у давньому слов'янському світогляді, слово «дім» означало життєвий світ родини, який тлумачився надзвичайно широко – його складовими були не тільки мертві, живі та ненароджені члени родини, але й те, просторове середовище яке обіймала ця родина. Зазначена просторово-часова єдність поколінь, яка виявлялася у специфічній символіці побудови та оздоблення дому, поставала своєрідним оберегом людини, який захищав її від злих духів, що наповнювали землю. Особливе місце в даному контексті посідали піч та покуть, які з прадавніх часів були місцями захоронення предків, символічним місцем їх «нового дому», а відтак найбільш захищеними місцями дому. Ймовірніше за все, кардинальних змін у специфіці тлумачення дому не відбулося і з приходом християнства, яке на місце традиційних язичницьких «дідів» поставило домашні ікони. І лише сучасні цивілізаційні трансформації, які призводять до руйнування традиційної культури та форм суспільної організації, залишаючи людину на одинці без віковичного захисту родини, формуючи в неї відчуття самотності та відчаю.

Література

1. Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян / А. Байбурин. – Л.: Наука, 1983. – 188 с.
2. Жолтовський П. Український живопис XVII – XVIII ст. / П. Жолтовський. – К.: Наукова думка, 1978. – 327 с.
3. Лисяк-Рудницький І. Формування українського народу та нації (методологічні зауваги) / І. Лисяк-Рудницький // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе : в 2 т / [пер. з англ. М. Базік, У. Гавришків, Я. Грицака та ін.]. – Т.1. – К.: Основи, 1994. – С. 11-40.
4. Лозко Г. Українське народознавство / Г. Лозко. – Київ, Зодіак-ЕКО, 1995. – 368 с.
5. Митрополит Іларіон (Огієнко). Дохристиянські вірування українського народу [Іст.-реліг. моногр.] / І. Огієнко ; [Вид. др.]. – Видавництво: Вінніпег, «Волинь» (1965) / Київ, Обереги, 1995. – 424 с.
6. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. Попович. – К.: «АртЕю», 1998. – 728 с.
7. Пошивайло І. Символізм народної культури українців: дерево життя [Електронний ресурс] / І. Пошивайло // Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара». – Режим доступу (04.07.2015): <http://honchar.org.ua/p/symbolizm-narodnoji-kultury-ukrajintsiv-derevo-zhyttya/>

8. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси / Б. Рыбаков. – М.: Наука, 1987. – 783 с.
9. Словник української мови: в 11 тт. [Електронний ресурс]. – Т.2. – с. 306. – Режим доступу(04.07.2015): <http://sum.in.ua/>
10. Топоров В. О структуре некоторых архаических текстов, соотносимых с концепцией «мирового дерева» / В. Топоров // Труды по знаковым системам. – Тарту, Изд-во, Тартуского университета, 1971. – Вып. 5. – С. 9 – 62.
11. Цивьян Т. В. Дом в фольклорной модели мира (на материале балканских загадок) / Т. Цивьян // Труды по знаковым системам. – Тарту, Изд-во, Тартуского университета, 1978. – Вып. 10. – С. 65 – 85.
12. Шахматов А. Повесть временных лет: Т.1: Вводная часть. Текст. Примечания / А. Шахматов. – СПб, 1916 г. – 487 с.

Анотація

Богомолець О.В. Дім як оберіг українського народу. – Стаття.

У статті розкривається зміст, світоглядне та функціональне значення дому в житті українського суспільства загалом та окремої людини зокрема. На цьому тлі виявляється тісний змістовний взаємозв'язок дому з традиційним для українських давніх вірувань культом предків, анімістичними та дуалістичними віруваннями, що, як показано у статті, яскраво виявляє специфіка оздоблення дому та побутова українська обрядовість. Важливе теоретичне значення має виявлене в ході дослідження космологічне значення дому, який постає як своєрідна «репліка Всесвіту», обмеженість якої формувало світоглядні засади не тільки культурної ідентичності, але й просторової організації. На цьому тлі підкреслюється історично та світоглядно обумовлений зв'язок українців з домом, який постаючи своєрідним осередком земного вияву вічного життя, розглядається як головний оберіг українського народу та важливий чинник трансляції традиційних форм суспільного життя.

Ключові слова: дім, предки, оберіг, ідол, дерево життя, нав'ї, ідентичність.

Аннотация

Богомолец О.В. Дом как оберег украинского народа. – Статья.

В статье раскрывается содержание, мировоззренческое и функциональное значение дома в жизни украинского общества в целом и отдельного человека в частности. На этом фоне проявляется тесная содержательная взаимосвязь дома с традиционным для украинских древних верований культом предков, анимистическими и дуалистическими верованиями, что, как показано в статье, ярко подчеркивает специфика отделки дома и украинская обрядовость. Важное теоретическое значение имеет обнаруженное в процессе исследования космологическое значение дома – он выступает своеобразной «репликой Вселенной», ограниченность которой стало мировоззренческим основанием формирования не только культурной идентичности, но и пространственной организации. На этом фоне подчеркивается исторически и мировоззренчески обусловленная связь украинцев с домом, который являясь своеобразным центром земного проявления вечной жизни, рассматривается не только как главный оберег украинского народа и важный фактор трансляции традиционных форм общественной жизни.

Ключевые слова: дом, предки, оберег, идол, дерево жизни, навие, идентичность.

Summary

Bogomolets O.V. House as talisman of the Ukrainian people. – Article.

The article reveals the sense, philosophical and functional meaning of the house in the life of Ukrainian society as a whole and the individual in particular. On this background there

is a close meaningful relationship of the house and the traditional for the ancient Ukrainian beliefs worship of ancestor, animistic and dualistic beliefs that, as shown in the article, clearly reveals specifics of home decoration and domestic Ukrainian ritualism. Great theoretical importance has cosmological meaning of the house, found during the study, which appears as kind of “replica of the Universe”, whose limitation formed worldview principles not only the cultural identity, but spatial organization. Against this background noted historically and philosophically driven relationship of Ukrainians to house, which appearing as a kind of center of earthy manifestation of eternal life is seen as the main guardian of the Ukrainian people and important factor in transmission of traditional forms of social life.

Key words: house, ancients, amulet, idol, tree of life, navie, identity

Макухин П. Г.

кандидат философских наук, доцент кафедры «Философия и социальные коммуникации» Омского государственного технического университета, г.Омск.

«ИЗДАНА ЛИ ВСЕЛЕННАЯ В ОДНОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ?»: РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ «СИЛЬНОГО» АНТРОПНОГО КОСМОЛОГИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА

В заглавии статьи читатель без труда узнает парафраз слов А. Пуанкаре, которые очень часто приводятся в современных дискуссиях, посвящённых философским проблемам естествознания (в т.ч. и касающихся антропного принципа) – *но при этом нередко вырывают из того контекста*, в котором их употреблял сам французский философ науки, математик и астроном. Это не может не исказить их первоначального смысла. В самом деле, если под «Вселенной» подразумевать – вслед за соответствующими статьями ряда философских энциклопедий – «весь мир, бесконечный во времени и в пространстве и безгранично разнообразный по тем формам, которые принимает материя в процессе своего развития» [1, с. 299], *то утверждение А. Пуанкаре: «Вселенная издана в одном экземпляре» становится тавтологией*. Если же, с другой стороны, в понятие «Вселенная» вкладывать не философский, а естественнонаучный смысл, то рассматриваемое высказывание А. Пуанкаре *становится дискуссионным*, причём «точку» в этих дискуссиях может поставить только космология как раздел астрономии и физики. Ведь «вопрос о единственности Вселенной как объекта космологии в современной астрономии решается отнюдь не однозначно» [2, с. 351]. Хотя до сих пор господствует точка зрения, отождествляющая Вселенную с Метагалактикой, существует отрицающий такое отождествление подход, исходящий из того, что «Вселенная может состоять из множества метагалактик, множеств вселенных, порождаемых виртуальной «пенной» физического вакуума ... (которые – М. П.) могут сосуществовать друг с другом» [2, с. 351]. В подтверждение этого обратимся к фундаментальной «Физической энциклопедии» (1988 г.): «поскольку В[селенная] не обязательно исчерпывает собой весь объективно существующий материальный мир, допустима гипотеза о существовании др. вселенных. Эти вселенные рассматриваются пока чисто умозрительно, они могут быть либо всегда отъединёнными от нашей В[селенной], либо иметь общее с ней происхождение от одной первичной правселенной. Последняя возможность реализуется, напр., в некоторых вариантах модели раздувающейся Вселенной» [3, с. 346]. Всё это делает резонными следующие слова видного современного философа, соотечественника А. Пуанкаре, А. Конт-Спонвиля: «для большинства философов Вселенная – это совокупность всего, что существует и происходит. Поэтому вселенных не может быть много, в обратном случае – вселенная была бы суммой этих вселенных. А что тогда прикажете думать о выдвинутой современными физиками гипотезе о множественности вселенных? ... она соответствует

философской идее множественности миров, что превращает оба эти слова (т.е. «Вселенная» и «мир» – М. П.) в почти полные синонимы» [4, с. 113]. Соответственно, чтобы избежать неверного понимания слов А. Пуанкаре *обратимся к их вышеупомянутому (зачастую упускаемому) контексту*. В работе «Последние мысли» он рассуждает таким образом: «рассмотрим законы, которым подчиняется мир» [5, с. 424] и которые поэтому универсальны: «все части мира связаны между собой, и как ни далек Сириус, он все-таки несколько действует на то, что происходит у нас» [5, с. 424]. Соответственно, гипотетические «дифференциальные уравнения, управляющие миром», т.е. формулировки законов природы, «или не будут точными или же должны будут зависеть от состояния всего мира» [5, с. 424]. *Какое отношение такое понимание законов природы имеет к проблеме единственности/неединственности Вселенной?* В качестве ответа приведём следующие категоричные слова А. Пуанкаре: «не будет отдельной системы уравнений для мира Земли, а другой – для мира Сириуса; будет одна система, применимая ко всей Вселенной» [5, с. 424]. Отсюда и вытекают ключевые для нас слова А. Пуанкаре: «но если мы имеем лишь одну систему законов, применимую ко всей Вселенной, то опыт может дать нам только одно-единственное решение, то самое, которое фактически осуществлено, ведь Вселенная существует в одном экземпляре» [5, с. 425]. Мы здесь не будем рассматривать, по какой причине французский учёный и философ науки характеризует это как «трудность» [5, с. 425] в процессе познания Вселенной (отметив лишь, что это связано с формулируемым им «принципом относительности»), но приведём следующие его слова. «Эти трудности исчезают, если не придерживаться абсолютной строгости. Различные части мира связаны между собой, но как только расстояние становится достаточно большим, их взаимодействие делается столь слабым, что мы вправе им пренебречь» [5, с. 425]. В этом случае «уравнения», описывающие природные законы, «разделятся на отдельные системы, причем одна окажется применимой только к земному миру, другая – к солнечному миру, третья – к миру Сириуса» [5, с. 425]. Соответственно – что для нас главное! – «в таком случае уже нельзя сказать, что Вселенная существует лишь в одном экземпляре» [5, с. 425]. Таким образом, можно заключить, что *количество «экземпляров» Вселенной зависит от того, сколько существует «ареалов», внутри которых действуют одни и те же законы*. Эта мысль становится особенно актуальной в контексте современного осмысления антропного принципа (АП), вошедшего в науку во второй половине XX в. благодаря работам таких естествоиспытателей, как Б. Картер, Ф. Типлер, Дж. Уилер, А. Уоллес, О. Хекман, Ф. Хойл, С. Хокинг и др. Мы осознаём проблематичность однозначной не то что интерпретации, но даже и формулировки этого принципа, но, будучи ограничены объёмом этой статьи, рассмотрим лишь т.н. «сильную» формулировку. (Которая, с нашей точки зрения, во-первых, представляет наибольший собственно научный интерес, и, во-вторых, наиболее связана с рассмотренными идеями А. Пуанкаре). Физик-теоретик и математик Б. Картер (автор самого термина «АП») в 1973 г. так сформулировал его «сильную версию»: «Вселенная (и, следовательно, фундаментальные параметры, от которых она зависит) должна быть такой, чтобы в ней на некотором этапе эволюции допускалось существование наблюдателей» [6, с. 372]. Другой физик-теоретик и математик С. Хокинг даёт несколько иную, но не отличающуюся принципиально формулировку: «существует либо много разных вселенных, либо много разных областей одной вселенной, каждая из которых имеет свою собственную начальную конфигурацию и, возможно, свой собственный набор научных законов» [7, с. 100]. (Забегая вперёд, вновь обратим внимание читателя на проблему того, *что же именно подразумевается под «вселенной» в этом варианте признания множественности вселенных*). В результате этого «лишь в нескольких, похожих на нашу, вселенных смогли развиваться разумные существа» [7, с. 100], которые задались вопросом: «Почему наша Вселенная такая,

какой мы ее видим?» [7, с. 100]. Ответ С. Хокинга на это прост: «Если бы Вселенная была другой, здесь не было бы нас!» [7, с. 100]. Обращаясь к отечественным исследователям, приведём формулировку такой разновидности «сильного АП», как «принцип целесообразности» И. Л. Розенталя: «наши основные физические закономерности, так же как и численные значения ф. п. (т.е. фундаментальных постоянных – М. П.), являются не только достаточными, но и необходимыми для существования основных состояний» [8, с. 239]. Иначе говоря, «физические законы (включая и численные значения ф. п.) подчиняются гармонии, обеспечивающей существование основных состояний» [8, с. 240]. Можно было бы перечислить и другие варианты «сильной формулировки» антропного принципа, но у читателя наверняка возник вопрос: *как же всё они связаны с размышлениями А. Пуанкаре по вопросу единственности Вселенной?!* Отвечать на этот вопрос начнём с рассмотренных идей И. Л. Розенталя. В работе 2015 г. его коллеги – д.ф.-м.н., профессор А. Д. Чернин и И. В. Архангельская – развивая его идеи, показывают, что «принцип целесообразности» допускает лишь две интерпретации» [9, с. 202]. Поскольку первая – а именно предположение о том, что фундаментальные константы могут изменяться с течением времени – противоречит, согласно их мысли, современным экспериментальным данным [9, с. 203], в качестве истинной они признают вторую (хотя она, добавим, не имеет экспериментальных подтверждений). Её суть в том, чтобы «допустить в соответствии с хаотическим сценарием инфляционной космологии множественность метagalactic со своими фундаментальными постоянными каждая» [9, с. 203]. *Т.е. – апеллируя к рассмотренным идеям А. Пуанкаре – можно сказать, что речь идёт о «множественности Вселенных» в его понимании этого термина!* Причём – «передавая слово» А. Д. Чернину и И. В. Архангельской – «эти константы остаются неизменными на протяжении всей фридмановской стадии эволюции Метагалактики» [9, с. 203]. Иначе говоря, наша Метагалактика (Вселенная) – одна из многих, но другие лишены «жителей», которые могли бы изучать значения фундаментальных постоянных своих «бесплодных» Метагалактик (Вселенных). Такое понимание множественности Вселенных присутствует в ряде современных космологических работ – например, в «Современной космологии...» (2002 г.) указывается, что мы «живем в области Вселенной, которая много миллиардов лет назад покинула режим вечной инфляции, но не исключено, что за горизонтом нашей части Вселенной, в сверхкрупных масштабах существуют области, гораздо большие по объёму, в которых инфляция продолжается до сих пор» [10, с. 141]. Для нас особенно важно следующее указание: «конечно, все эти вселенные (или части одной единой Вселенной) являются причинно разъединенными. Никакое событие в нашей части Вселенной не окажет влияние на эволюцию тех бесконечно далеких частей единой Вселенной» [10, с. 141-142]. Здесь мы видим практически текстуальные совпадения с рассмотренными рассуждениями А. Пуанкаре, что позволяет сделать следующий вывод: «сильный АП» предполагает то, что Вселенная как «область господства» определённых законов, включающих определённые численные значения ряда фундаментальных постоянных, «издана» «не в единственном экземпляре». Как связи с этим пишет один из ведущих исследователей АП В. В. Казютинский в одноименной статье в фундаментальной «Новой философской энциклопедии» (2010 г.): «сильный антропный принцип считает, что человек мог появиться лишь во Вселенной с определенными свойствами, т.е. наша Вселенная выделена фактом нашего существования среди других вселенных» [11, с. 132]. Хотя, как мы отмечали, есть альтернативная интерпретация «сильного антропного принципа», разрабатываемая, например, П. Дираком: значение фундаментальных констант изменяются, и человечество появилось и существует в «подходящий» для этого период. Некоторые представители естествознания (например, упомянутые нами А. Д. Чернин и И. В. Архангельская) указывают на противоречие этой гипотезы

современным экспериментальным данным. С другой стороны, приведём следующую оценку гипотезы множественности вселенных: «эмпирических данных, подтверждающих представление о множественности метагалактик (вселенных), пока нет (более того, проблематична даже та конкретная логико-гносеологическая форма, в которой такой эмпирический базис может быть зафиксирован)» [2, с. 351]. Соответственно, итоговым тезисом нашей статьи будет следующий: конечно, философское осмысление антропного принципа должно опираться на современные экспериментальные данные естественных наук. Однако философия должна не «плестись» за естествознанием, а помогать ему, «забегая вперед». В данном случае это выражается, во-первых, в конструировании той «гносеологической (методологической) формы», в которой может быть зафиксирован «эмпирический материал», связанный с гипотезой множественности вселенных. Во-вторых же, именно философия должна способствовать категориальному уточнению понятий «Метагалактика», «Вселенная», «Космос», «Мир», «Бытие» и т.д., разграничивать и соотносить их философские и естественнонаучные смыслы.

Литература:

1. Бовин, А. Вселенная // Философская энциклопедия: В 5 т. Т. 1. – М. : Советская энциклопедия, 1960. – С. 299-301.
2. Найдыш, В. М. Концепции современного естествознания. – М. : Гардарики, 2003. – 476 с.
3. Старобинский, А. А. Вселенная // Физическая энциклопедия: В 5 т. Т. 1. – М. : Советская энциклопедия, – 1988. – С. 346-348.
4. Конт-Спонвиль, А. Вселенная (универсум) // Конт-Спонвиль, А. Философский словарь. – М. : Этерна, 2012. – С. 113.
5. Пуанкаре, А. Последние мысли // О науке. – М. : Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1983. – С. 405-520.
6. Картер Б. Совпадения больших чисел и антропологический принцип в космологии // Космология: Теории и наблюдения. – М. : Мир, 1978. – С. 369-379.
7. Хокинг, С. Краткая история времени. От большого взрыва до черных дыр. – СПб. : Амфора, 2008. – 232 с.
8. Розенталь, И. Л. Физические закономерности и численные значения фундаментальных постоянных // Успехи физических наук. – 1980. – т. 121. – С. 239-256.
9. Архангельская И. В., Розенталь И. Л., Чернин А. Д. // Космология и физический вакуум. Изд. 2. М. : КРАСАНД, 2015. – 216 с.
10. Сажин, М. В. Современная космология в популярном изложении. – М. : Едиториал УРСС, 2002. – 240 с.
11. Казютинский, В. В. Антропный принцип // Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т. 1. – 2-е изд. – М. : Мысль, 2010. – С. 131-132.

**СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ДОБРО/ЗЛО» В ПРОЗЕ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ В
СРАВНЕНИИ С ОДНОИМЕННЫМ ПОЛЕМ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ**

Творчество любого автора отражает не только определенную языковую картину мира, но и взгляды, сформированные под влиянием других культур, философских идей, индивидуальных особенностей характера и личного опыта. По этой причине даже универсальные противопоставления в творчестве писателей и поэтов получают индивидуальное преломление.

Оппозиции в идиолекте М.И. Цветаевой обладают такой особенностью, как «объединение» их «членов в единое гармоническое поле, то есть осуществляется синергетический переход оппозиций в дополнительность внутри кооперативного целого» [2]. На то, что добро и зло в прозе автора часто перетекают друг в друга указывает употребление таких словосочетаний, как *добрый разбойник Пугачев – низкий злодей Швабрин*. Сочетание *добрый разбойник* является оксюмороном и объединяет два члена анализируемой оппозиции. В целом представленные словосочетания указывают на относительность добра и зла. М.И. Цветаева чувствовала, что грань между этими двумя категориями очень тонкая.

Многие особенности семантического поля «добро/зло» в русской языковой картине мира сформировались под влиянием христианства. В этом смысле в произведении «Черт» можно увидеть подчеркнутое несовпадение взглядов автора с общепринятыми:

«Бог был – чужой, Черт – родной. Бог был – холод, Черт – жар. И никто из них не был добр. И никто – зол. Только одного я любила, другого – нет: одного знала, а другого – нет» [3].

Согласно русским суеверным представлениям, черт – сверхъестественное существо, олицетворяющее собой злое начало. В творчестве М.И. Цветаевой Черт трансформируется. Традиционное для христианства противопоставление Бог/Дьявол заменяется авторским Бог/Черт. При этом М.И. Цветаева подчеркивает отсутствие связи между этой оппозицией и противопоставлением добро/зло. Поэт не делит мир на злые и добрые силы в традиционном понимании. Она видит в мире высокое и низкое, родное и чужое. В силу определенных жизненных обстоятельств Бог у М.И. Цветаевой ассоциируется с вынужденной исповедью, со страхом, возникающим при виде священника, а Черт становится близким другом, образом, воплощающим в себе творчество. По мнению М.Л. Гаспарова, для М.И. Цветаевой «эстетично было только зло, стихия, демонизм, потому что в них – творчество; она их ищет и борется с соблазнами добра (а не наоборот)». [4]

Еще одним важным для понимания особенностей представления М.И. Цветаевой о добре и зле является очерк «Пушкин и Пугачев». Обратимся к описанию первой «встречи» с пушкинским героем:

«И когда незнакомый предмет стал к нам подвигаться и через две минуты стал человеком – я уже знала, что это не «добрый человек», как назвал его ямищик, а лихой человек, страх-человек, тот человек» [3].

В данном контексте у словосочетания *добрый человек* актуализируется сразу два значения. С одной стороны, оно противопоставляется сочетанию *лихой человек* и называет кто-то, обладающего положительными качествами. С другой стороны, в представленном фрагменте описывается встреча, и такое словосочетание может

использоваться в качестве вежливого обращения. При таком понимании смысл прилагательного стирается, как и во многих формулах приветствия и обращения.

Интерес в данном контексте представляют также слова с семой 'зло', которые употребляются как синонимы: *лихой человек*, *страх-человек* и *тот человек*. Прилагательное *лихой* используется в одном из общеязыковых значений: 'злой, злобный, мстительный, лукавый' [1, II, 218]. Существительное *страх* в русском языке обозначает 'страсть, боязнь, сильное опасение и тревожное состояние души' [1, IV, 182]. Анализ данного определения показывает, что сема 'зло' у данного слова не выделяется в русском языке, а приобретает в контексте.

Особого внимания заслуживает указательное местоимением *тот*, которое используется в системе языка для обозначения того, что находится в отдалении в пространстве и времени, вне пределов видимости. В своих произведениях М.И. Цветаева часто использует данное местоимение в авторском значении. В исследуемом контексте наблюдается градация ухудшения качеств человека *добрый-лихой-страх-тот*. Местоимение *тот* здесь выступает как обозначение кого-то, находящегося не просто далеко, а по ту сторону добра и зла. У М.И. Цветаевой было особое представление об этом лихом человеке, зло, воплощенное в нем, было неоднозначным:

«Пугачев никому не обещал быть хорошим, наоборот – не обещав, обратное обещав, хорошим – оказался. Это была моя первая встреча со злом, и оно оказалось – добром. После этого оно у меня всегда было на подозрении добра» [3].

В очерке говорится о том, что для маленькой девочки Пугачев был в «Капитанской дочке» злом, она с самого начала воспринимала его как зло. Но оно было особое, такое, как в сказках. Это был необходимый элемент, без которого сказка состояться не может, поэтому его не стоит бояться. При таком понимании образа Пугачева особенно неожиданным было то, что герой помиловал Гринева, совершил добро вопреки всем ожиданиям. Таким образом, в данном контексте грань между добром и злом стирается, члены данной оппозиции перетекают друг в друга, и в зле снова скрывается добро.

М.И. Цветаева не только не боится зла, но и очаровывается им, особенно тем, которое содержит в себе потенциальное добро:

«И если мы уже зачарованы Пугачевым из-за того, что он – Пугачев, то есть живой страх, то есть смертный страх, наш детский сонный смертный страх, то как же нам не зачароваться им вдвойне и вполне, когда этот страшный – еще и добрый, этот изверг – еще и любит» [3].

В этом отрывке семантическое поле «добро/зло» представлено ядерной лексемой *добрый*, а также существительным *страх*, которое в данном предложении и в контексте всего очерка заражается семантикой зла и входит в анализируемое авторское поле. Прилагательное *добрый* и глагол *любить* используются по отношению к одному человеку, что позволяет говорить о том, что добро предполагает любовь, и дает возможность включить данный глагол в анализируемое поле.

На протяжении всего очерка можно наблюдать, как М.И. Цветаева сопереживает Пугачеву, поскольку он для нее является своим, родным, как Черт. Кульминацией становится появление словосочетания *добрый разбойник*, которое полностью приравнивает члены оппозиции, поскольку определение выражает сему 'добро', а существительное – сему 'зло'.

В прозе М.И. Цветаевой зло представлено не только романтическим и чарующим, скрывающим в себе оттенки добра. В ее картине мира есть место и абсолютному злу, воплощенному, по ее мнению, в первую очередь в большевизме. В 1919 г. М.И. Цветаева впервые упоминает о желании написать статью. Работ в таком жанре до этого у нее не было. Эта статья должна была стать, по словам самого поэта,

«оправданием зла», а именно большевизма. Если мистическое, демоническое зло она представляла как чарующее, манящее, то общественное зло резко критиковала.

Добро в произведениях М.И. Цветаевой тоже может быть разным. Оно характеризует не только качества, поступки человека, называет абстрактные сущности, но и используется для номинации предметов:

«Как же она с ним справлялась? Во-первых, она с ним сражалась. Осталась, но отстаивала. Что? Свое добро. И отстояла» [3].

Одним из словарных значений лексемы *добро* в русском языке является 'имущество, достаток, что-то вещественное и осязаемое'. В отрывке, из которого взят этот пример, повествуется о суде. Существительное *добро* используется в первую очередь для наименования имущества. Более пристальное чтение позволяет понять, что под этим словом здесь подразумеваются не только вещи, но и нечто абстрактное, духовное. Лексема *добро* обозначает такие категории, как честь, гордость, достоинство, невероятно важные и ценные для героини.

Возможно и такое употребление слова *добро*, когда имуществу, неодушевленным предметам уподобляются люди:

«Боюсь, товарищ Эфрон, что здесь все больше... (шепотом) жида, жида и латыши. Не стоило и поступать: этого добра – вся Москва полна! Я рассчитывал на китайцев, на индусов. Говорят, что индусы очень восприимчивы к чужой культуре» [3].

В языке существует множество фразеологизмов, выражающих значение меры, чаще всего – избытка, достаточности. Устойчивое выражение *этого добра в избытке* М.И. Цветаева трансформирует, и слово *добро* в этом контексте не обозначает вещи, а называет людей. Употребление разговорного фразеологизма в литературном произведении в данном случае подчеркивает пренебрежительность отношения к тем людям, которые называются этим устойчивым сочетанием. Выражение «этого добра – вся Москва полна!» в данном контексте используется по отношению к людям определенной национальности. Связываясь с ними в пределах данного контекста, слово *добро* принимает негативную окраску и обозначает что-то неприятное.

На формирование семантического поля «добро/зло» в русской картине мира большое влияние оказало христианство, а у М.И. Цветаевой мы можем наблюдать несовпадение в подобных взглядах. Представления о добре и зле у М.И. Цветаевой складывались на основе жизненного опыта, пережитых исторических событий. В целом можно сказать, что в художественном мире М.И. Цветаевой существует два феномена зла: мистическое и общественное. Первое она находит чарующим и манящим, а второе резко осуждает. Добро в идиолекте М.И. Цветаевой также неоднородно. Наряду с традиционным пониманием, в художественных произведениях поэта добром может являться то, что для обычного человека – зло. Происходит это потому, что зло чаще всего воспринимается как что-то свое, близкое, но проходя через призму цветаевского миропонимания, оно становится добром.

Литература

1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 тт. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.
2. Маслова В.А. Конфликт добра и зла в поэтическом дискурсе М. Цветаевой //Добро и зло в мире Марины Цветаевой: XIV Международная научно-тематическая конференция. Сборник докладов. – 2006. – С. 195-201.
3. Цветаева М.И. Прозаические произведения [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://tsvetava.lit-info.ru/tsvetava/proza/proza.htm>.
4. «Читать меня подряд никому не интересно...»: Письма М.Л. Гаспарова к Марии-Луизе Ботт, 1981-2004 гг. // Новое литературное обозрение. 2006. № 77. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nlo/2006/77/ga19.html>.

ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ

Интернет-коммуникация достаточно устоявшееся явление современного общества. Началом становления мировой компьютерной сети Интернет принято считать январь 1983 года, когда Национальный научный фонд создал научную компьютерную сеть и объединил ее с ARPANET (от англ. Advanced Research Projects Agency Network – компьютерная сеть, созданная в 1969 году в США Агентством Министерства обороны США по перспективным исследованиям (ARPA) и являющейся прообразом сети Интернет). Это была первая в мире сеть, перешедшая на маршрутизацию пакетов данных. ARPANET прекратила своё существование в июне 1990 г. (<http://ru.wikipedia.org/wiki/ARPANET>). «С тех пор ее популярность постоянно растет, из средства передачи электронных посланий Интернет превратился сегодня в место для встреч, полное людей и идей, стал киберпространством, миром коммуникаций, информации и развлечений, в котором не существует понятия "расстояние"» [1, с. 4]. Интернет представляет собой техническое новшество, стремительно распространившееся и ставшее частью жизни миллионов человек. В наши дни все большее число видов деятельности выполняется людьми с помощью компьютерных сетей. Учитывая, сколь глобальные изменения произошли и происходят в области компьютерных технологий за этот небольшой отрезок времени – это очень значительный прогресс.

Само сочетание этих двух терминов – «Интернет» и «коммуникация» – вызывает некоторые сомнения, так как Интернет представляет собой среду, а коммуникация является сутью этой среды. Однако правомерность такого использования этих терминов оправдывается тем, что до недавнего времени основная функция Интернета была связана лишь с получением и хранением информации, но на сегодняшний день она перестает быть ведущей. Все больше Интернет берет на себя роль канала коммуникации, стимулируя новые социокультурные процессы. Интернет становится особой средой общения, играющей все более значительную роль практически во всех сферах деятельности современного общества. Такая широкая популярность и повышающаяся доступность интернет-технологий способствует появлению, как новых возможностей, так и перспективных способов коммуникации, которые формируют особую сферу информационного взаимодействия, приводят к возникновению инновационных типов общественных отношений.

Таким образом, Интернет стал новым коммуникативным пространством для социального взаимодействия. По Б. М. Гаспарову, коммуникативное пространство обозначает «мысленно представляемую среду», необходимую для воспроизведения и восприятия высказывания в процессе коммуникации [6, с. 69], которая накладывает свой отпечаток на этот процесс. Изменение коммуникативного пространства, таким образом, ведет к изменениям и самого процесса. И.И. Шабшин, еще больше расширяя границы Интернета, определяет его как «метасреду» для коммуникации, среду для реализации бизнес-технологий, для существования и работы СМИ, среду для хранения и обработки информации и т.д. [9]. Многогранность этого феномена, который можно определить как перцептивно-лингвистическую коммуникацию, сопряженную с актами познания и создания механизмов когерентности личности смыслообразующих систем, проявляется в целом наборе принципов:

- диалоговость и коммуникативность;

- зрительно-перцептивный аспект (наблюдательность);
- межличностная коммуникация;
- инструмент кросскультурного диалога;
- лингвистический компонент [2].

Технологизированность коммуникативного пространства, конечно же, несколько не уменьшает значения языка, который в данной среде выступает «не столько как «форма выражения» готовых мыслей, сколько как способ содержательной организации и представления знаний. Этот способ первичен, универсален, возникает с самим зарождением человеческого интеллекта и служит надежным инструментом его развития» [7, с. 5]. Новая среда способна использовать традиционные формы выражения, она лишь расширяет эти возможности, соединяет в одно пространство различные формы общения в различных областях социальной деятельности.

Основные функции языка – познавательная, выразительная, коммуникативная и манипулятивная – полностью находят свое выражение в новых условиях. Функционирование языка в этих особых коммуникативных средах при опосредовании передачи информации электронным каналом, несомненно, ведет к проблеме пересмотра методологии лингвистических исследований [11], требует изучения языка как относительно среды, в которой он функционирует, так и «носителя» этого языка. Это является реальным стимулом к перестройке лингвистической теории в целом во многих аспектах и ведет к все более широкому привлечению других областей научных знаний для лингвистического анализа.

О том, что явление, хоть уже и достаточно устоявшееся в современном обществе, все же находится в стадии развития и изучения с различных точек зрения, говорит тот факт, что пока нет единого термина для его определения. Так, Британский исследователь Д. Кристал пишет: «We need a name for this new media, and over a dozen have been proposed, such as “computer mediated communication” and electronic discourse» [10]. В современной науке используются такие термины, как «электронная коммуникация» (Electronic Communication), «виртуальная коммуникация» (Virtual Communication), «компьютерная коммуникация» (Computer Communication), «сетевая коммуникация» (Network Communication), «интернет-коммуникация» (Internet Communication) и др.

На современном этапе большинство ученых указывают на необходимость междисциплинарного подхода в изучении данного сложного явления. Так, например, М. Б. Бергельсон отмечает такие значимые аспекты этого явления как: социальные, когнитивные, технологические и этические [4]. А.Е. Войскунский в статье «Исследования Интернета в психологии» подчеркивает, что «Интернет почти с самого своего появления и оформления является предметом междисциплинарных исследований, в которых объединены усилия специалистов в таких областях преимущественно гуманитарного знания, как социология, культурология, философия, "взаимодействие человека с компьютером" (Human-Computer Interaction), лингвистика, этнография, психология, педагогика, политология, библиотековедение, а также (бесспорно, в первую очередь по объему исследований) "communication science"» [5].

Е.И. Горошко, представив в своей статье «Лингвистика Интернета: формирование дисциплинарной парадигмы» очень подробный анализ существующих подходов в исследовании интернет-коммуникации, также подчеркивает необходимость использования направления интегративного типа, которое должно соединять подходы и методологию различных лингвистических дисциплин: социолингвистики, психолингвистики, лингвистики текста, при этом формируя и свой собственный исследовательский инструментарий [8]. Далее автор на основе результатов проведенного анализа методологии лингвистических исследований Интернета убедительно показывает, что среда, в которой функционирует язык, накладывает свои

требования к изучению объекта исследования, а также необходимость наряду с традиционным исследовательским инструментарием использовать методики, модифицированные к среде (автоматический количественный анализ электронного текста через веб-среду), способы анализа визуальной информации (изучение способов слияния аватара с ником, когда графическая сторона образа исследуется одновременно с его словесным обозначением) и новые методологии анализа данных: создание программ парсинга веб-страниц, специального софтвера для исследования графического размещения текста на экране, изучения текстовой разметки (layout); проводить эксперименты с «движущимся по экрану» текстом, а исследование речевой коммуникации в блогосфере Интернета осуществлять с помощью теории фракталов и многое другое [Там же].

Подводя итог, можно сказать, что многие ученые высказывают вполне закономерное предположение, что «сегодня можно говорить о новом для лингвистики понятии – Интернет-дискурсе, и, возможно, даже о новом направлении в лингвистике – Интернет-лингвистике» [3, с. 3]. Кроме того, Интернет как пространство межкультурного общения требует к себе пристального внимания со стороны всего комплекса наук о человеке, который стоит в центре этого феномена, являясь как его создателем, так и его пользователем. Антропоцентризм, несомненно, является одним из важнейших направлений в изучении специфики форм интернет-коммуникации.

Литература

1. Акопов Г.Л. Глобальные проблемы и опасности сетевой политики – Ростов н/Д.: РостИздат, 2004. - 125 с.
2. Аршинов В.И., Данилов Ю.А., Тарасенко В.В. Методология сетевого мышления: феномен самоорганизации // Онтология и эпистемология синергетики. – М.: ИФРАН, 1997. – С. 101–119. – Режим доступа: <http://bookfi.ru/g/Аршинов>.
3. Ахренова Н. А. Интернет-дискурс как глобальное межкультурное явление и его языковое оформление: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. – М., 2009. – 35 с.
4. Бергельсон М.Б. Языковые аспекты виртуальной коммуникации / Вестн. МГУ. Сер. 19. № 1. Лингвистика и межкультурная коммуникация: сб. науч. тр. – М., 2002. – с. 55–67.
5. Войскунский А.Е. Исследования Интернета в психологии. – 2003. – Режим доступа: <http://banderus2.narod.ru/80014.html>.
6. Гаспаров Б.М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. – М.: Новое лит. обозрение, 1996. – 351 с.
7. Городецкий Б.Ю. Компьютерная лингвистика: моделирование языкового общения // Новое в зарубежной лингвистике: Вып. XXIV. Компьютерная лингвистика. – М.: Прогресс, 1989. – 432 с.
8. Горошко Е.И. Лингвистика Интернета: формирование дисциплинарной парадигмы // Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе: межвуз. сб. науч. тр. – Вып. 5 / отв. ред. А.Г. Пастухов. Орел: ОГИИК, ПФ «Картуш», 2007. С.223-237. – Режим доступа: <http://www.textology.ru/article.aspx?aId=76>.
9. Шабшин И.И. Психологические особенности и феномены коммуникации в Интернете: Журнал «Самиздат». – 2009. - Режим доступа: http://zhurnal.lib.ru/s/shabshin_i_i/internet.shtm.
10. Crystal D., Language and the Internet. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 272 p. – Режим доступа: http://dannyreviews.com/h/Language_Internet.html.
11. Herring S.C. Foreword // S. Kelsey and K.St. Amant (Eds.). Handbook of Research on Computer Mediated Communication. Idea Group. Inc. – 2008. – Режим доступа: <http://ella.slis.indiana.edu/~herring/foreword.CMC.hb.pdf>.

ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

В умовах становлення і розвитку української економіки важливе значення має залучення інвестицій до України, перехід до більш якісного управління інвестиційною діяльністю, побудова ефективної регіональної політики, спрямованої на забезпечення високого рівня інвестиційної привабливості території. Разом з цим постає комплекс проблем, пов'язаних з визначенням обсягів і напрямів інвестицій, вибору оптимальних варіантів вкладень, активізації інвестиційних процесів та удосконалення управління ними на регіональному рівні.

У зв'язку з необхідністю залучення фінансових ресурсів та їх обмеженістю, актуальною на сьогодні постає проблема оцінки і підвищення інвестиційної привабливості регіонів як характеристики, що дає змогу інвестору сформулювати уявлення про стан об'єкта вкладання коштів, забезпечує надійність майбутніх інвестицій та впевненість в отриманні очікуваних результатів від їх використання.

Інвестиційна привабливість регіону – складна економічна категорія, на основі якої формується: 1) уявлення про здатність того чи іншого регіону залучати та генерувати капітал, який у подальшому сприяє економічному і соціальному розвитку території; 2) очікування потенційного інвестора щодо здійснення саме на даній території і саме у певній галузі свою діяльність з певним прийнятним ризиком та прибутковістю.

Рівненська область є привабливим та перспективним для інвестування регіоном України завдяки значному виробничому, ресурсному, науково-технічному та людському потенціалу, вдалому географічному розташуванню, розвинутій інфраструктурі та соціально-культурній сфері. Географічне положення Рівненської області поблизу кордонів з двома державами зумовило розвиток мережі автомобільних і залізничних магістралей, природно-ресурсного потенціалу краю [1]. Водночас, є доволі «жорсткі» фактори, які деякою мірою зумовлюють низький рівень інвестування в області, зокрема – у сферу послуг. Наприклад, сучасний рівень урбанізації у Рівненській області є дуже низьким - на 01.01.2014 частка міського населення становила лише 47,77%, а у поселеннях з населенням більш як 200 тис. жителів проживала лише приблизно п'ята частина населення регіону. Присутність одного великого міста (Рівне) з населенням 250 тис. осіб і відсутність другорядних центрів не сприяє рівномірному розвитку всієї території. По-друге, щільність населення є також вкрай низькою – 57,8 осіб на км², низькою є і щільність автошляхів – на 1000 км² припадає 254,7 км доріг у цілому (з них 30,1 км міжнародних та 224,6 км обласних доріг). Тим не менш, Рівненська область належить до числа небагатьох регіонів, де спостерігається позитивний природний приріст населення (вищий рівень у 2013 р. був тільки у Закарпатській області), отже пошук джерел забезпечення зайнятості і підвищення добробуту, поліпшення інфраструктури та стану навколишнього природного середовища є нагальним завданням для області, адже покращення якості життя є передумовою залучення інвестицій і стримування відтоку людського і фінансового капіталу за межі області і країни.

Щодо іноземного інвестування, то сьогоднішня політична ситуація в країні, зміна курсів валют, як і ймовірність введення додаткових податків і зборів, відштовхує потенційних іноземних інвесторів, адже існує великий ризик недоотримання своїх доходів внаслідок такої нестабільності.

Зовнішньоторговельні операції товарами Рівненська область здійснює із партнерами зі 103 країн світу. Питома вага експортних поставок до країн Європейського Союзу за січень-травень 2013 р. становить 49,1 %, країн СНД – 25%, країн Азії – 15,0 %.

Значні обсяги експортних поставок здійснювалися до Російської Федерації, Польщі, Німеччини, Румунії, Кенії, а імпорту – з Польщі, Німеччини, Російської Федерації, Італії, Білорусі.

За січень-травень 2013 р. обсяги експорту товарів становили 204,9 млн. дол. США, а імпорту – відповідно 89,5 млн. дол. Порівняно зі січнем-травнем 2013 р. експорт збільшився на 11,7%, а імпорт зменшився – на 83,4 %.

У структурі експорту послуг за видами економічної діяльності найбільше переважали: послуги транспорту та зв'язку – 62,1 %, послуги в обробній промисловості – 34 %, послуги в операціях з нерухомості – 2,9%, послуги готелів та ресторанів – 0,6%, послуги пов'язані з будівництвом – 0,4%.

Порівняно з 2012 р. зросли обсяги експорту послуг, пов'язаних з діяльністю у сфері операцій з нерухомістю на 24,2%.

В імпорті найбільшу питому вагу становили послуги, пов'язані операціями з нерухомістю (31,1%) та з транспортом та зв'язком (18%). Основними партнерами в експорті послуг є: Росія, Канада, Швейцарія, Німеччина, Португалія, Італія. А основними партнерами в імпорті послуг залишаються такі країни, як Італія, Німеччина, Росія, Словаччина, США, Польща [4].

У 2013 р. в економіку області іноземними інвесторами було вкладено 43,3 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерний капітал - ПІІ). Основними формами залучення капіталу є грошові внески, які становлять 22,1 млн. дол США, та внески у форми рухомого та нерухомого майна - 21,2 млн. дол США. Інвестиції у Рівненську область надійшли з 37 країн світу. До п'ятірки основних країн-інвесторів входять: Німеччина, Велика Британія, Кіпр, Нідерланди, Італія та інші країни.

Але дуже важливим є державне фінансування розвитку сфери послуг. Зокрема, бюджет м. Рівного на 2013 р. нараховував 877636,7 тис. грн. У порівнянні з 2012 р. – надходження до міської казни зросли - 924 859, 9 тис. грн. Основним джерелом надходжень залишаються податки на доходи фізичних осіб та податки на землю [7].

Натомість видатки у всіх інших галузях, крім галузі охорони здоров'я, лише зростали. Найбільше витрат здійснено на галузь освіти - 33,3 %, або 303 млн. грн. На фінансування галузі соціального захисту та її забезпечення було спрямовано 27, 5 % бюджетних коштів, або 251 млн. грн., з яких 236 млн. грн. – кошти державного бюджету та 14 млн. грн. – міського. Третьюю за витратами є галузь охорони здоров'я, на яку у 2013 р. витратили 17,6 % бюджетних коштів, або 160 млн. грн. Управління охорони здоров'я отримало 44 % від необхідних потреб.

Серед причин, які на сьогодні обмежують розвиток інвестиційної діяльності у різних сферах, у т.ч. у сфері послуг, слід виділити: низький платоспроможний попит і відповідну незатребуваність багатьох послуг, недоступність кредитів і відсутність сталих форм кредитування, високі ставки по кредитах, несприятливу політичну ситуацію, часті зміни в економічному законодавстві, корупцію, високий податковий тягар та високий конкурентний тиск [7].

З точки зору розвитку сфери послуг, Рівненська область відстає від інших регіонів України, тому для неї залишається важливою проблемою першочерговий розвиток саме цієї сфери як складової економічного зростання. При цьому збалансований розвиток сфери послуг означає такий якісний стан цієї надскладної не рівноважної системи, у якій впродовж тривалого періоду під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників не порушуються раціональні комбінації між її основними елементами: об'єктами (трудові, фінансові, матеріальні, інформаційні та ін. ресурси) і суб'єктами (держава, галузі,

підприємства всіх форм власності, приватні підприємці, домашні господарства, населення).

Економічний механізм стійкого розвитку сфери послуг є способом організації їх розширеного відтворення за допомогою таких форм, методів і важелів, які гарантують якнайповніше задоволення потреб населення країни у відповідних послугах. Він включає два органічно взаємозв'язані елементи блоку: механізм ринкової самоорганізації відтворення на всіх рівнях і систему державного регулювання і підтримки стійкого розвитку [2].

Отже, задля збільшення інвестиційної привабливості досліджуваного регіону та підвищення його інвестиційного рейтингу, доцільним, на нашу думку, буде здійснення заходів за такими напрямками:

- визначення пріоритетних видів послуг з урахуванням потенціалу і умов Рівненської області: основні критерії при цьому – стабільний споживчий попит, володіння послугою експортним потенціалом, неенергомісткість і некапіталомісткість послуг;
- розвиток якісної вищої та професійно-технічної освіти, а також для бізнес-освіти, підвищення кваліфікації та навчання впродовж життя, які будуть відповідати потребам підприємств у якісних трудових ресурсах;
- подолання корупційних практик в державних органах та службах, створить умови для вільної конкуренції у сфері бізнесу;
- забезпечення захисту прав власності та спрощення процесу реєстрації та ведення бізнесу;
- розробка стратегії залучення ПІІ в область, яка дозволить сформувати чітке бачення ролі ПІІ в економічному розвитку регіону. Для ефективної інвестиційної стратегії регіональній владі необхідно визначити чіткі й зрозумілі цілі щодо наявних та очікуваних прибутків від ПІІ. Для кожного сектора регіональної економіки слід визначити потенційні країни та найкращі зарубіжні компанії, які можуть генерувати мобільні проекти і відповідають цілям регіону в окремих секторах і технологіях [2].

Складність організаційних і соціально-економічних проблем розвитку сфери послуг викликає необхідність включення маркетингу в механізм управління розвитком цієї сфери, який повинен розглядатися як координуючими, так і керуючими органами управління розвитком галузей і комплексів даної сфери. Включення маркетингової системи в механізм управління розвитком дозволить вирішити комплекс складних завдань, пов'язаних із постійним формуванням попиту на нові послуги і стимулювання їх виробництва і збуту. Завданням маркетингової системи є модифікація керованих факторів зовнішнього середовища для створення сприятливих умов господарської діяльності підприємств сфери послуг [5].

Слід акцентувати увагу на тому, що розвиток інтеграційних процесів у Україні, у т.ч. і в сфері послуг, збільшує ту роль і значення, яку відіграє малий бізнес. Розвиток малого бізнесу, масштаби розширення і зростання є індикаторами зрілості ринкових відносин у країні, тому підтримку і стимулювання малого бізнесу в сфері послуг слід віднести до пріоритетних напрямів сервісної політики і в Рівненській області.

Заходи щодо розвитку сфери послуг в області мають бути системними і взаємоузгодженими. На сьогоднішній день сервісна політика реалізується розрізнено і безсистемно. Хоча за останній період, сфера послуг збільшила свої темпи розвитку, але в контексті потреб населення, якості і швидкості надання послуг, вона знаходиться на початковому етапі.

Література

1. Аналіз інвестиційної активності та привабливості українських регіонів: Рівненська область: Волгіна К. С. Харків. Ранок, 2010. - 160 с.

2. Кликич Л. М. Эволюция сферы услуг: проблемы методологии и анализ / Л. М. Кликич. – Уфа: БГАУ, 2004. – 172 с.
3. Макаренко М. В. Оцінка інвестиційної привабливості регіону. К.:Лібра, 2011.-165 с.
4. Офіційний сайт Головного управління статистики у Рівненській області [Електронний ресурс] – Режим доступу:<http://www.rv.ukrstat.gov.ua>.
5. Пілюшенко В.Л., Аракелова І.О. Стратегія інноваційного управління сферою послуг на основі маркетингового підходу // Маркетинг і менеджмент інновацій, 2013. - №4. – С. 133-142.
6. Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів [Електронний ресурс], Режим доступу: http://www.ukrproject.gov.ua/sites/default/files/upload/zvit_pro_investiciynu_privablivist_regioniv_povna_versiya.pdf.
7. Рівненська обласна державна адміністрація, [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.rv.gov.ua/siteweb/main/ua/publication/content/16287.htm>.
8. Статистичний щорічник України за 2013 рік / За ред. О.Г.Осауленка, Київ: Держслужба статистики України, 2014. – 534 с.

Албул С. В.

*перший проректор Одеського державного університету внутрішніх справ
кандидат юридичних наук, доцент, полковник міліції
заступник голови Всеукраїнської асоціації науковців та фахівців у сфері
оперативно-розшукової діяльності*

СТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ РОЗВІДКИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийняття Кримінального процесуального кодексу України стало важливим кроком на шляху розбудови України як правової демократичної держави, в якій панує принцип верховенства права. Виконуючи свої зобов'язання перед Радою Європи, держава отримала правовий акт, який здійснили революцію не лише у юриспруденції, а й у свідомості громадян нашої країни. Уже перші результати дії нового кримінального процесуального законодавства України свідчать про те, що процесуальний закон, який отримав високу оцінку з боку міжнародних організацій та експертів, запрацював. Вітчизняні науковці та практики справедливо назвали цей законодавчий акт «другою Конституцією», що втілює основоположні гуманістичні ідеї та цінності у сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Завданням сьогодення є забезпечення стабільної ефективної реалізації положень нового Кримінального процесуального кодексу, який довів свою гуманістичну спрямованість та європейський підхід до застосування кримінально-процесуальних процедур [3]. Процесуалізація оперативної-розшукової діяльності є наслідком пошуків законодавчого вирішення проблем розбудови ефективного механізму протидії сучасній злочинності.

Європейський вибір України зумовлює нові підходи до правоохоронної практики. На сьогодні, МВС України запроваджено Основні заходи щодо реформування правоохоронного відомства. Верховною Радою України прийнято Закони «Про Національну поліцію», «Про органи внутрішніх справ» [5]. У свою чергу, Кабінет Міністрів України затвердив Концепцію та Стратегію реформування МВС. Разом із тим, на жаль, доводиться констатувати, що сьогодні, динаміку і структуру злочинності, поряд із традиційними причинами й умовами, продовжують визначати криміногенні фактори, що впливають із труднощів соціального й економічного розвитку суспільства. На цьому фоні відбувся зсув ціннісних орієнтирів окремих груп населення в бік протиправного способу життя, що призвело до зміцнення такого суспільно небезпечного явища як організована злочинність [1, с. 6]. За роки незалежності на території країни вчинено близько 2,4 млн. тяжких і особливо тяжких злочинів, з яких 14,9 тис. – у складі організованих злочинних угруповань. Тенденцією останніх п'яти років стала консервація майже на одному рівні кількості виявлених організованих злочинних угруповань та осіб, які брали в них участь. Динаміка організованої злочинності за останні 20 років характеризується значною її активізацією у першому десятиріччі, в період первинного накопичення та перерозподілу капіталу, а також поступовим зменшенням – у другому, що досягнуто завдяки значним зусиллям правоохоронних органів.

Сьогоднішній організований злочинності сприяють такі глобальні соціально-економічні процеси як урбанізація, міждержавна та міжрегіональна міграція, формування світового інформаційно-культурного простору, а характерним для організованих злочинних угруповань є достатньо високий рівень організованості, стійкі корупційні і міжнародні злочинні зв'язки. Зростання рівня організованості і професіоналізму злочинності, її технічна озброєність, вироблення і зміцнення імунітету

злочинного середовища від традиційних засобів і заходів оперативно-розшукової діяльності, розгалужені корупційні зв'язки, сприяє перетворенню злочинних груп у високоорганізовані об'єкти, які мають розвинену інфраструктуру [1, с. 6-7].

З метою недопущення загострення криміногенної ситуації в регіонах України, мінімізації впливу відповідних загрозливих чинників на національну безпеку, підвищення ефективності захисту прав і свобод громадян Радою національної безпеки і оборони України 6 травня 2015 року було прийнято Рішення «Про заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю в Україні», яке вже 16 червня 2015 року було уведено в дію відповідним Указом Президента України. Означеним Рішенням РНБО України за необхідне визнано активізацію боротьби зі злочинністю, пов'язаною насамперед з бандитизмом, діяльністю незаконних збройних формувань, незаконним обігом вогнепальної зброї та інших засобів ураження, бойових припасів, вибухових речовин, та посилити координацію заходів у цій сфері. З цією метою МВС України доручено, зокрема, активізувати роботу щодо здобування упереджувальної оперативної інформації про наміри і підготовку до проведення контрабанди вогнепальної зброї, інших засобів ураження, бойових припасів, вибухових речовин та забезпечити реагування відповідно до визначеної компетенції. Саме це, за нашим переконанням, підтверджує важливість такого правоохоронного напрямку, як кримінальна розвідка.

Організація протидії їх злочинній діяльності вимагає добування, аналітичної обробки та використання розвідувальної інформації, одержаної у процесі проведення гласних та негласних заходів, з метою своєчасного запобігання, виявлення і нейтралізації реальних та потенційних загроз національним інтересам України [1, с. 8]. Ситуація актуалізується ще й тим, що сьогодні, у зв'язку з набранням чинності Кримінальним процесуальним кодексом України, оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ втратила наступальний, упереджувальний характер [2, с. 335]. Крім цього, чинний Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» втрачає свою актуальність, пов'язуючи процес реалізації прав оперативних підрозділів з положеннями Кримінального процесуального кодексу. Доводиться констатувати, що сучасна теорія ОРД потребує суттєвого переосмислення та формування нової парадигми.

Світова практика правоохоронної діяльності свідчить, що більшість розвинених країн йдуть шляхом чіткого розгалуження процесуальної діяльності та діяльності з отримання, добування, аналітичного оброблення та прогнозування інформації про злочинність, окремі злочини та осіб, що до них причетні [4, с. 238-239]. При цьому, саме розвідувальна діяльність становить сутність циклічного, постійного процесу добування оперативно-розшукової (розвідувальної) інформації для забезпечення реалізації завдань протидії злочинності.

Чинний Закон України «Про розвідувальні органи України» не відносить оперативні підрозділи органів внутрішніх справ до суб'єктів розвідувальної діяльності. Разом із тим, відповідно Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», «оперативно-розшукова діяльність – це система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів» [6]. Цим Законом встановлено вичерпний перелік державних органів, яким надано право здійснювати оперативно-розшукову діяльність. На наш погляд, логіко-семантичний аналіз положень норм вказаного Закону, дає підстави стверджувати, що визначеним суб'єктам, зокрема органам внутрішніх справ, надається право реалізовувати розвідувальну функцію. Крім цього, в ст. 1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» закріплено, що завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підкривну діяльність спеціальних

служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави [6]. Отже, законодавець наголошує саме на інформаційному характері ОРД, що й складає сутність розвідувальної діяльності.

За нашим переконанням, нова парадигма оперативно-розшукової діяльності має формуватися на основі концептуалізації кримінальної розвідки органів внутрішніх справ України. Отже, на сьогодні обґрунтованим є розроблення Концепції кримінальної розвідки органів внутрішніх справ України.

Метою Концепції має бути визначення правових та організаційно-тактичних основ кримінальної розвідки органів внутрішніх справ України. Розроблення даної Концепції забезпечить створення правових основ діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ України, які здійснюють розвідувальну діяльність в інтересах кримінального судочинства та забезпечать інформування суб'єктів забезпечення національної безпеки України розвідувальною інформацією, необхідною для оперативного прийняття виважених управлінських рішень у сфері протидії злочинності.

Обов'язковим елементом означеної Концепції є розроблення проекту Закону України «Про кримінальну розвідку». Вбачається, що законопроект має визначати мету і завдання кримінальної розвідки ОВС, підстави для її здійснення, її правову основу та принципи. Він має встановлює державні органи, які здійснюють кримінальну розвідку, повноваження цих підрозділів, порядок надання розвідувальної інформації та захисту відомостей про кримінальну розвідку, Вказаний законопроект, крім іншого, має містити вичерпний перелік розвідувальних заходів. Він визначатиме також порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення, соціальні та правові гарантії співробітників органів і підрозділів, які здійснюють кримінальну розвідку та осіб, що сприяють її здійсненню, гарантії дотримання законності, особливості контролю за здійсненням антикримінальної розвідки та особливості контролю та нагляду. Слід зазначити, що сприйняття необхідності формування Концепції кримінальної розвідки органів внутрішніх справ України, розроблення Закону України «Про кримінальну розвідку» мають теоретичну та практичну складові. Це, безсумнівно, сприятиме перегляду та формуванню нової парадигми оперативно-розшукової діяльності. Реалізація Концепції сприятиме: підвищенню ефективності діяльності органів системи МВС України щодо протидії злочинності; зменшенню рівня криміналізації суспільних відносин; підвищенню рівня безпеки людини, суспільства, держави; зміцненню соціально-економічної стабільності у державі; зростанню довіри інститутів громадянського суспільства до органів державної влади; підвищенню рівня захищеності прав та інтересів громадян.

Вважаємо, що на сьогодні подальші наукові дослідження питань становлення кримінальної розвідки органів внутрішніх справ України в контексті формування нової парадигми оперативно-розшукової діяльності мають бути спрямовані на аналіз історичних етапів становлення розвідки як специфічного виду діяльності держави; розкриття генезису розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ; визначення стану наукової розробленості проблем реалізації розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ; обґрунтування методологічних засад розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ; надання характеристики злочинного середовища та його інфраструктури як об'єктів реалізації розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ; аналіз стану регламентації розвідувальної функції поліцейських органів у міжнародно-правових актах; конкретизацію напрямів законодавчого забезпечення розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ в Україні; визначення

шляхів вдосконалення нормативного регулювання розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ в Україні; систематизацію напрямів інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ; доведення особливостей координації та взаємодії органів внутрішніх справ при реалізації розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності тощо.

Література

1. Албул С.В. Концепція розвитку кримінальної розвідки органів внутрішніх справ України: науковий проект / С.В. Албул, О.Є. Користін. – Одеса: ОДУВС, 2015. – 20 с.
2. Албул С.В. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: руйнування наступальності в оперативно-розшуковій діяльності // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (26.04.2013 р., м. Одеса). – Одеса: ОДУВС, 2013. – С. 334-336.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI: за станом на 29.06.2015 р. – К. : Алерта, 2015. – 304 с.
4. Оперативно-розшукова компаративістика: монографія / О.М. Бандурка, М.М. Перепелиця, О.В. Манжай, В.В. Шендрик. – Харків: Золота міля, 2013. – 352 с.
5. Про Національну поліцію [Електронний ресурс]: закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>. – Назва з екрана.
6. Про оперативно-розшукову діяльність [Електронний ресурс]: закон України від 18.02.1992 р. № 2135-XII із змін., внес. згідно із Законами України: за станом на 24.07.2015 р. № 3412-17. – Електрон. дан. (1 файл). – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua>. – Назва з екрана.

Антипов А.Ю.

*ад'юнкт Академії ФСИН Росії
Юридические науки*

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ ОСУЖДЕННЫМИ К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

Основным содержанием производства процесса доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершенных осужденными к исправительным работам, с момента возбуждения уголовного дела и заканчивая пересмотром вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда, выступает работа с доказательствами, в тех пределах и формах, которые определяются задачами, стоящими перед каждой конкретной стадией уголовного процесса. Доказывание составляет основное содержание уголовно-процессуальной деятельности, что формирует необходимость проведения разнообразных и многоплановых научных исследований. Проблемы доказывания неисчерпаемы. Доказывание – стержень уголовного процесса. Для отправления правосудия доказательства и доказывание являются процессуальным фундаментом.

Доказывание – сущностная сторона судебного процесса. Доказательства – ее материальные носители. Оно представляет собой основанную на законе деятельность участников уголовного судопроизводства, включающую в себе собираніе, проверку и оценку доказательств в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. К основным признакам уголовно-процессуального доказывания следует, прежде всего, отнести его ретроспективный характер, оно направлено на установление некогда имевших место обстоятельств.

Доказывание – представляет собой трудоемкий мыслительный процесс, субъектов уголовно-процессуальной деятельности по аргументированию какого-то положения и получению нового знания на основе исследованного. Участники уголовного судопроизводства, приводя факты и доводы, имеющие значение для уголовного дела, подтверждают свою правовую позицию, которая может изменяться в процессе судебного разбирательства ввиду различных обстоятельств. Дознаватель, следователь и судья познают событие прошлого. Центральным звеном уголовно-процессуальной деятельности выступает процесс познания обстоятельств имеющих значения для уголовного дела, подчиненного назначению уголовного судопроизводства, которое в свою очередь подчинено общим правилам познавательной деятельности. Стоит отметить что, особенностью познания, реализуемого органами предварительного расследования и судом, является удостоверительный характер т.е установленные в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства фактические данные имеющие значение для уголовного дела должны быть подтверждены сведениями, закрепленными в установленной законом процессуальной форме в материалах уголовного дела. Исходя из выше изложенного можно сделать вывод о том, что познанием в уголовном процессе называется доказывание. Поэтому знание о нем может быть получено посредством информации, которая впоследствии трансформируется в доказательства. Соответственно доказательства становятся промежуточным звеном между сознанием дознавателя, следователя или судьи и познаваемым преступлением.

Доказывание осуществляется опосредованным путем (субъект доказывания делает промежуточные и итоговые выводы опосредованно, оценивая собранные по делу доказательства; это выведение нового знания из знания полученного).

Доказывание представляет собой сложную деятельность, в которой сочетаются и мыслительная, и практическая направленность по собиранию, проверке и оценке доказательств. Доказывание регламентировано уголовно-процессуальным законом.

Субъекты уголовно-процессуальной деятельности собирают, обрабатывают и используют доказательства в целях полного, объективного и всестороннего познания обстоятельств совершенного или готовящегося преступления.

Процесс доказывание, являясь, основой уголовно-процессуальной теории и практической деятельности, являет собой частную разновидность, «специфический вид» познания, «особый познавательный процесс», который, основываясь на общих положениях, приемах последнего, характеризуется рядом специфических признаков и правил, которые определены законодательно и позволяют обособить его в отдельную группу.

«Процесс доказывания цикличен и непрерывен в ходе всего производства по уголовному делу». Это означает, что процесс доказывания начинается с момента возбуждения уголовного дела и завершается стадией судебного разбирательства на этапе вынесения приговора. В связи с этим, процесс доказывания, его элементы и средства, всегда были и остаются в центре пристального внимания законодателя и широко разрабатываются отечественной уголовно-процессуальной доктриной.

В каждой стадии процесса в соответствии с ее конкретными задачами и процессуальными формами доказывание имеет свои характерные черты. Результатом доказывания могут быть только предусмотренные законом процессуальные решения. Задачи конкретной стадии отражаются в соотношении отдельных элементов доказывания, где впоследствии проводится оценка доказательств по итогам каждой стадии. Важным признаком уголовно-процессуального доказывания является его осуществление только в процессуальной форме, типичной для всего уголовного судопроизводства и для доказывания как его части. Можно выделить следующие признаки процессуальной формы доказывания:

– законодательная урегулированность. Вопросы доказывания в уголовном процессе регламентируются УПК РФ. Однако существенной особенностью законодательного регулирования доказывания является сочетание процессуальных и материально-правовых источников. Например, предмет доказывания по конкретным делам, правовые презумпции, допустимость доказательств и многое другое регулируются нормами материального права. Процедура доказывания закреплена в уголовно процессуальном кодексе (далее по тексту – УПК РФ);

– детальность правовой регламентации. Как последовательность действий по доказыванию, так и их содержание подробно регламентируются нормами права;

– универсальность процессуальной формы доказывания. Доказывание рассчитано на весь уголовный процесс. Например, на любой стадии уголовного судопроизводства объект доказывания устанавливает перечень обстоятельств, необходимых для выполнения процессуальных действий;

– императивность процессуальной формы доказывания - важный элемент, определяющий специфику процедуры доказывания. Императивность доказывания характерна для отношений между дознавателем, следователем и судом, с одной стороны, и другими участниками процесса с другой стороны. Применительно к процессуальной форме императивность означает обязательность нормативных предписаний для всех субъектов доказывания без исключения. Нарушение нормативных предписаний в области доказывания неизбежно влечет неблагоприятные последствия для всех участников;

– подчиненность доказывания принципам уголовного процесса. Доказывание - гибкий правовой институт, содержание которого зависит от принципов судопроизводства. Состязательный процесс отличается устностью, наличием круга субъектов доказывания, где каждый играет определенную роль.

Таким образом, процессуальная форма доказывания в уголовном судопроизводстве - это детальная, законодательно урегулированная процедура, отличающаяся универсальностью, последовательностью, императивностью и подчиненностью принципам уголовного процесса. Процессуальная форма доказывания - это система установленных законом правил, в соответствии с которыми осуществляется доказывание на всех стадиях уголовного процесса. Значение этой формы заключается в том, что она призвана обеспечить оптимальные условия для достижения целей правосудия. Правовая регламентация процесса доказывания закрепляется в УПК РФ и делает обязательным применение средств и способов для установления обстоятельств совершенного события в уголовном процессе.

Независимо от того, какой орган осуществляет доказывание, процессуальная форма доказывания в пределах одной стадии процесса остается единой. Правовая регламентация процесса доказывания позволяет сделать его максимально целеустремленным и экономным, в частности, путем четкого определения круга обстоятельств, подлежащих доказыванию (предмет доказывания). Правовое регулирование процесса доказывания включает также перечень надежных источников информации, которые могут быть использованы для установления фактических данных по уголовному делу, а равно способов обнаружения и исследования доказательств.

В соответствии с теми процессуальными условиями, в которых могут быть получены и проверены доказательства, закон определяет виды итоговых решений, которые могут быть сформулированы и приняты на основе оценки доказательств. Устанавливая процессуальную форму доказывания, закон предусматривает, что субъекты доказывания, осуществляющие судопроизводство, сменяют друг друга от стадии к стадии (следователь, суд первой инстанции, вышестоящий суд), чем обеспечивается многократная проверка результатов доказывания и надежность окончательных выводов по уголовному делу.

Проблемы доказывания фактических обстоятельств дела составляют ядро уголовно-процессуальной теории и практической деятельности управомоченных государственных органов и лиц, осуществляющих раскрытие и расследование преступлений. В этой связи категории цели, средств, методов и элементов доказывания, его сущности, предмета и пределов постоянно находились (и находятся) в центре внимания ведущих юристов и были детально исследованы и опубликованы ими в юридической печати.

На необходимость изучения проблем доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершенных осужденными к исправительным работам неоднократно обращалось внимание в научных исследованиях. При этом, мы не ставим перед собой задачу раскрытия всех вопросов особого процессуального режима по уголовным делам этой категории, а ограничивается лишь рассмотрением некоторых наиболее значимых, с нашей точки зрения, проблем осуществления уголовного преследования.

Анализ следственной и судебной практики, изучение уголовных дел о преступлениях, совершаемых осужденными к исправительным работам, позволяет обратить внимание на то, что в подавляющем большинстве случаев без надлежащего оперативно-розыскного обеспечения уголовно-процессуальной деятельности невозможно установить лицо, совершившее преступление, доказать его виновность и привлечь к уголовной ответственности.

Литература

1. Зайцев О.Д., Смирнов С.В. Доказывание // Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. Мозякова В.В. М., 2002. С. 214.
2. Ковтун Н.Н. Спорные вопросы теории доказательств (об устранении действительных и мнимых противоречий в уголовном процессе) // Государство и право. 1997. № 6. С. 70.
3. Михайловская И.Б. Уголовно-процессуальные основы деятельности органов внутренних дел. М., 1988. С. 54.
4. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса: в 2 томах. М., 1968. Т. 1. С. 295.
5. Треушников М.К. Судебные доказательства. М., 2005. С. 288.
6. Шаталов А.С. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. М., 2011. С. 127.

Мельникова Н.А.,

к.ю.н., доцент кафедры административно-правовых дисциплин ФКОУ ВПО «Вологодского института права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний», г. Вологда

Косоногова С.В.

к.ю.н., доцент, начальник кафедры административно-правовых дисциплин ФКОУ ВПО «Вологодского института права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний», г. Вологда

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Вопросы коррупции и ее профилактика в последнее время достаточно широко обсуждаются в различных кругах общества: юристами, практиками, учеными. Деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их

полномочий по реализации антикоррупционных норм законодатель определяет как противодействие коррупции[1]. Данная деятельность предполагает: а) профилактику коррупции (то есть предупреждение коррупции, в том числе выявление и последующее устранение причин коррупции); б) борьбу с коррупцией (то есть выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений); в) минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.

При этом следует отметить, что из содержания деятельности по борьбе с коррупцией немотивированно исключены такие важные элементы, как отправление правосудия, рассмотрение дел о коррупции в суде. Также, как справедливо отмечается в научной литературе, ускользнула конечная цель противодействия коррупции – «адекватное воздаяние за содеянное»[2].

Что же касается такого направления противодействия коррупции, как минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений, то оно оставлено законодателем без внимания, не конкретизируется.

На основе указанного содержания можно заключить, что противодействие коррупции включает в себя обширную деятельность уполномоченных органов. Данное положение в полной мере относится и к уголовно-исполнительной системе России. Так, проведенный анализ действующего законодательства позволил к основным направлениям антикоррупционной деятельности Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН России) отнести следующие:

1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Правовой основой данного вида деятельности являются: федеральный закон № 172-ФЗ[3] и постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96[4]. В целях их реализации изданы приказ ФСИН России от 18.03.2010 № 97[5], согласно которым антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов ФСИН России проводится правовым управлением ФСИН России в соответствии с установленной методикой.

Антикоррупционная экспертиза осуществляется в целях выявления коррупциогенных факторов в положениях нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). В целях дальнейшего развития данного института видится целесообразным изменение рекомендательного характера рассмотрения заключений результатов проведения антикоррупционной экспертизы на обязательный, для чего необходимо в п. 5 ст. 4 Федерального закона 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» внести соответствующие корректировки.

Для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекты нормативных правовых актов за исключением проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, структурное подразделение ФСИН России, ответственное за разработку указанных проектов, обеспечивает их размещение на официальном сайте ФСИН России в сети Интернет в течение рабочего дня, соответствующего дню их направления в правовое управление ФСИН России.

2. Обеспечение соблюдения сотрудниками ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, связанных с прохождением государственной службы.

Ограничения, запреты, обязанности, требования к служебному поведению антикоррупционного характера установлены целым рядом правовых актов. Следует отметить, что помимо Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации [6], Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 06.04.2015) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [7] требования к служебному поведению сотрудников (направленные на предупреждение

коррупции) установлены Кодексом этики и служебного поведения сотрудников органов Федеральной службы исполнения наказаний, утвержденным директором ФСИН России. Следует отметить, что кодекс носит рекомендательный характер и не устанавливает прямой ответственности за свое нарушение.

3. Обеспечение представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и сотрудниками уголовно-исполнительной системы и проверки их полноты и достоверности.

Проверка достоверности и полноты сведений, предоставляемых сведений инициируется подразделениями по противодействию коррупции. Федеральным законом № 273-ФЗ устанавливается, что неисполнение вышеназванной обязанности может являться основанием для увольнения с государственной службы [1]. При этом увольнение рассматривается в качестве меры ответственности государственных служащих.

В соответствии с действующим законодательством увольнение с государственной службы рассматривается законодателем уже не как одна из мер ответственности государственных служащих, а как первоочередная мера такого рода. Федеральные законы, регулирующие прохождение государственной службы различных видов, дополнены новым основанием увольнения государственных служащих – в связи утратой доверия. Статьей 38.4 Положения о службе в органах внутренних дел «Увольнение с утратой доверия» перечислены случаи такой утраты [6].

4. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов на государственной службе.

Под конфликтом интересов на государственной службе понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного служащего и правами, законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства [1].

Процедура по предотвращению и урегулированию конфликта интересов предполагает то, что государственный служащий обязан: принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов; в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. В свою очередь, представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у государственного служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Во ФСИН России в отношении сотрудников функция по разрешению конфликта интересов возложена на аттестационные комиссии. Правовую основу деятельности указанных комиссий в УИС составляет, прежде всего, указ Президента Российской Федерации № 821. С изданием указа появилась определенность в вопросе о полномочиях аттестационных комиссий в данной сфере применительно к сотрудникам, которые составляют в УИС основную часть личного состава.

В результате на аттестационные комиссии возложены дополнительные функции, кроме проведения аттестации сотрудников и рассмотрения иных вопросов прохождения службы. В частности, указом установлено, что вопросы представления сотрудниками недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, несоблюдения сотрудниками требований к служебному

поведению и требований об урегулировании конфликта интересов отнесены к компетенции аттестационных комиссий. Здесь следует отметить тот факт, что в основополагающем законе [1] в ст. 12.5 указывается, что «иные запреты, ограничения, обязательства и правила служебного поведения» могут устанавливаться только федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. Следовательно, они не могут быть установлены указами, приказами, методическими рекомендациями и т.п. Отсюда проблема применения нормы состоит в том, что законом не определена категория правила служебного поведения и тем более обязательства. Иными словами, норма коррупциогенная. Хотя, что касается обязательств, то скорее всего, имелись в виду обязанности.

Также следует указать на необходимость детальной регламентации деятельности указанных субъектов (аттестационных комиссий) в части единообразия подхода при возникновении типичных ситуаций на государственной службе. А в дальнейшем, при внесении соответствующих изменений в положение о службе целесообразно создание специальной организационной структуры – комиссий по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников и урегулированию конфликта интересов.

Таким образом, антикоррупционная деятельность уголовно-исполнительной системы России занимает особое место в общих полномочиях ведомства, позволяя более эффективно реализовывать основную задачу – исполнение уголовных наказаний.

Литература

1. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52 (ч.1). – Ст. 6228.
2. Бараненкова И.В. «Гражданские» антикоррупционные стандарты военнослужащих (или как не стать «случайной жертвой» борьбы с коррупцией) // Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение. – 2013. – № 10. – С. 2-18.
3. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ (ред. от 21.10.2013) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 29. – Ст. 3609.
4. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 10. – Ст. 1084.
5. Приказ ФСИН России от 18.03.2010 № 97 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Федеральной службы исполнения наказаний» // Российская газета. – 2010. – 5 мая.
6. Постановление ВС РФ от 23.12.1992 № 4202-I (ред. от 25.11.2013) «Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 2. – Ст. 70.
7. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – № 31. – 2004. – Ст. 3215

ПІДГОТОВЧІ ПРОЦЕДУРИ ФОРМАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У СИСТЕМНОМУ АНАЛІЗІ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Методологія діалектики стверджує взаємопов'язаність об'єктів Світу в об'єктивно існуючій ієрархії природних та штучних систем. Системність тут вважається формою існування матерії, а простір, час, рух, структурованість - приватними аспектами системності. На засадах діалектики розробляється наука про системи - системологія. В ній виділяють два наукових напрямки: теорію систем та системний аналіз. Теорія систем займається дослідженням систем та побудовою їх моделей. Системний аналіз розглядається як сукупність методичних засобів, що використовуються для рішення проблем у системах. Ґрунтуючись на сучасних методах математичного аналізу та інформаційно-обчислювальних технологіях, системний аналіз використовує великий набір неформальних процедур, які дозволяють досліджувати навіть слабоструктуровані та слабоформалізовані об'єкти.

Системне представлення об'єкту означає:

- 1) виявлення елементного складу, що породжує досліджувані властивості системи;
- 2) побудову термінологічного простору у виді набору первинних понять (сигнатур), пов'язаних з досліджуваними властивостями системи;
- 3) виявлення системостворюючих відносин між елементами одного рівня системи та відносин між ієрархічними рівнями системи;
- 4) встановлення емерджентної (системостворюючої) властивості системи, яке перетворює сукупність окремих компонентів у систему;
- 5) побудову комплексної кваліметричної моделі властивостей якості системи.

За рівнем та мовою формалізації розрізняють вербальні та формалізовані форми опису системи.

Вербальний опис системи здійснюється на загальній мові і дозволяє сформувати загальне уявлення про систему.

Формалізований опис (формалізована модель) здійснюється спеціальними символічними мовами (символами), з високим ступенем абстракції (іноді - мовою математики).

У свою чергу, узагальнений вербальний опис системи охоплює такі форми: 1) предметний; 2) функціональний; 3) інформаційний; 4) історичний.

Серед підготовчих процедур формального характеру у системному аналізі будь-якого явища принциповим є визначення цілей, призначення та функцій досліджуваної системи.

Згідно сучасного рівня системотехніки вважається, що будь-яка система 1) має певну об'єктивну ціль існування або 2) створена для певної суб'єктивної цілі (декількох цілей). Цілям системи відповідає її структура, склад і процеси взаємодії окремих частин. А їх невідповідність щодо мети/призначення системи породжує *проблему* і відповідне *завдання* системного аналізу. Тому визначення цілі існування системи в системному аналізі вважається обов'язковим.

В загальному розумінні *метою* системи вважають певний (заданий ззовні або встановлений самою системою) найбільш бажаний кінцевий стан; 2) реалізація необхідного порядку зміни станів (потрібний рух); 3) забезпечення потрібного напрямку руху системи без конкретизації кінцевого стану системи.

Є деякі особливості визначення цілей для систем природних та систем штучного походження. Штучні системи - це системи, створені людьми задля певної мети. Природні системи - це системи створені самою природою. Вони існують у природі

незалежно від свідомості людини та від її діяльності. Змішані системи - це системи природного походження, які 1) або перетворені людиною для задоволення певних потреб, або 2) системи, створені людиною, в яких у значній мірі використовуються елементи природних систем (наприклад, заповідник, ліспромгосп, канал, парк культури, штучний супутник землі тощо).

Штучні системи, створені людиною, завжди мають суб'єктивні цілі, тобто цілі, поставлені суб'єктом, який створив систему — *образи бажаного майбутнього (стану системи або результатів її функціонування)*. Наприклад, транспортні засоби створені для перевезення людей і вантажів.

Природні системи мають об'єктивні цілі. Об'єктивні цілі - це *стан ідеального майбутнього, до якого прагне система в своєму життєвому циклі*. Як правило, таким майбутнім є продовження роду, зростання, розвиток системи.

Для змішаних систем існують об'єктивні й суб'єктивні цілі. На верхньому рівні, як правило, - це суб'єктивні цілі, на нижньому — об'єктивні.

З урахування цього *мету запобігання злочинності* як штучної системи можна окреслити наступним чином: відсутність злочинів - кримінально-караних порушень існуючих суспільних відносин, збереження останніх.

Підставою для такого твердження є норми права. Зокрема, згідно ч.2 ст.3 Конституції України «Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.»

Системи досліджуються з метою виявлення «точок впливу» (управління), в яких функції, параметри та структура системи можуть бути змінені задля призначення системи. Призначенням системи вважається її *декларована* здатність реалізовувати функції, що забезпечують досягнення мети. Наприклад, призначення побутового холодильника — забезпечити необхідний діапазон низьких температур у холодильній камері, а мета його створення та використання — збільшення терміну зберігання швидкопсувних продуктів.

З урахуванням вказаного призначення системи запобігання злочинності можна окреслити наступним чином – утримання населення від порушення правомірних суспільних відносин, перешкоджання потенційній або розпочатій злочинній діяльності.

Базою у визначенні призначення системи є точка зору користувача системи, що базується на соціокультурних цінностях. Також враховується, що система суттєво залежить від свого середовища, тож треба 1) розглядати їх разом а також 2) узгоджувати здійсненність чи бажаність призначення у сенсі вирішення певної проблеми.

Функція – це зовнішній прояв властивостей об'єкту в існуючій системі відносин. У системному аналізі функцію об'єкту ототожнюють із: здатністю до дії; впливом; задоволенням потреб; роллю; обов'язками. Фактично мова йдеться про перетворення призначення системи в дії. Ці дії можуть бути названі подіями, які реалізують призначення. Наприклад, головна функція автомобіля – перевозити вантаж, а його двигуна – крутити колеса.

Функції системи виконуються за наявності (шляхом) потоків енергії, матерії та інформації. Розрізняють наступні типи потоків: енергетичні, матеріальні, інформаційні, фінансові, людські (кадрові). Фактично потоки ініціює структура, перетворюючи їх із регулюванням та оберненим зв'язком, з обмеженням у просторі та у часі.

Для системи запобігання злочинності функціями можна вважати способи утримання населення від злочинних дій та припинення розпочатих злочинних посягань. Фактично це спеціально-кримінологічні та індивідуальні заходи запобігання злочинності.

СУЧАСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПОНЯТТЯ «ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ»

Людство намагалось вирішити проблему торгівлі людьми досить тривалий час. Однією з причин яка перешкождала у вирішенні зазначеної проблеми було відсутність чіткого визначення торгівлі людьми. Це на нашу думку, створювало суттєвий недолік правового регулювання цієї проблеми. У юридичній літературі часто зазначається, що вживанні в праві поняття та їх зміст мають особливе юридичне значення, оскільки поняття визначає зміст правових норм, дозволяє спілкуватись однією мовою, адекватно розуміти один одного [1, 20].

На сучасному етапі більша частина міжнародного співтовариства розуміє поняття торгівлі людьми, скрізь «призму» двох найбільш визнаних міжнародних документа.

Першим документом є Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності. Визначення поняття торгівлі людьми, яке міститься в Протоколі ООН 2000р. має наступний зміст.

«Торгівля людьми» означає здійснювані з метою експлуатації вербування, перевезення, передачу, приховування або одержання людей шляхом загрози силою або її застосування або інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою або уразливістю положення, або шляхом підкупу, у вигляді платежів або вигод, для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу. Експлуатація включає, як мінімум, експлуатацію проституції інших осіб або інші форми сексуальної експлуатації, примусову працю або послуги, рабство або звичаї, подібні з рабством, підневільний стан або вилучення органів.

Україна ратифікувала Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють Законом №1433 – V від 04.02.2004р. [2, 14].

Другим документом є Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. Україна приєдналась до цієї Конвенції 16.05.2005р., але не ратифікувала її. Конвенція Ради Європи дає таке визначення торгівлі людьми.

«Торгівля людьми» означає найм, перевезення, передача, приховування або одержання осіб, шляхом погрози або застосування сили чи інших форм примусу, насильницького викрадення, обману, шахрайства, зловживання владою або безпорадним станом або наданням чи отриманням плати чи вигоди для досягнення згоди особи, яка має владу над іншою особою, з метою експлуатації. Експлуатація включає в себе як мінімум експлуатацію проституції інших або інші форми сексуальної експлуатації, примусову працю чи послуги, рабство чи подібну до рабства практику, поневолення або вилучення органів.

Важливим є встановлення в Конвенції Ради Європи зв'язку з Конвенцією ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000р. Так в ст. 39 Конвенції Ради Європи 2004р. зазначається, що вона не впливає на права і обов'язки, які випливають з положень Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000р., і спрямований на посилення захисту, передбаченого в Протоколі, і розвиток стандартів, що в ньому містяться.

На нашу думку, визначення які запропоновані в двох вищезазначених міжнародних актах, які є спеціальними документами в протидії торгівлі людьми, найбільш відповідають злочинним діям, що характеризують це суспільне небезпечне

явищ, але такий висновок ми робимо із певними застереженнями. Дії з вербування, перевезення, передачі, приховування, одержання та т.ін. є лише діями які сприяють купівлі – продажу людини, і не є за своїм змістом незаконними угодами відносно людини. Серед усіх перелічених дій тільки купівля – продаж є торгівлею людьми у власному сенсі цього поняття. Такі дії, як дарування, обмін, передача у заставу людини мають однакову ступінь суспільної небезпечності, як і вербування, перевезення, передача, оскільки в цих випадках людина перетворюється у предмет незаконної угоди, але вони не враховані у міжнародних документах, як злочинні дії.

Також є певні зауваження з приводу способів вчинення торгівлі людьми – загроза сили, примус, викрадення, обман, шахрайство, зловживання владою або безпорадним станом або надання чи отримання плати чи вигоди для досягнення згоди особи. Вичерпний перелік способів здійснення злочинної поведінки, наведений у двох останніх міжнародних актах (Протокол ООН 2000р. та Конвенція РЄ 2004р.) обмежує застосування визначення торгівлі людьми. Не використання хоча б одного з них при вчиненні злочину призводить до проблеми звільнення від відповідальності осіб які приймають участь у торгівлі людьми.

Але поняття торгівлі людьми, які пропонують міжнародні документи, окремі науковці, експерти не завжди відповідають ставленню до цієї проблеми, яке склалось в суспільстві.

Будь – яке відношення до злочину торгівля людьми завжди передбачає експлуатацію особи і частіше це трапляється відносно жінок у сексуальній сфері. Таке ставлення до торгівлі людьми уособлюється через сексуальну експлуатацію жінки. І цьому дійсно неможливо заперечити, оскільки лівова доля випадків торгівлі людьми здійснюється відносно жінок залучених у сферу надання сексуальних послуг. На наш погляд, коли йдеться про проституцію або інший вид сексуальних послуг, визначальним критерієм є наявність насильства, обману, уразливого стану, з метою примушення людини займатися проституцією або надавати інші сексуальні послуги. Ми також дотримуємося тієї точки зору, що добровільна згода на сексуальну експлуатацію особи свідчить про вимушену добровільність, а злочинці допомагають реалізувати цю добровільність.

Прикрим, на наш погляд, є те, що згідно Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000р. та Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми 2004р. добровільна згода особи на власну експлуатацію залишена без криміналізації. Експлуатація за зазначеними Конвенціями означає, як мінімум експлуатацію проституції інших або інші форми сексуальної експлуатації, примусову працю чи послуги, рабство чи подібну до рабства практику, поневолення або вилучення органів. Тобто, за наявності добровільної згоди, особу можливо експлуатувати у формах зазначених вище, без страху покарання.

Дослідження поняття торгівлі людьми не може бути скільки не будь повним, без аналізу проблеми нелегальної міграції у співвідношенні з торгівлею людьми.

Останнім часом торгівля людьми стала розумітися багатьма дослідниками, як проблема боротьби із нелегальною міграцією. Разом з цим категорії «жертв торгівлі людьми» і «нелегальних мігрантів» дуже близькі, і нерідко останні потрапляють в лави торговців людьми після спроб самостійно перетнути кордон, влаштувавшись на роботу в іншій державі. Нерідко, вони не можуть заплатити необхідну суму для нелегального перетину кордону, і, як наслідок, потрапляють в боргову кабалу до торговців. Часто такі мігранти можуть використовуватися в злочинних сферах діяльності - таких, як, наприклад, торгівля наркотиками або проституція [3, 64-67].

Найбільш вдалим на думку багатьох дослідників є сучасна міжнародна співпраця

з питань міграції, результатом якої, на нашу думку, можна назвати Протокол проти незаконного ввезення мігрантів сушею, повітрям та морем, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000р. Згідно зі ст. 3 цього Протоколу незаконне ввезення мігрантів – це забезпечення з метою отримання прямо чи опосередковано будь-яку фінансову або іншу матеріальну вигоду, незаконного в'їзду до чужої держави-учасниці будь-якої особи, котра не є її громадянином чи не мешкає постійно на її території. Незаконний в'їзд – перетинання кордону без дотримання необхідних вимог для законного в'їзду до приймаючої країни [2, 25-29].

Деякі автори вважають, що аналіз конвенційних ознак незаконного ввезення мігрантів і торгівлі людьми показує, що ці два злочини відрізняються один від одного менше, ніж це прийнято вважати, і – в значній кількості випадків – особа може підпадати одночасно під ознаки, як незаконного мігранта, так і жертви торгівлі людьми. Нелегальний мігрант є порушником порядку перетину державного кордону, а особа відносно якої вчинено торгівлю людьми є потерпілою [4, 99-101]. Через це в реалізації норм Конвенції та Протоколів до неї виникає ряд утруднень.

Ця думка є слушною, але, на наш погляд, визначення особи, яка є жертвою торгівлі людьми та незаконним мігрантом досить чітко відрізняється у Протоколах проти незаконного ввезення мігрантів і Протоколу проти торгівлі людьми. Основна відмінність між злочинами торгівлі людьми та незаконним ввезенням мігрантів полягає в наступному: 1) для торгівлі людьми - це експлуатація, для незаконного ввезення мігрантів - це отримання, прямо або опосередковано, якої-небудь фінансової або іншої матеріальної вигоди; 2) характер самих злочинних дій, в торгівлі людьми - це вербовка, перевезення, передача, приховування або отримання людей..., в незаконному ввезенні мігрантів - це забезпечення незаконного виїзду в яку – не будь державу; 3) нелегальна міграція зазіхає на встановлений порядок перетину державного кордону, в свою чергу торгівля людьми зазіхає на людину та її свободу.

Тобто, у випадку правильної кваліфікації дії особи, яка здійснила перевезення, або своєю власною участю забезпечила незаконний виїзд людини в яку – не будь державу, потрібно з'ясувати мету цієї дії та проти чого вона направлена та чому завдає шкоду, тобто якщо це експлуатація людини то це склад злочину – торгівля людьми, якщо це отримання прямо або опосередковано будь - якої фінансової допомоги або матеріальної вигоди за переправлення осіб (особи) через державний кордон, то це незаконний вв'їз мігранта.

З позиції ООН, саме фактори добровільності та подальшої експлуатації є основою розмежування «торгівлі людьми» та «нелегальної міграції» [5, 7].

Але, на жаль Протокол проти незаконного ввезення мігрантів сушею, повітрям та морем 2000р. не дає визначення хто ж такий є мігрант. Якщо, звернутись до існуючих міжнародних документів з питань міграції, то вони насамперед розуміють під мігрантом – людину, яка в'їхала в державу громадянином якої він (вона) не є задля праці.

Так, в Рекомендації до Конвенції №97 від 01.07.1949р. «Про працюючих мігрантів», термін працюючий – мігрант означає особу, яка з метою найму на працю мігрує з однієї держави в іншу, інакше ніж за свій власний рахунок. Термін працюючий - мігрант застосовується до усіх осіб, законно допущеному в якості працюючого – мігранта.

В Конвенції ООН «Про захист прав усіх трудящих мігрантів та членів їх сімей» 1990р. термін трудящий – мігрант, означає особу яка буде займатися, займається або займалась оплачуваною діяльністю в державі, громадянином якої він або вона не є.

В документах Європейського Союзу вживається термін «працівник – мігрант», який розкривається в ст. 1 Регламенту Європейського Союзу 1612/68, як особу працюючу по найму і яка має громадянство інших держав – членів [6, 35-54].

Тобто зазначені визначення вказують на те, що особа - мігрант - це іноземець, що знаходиться на легальному становищі. Тобто, на нашу думку, неправильним є використання в ст.3 Протоколу проти незаконного ввезення мігрантів сушею, повітрям та морем 2000р. словосполучення незаконний ввіз зі словом мігрант, оскільки не можливо одночасно особі перебувати в легальному та нелегальному статусі.

Таким чином, проаналізувавши міжнародні документи в аспекті існуючих в них визначень торгівлі людьми, дослідивши характерні явища які «йдуть поряд» та в деяких випадках є результатом торгівлі людьми, ми можемо запропонувати наступні загальні висновки цього розділу:

Торгівля людьми повинна розумітись, як вчинення з метою наживи чи іншої вигоди будь – якої незаконної угоди або дії об'єктом якої є людина.

Таке визначення буде здатним криміналізувати, дії з переміщення, перевезення осіб, що відповідно створить умови для того, щоб дії з вивезення осіб через державний кордон для їх використання в сфері надання сексуальних послуг, розумілись не як форма нелегальної міграції, що має зв'язок з торгівлею людьми, а безпосередньо, як торгівля людьми. Тобто, ми рішуче наполягаємо, що будь – які незаконні угоди чи дії з людиною, навіть за її згоди, які спрямовані на одержання в результаті їх вчинення наживи або іншої вигоди, потрібно бути визнано, як торгівля людьми.

Література:

— Бринчук М.М. О понятійном аппарате уголовного права / М.М. Бринчук // Государство и право. – 1998. - №9. – С.20.

— Закон України №1433 – IV від 04.02.2004р. «Про ратифікацію Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітря) // Відомості Верховної Ради України. – Офіційне вид-во. – 2004. - №19. – Ст. 263

— Материалы второй международной конференции по проблеме торговли женщинами / Министерство Внутренних Дел Российской Федерации. – М.: Коалиция ангел, 2000. – С. 64-67;

— Подшивалов В.Е. Международно – правовые проблемы разграничения понятий «незаконный ввоз мигрантов» и «торговля людьми» / В.Е. Подшивалов // Московский журнал международного права. – 2003. - №3. – С.99-101;

— Серов І.І. Міжнародно – правовий механізм протидії нелегальній міграції: автореф. дис. на здобуття наук. ступен. канд. юрид. наук: спец. 12.00.11 «Міжнародне право» / І.І. Сірова. – К., 2003. – С.7;

— Збірка нормативних матеріалів з питань боротьби з торгівлею жінками та дітьми / [сост. Ковалева І.С., Рубців Ю.Е. та ін.]. – К.: Зірка, 2000. – 190с. (Відділ радника з юридичних питань посольства США в Україні);

Іскров К.М.

*к.ю.н., доцент кафедри гуманітарних дисциплін Ізмаїльського факультету
Одеської національної морської академії*

СУБ'ЄКТИВНА ТА ОБ'ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЛЮДЯНОСТІ ЗА СТАТУТОМ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ

Довгий час міжнародна спільнота сперечалась та намагалась надати чітку відповідь на питання, що таке міжнародний злочин, чому він завдає шкоду, чи є він актом держави або злочинною поведінкою індивіда, чи можна вважати, що він вчиняється тільки індивідами які уособлюють державну владу, тощо. Але це не є

настільки неприйнятним та непередбачуваним, оскільки взагалі питання в яких приймає участь в цілому міжнародне суспільство, не завжди або взагалі ніколи не мають єдиного вирішення та погодження усіма суб'єктами міжнародного права. Подібну тенденцію можна віднести і до такого міжнародного явища як міжнародний злочин.

Позитивним моментом на думку багатьох вчених юристів, а на нашу думку ще і вирішальним в плані затвердження єдиної правової позиції в розумінні міжнародного злочину є створення в 1998 році під егідою ООН постійно діючої міжнародної юстиції – Міжнародний кримінальний суд. Ми розділяємо думку тих дослідників, які вважають, що подія яка відбулась у м. Рим в 1998 році є найсерйознішим правовим проривом в встановленні постійно діючою карної міжнародної юстиції, яка має можливість ефективно протидіяти міжнародним злочинам.

Злочини, які завдають значної шкоди міжнародному співтовариству і міжнародним інтересам, згруповані в ст. 5 Статуту Міжнародного кримінального суду (далі по тексту Статуту МКС або Римський Статут), де говориться, що юрисдикція Суду обмежується самими серйозними злочинами, що викликають стурбованість всього міжнародного співтовариства. І відповідно до вказаної статті Суд володіє юрисдикцією відносно злочинів геноцид, злочинів проти людяності, військових злочинів і агресії.

Мета цієї статті полягає в дослідженні суб'єктивної та об'єктивної сторони складу злочинів проти людяності визначених в ст. 7 Римського Статуту.

Як відомо об'єктивна сторона будь-якого злочину складається з трьох головних компонентів: суспільно небезпечної дії (бездіяльності) суб'єкта, суспільно - небезпечних наслідків і причинного зв'язку між ними.

Описання ознак міжнародних злочинів, що містяться в ст. 7 Статуту МКС не передбачає як обов'язкової ознаки міжнародного злочину настання яких-небудь суспільно-безпечних наслідків. Отже, є всі підстави віднести злочини проти людяності до так званих злочинів з формальним складом. При цьому слід зазначити, що для наявності в діянні особи ознак об'єктивної сторони розглядаємих міжнародних злочинів достатньо вчинити саме діяння, наприклад поневолити особу, примусити до проституції або обернути в сексуальне рабство.

Статут МКС встановлює, що дія визначаюча здійснення міжнародного злочину повинна відбуватися в рамках широкомасштабного або систематичного нападу на будь – яких цивільних осіб, це є перші ознаки які відокремлюють цей зовнішній акт поведінки злочинців і вказують на надзвичайну серйозність цих злочинів.

Римський Статут, не дає окремого визначення терміну напад, але тлумачить його у такому словосполученні, як „напад на будь-яких цивільних осіб”, що означає стійку поведінку, пов'язану з багаторазовим вчиненням діянь, вказаних в пункті 1 (вбивство, поневолення, знищення, обернення в сексуальне рабство, примушення до проституції,.....). Таким чином Статут МКС не поділяє поняття, поведінка та дія, а з текстуального вигляду дає зрозуміти, що здійснення дій складається в стійку поведінку.

Таким чином, напад це є назва дії, він за своєю природою є дією, особливістю є те, що дія багаторазово повторюється і тим самим формує стійку поведінку.

Інтерпретація поняття „широкомасштабний напад” припускає наявність відповіді на два відносно самостійних запитання: чи це географічна або кількісна категорія? Або можливо вона поєднує в собі ці обидві ознаки?

Згідно словника Ожегова С.І., слово широкий – характеризується як має велике протяжіння, охоплюючий великий простір. А під словом масштабний розуміється – що відрізняється глибиною і великим обхватом чого-небудь [1, 417;801]. Звідси витікає, що широкомасштабність містить в собі передусім просторовий критерій який вказує, що дії вчинюються не в локальних межах, а охоплюють значні території.

Широкомасштабність відповідно до змісту ст.7 Статуту МКС не означає масовості, про це переконливо свідчить те, що об'єктом злочинних посягань злочинів проти людяності визнано – цивільних осіб. Протележний погляд на „широкомасштабність” було визначено Трибуналом по Руанді, в справі Akayesu („широкомасштабне” означає „масову, кількаразову дію великого масштабу і спрямоване проти безлічі жертв”) [2, 24]. Якщо бути точним в даному визначенні відбулося об'єднання територіального і кількісного критерію і на наш погляд такий підхід в розумінні „широкомасштабності” був виправданий, оскільки об'єктом злочину визнавалось – цивільне населення.

Таким чином під широкомасштабністю визначеній в Римському Статуті слід розуміти – здійснення нападу (як дію що переходить в стійку поведінку) на цивільних осіб, що охоплює території декількох держав, або значну територію певної держави. Кількість жертв такого нападу не повинне братися до уваги, це може бути одна особа або декілька осіб. Тобто, те що важливо зрозуміти, ми спробуємо пояснити на прикладі, злочину проти людяності – примушення до проституції. Напад містить в собі дії з примусу до проституції може здійснюватись і відносно однієї жінки і на території однієї держави – але масштаб злочинної стійкої поведінки злочинної організації охоплює декілька регіонів цієї держави або, наприклад, ще декілька інших держав, в яких ця ж злочинна організація здійснює примушення до проституції. Отже певна злочинна організація здійснюючі дії направлені на примушення до проституції на території декількох держав (так скажемо здійснює свою діяльність в широких масштабах) буде формувати об'єктивну сторону міжнародного злочину.

Але зауважимо, що Римський Статут передбачив сполучення „чи” тобто напад може утворювати об'єктивну сторону міжнародного злочину, якщо він здійснюється чи широкомасштабно чи систематично. Тому ми і зробили для себе певний висновок при розгляді „широкомасштабності”, що напад вчинений в рамках широкомасштабності свідчить про завершену об'єктивну сторону міжнародного злочину. Виникає інше питання, як наведену позицію про розуміння „широкомасштабності” зв'язати з тлумаченням „напад на будь-яких цивільних осіб” в якому вказується на стійку поведінку пов'язану з багаторазовим вчиненням дій, з чого можна зрозуміти, що напад завжди повинен бути систематичним. Але ще раз хочемо підкреслити, що „напад” це не є якимось актом поведінки злочинця який не відноситься до дій, це є дією яка має багаторазовий характер тим самим формуючи стійку злочинну поведінку. Навіть коли напад відбувається одноразово а не систематично, але був здійснений в рамках широкомасштабності (тобто вчинення злочинів відбувалось не послідовно протягом певного часу, а одноразове вчинення багатьох злочинів на території однієї держави або багатьох держав) є всі підстави стверджувати, що відбулось багаторазове вчинення діяння але не в рамках систематичності.

Абсолютно очевидно, що відповідальність за міжнародні злочини встановлені в ст. 7 Статуту МКС може наступити лише в тому випадку, якщо злочинне діяння вчинено умисне. Про це також вказано в ст.30 Статуту МКС яка чітко визначає форму усвідомлення і розуміння людиною своїх дій, - «якщо не передбачено інше, особа підлягає кримінальній відповідальності і покаранню за злочин, підпадаючий під юрисдикцію Суду, тільки в тому випадку, якщо по ознаках характеризуючих об'єктивну сторону його вчинено наміряно і свідомо» [3, 30].

Таким чином, внутрішнє відношення суб'єкта до вчиненого їм особливо небезпечного діяння характеризується наміром і свідомістю. З цього витікає, що намір і свідомість це ті процеси які виникають і беруть свій початок в психіці винного і не піддаються сприйняттю органами відчуття іншої людини. У внутрішньому праві такі категорії психічного сприйняття особи яка вчинила злочинне діяння називається виною.

Будь-яке правопорушення, як юридичний акт припускає участь волі певного суб'єкта, його внутрішнє відношення до порушення. Проте внутрішнє відношення до вчиненого, не дає відповіді на питання, чому і навіщо винний здійснив злочин. На ці питання у внутрішньому праві держав відповідають ознаки які можуть бути і не обов'язковими для складу злочину, такі як мотив і мета. Тому на наш погляд намір по своєму смислому змісту є ширше ніж вина, оскільки він відображає внутрішнє відношення суб'єкта не тільки до того, що він збирається зробити але і до бажаного результату, але наміри ні в якому разі її не замінює або видозмінює вину. З зазначеного абсолютно очевидно, що основу суб'єктивної сторони міжнародного злочину складає наявність специфічного наміру.

В чому ж різниця двох видів психічного стану, який відбувається при намірі і при вині. На наш погляд, вина відображає психічне відношення до вчиненого злочину (так в усякому разі її визначає ст. 23 КК України). А намір відображає відносини до дії яка має вчинитись. З цього виходить, що міжнародний злочин не буде таким за відсутністю суб'єктивної сторони, у разі його здійснення злочинцем, коли психічне відношення буде відображати вину, а не намір - визначений Статутом МКС. Але це так скажемо теоретичне припущення, яке може бути дуже небезпечним, у випадку наприклад його використання стороною захисту злочинця. Спробуємо підійти до цього питання інакше. Якщо уважно вивчити ст. 30 Статуту МКС, ми зможемо переконатися, що зазначена стаття передбачає кримінальну відповідальність за злочин який вчинено (тобто вже як такий відбувся) намірено і свідомо. З цього витікає, що для міжнародного злочину характерна і вина - як психічне відношення до вже скоєного злочину. Нам здається, що автори Римського Статуту привносячи в суб'єктивну сторону міжнародного злочину таке поняття, як намір хотіли тим самим ще раз підкреслити ступінь його міжнародної небезпеки. Встановлюючи тим самим етапи в психічних процесах які відбуваються у винного при здійсненні міжнародного злочину. На початку аналізується його наміри, тобто відношення до того, що належить вчинити, зовнішнім виявом такого відношення, буде вважатися, ретельна підготовка злочину, обмірковування усіх деталей його здійснення і т.і. Наступним етапом з'ясування суб'єктивної сторони міжнародного злочину є аналіз психічного відношення до вже вчиненого злочину, що обумовлює його вину. На наш погляд уявлення про бажаний результат до досягнення якого прагне злочинець (мета) відбувається на етапі наміру.

Якщо звернутися до тлумачення виразу „напад на будь яких цивільних осіб” наведений у статті 7 Статуті МКС, то можливо зрозуміти, що дії вказані як злочини проти людяності розпочинаються з метою проведення політики держав або організацій, спрямованих на вчинення такого нападу [4, 7]. Ми вважаємо, що в даній статті можливо залишити поза увагою розгляд мети яка полягає в проведенні політики держав, оскільки на сучасному етапі значна частина злочинів проти людяності вчинюється в рамках проведення політики злочинних організацій. Статут МКС не вказує конкретно, що такими організаціями є злочинні, передбачаючи заздалегідь, що це може звужити коло тих організацій які можуть не охоплюватись поняттям злочинної організації при цьому здійснювати злочинну діяльність.

Краще всього нам здається почати аналізувати мету міжнародних злочинів із з'ясування значень понять політика і злочинна організація., оскільки Статут МКС розглядає напад на будь-яких цивільних осіб, як політику організації. Будь-який словник в якому дається значення слово політика вказує на те, що цей термін відноситься до державних або громадських справ і не передбачає в своєму змісті відношення до справ злочинних організацій [5, 184;314;101]. Проте якщо цей термін використаний в змісті Римського Статуту, в такому випадку його автори бажали підкреслити особливий характер спрямованості діяльності злочинних організацій, а саме це не якась роз'єднана, спонтанна, переслідуючи однохвилинний результат

діяльність, а навпаки це добре продумана сфера діяльності, пов'язана з чіткою взаємодією між членами організації, суттю такої взаємодії є визначення форм, задач, змісту діяльності злочинної організації. З цього витікає, що під політикою злочинної організації треба розуміти стійкий, чітко сформований, довготривалий план дій передбачаючи досягнення певного злочинного результату. У свою чергу мета злочинної організації при здійсненні міжнародного злочину є втілення (проведення) вказаної політики в життя.

Отже в даній статті ми спробували охарактеризувати так би мовити визначальні елементи суб'єктивної та об'єктивної сторони злочинів проти людяності, наявність яких в злочинній поведінці свідчить саме про їх вчинення. Запропонована теоретична аргументація обов'язкових ознак злочинів проти людяності повинна слугувати більш впевненому та обґрунтованому сприйняттю змісту злочинної поведінки яка викликає стурбованість всього міжнародного співтовариства. Вважаємо, що подальше наукове пояснення певних положень Статуту МКС сприятиме більш впевненим крокам в напрямку його визнання в якості „частини” національного кримінального правосуддя України. Дія на території України положень Статуту МКС надасть можливість по новому та більш ефективно вести боротьбу за такими злочинами проти людяності, як наприклад поневолення, примушення до проституції чи оборнення в сексуальне рабство.

Література:

- Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Русский язык, 1991. – С. 801, 417
- International Criminal Tribunal for Rwanda. Judgement. Prosecutor v. J.-P. Akayesu. Case No ICTR -96-4-T. 2 September 1998 (Chamber 1)
- Римский статут Международного уголовного суда. PCNICC/1999/INF/3 от 17 августа 1999 г. – Ст. 30
- Римский статут Международного уголовного суда. – Там же. – Ст. 7
- Энциклопедический юридический словарь / Под общ. ред. В.Е. Крутских. – М.: ИНФРА-М, 1999. – С.184; Словарь русского языка: В 4 т. АН СССР, Ин-т рус. яз., /Под ред. А.П. Евгеньевой. – 2-е изд., перераб. и доп.– М.: Рус. яз, 1981–1984. – Т 4 –1984. – С. 314; Большой юридический словарь. Под ред. Сухарева А.Я., Зорькина В.Д., Крутских В.Е. – М.: Инфра-М, 1999. – С. 101

Акатріні В.М.

*Бібліотекар відділу культурно-просвітницької роботи
Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича*

АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ У ШКОЛАХ БУКОВИНИ (1918-1940 РР.)

Система освіти завжди реагувала на зміни, що відбувались у суспільстві, задовольняючи його потреби щодо якості підготовки фахівців. Саме тому для формування її позитивного іміджу та підготовки професійних кадрів слід чітко визначати пріоритети при дослідженні схожих питань. Зауважимо, що тематика наукового аналізу історичної освіти на Буковині в період 1918-1940 рр. наразі є малодослідженою і потребує глибинного теоретичного та емпіричного пізнання. Саме це становить науковий інтерес при визначенні актуальності даної тематики.

Складна історична доля поліетнічного населення Буковини, приєднана в 1918 році до Румунії, стала причиною формування специфічної системи освіти, яка, з одного боку, була компонентом загально румунської, а з іншого – зберегла особливі національні риси. Становлення освіти на Буковині в першій половині ХХ століття практично залишилось поза увагою дослідників. Загальні наукові положення, що містяться в працях, засвідчують, що позитивний педагогічний досвід, накопичений в освітніх закладах краю в першій половині ХХ століття, збагатилося сучасну систему освіти, стане важливою складовою вдосконалення навчально-виховної практики сьогодення.

Війна 1914-1918 рр., завершилася крахом для Австро-Угорської імперії. За Сен-Жерменським мирним договором (1919 р.), Буковину приєднали до Румунії. Знаємо що на розвиток історичної освіти та підготовку вчителів на Буковині 1919-1940 рр., впливала законодавча база Румунії, яка в той період перебувала в стані постійного розвитку. Серед документів, які вплинули на розвиток історичної освіти школярів на Буковині, котра входила в склад королівства Румунії, слід відзначити Декрет – Закон № 3138 про організацію шкільного комітету від 24 липня 1919 р. Уряд Румунії прагнув створити мононаціональну державу, що негативно вплинуло на розвиток освіти на Буковині. За законами про освіту Румунії, вся освіта на той час поділялась на дошкільну та початкову (народні школи), де навчалися діти віком від 7 до 16 років. Також до освіти Румунії, крім народних шкіл, входили середні заклади освіти (гімназії, ліцеї, реальні школи) та професійні (учительські семінарії, торгові та фахові школи). В цей період на виховання дітей впливали релігійні традиції, та розвиток вмінь потрібних до подальшого життя. Народні школи Буковини користувалися перевиданням у 1921 р. старих програм Австро-Угорщини. У програмі, передусім, звертали увагу на всебічний і гармонійний розвиток дитини.

Аналіз джерельної бази дав нам можливість зробити висновок, що після 1918 р. в Румунії почала стрімко розвиватися наука. Утвердилися позиції румунських шкіл з математики, фізики, хімії, географії, історії, медицина та ін. [2, с. 47].

Проведені після 1918 р. реформи, прийняття Конституції 1923 р. створили сприятливі умови для підйому національної освіти на новий щабель. Проблема освіти в 1920-1940 рр. приділялася значна увага. Це пояснювалося тим, що від їх успішного розв'язання залежала ліквідація неписьменності, а також підготовка необхідних кадрів для всіх галузей народного господарства. Як зауважував політичний діяч та економіст І. Родукану: «Майбутнє суспільства залежить від того, скільки може дати сьогодні школа» [2, с. 47].

Мета статті аналіз шкільних програм з історії та поурочне планування вчителів з історії того періоду. Слід зазначити, що в документах того часу перше зустрічаємо таку науку, як етнографія [4, с. 675].

Незалежно від мови викладання, в усіх школах обов'язковими були: румунська мова, історія та географія Румунії. Їх згідно з програмами державних шкіл, викладали румунською мовою [2, с. 48]. У початкових школах (державних і приватних) можна було користуватися тільки підручниками, дозволеними Міністерством. Вчителі мали право вибирати з цих підручників ті, які їм найбільше підходили.

В даному контексті варто провести аналіз програми за 1924 рік. Як зазначалося вище, до 1921 року на Буковині користувалися перевиданням старих програм Австро-Угорщини. Програма мала назву «Програма з історії та географії», була надрукована у Офіційному Моніторі № 147 за 9 липня 1924 році у Бухаресті. Згідно з програмою історія румунів вивчалась у 4 та 8 класах. Викладання історії в 4-му та 8-му класах відрізняється кількістю годин. Програма складає такі розділи:

Перший «Дако-Римляни», «Румуни» та ін. Останній розділ мав ще підрозділи: «Заснування Румунських князівств», «Боротьба з Туреччиною», «Створення Румунської держави» та ін. [1].

У ліцеях історія викладалася таким чином:

1 клас - Давня історія до 476 року н.е. (30 годин);

2 клас - Середньовічна історія та новітні часи до Вестфальського миру 1648 рік (34 години);

3 клас - Новітня та сучасна історія з 1648 до 1924 року (35 годин);

4 клас - Історія Румунів (35 годин);

5 клас - Давня історія до 476 року, увага зверталась на вивчення історії та географії Карпатського та Дунайського регіонів (36 годин);

6 клас - Історія Середньовічна та Новітня з 476 року до Французької революції (38 годин);

7 клас - Сучасна історія з часів Французької революції до 1924 року (40 годин);

8 клас - Історія Румунів (40 годин).

Також у програмі зазначено мету, навчальний матеріал та методи вивчення історії.

З перехідних програм для 3-7 класів в 1928-1929 навчального року дізнаємось про розклад для нового ліцею на 1928-1929 н. р. На вивчення історії з 1 по 7 класи виділено по 2 години на тиждень [6]. Також тут є програма з історії. У 3 класі вивчалась «Історія румунів у тісному співвідношенні з Всесвітньою Історією з 1643 року до 1928 році» (39 годин плюс години на повторення). 4 клас вивчав 2 години на тиждень давню історію та історію румунів, всього 32 + 11 годин. У 5-му класі «Давня, Середньовічна та Нова історія до 1648 року, по 2 години на тиждень, всього 40 годин. 6 клас вивчав «Всесвітню історію від падіння Риму (476 році) до 1928 року» - 42 години. 7 клас вивчав «Всесвітню історію від Вестфальського миру до 1928 року», також Історія Румунів за цей період [6].

У 1929 році шкільний інспектор XIV шкільного округу Корнел Хахон запропонував шкільну реформу, де також іде мова про реформування шкільної історичної освіти. Цікава деталь, що інспектор запропонував для вивчення історії залучити сінематограф [1].

Під Закон про освіту за 1931 рік, був розроблений проект шкільних навчальних програм [7]. За цим проектом у школі вивчалась історія та релігія.

За програмою для гімназії та ліцеїв для дівчат та хлопців за 1934 рік, історія вивчалась з 1 по 8 класи, по 2 години на тиждень у кожному класі [5]. За державними програмами вчителі історії розробляли власні календарні плани на кожний семестр навчального року.

Підкреслимо, що з 1937 року для всіх загальноосвітніх закладів був єдиний план, тому що дівчата і хлопці вчилися разом. У школах вивчалися гуманітарні предмети: румунська мова, релігія, латинська, грецька, французька, англійська або німецька мова, історія, психологія, право, філософія, економіка; природничо-математичні: математика (геометрія, алгебра, тригонометрія) фізика, хімія, біологія, геометрія; мистецько-технічні: музика, фізична культура, малювання, ручна праця [3, с. 55]. Навчальні плани передбачали також час на проведення морального виховання. На вивчення гуманітарних предметів припадало 50,4% навчального часу, на дисципліни природничо-математичного циклу лише 29,6 %, а мистецько-технічного – 20%.

У Державному Архіві Чернівецької області, фонд № 213, знаходимо календарне планування вчителів ліцею «Арона Пумнула» в місті Чернівці за 1938-1939 н. р. Викладачами історії у той час працювали Костянтин Туртуряну, який викладав для 1-2 класів та Аврел Нікіяну для 3- 8 класів. Також знаходимо назви та авторів підручників з історії. Для 1 класу «Давня історія» автор Д. Патрашкану, для 2 класу «Історія середньовіччя та новітня» той же автор [1]. З цього планування дізнаємось, що заняття проводились по дві години на тиждень, також є конкретні дати проведення уроків та розподіл годин по семестрам. Якщо вказати конкретно, то у 1-Б класі історію викладали у понеділок та п'ятницю. Предмет був поділений на 50 занять. Загалом вивчалися такі теми:

1. Життя людини в доісторичну епоху.
2. Історія древнього Єгипту.
3. Персидська цивілізація, державна установа, віра, мистецтво, освіта.
4. Перша контрольна робота по вивчення попередніх тем.
5. Грецька цивілізація.
6. Троянська війна.
7. Спарта.
8. Македонія, Філіп II, Олександр Великий.
9. Заснування Риму.
10. Перша Пунічна війна.
11. Перший тріумвірат, Диктатура Цезаря.
12. Культура за часів Октавіана Августа.
13. Траян і завоювання Дакії.
14. Християнство в Римській імперії та ін.

Отже, після Першої світової війни перед Міністерством народної освіти постали важливі завдання запровадження на всій території Румунії однакового типу шкіл, розбудови румунського шкільництва, значного збільшення кількості загальноосвітніх шкіл, розв'язання проблем шкільництва національних меншин, спорудження шкільних приміщень та ін. [2, с. 47]. Взагалі 1918-1936 рр. ознаменовані в історії Румунії Великим З'єднанням, прийняттям Конституції (1923 р.), яка зафіксувала створення самосійної держави, узаконила в країні конституційно-демократичний лад. Це стало історичною передумовою для глибоких перетворень у суспільному, економічному і культурному житті країни. Саме тоді відбувалося самовизначення Румунії. Як підкреслює відомий учений Грігорі Антоніна, Румунія стала перед визначенням головних напрямків побудови нової держави.

Література:

1. Державний архів Чернівецької області (ДАЧО). Ф. 213, оп. 1, спр. 79.
2. Колак М. Навчальні плани загальноосвітніх шкіл Румунії / М.Колак // Педагогіка та психологія: Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці, 2001. – Вип. 122. – С. 54-57.

3. Колак М. Основні тенденції розвитку шкільництва в Румунії (1939 – 1940 рр.) / М.Колак // Педагогіка та психологія: Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці, 2000. – Вип. 89. – С. 46-52.
4. Academia Română. Istoria Românilor Vol. VIII. Romania Intregita (1918 – 1940) – Editura Enciclopedică – 2003. – 778 P.
5. Programa de Învățământ / Proiect – În Vederea Aplicării Legii Din 1931. – București – 1931.
6. Programa de Transiție / Învățământului secundar (Clasele III – VII) pentru anul Școlar 1928 – 1929.
7. Programele Analitice / Pentru Învățământul Secundar (Gimnazii și Lucee de Băieți și Fete) – București – 1934.

Бикадорова Н.О.

*стариший викладач кафедри фінансів, обліку та банківської справи
ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”*

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ ВНЗ У СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ

Останнім часом більшість українських та зарубіжних науковців у галузі вищої освіти наголошують, що економічна освіта необхідна всім випускникам ВНЗ з метою їхньої успішної соціалізації в умовах динамічно мінливої реальності [6; 7; 8; 9; 10; 11; 15; 16; 19]. Економічний компонент освіти дозволяє особистості засвоїти засоби зваженої оцінки ресурсів і цінностей людського капіталу, а також способи компетентного вибору нею свого життєвого шляху. Тому удосконалювання економічної освіти сьогодні стає не тільки потребою, але й наймогутнішим фактором суспільного прогресу в усьому світі. Сьогодні всі випускники ВНЗ опиняються у світі ринкових відносин. Від рівня сформованості їх економічної компетентності, незалежно від роду діяльності, багато в чому будуть залежати вирішення проблем економічної стабільності суспільства, їх успішна соціалізація й адаптація, що незмінно приведе й до політичної стабільності, як в нашій країні, так й у світі в цілому.

Основною метою розвитку економічної компетентності студентів учені визначають підвищення конкурентоспроможності випускника, що дозволяє йому найбільше повно реалізувати себе в економічній діяльності. Виконання настільки складного завдання щодо розвитку економічної компетентності особистості студента неможливо забезпечити фрагментарними змінами традиційної системи освіти, що склалася. Потрібні радикальні зміни як у системі пізнавальної діяльності, так і у змісті, методах, засобах, організаційних формах і педагогічних умовах навчального середовища з урахуванням різноманітних особливостей особистості студента.

З початку нового тисячоліття педагогічна думка збагатилася численними працями вітчизняних й зарубіжних науковців, в яких вирішуються проблеми формування економічної компетентності особистості на різних рівнях освіти, зокрема студентів ВНЗ [1; 2; 3; 4; 5; 12; 13; 14; 17; 18 та ін.].

Проведений у рамках нашого дисертаційного дослідження теоретичний аналіз стану розробки проблеми формування економічної компетентності у студентів ВНЗ у сучасній педагогічній теорії та практиці дозволив нам зробити наступні висновки:

1. У новому тисячолітті, коли ринкові відносини почали відігравати ані найсуттєвішу роль у життєдіяльності світового співтовариства, наукова думка вітчизняних та зарубіжних дослідників прикута до вирішення проблеми формування економічної компетентності майбутніх фахівців різних галузей. Вчені наголошують на тому, що розуміння суті економіки, інформаційно-комунікаційних технологій та техніко-виробничого процесу як пріоритетних основ розвитку глобальних соціально-

економічних процесів та осмислення техніко-людських відносин у суспільстві на сьогоднішній день є необхідними умовами існування кожної окремої особистості у сучасному мінливому глобальному світі.

2. У своїх працях науковці приділяють увагу розробці педагогічних технологій та моделей формування економічної компетентності майбутніх фахівців, обґрунтовують необхідність впровадження у навчально-виховний процес закладів освіти новітніх форм та методів навчання та виховання й експериментальним шляхом доводять їх ефективність у навчально-виховному процесі.

3. Переважна більшість вітчизняних та зарубіжних дослідників поділяють думку про те, що у процесі формування економічної компетентності особистості слід опиратися на такі наукові підходи, як компетентнісний, особистісно-орієнтований, діяльнісний, проектний, контекстний та імітаційно-моделюючий, завдяки яким навчальний матеріал засвоюється у активно-діяльнісній інтерактивній формі, що сприяє оволодінню досвідом реалізації економічного мислення у ситуаціях, наближених до реальних ринкових ситуацій.

4. У проаналізованих наукових працях дослідники наголошують на тому, що створення у студентів позитивної мотивації у процесі досягнення певного рівня економічної культури; професійно-орієнтована інноваційна спрямованість освітнього процесу у закладі освіти; організація особистісно орієнтованої взаємодії (викладач – студент); залучення студентів до науково-дослідної роботи в процесі формування економічної культури; організація різних видів економічної діяльності, спрямованої на формування економічного мислення й економічно значущих якостей особистості фахівців; професійна спрямованість у процесі організації і проходження виробничої практики, у позааудиторній, індивідуальній роботі студентів з урахуванням специфіки економічної діяльності; забезпечення випереджального рівня освіти студентів стосовно поточних проблем економічної діяльності у сфері освіти; насичення освітнього процесу економічною інформацією; збагачення міжпредметної взаємодії економічних та фахових дисциплін; використання розвиваючого потенціалу проектного навчання є необхідними педагогічними умовами, які сприятимуть процесу ефективного формування економічної компетентності майбутніх фахівців.

5. На жаль, лише поодинокі праці, здебільшого у вигляді окремих наукових статей, присвячені вирішенню проблеми формування економічної компетентності студентів неекономічного профілю загалом, та гуманітарних спеціальностей зокрема. Така ситуація свідчить про необхідність ретельного вивчення означеної проблеми, наукового обґрунтування педагогічних умов формування економічної компетентності студентів даних спеціальностей, пошуку відповідних форм та методів навчання й виховання, які сприятимуть ефективному формуванню досліджуваного явища у студентів гуманітарних спеціальностей.

Література

1. Балашова Ю. В. Педагогічні умови формування економічної культури у майбутніх офіцерів-прикордонників : дис. ... канд. пед. наук : 20.02.02 / Балашова Юлія Валеріївна. – Хмельницький, 2002. – 188 с.

2. Бондаренко О. В. Формування культури економічного мислення майбутніх учителів географії як педагогічна проблема / О. В. Бондаренко // Педагогіка вищ. та серед. шк. : зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 32. – С. 277 – 281.

3. Бурлаєнко Т. І. Формування економічної компетентності майбутніх менеджерів освіти засобами ігрових форм навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бурлаєнко Тетяна Іванівна. – К., 2013. – 190 с.

4. Василевич С. В. Формування та розвиток національної господарсько-економічної культури в умовах ринкової трансформації економіки України : автореф.

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.01.01 / С. В. Василевич. – К., 2003. – 20 с.

5. Дивак В. В. Розвиток економічної компетентності директорів загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / В. В. Дивак. – К., 2010. – 20 с.

6. Єфременко Т. О. Економічна культура населення сучасної України (за матеріалами експертного опитування) / Т. О. Єфременко // Соціол. : теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 4. – С. 174 – 194.

7. Костишин Е. І. Економічна культура у контексті загальної культури особистості / Е. І. Костишин // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2008. – № 6. – С. 217 – 226.

8. Лук'яненко Д. Г. Інноваційний ресурс економічного розвитку України : інтелектуальна місія університетів / Д. Г. Лук'яненко, А. М. Поручник // Вища шк. – 2011. – № 12. – С. 74 – 86.

9. Майструк І. М. Економічна культура молоді за умов становлення ринкових відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : 22.00.04 / І. М. Майструк. – К., 2009. – 20 с.

10. Москаленко В. В. Економічна культура особистості як чинник її соціальної адаптації / В. В. Москаленко, О. О. Міщенко // Соц. психологія. – 2007. – № 5. – С. 57 – 73.

11. Нестерова Л. В. Формування економічної культури кваліфікованого робітника / Л. В. Нестерова // Проф.-техн. освіта. – 2010. – № 1. – С. 34 – 37.

12. Паламарчук О. М. Соціально-психологічні умови формування еколого-економічної культури підприємця : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Паламарчук Ольга Миколаївна. – К., 2006. – 288 с.

13. Разуменко Д. О. Формування економічної культури майбутніх учителів у фаховій підготовці : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Разуменко Дмитро Олегович. – Х., 2006. – 211 с.

14. Рижиков В. С. Методика формування економічної культури у процесі підготовки майбутніх юристів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Рижиков Вадим Степанович. – Кіровоград, 2006. – 233 с.

15. Россоха М. Ю. Економічна культура студента та умови її формування / М. Ю. Россоха // Нова пед. думка. – 2012. – № 1. – С. 88 – 91.

16. Сур'як А. В. Економічна культура в умовах ринкової трансформації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.01.01 / А. В. Сур'як. – К., 2001. – 20 с.

17. Тандир Л. В. Формування економічної культури студентів промислово-економічного коледжу в професійній підготовці : дис. ... канд. наук : 13.00.04 / Тандир Лариса Володимирівна. – К., 2009. – 182 с.

18. Тушко К. Ю. Педагогічні умови формування економічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тушко Клавдія Юрївна. – Хмельницький, 2009. – 264 с.

19. Шпак О. Т. Соціально-педагогічні аспекти формування економічної культури студентів вищих навчальних закладів / О. Т. Шпак, С. Д. Булашенко // Молодь і ринок. – 2012. – № 2. – С. 23 – 27.

МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

Відповідно до Концепції поліпшення продовольчого забезпечення та якості харчування населення, метою якої є забезпечення, зміцнення та збереження здоров'я населення, здійснення профілактики захворювань, пов'язаних із порушенням харчування, поліпшення демографічної ситуації в Україні, держава відповідальна за створення соціально-економічних умов, за яких кожна людина може задовольнити свої потреби в повноцінному харчуванні [1]. У зв'язку з цим перед інженером-технологом харчової галузі постає завдання розробляти та впроваджувати у виробництво продукцію функціонального та лікувально-профілактичного напрямку. Проте, у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців до такої діяльності були встановлені наступні суперечності:

- між сучасним станом створення і впровадження харчових продуктів з функціональними та лікувально-профілактичними властивостями та недостатнім рівнем формування здоров'язберігаючої компетентності у майбутнього інженера-технолога харчової галузі;

- між соціальним замовленням на конкурентоздатного фахівця із сформованою здоров'язберігаючою компетентністю та недостатньо розкритим змістом та структурою формування її у майбутнього інженера-технолога харчової галузі;

- між необхідністю підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі до професійної діяльності спрямованої на розробку, впровадження харчової продукції функціонального і лікувально-профілактичного призначення та недостатнім рівнем розроблення методик навчання.

Отже, для професійної підготовки сучасних інженерів-технологів харчової галузі необхідно створити структуру формування здоров'язберігаючої компетентності, основою якої є визначення змісту поняття компетентність та її складових.

У нашому розумінні здоров'язберігаюча компетентність майбутніх інженерів-технологів харчової галузі характеризує діяльність фахівця, що ґрунтується на інтеграції знань, умінь, навичок, професійно-важливих якостей та досвіду, спрямованих на збереження, розвиток та оздоровлення фізичної складової здоров'я споживача.

Проведений аналіз сучасних досліджень науковців [2, 3, 4] дає змогу виділити наступні компетентності майбутнього інженера-технолога харчової галузі:

- загальні, що містять соціально-особистісні, загальнонаукові, інструментальні компетентності;

- професійні, що містять загально-професійні та спеціалізовано-професійні компетентності.

Особливої уваги заслуговують спеціалізовано-професійні складові, що включають здоров'язберігаючу компетентність майбутнього інженера-технолога харчової галузі. Аналіз досліджень науковців [5, 6, 7, 8] дозволяє сформулювати структуру здоров'язберігаючої компетентності майбутнього фахівця харчової галузі, а саме:

1. Здатності щодо розробки харчових продуктів, які спрямовані на підтримку фізіологічного стану різного контингенту населення, а саме:

- за віком: діти, дорослі, люди похилого віку;
- за фізичним станом: здорові, хворі, вагітні жінки, спортсмени;
- за групами професійних ризиків:

I – професії мінімального ризику (офісні співробітники, працівники громадського харчування, домогосподарки, дизайнери, архітектори та ін.);

II – професії звичайного ризику (керівники, працівники легкої промисловості, медичні працівники та ін.);

III – професії підвищеного ризику (водії, військовослужбовці, працівники хімічного, залізобетонного і цегельного виробництва та ін.);

IV – найбільш ризикові професії (пілоти, пожежники, рятувальники, шахтарі, та ін.).

Також необхідно формувати у майбутнього інженера-технолога харчової галузі здатності щодо розробки харчових продуктів, які спрямовані на підтримку функціонального стану органів та систем споживача, а саме: нервової, кровоносної, травної, ендокринної, видільної, покривної, статевої систем, - опорно-рухового апарату та системи дихання.

Перелічені складові взаємопов'язані між собою та тісно взаємодіють, утворюючи єдину цілісну структуру здоров'язберігаючої компетентності майбутніх інженерів-технологів харчової галузі.

Формування здоров'язберігаючої компетентності майбутнього інженера-технолога харчової галузі - це багатоетапний педагогічний процес, направлений на системну роботу усіх складових його структури та взаємозв'язку з суспільним та навколишнім середовищем.

Література

1. Про затвердження Концепції поліпшення продовольчого забезпечення та якості харчування населення [Електронний ресурс]: Розпорядження Кабінету Міністрів України №332-р від 26 травня 2004 р. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/332-2004-%D1%80>.

2. Spirin O. M. Theoretical and methodological basis of credit-modular system of future informatics teachers training: Doctoral dissertation of pedagogical sciences: 13.00.04 / Oleh Mykhailovych Spirin; Institute of Pedagogical Education and Adult Education of APS of Ukraine. – К., 2009. – 495 p. (in Ukrainian)

3. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 11.: Виробництва харчової промисловості, ч. 1 [Електронний ресурс] / Державний комітет України з харчової промисловості, 1998. – Режим доступу: <http://zakon.nau.ua/doc/?code=na001262-98>

4. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за напрямом 6.051701 «Харчові технології та інженерія» / кол. авт. під заг. кер. А. І. Українця. – К. : НУХТ, 2009. – 52 с.

5. Губергриц А. Я., Линеvский Ю. В. Лечебное питание. Справ. пособ. – К.: Вища школа, 1989. – 398 с.

6. Капрельянц Л. В. Функциональные продукты питания: современное состояние и перспективы развития // Продукты и ингредиенты, 2004. – № 1. – с. 22–24.

7. Павлоцька Л. Ф. Фізіологія харчування : підручник Л. Ф. Павлоцька, Н. В. Дуденко, Є. Я. Левігін. – Суми : Університетська книга, 2011. – с. 473.

8. Сирохман І. В. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення: Навчальний посібник / І. В. Сирохман – К. : Центр учбової літератури. – 2009. – 543 с.

КОНЦЕПЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ КВНЗ «ВІННИЦЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»)

У період входження України в європейський освітній простір важливим напрямом політики держави в галузі освіти є підвищення рівня підготовки фахівців. Освітні процеси в країні мають відповідати цим змінам, сприяти трансформаційним неперервним перетворенням, адаптуватися до них.

Неперервна освіта реалізується через: забезпечення наступності змісту та координації освітньо-виховної діяльності на різних ступенях освіти; створення інтегрованих навчальних планів та програм; зв'язок між середньою загальноосвітньою, професійно-технічною, вищою школою та закладами післядипломної освіти; формування й розвиток навчально-науково-виробничих комплексів ступеневої підготовки фахівців впродовж життя [4].

Ідея неперервної освіти зустрічається у працях стародавніх вчених Індії та Китаю, у багатьох вчених-педагогів. Можливо така ідея виникла ще в ті часи, коли не було писемності. Ідею неперервної освіти, як навчання протягом всього життя, пропагував ще Я. А. Коменський у відомій праці „Пансофія”. Зокрема такі науковці, як Грама Н.Г., Даниленко Л.І, Мармаза О.І., Пехота О.М., Сисоєва С.О. та інші розглядають періодизацію неперервної освіти таким чином: до 60-х років ХХ століття (створення певної системи післяшкільного навчання дорослих з метою ліквідації прогалин у знаннях); 60 - 70-і роки (період становлення концепції неперервної освіти за такими напрямками: дитячий садок, школа, ПТУ, ВНЗ, ПК; сукупність одночасної дії інформації на особу (школа, палаци, клуби, телебачення, друк та ін.)); від 70-х років ХХ століття до наших днів (зроблено спроби уніфікувати теорію неперервної освіти, визначити її сутність, розробити модель) [1; 3; 4].

Професійний інтерес представляє дослідження Мещанінова О.І. (докторська дисертація) за темою «Сучасні моделі розвитку університетської освіти» та обґрунтування значущості наукової проблеми розвитку вищої освіти України та її нову роль. В основу нашого дослідження, ми також взяли зауваження С.У. Гончаренко „просто перейменування „слабеньких” інститутів, які не мають ні кадрів, ні бази, в університети є профанацією серйозної науки й освіти “ [3, с. 20].

У 1997 році була прийнята програма ЮНЕСКО "Освіта для ХХІ століття", яка ознаменувала зміну концепції "освіта на все життя" концепцією "освіта впродовж життя". Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку країн спонукають до пошуку нових моделей навчання, впровадження нових технологій, які спрямовані на неперервне професійне навчання, відбору змісту освіти, оновлення всіх ланок навчально-виховного процесу [1].

Тому на сучасному етапі розвитку вищої школи актуальною є проблема створення системи навчання, що повинна включати такі інноваційні технології, які б забезпечували відповідний рівень мобільності спеціаліста, який здатний швидко оволодіти професійними знаннями, вміннями, навичками і за необхідності перекваліфікуватись [4].

Пошук концепції щодо зміни місії вищого навчального закладу зумовило наукову проблему, окреслення соціальної функції моделі розвитку регіональної неперервної системи в національній освіті України стало предметом дослідження інноваційної розробки.

І саме Концепція розвитку інноваційної моделі визначила основні напрямки реформування освітнього середовища комунального вищого навчального закладу

«Вінницька академія неперервної освіти» (далі Академія), як умови розвитку неперервної освіти в регіоні, яка передбачає багатогалузевий профільний рівень підготовки фахівців за принципом наскрізності в окремо взятих освітньо-кваліфікаційних рівнях (ОКР): «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр». Концепція розроблена на підставі Статуту Академії та визначає Положення та структуру регіонального коледжу Академії.

Мета дослідження інноваційної розробки – обґрунтувати Концепцію Інтегрованої моделі технології розвитку неперервної освіти в регіоні, розкрити роль діяльності регіонального коледжу в умовах ступеневої підготовки публічних фахівців в Академії.

Мету інноваційної розробки конкретизували через певну систему завдань дослідження щодо визначення новизни, провідної педагогічної ідеї, основних положень технології та очікуваних результатів підготовки фахівців в умовах неперервної освіти регіону.

Перше в Україні КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» пропонує розглядати неперервну освіту особистості як суб'єкт гарантій вищого навчального закладу та передбачити, що освіта є соціальною цінністю, тому освіта в регіоні також має бути загальнодоступною та якісною (за С.Квіт). З цією метою, на підставі Закону «Про вищу освіту», нами запропоновано технологія неперервної освіти регіону, що має дати відповідь на 3 виклики суспільства – це євроінтеграція, соціальна нерівність, війна та розкол суспільства (за Л. Гриневич), яка має виконати функцію соціального ліфта щодо об'єднання дошкільної, середньої, позашкільної, вищої та освіти дорослих [2].

Загалом, під технологією неперервної освіти регіону треба розуміти цілісну самодостатню регіональну систему освіти, яка надає ті чи інші якісні освітні послуги. Аналогом технології неперервної освіти є Інтегративна модель, яка забезпечує розвиток регіональної освіти шляхом об'єднання окремих типів навчальних закладів для підготовки фахівців за відповідними освітньо-професійними програмами на таких рівнях вищої освіти: початковий рівень (короткий цикл), що є підставою для присудження ступеня вищої освіти молодшого бакалавра; перший рівень (бакалаврський), що є підставою для присудження ступеня вищої освіти бакалавра.

Технологія неперервної освіти передбачає створення Інноваційної освітньої моделі регіону, як її аналогу, що об'єднає освіту регіону. Інтегрована універсальна модель здобуття неперервної освіти характеризується специфічним змістом її компонентів: змістовий (освітньо-професійна програма, навчальний універсальний план), технологічний (технологія організації неперервної освіти в регіоні), особистісний (підготовка спеціаліста молодшого бакалавра та бакалавра з різних галузей знань на основі спеціальності публічне управління та адміністрування).

Тому основним завданням КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» є забезпечення якісної публічної освіти для більшості членів громади регіону. А саме: переорієнтація неперервної освіти регіону на європейський вимір освіти, створенням Інноваційної моделі шляхом поєднання змісту формальної, неформально, інформальної освіти регіону, яка передбачає їх інтеграцію на базі Академії, що дасть можливість одержувати освіту громадянам «впродовж всього життя». Забезпечити соціальну рівність та доступ до якісної неперервної освіти, що дасть можливість скорочення програм підготовки у вищій освіті на базі базової середньої освіти одночасно з одержання повної середньої освіти (атестат про середню освіту) та початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти в якості підготовки публічних спеціалістів нової формації (диплом молодшого бакалавра), вибудованням Інноваційної об'єднаної моделі, насамперед середньої та вищої освіти, як варіант, на базі створення нового типу вищого навчального закладу, регіонального коледжу при Академії. Передбачити, що у реалізації неперервної освіти в Україні в непростих умовах нестабільності, важлива роль належить територіальним громадам, у розвитку яких повинні бути зацікавлені

щось зробити на краще, активні, ініціативні особистості, щоб прийняти правильне рішення щодо подальшої власної долі та долі суспільства.

Сучасні знання, професійні вміння, активна громадянська позиція, патріотизм, публічність, кваліфікаційність, ситуативність закладені у принципах майбутнього регіонального коледжу при Академії. Випускники регіонального коледжу повинні знати дві іноземні мови на рівні B1, володіти новітніми ІКТ, бути здатними до критичного мислення.

У випадку, якщо учень обирає регіональний коледж, окрім здобуття середньої освіти, він отримує диплом молодшого бакалавра та відповідну кваліфікацію. Після навчання у регіональному коледжі зберігається можливість вступу до Академії .

Вибудова сучасної 12-річної профільної школи підвищує ефективність діяльності регіонального коледжу, дає можливість більш повно задовольнити потреби громади, учнів, студентів, педагогів шляхом поєднання програм повної середньої школи та початкового рівня вищої освіти (короткого циклу) в якості підготовки спеціаліста молодшого бакалавра всіх галузей знань з кваліфікацією помічника референта з: публічного управління та адміністрування, психолога, еколога, перекладача та консультанта з питань інформатизації тощо. Це забезпечить приход професіоналів, враховуючи специфіку організації роботи в органах громадського управління та місцевого самоврядування.

Інноваційна розробка надасть можливість підготувати випускників регіонального коледжу, які мають бути здатні забезпечити європейський рівень надання публічних та адміністративних послуг щодо розвитку якості освіти. Протягом навчання студенти мають оволодіти як організаційними, функціональними, інтелектуальними компетентностями, так і основами політичних, юридичних, економічних знань, вивчати діловодство та комп'ютерні технології (за вибором навчального закладу та студента). Умови розвитку технології неперервної освіти регіону має забезпечити Академія.

Тому було запропоновано, щоб суб'єктом гарантій неперервної освіти регіону має виступити Академія як найвища об'єктивна форма застосування такого типу вищого навчального закладу як регіональний коледж, а не окремі особи. Надання освітніх послуг (бюджетних та позабюджетних) може бути реалізовано в дошкільної (за рахунок варіативної складової), позашкільної (за рахунок гуртків, МАН та інших форм), середньої (за рахунок варіативного складника, обов'язково-вибіркових предметів: художня культура, інформатика, технології, психологія, основи здоров'я та вибіркових предметів: іноземна мова, комп'ютерні технології, ділової етикет). Освітні послуги при необхідності, як варіант, вибіркових предметів: іноземна мова, комп'ютерні технології, ділової етикет можуть бути платні на етапі допрофільної підготовки ЗНЗ (8-9 класи) (постанова КМУ від 07.11.2012 р. №1056) при умові одержання відповідної ліцензії.

Отже. Академія пропонує нову модель менеджменту неперервної освіти, регіональний коледж, який має бути корисним суспільству, кожному громадянину, зокрема і дітям. Регіональний коледж Академії є професійним, публічним, загальнодоступним та впроваджувати нову модель здобуття початкового рівня вищої освіти шляхом удосконалення середньої освіти – впродовж 12 років (10-12 класи – профільна старша школа). Для навчання у старшій школі учні обиратимуть або професійний профіль, або академічний. Також буде значно скорочено кількість навчальних предметів. Окрім того, учням легше адаптуватимуться до переходу на вищий, професійний рівень навчання до вимог Болонського процесу.

Перспективність подальшої розробки. Питання вивчення потреби підготовки майбутніх фахівців, зокрема і з публічного адміністрування, використання Інтегрованої моделі та стану забезпечення технології неперервної освіти регіону залишається актуальним, особливо в умовах децентралізації та реформи самоврядування в

суспільстві, що надає можливість існування декількох альтернативних типів навчальних закладів та необхідністю формування різних навчальних планів.

Проблеми:

- недостатнє забезпечення навчальних закладів комп'ютерною технікою;
- кадрове забезпечення шкіл: відсутність в більшості навчальних закладів кваліфікованих кадрів з профільного навчання та викладів в Академії, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра;
- плинність професійних педагогічних кадрів шкіл, що пов'язано з не відповідною до обсягів роботи оплатою праці.

Література:

1.Десятов Т. М. Тенденції розвитку неперервної освіти в країнах Східної Європи (друга половина ХХ століття): дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. - К., 2006.

2.Закон від 01.07.2014 № 1556-VII «Про Вищу освіту». - Ел.доступ: <http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu>.

3.Мещанінов О. П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні: теорія і методика: Дис... д-ра наук: 13.00.04 - 2005.

4.Система неперервної освіти та виховання кадрів (на прикладі ДП "Гарантія–Маркет" магазин "Фуршет"). - Ел.доступ: http://otherreferats.allbest.ru/management/00221186_0.html.

Жорабекова А.Н.

PhD докторант Международного казахско-турецкого университета имени Х.А. Ясави

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОГО ПОДХОДА

Казахстанская система образования претерпевает изменения, вызванные вхождением в общеевропейский Болонский процесс, необходимостью решения проблем обеспечения качества высшего образования, сменой педагогической парадигмы. В связи с этим, полиязычное образование как одно из ведущих мировых тенденций развития образования в ХХІ веке, является необходимым и обязательным условием роста человеческого капитала, формирования интеллектуальной нации, и в итоге – создания конкурентоспособной страны.

В своем Послании народу Казахстана Президент РК Н.А. Назарбаев подчеркивает, что «...для современного казахстанца владение тремя языками – это обязательное условие собственного благополучия» [1].

Внедрение полиязычного образования в общеобразовательных школах Республики Казахстан настоятельно требует подготовки учителей, способных к эффективной реализации моделей и технологий полилингвального подхода. Школе нужны педагоги, овладевшие профессиональными знаниями на государственном, русском и английском языках, готовые к межкультурному диалогу, самостоятельному решению проблем, обладающими критическим и креативным мышлением, национальной и иноязычной культурой.

Целью высшего профессионально-педагогического образования является подготовка будущих учителей, обладающих профессиональными и языковыми компетенциями, креативным потенциалом и критическим стилем мышления, готовых преподавать предметы на двух и более языках. Между тем, новые требования к уровню подготовки полиязычных специалистов определяют и новые подходы к организации и осуществлению учебного процесса в подготовке педагогических кадров.

Для успешного формирования профессиональных компетенций будущих учителей на основе полилингвального подхода необходимо определить педагогические условия, обеспечивающие его эффективность.

В справочной литературе «условие» трактуется как: 1) обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; 2) правила, установленные в какой-нибудь области жизни, деятельности; 3) обстановка, в которой что-нибудь происходит [2].

«Педагогические условия» можно трактовать как комплекс мер, возможностей, направляемых в качестве педагогических условий успешности достижения поставленных целей и обеспечения желаемой эффективности.

По мнению И.С. Мухрова, процесс выявления комплекса условий в обобщенном виде заключается в выполнении следующей последовательности действий:

- выявление основных компонентов, причастных к достижению цели, их анализ и определение степени причастности;
- выбор мероприятий, усиливающих эффективность каждого компонента;
- упорядочение полученных условий (исключение лишних, объединение нескольких в одно и т.д.);
- проверка каждого условия и всего комплекса [3].

Для определения педагогических условий формирования профессиональных компетенций будущего учителя на основе полилингвального подхода нами проанализированы труды, в которых уточняются общие условия успешного формирования профессиональных компетенций будущего учителя.

Для успешного формирования профессиональной компетенции будущих бакалавров экономического профиля, Е.А. Кухарева выявила следующие педагогические условия: обеспечение познавательной активности студентов путем развития учебной мотивации и включения их в сферу профессиональной и поисково-исследовательской деятельности; разработка и реализация содержания интегрированного курса математики и информатики, направленного на развитие целостной системы общепрофессиональных и специальных знаний; обеспечение профессиональной направленности обучения студентов интегрированному курсу, самоопределение и самообразование студентов посредством использования обозначенных принципов, обеспечивающих интегративное взаимодействие компонентов профессиональной компетенции бакалавров экономического профиля [4].

Отечественный исследователь Н.В. Мирза предлагает следующие психолого-педагогические условия для обеспечения формирования профессиональной компетентности будущих педагогов в системе высшего образования: обеспечение положительной мотивации у студентов к процессу формирования у них профессиональной компетентности; осознание полученных знаний на уровне рефлексивной деятельности студентов; вовлечение будущих педагогов в профессиональную деятельность (педагогическая практика); приобщение будущих педагогов к ценностям отечественной и иной культуры в условиях учебной и разнообразной внеучебной деятельности на основе межнационального общения [5].

В работе Д.П. Мучкина выявлен комплекс педагогических условий формирования профессионально-педагогической самообразовательной компетентности будущих учителей, такие как: педагогическое стимулирование профессионально-педагогического самообразования; насыщение содержания педагогических дисциплин знаниями, составляющими содержательный компонент структуры профессионально-педагогической самообразовательной компетентности; направленность учебной деятельности на формирование умений, составляющих процессуальный компонент структуры профессионально-педагогической самообразовательной компетентности [6].

Исследуя компетентностный и полилингвальный подходы к подготовке будущего учителя начальных классов, Ф.Т. Киргуева выделила такие условия, как:

осуществление интеграции языковой, ценностно-смысловой, психолого-педагогической, компетентностной и полилингвальной составляющих в содержании педагогического образования, а также активное внедрение информационно-коммуникативных и проектных технологий в подготовку современного учителя начальных классов и др. [7]

Анализ литературы по проблемам формирования профессиональных компетенций будущего учителя, а также специфика реализации полилингвального подхода позволят нам выявить следующие педагогические условия:

а) усиление профессиональной направленности преподавания языковых дисциплин на основе интеграции компетентностного и полилингвального подходов;

б) подготовка вузовских педагогов к предметно-языковому интегрированному обучению;

в) реализация полилингвального подхода в формировании общепедагогических и общепсихологических компетенций будущих учителей на основе полилингвального подхода;

г) обучение будущих учителей предметно-языковой интеграции в процессе специальной и методической подготовки;

д) направленность непрерывной педагогической практики студентов педагогических специальностей на реализацию цели полилингвального образования в школе.

Таким образом, в данной статье нами выявлен комплекс педагогических условий, необходимый для эффективного формирования профессиональных компетенций будущего учителя на основе полилингвального подхода.

Литература:

1. Послание Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева народу «Новый Казахстан в новом мире» (28 февраля 2007 года) // Послание лидера нации к народу / сост. Г. Т. Танибергенова, К. Т. Калилаханова, Р. Ж. Алимбеков. – Астана: Күлтөгін, 2008. – С. 237-280

2. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: ок. 53000 слов / С.И. Ожегов; под общ. ред проф. Л.И. Скворцова. – 24-е изд., испр. – М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство Мир и образование», 2007. – 640 с.

3. Мухров И.С. Условия формирования профессиональной компетентности молодых квалифицированных рабочих в системе начального профессионального образования // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 3; URL: www.science-education.ru/103-6195

4. Кухарева Е.А. Формирование профессиональной компетенции бакалавров экономического профиля в процессе изучения интегрированного курса математики и информатики: автореф. ... канд. пед. наук: 13.00.08. – Тольятти, 2013. – 23 с.

5. Мирза Н.В. Научно-теоретические основы формирования профессиональной компетентности будущего педагога: автореф. ... док. пед. наук: 13.00.08. – Караганда, 2010. – 38 с.

6. Мучкин Д.П. Педагогические условия формирования профессионально-педагогической самообразовательной компетентности будущих учителей: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. – Астана, 2010.

7. Киргуева Ф.Х. Подготовка учителя начальных классов в системе многоуровневого образования на основе компетентностного и полилингвального подходов: автореф. ... док. пед. наук: 13.00.08. – Владикавказ, 2010. – 45 с.

РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ САМООРГАНИЗАЦИИ У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА СРЕДСТВАМИ ТЕХНОЛОГИИ МОДЕРАЦИИ

Нестабильная экономическая ситуация, связанная с кризисами, убыль населения (его старение и сокращение в экономически активных возрастах) определяют направление модернизации образования. В сложившейся ситуации профессиональное образование должно готовить кадры высокого уровня, готовые к освоению различных инновационных технологий, а также к осуществлению смежной деятельности или даже смене профессии в случае необходимости. Вопрос подготовки профессионально-мобильных специалистов среднего звена становится все более актуальным.

Умения организовать свою деятельность являются необходимыми не только для осуществления будущей профессиональной деятельности, но и для эффективного самообразования, адаптации в условиях частой смены технологий, повышения квалификации.

Перед преподавателями, методистами, мастерами производственного обучения учебных заведений стоит задача по подбору и/или адаптации различных методик и технологий, которые позволили бы без ущерба осваиваемому учебному материалу развивать необходимые социально- и профессионально-значимые умения будущих специалистов.

Одной из таких технологий, на наш взгляд, является модерация. Если кратко, то модерация подразумевает организацию группового взаимодействия для решения общей проблемы таким образом, что руководитель мероприятия (тренер, ведущий или преподаватель) становится модератором, и его задача – сглаживать возможные конфликты, настраивать команду на работу, но не руководить процессом. Решение проблемы происходит за счет внутреннего потенциала группы.

Модерация включает в себя визуализацию материала, мнений, решений, выводов, постоянную коммуникацию, обратную связь. Особое место отведено в модерации планированию хода занятия. В своей книге М.Нуланд говорит о том, что с помощью модерации можно учить студентов планировать свою деятельность [4]. Однако, кроме четкого планирования деятельности (благодаря визуализации целей занятия или мероприятия, обязательной рефлексии), студенты самостоятельно определяют цели, делают выводы по результатам работы, корректируют свои действия. Целеполагание, планирование и рефлексия являются структурными компонентами умения самоорганизации (в нашем случае учебной деятельности) [1].

План работы обычно фиксируется визуально на доске (для всех обучающихся) или на бумаге (в рабочих группах), представляет собой список или карту. Это помогает четко отслеживать порядок рассмотрения всех необходимых этапов занятия, вопросов, ставить цели и делать выводы о результатах проделанной работы. При первом знакомстве с модерацией, преподаватель подробно объясняет студентам все особенности их работы и правила. В дальнейшем студенты, работая совместно, самостоятельно выполняют все необходимые действия.

В своей практике мы применяли технологию модерации для организации занятий по изучению нового материала, систематизации и актуализации уже имеющихся знаний и умений, а также проводили внеклассные профориентационные и воспитательные мероприятия. Нами было выдвинуто предположение, что проведение учебных занятий с применением модерации может способствовать развитию умений самоорганизации студентов.

В опытно-поисковой работе приняли участие 97 студентов и 2 преподавателя. Это были студенты старших курсов, обучающиеся по специальностям 230101 «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» (23 студента в контрольной группе и 21 в экспериментальной) и 230105 «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» (25 студентов в контрольной группе и 28 в экспериментальной). Для студентов специальности 230101 организация учебных занятий с применением технологии модерации проводилась на дисциплинах «Компьютерные сети и телекоммуникации» и «Инструментальные средства разработки аппаратно-программных средств». Для студентов специальности 230105 – на дисциплинах «Технология разработки программных продуктов», «Информационная безопасность», «Основы построения автоматизированных информационных систем». Технология модерации применялась на трети обязательной аудиторной нагрузки (аудиторных теоретических занятий). В контрольных группах применение каких-либо новых методов, форм организации образовательного процесса не осуществлялось.

Динамика развития умений самоорганизации была рассмотрена при работе студентов над курсовыми проектами по дисциплинам «Экономика отрасли» и «Технология разработка программных продуктов» (специальность 230105), на дисциплинах «Микропроцессоры и микропроцессорные системы» и «Экономика отрасли» (специальность 230101).

Критерии оценки умения самоорганизации учебной деятельности были следующими: студент умеет самостоятельно определять учебную цель, проводить анализ учебной задачи, составлять план решения, выбирать средства решения, вовремя и в полной мере представлять результаты своей работы преподавателю на каждом промежуточном этапе, оценивать результаты деятельности на каждом этапе и в целом.

К выбранным критериям были определены следующие уровни развития умений самоорганизации учебной деятельности:

- низкий: частично самостоятельное целеполагание, слабо выраженное умение анализировать учебную ситуацию и составлять план работы, нерациональный выбор средств решения поставленной задачи, трудности с составлением плана работы по образцу, опоздания в демонстрации результатов преподавателю большинства этапов работы, неумение довести начатое до завершения, трудности в оценке результатов своей работы (возможна неадекватная самооценка), выполнение действий под контролем преподавателя с небольшой долей самостоятельности;

- средний: целеполагание самостоятельное, соответствующее учебному материалу, анализ учебной ситуации и моделирование деятельности осуществляются с помощью преподавателя, составление плана по образцу, студент самостоятельно выбирает средства решения поставленной задачи (не всегда рационально), вовремя представляет результаты работы, не всегда выполненные в полной мере, оценивает результаты работы (требуется дополнительная консультация преподавателя);

- высокий: студент самостоятельно определяет цель работы, проводит анализ задачи, необходимого материала, составляет план решения, выбирает средства решения, обосновывает рациональность выбора, вовремя и в полной мере представляет результаты своей работы преподавателю на каждом промежуточном этапе, адекватно оценивает результаты своей работы на промежуточных этапах и в целом, консультация преподавателя требуется редко.

Для определения начального уровня развития умений самоорганизации у студентов рассматриваемых групп им было предложено выполнить проекты по одной из дисциплин в рамках внеаудиторной самостоятельной работы.

Используя критерии и уровни оценки, предложенные выше, мы получили результаты, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Уровни развития умений самоорганизации в контрольных (КГ) и экспериментальных (ЭГ) группах до и после эксперимента

Уровни развития умений самоорганизации ↓	Специальность 230101				Специальность 230105			
	До эксперимента		После эксперимента		До эксперимента		После эксперимента	
	КГ, %	ЭГ, %	КГ, %	ЭГ, %	КГ, %	ЭГ, %	КГ, %	ЭГ, %
высокий	13	10	17	48	16	11	16	57
средний	35	37	40	38	32	25	36	29
низкий	52	52	43	14	52	64	48	14

Как видно из результатов, представленных в таблице, различия между уровнями развития умений самоорганизации в контрольной и экспериментальной группах до начала эксперимента идентичны. Это подтверждается и экспериментальным значением критериев Пирсона, равных $\chi^2_{\text{эсп}} = 0,152$ для студентов специальности 230101 и $\chi^2_{\text{эсп}} = 0,849$ для студентов специальности 230105, что говорит об отсутствии достоверных различий в уровнях развития рассматриваемых умений.

Измеряемые показатели совпадают в пределах статистической погрешности, что является важным условием для используемой схемы организации педагогического исследования [2].

Для оценки достоверности различий в уровнях развития умений применялся Критерий Пирсона, критическое значение было выбрано для уровня значимости $p \leq 0,01$. При заданном количестве градаций (3) число степеней свободы 2; для значимости $p \leq 0,01$ $\chi^2_{\text{кр}} = 9,21$.

Экспериментальное значение критерия Пирсона для результатов групп специальности 230101 равно $\chi^2_{\text{эсп}} = 6,322$, что при выбранном уровне значимости не позволяет подтвердить гипотезу о том, что различия в уровнях развития умений являются достоверными (только с достоверностью 95%). Однако, экспериментальное значение критерия Пирсона для результатов групп специальности 230105 равно $\chi^2_{\text{эсп}} = 11,125$, что при выбранном уровне значимости позволяет сделать вывод о том, что с вероятностью 99% различия в уровнях развития умений являются достоверными. Стоит отметить, что у студентов специальности 230105 занятия с применением модерации проводились на трех дисциплинах, тогда как у студентов специальности 230101 – только на двух.

Из полученных результатов можно сделать вывод, что систематическое применение модерации при организации учебных занятий способствует развитию умений самоорганизации у студентов колледжа. Важно отметить, что успеваемость по дисциплинам, на которых применялась модерация, у студентов экспериментальных групп не была ниже, чем у студентов контрольных групп. Формат подобных занятий вызывает у обучающихся интерес и способствует включению в работу всех участников.

Сама модерация, хоть и разрабатывалась для проведения совместной работы профессионалов, является гибкой технологией, которую можно адаптировать под занятия со студентами и школьниками. Существует не один метод модерации, не конкретный набор приемов, а набор различных методов, приемов, техник, которые могут варьироваться в зависимости от целей мероприятия, от особенностей аудитории и модератора [3]. Это означает, что дальнейшее развитие модерации – это не обязательно разработка чего-то принципиально нового, но и грамотное сочетание уже хорошо известных приемов и методов.

Литература

1. Громцева А. К. Формирование у школьников готовности к самообразованию [Текст] / А.К.Громцева. – М.: Просвещение, 1983. – 145 с.

2. Стариченко Б.Е. Проектирование диссертации магистра образования [Текст]: учебно-методическое пособие/ Б.Е.Стариченко, И.Н.Семенова, А.В.Слепухин; под ред. Б.Е.Стариченко. – Екатеринбург: Урал.гос.пед.ун-т., 2014. –150 с.

3. Bohm, V., Legewie, H. Moderation of Teamwork: Basics and Techniques [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ztg.tu-berlin.de/download/legewie/Mod-engl-kurz.pdf>.

4. Neuland, M. The World of Moderation [Текст] / Michele Neuland. [Transl. from German by Bill Taylor. Caricatures: Guido Neuland]. – Kunzell: Neuland Verl. Fur lebendiges Lernen, 1998.

Лабунець Ю. О.

*асистент кафедри іноземних мов та методик їх навчання
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;
аспірант Мелітопольського державного педагогічного університету
імені Богдана Хмельницького*

КОНЦЕПЦІЯ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ТВОРЧОСТІ ДЖ. Р. Р. ТОЛКІНА: АСПЕКТ МОРАЛЬНОГО ОBOB'ЯЗКУ ОСОБИСТОСТІ

Англійський письменник, освітянин, вчений, викладач університету Дж. Р. Р. Толкін (1892-1973) в українській культурі визначається не лише традицією перекладів його літературних творів, екранізацією кіноепопеї талановито знятої Пітером Джексоном, шаленою популярністю та незвичайною привабливістю створеного автором унікального художнього всесвіту, але і створеною освітянином концепцією виховання моральної особистості у його творчості.

Творчість Дж. Р. Р. Толкіна вивчали та аналізували зарубіжні дослідники Х. Л. Картер (літературознавчий аналіз основних творів Дж. Р. Р. Толкіна через призму життєдіяльності автора), П. Кочери (критично-релігійний погляд на створений автором світ), К. Манлав (особливості творів фантастичного жанру письменника), Б. Роузбері (корені міфологічного відображення цінностей, ідей та поглядів у літературній формі) М. Уайт (особливості філософського світогляду Дж. Р. Р. Толкіна), А. Фрідмен (особливості творчості в контексті суспільно-історичних змін ХХ століття), Т. Шиппи (центральні філософські лінії, що отримали розвиток у творах трилогії Дж. Р. Р. Толкіна).

На нашу думку особливої уваги заслуговує концепція виховання моральної особистості Дж. Р. Р. Толкін, яка є центральною у його творчості, що є результатом літературних уподобань письменника і способу мислення, світосприймання, багатогранного педагогічного досвіду викладання у вищих навчальних закладах. Концепція виховання моральної особистості Дж. Р. Р. Толкіна, включає в себе низку аспектів:

- вільний вибір особистості;
- випробування владою;
- моральний обов'язок особистості;
- визначення ієрархії моральних цінностей;
- визначення особистісного сенсу життя та ін.

Ми зупинимось на одному із аспектів даної концепції виховання моральної особистості, а саме – виховання морального обов'язку особистості, що займає не пересічне місце в виховній традиції різних країн світу.

В листі написаного Дж. Р. Р. Толкіном до Мілтона Волдмена від 1951 року, яке опубліковано Крістофером Толкіним в якості передмови до «Сильмариліона»: есенції основних поглядів на виховання особистості, її моральності, формування моральної особистості та її світоглядних та світо сприймальних позицій, що є ключовими в

творчості освітянина, він заявляє, що казки і міфи (які є складовими творчості письменника), як і решта творів мистецтва, повинні відображати у дещо екстрагованому вигляді елементи моралі та релігійної істини (або ж оманливості), проте аж ніяк не висвітлювати їх надто чітко, тим паче у формі, в якій вони існують у первинному «реальному» світі [4; с. 16]

Роман «Володар Перснів», що розкрив загальнолюдські моральні цінності, продемонстрував орієнтир на виховання моральної особистості (через створену автором багатоаспектну концепцію виховання моральної особистості), продемонстрував «моральність» особистості в найвищому вимірі, став певного роду сходиною до наступного твору Дж. Р. Р. Толкіна «Сильмариліон», що побачив світ після, спільним же для них, я є аспект морального обов'язку особистості. Толкін, будучи прекрасним знавцем міфологічних епосів різних народів світу, спирався на традиції давньоанглійського та давньоскандинавського епосу, який, на думку Дж. Р. Р. Толкіна є найбільшим внеском літератур Півночі до духовної скарбниці людства. Виходячи усього вище зазначеного, особистості маючі власні переконання та приймаючи моральні вибору, опираючись на загальнолюдські цінності, власні цінності та моральність, залишаються правими в них, навіть без найменшої надії на перемогу. Цікавим фактом є те, що відповідно до міфології Півночі особистості, праведній, моральній не пропонується ні раю, ні спасіння, ні будь-якої нагороди за власну добродієність, окрім втіхи від того, що ти вчинив як слід, відповідно до свого морального обов'язку. З точки зору сучасності, екзальтованого світ із гіпертрофованим фокусуванням більшості людей на коштовностях, славі, владі, матеріальних благах та прагненні отримати їх будь-яким методом, надзвичайно важливим є розуміння, що гармонія, насолода життя можлива тоді, коли особистість не відчуває сорому за власні вчинки, оскільки оперує власним відчуттям морального обов'язку та розумінням особистісного сенсу життя.

Дж. Р. Р. Толкін демонстрував засобами інтертекстуальності та авторського дискурсу власне бажання: дотримання високих моральних принципів персонажами його творів, що базуються на загальнолюдських цінностях. Зокрема в ході подорожі, яку описує нам трилогія «Володар Перснів» автор позбавляє головних героїв їх райдужних життєвих надій, змушуючи думати про майбутню поразку і рок фатуму, але саме через розуміння, що у них немає і одного шансу на мільйон, вони докладаючи всіх можливих і неможливих власних зусиль отримують перевагу, винагороду, але лише після того, як вони пройшли суворе випробування обов'язком. Доречно зауважити, що спираючись, на один із чорнових варіантів твору Дж. Р. Р. Толкін називає Фродо і Сема - Стійкістю без Надії та Невгасимою Надією, що роблять ще лдин наголос на філософських та виховних позиціях та поглядах автора

Дж. Р. Р. Толкін надає можливість своїм персонажам, в рамках героїчних традицій, обирати не лише безстрашність, але і відповідальність, свідомо беручи на себе величезний тягар . Автор також демонструє ще один надзвичайно важливий аспект обов'язку – недіяння, тобто не порушення заборони, мужність та сила не зробити того, що не варто робити.

На нашу думкою, однією із яскравих та визначних відмінностей «Володаря перснів» є те, що не зважаючи на наявність доблесний героїв, наприклад Арагорна на чолі свого війська, головний подвиг, визначний для загальної перемоги сил Добра, робить Фродо Бегінс – мирний, хоча й відважний маленький хоббіт, який взяв на себе неймовірно тяжку відповідальність за все, що відбудеться у світі. Звичайно, що в ході сюжету даного твору, було виявлено за тих чи інших обставин, закладені в ньому моральні якості. Зазначимо, що Фродо Бегінс не є традиційний казковий героєм, який отримує відразу своє визнання, цілком ймовірно, що це не є можливим оскільки він протягом довгого часу відчуває роздвоєнність, постійно відчуваючи себе під тягарем

непосильної відповідальності. Увесь час йому доводиться тверезо оцінювати себе, ставлячи риторичне запитання: „Чи впораюсь я?“. Час від часу він зазнає приступів слабкості, навіть впадає у відчай; буває нерішучим, робить помилки, в цьому персонажі Дж. Р. Р. Толкінім розкрито важливість кожної людини і її ролі для світової історії.

В контексті морального обов'язку особистості вважаємо необхідним зауважити, що особлива увага автора до питання безсмертя, що відрізняється від традиційного для чарівних казок, людського бажання знаходження безсмертя (хоча в них зазвичай плата або кінцівка є досить трагічною), а саме розуміння безсмертя як ноші, тягару, а смерті як подарунку. Дж. Р. Р. Толкін писав: «Справжня тема роману - Смерть і Безсмертя; загадка любові до світу, що володіє серцями раси, приреченої покинути його і нібито втратити; туга, що володіє серцями раси, "приреченої" не залишати світ, поки не завершиться... його історія» [1, с. 437].

Ельфи, що прийшли у світ першими у творчості Дж. Р. Р. Толкіна безсмертні (безсмертя не є абсолютним, оскільки вони існують, поки існує світ; тілесна оболонка їх може бути знищена, але й тоді залишаються у межах світу, або в розвтіленому стані у залах Мандоса, чи можуть відродитися знову). Людям же, автором зазначається в творі подаровано смерть, вона є дарунком, тому що фактично веде їх за межі світу, у якому вони – лише недовгі гості. Об'єктивно розглядаючи дане питання, ми вважаємо, що приреченість однієї із рас на безсмертя не є набагато завиднішою долею, ніж фатум можливості відходу у безвість. Доля Людей не закрита в межах цього світу; їхні знання про майбутнє не засновані на впевненості, їм не обіцяно нічого визначеного.

Крім Смерті Людям даний і інший дарунок – вільної волі і вибору. Основна канва подій у світі Арди визначена споконвічно у Великій Музиці, - але це зовсім не означає, що мешканці Арди - просто маріонетки, позбавлені волі. "У броні Долі завжди є уразливе місце, і в стінах Фатуму - пролом; вони залишаються доти, поки не здійсниться і не здійсниться усе - ви називаєте це кінцем". Існує, очевидно, якась рівновага між свободою волі і приреченням: герої Толкіна вільні у своїх діях, вони самі вибирають свої шляхи, і відповідальності за вибір ніхто з них не знімає; проте вибір їх, вчинки, відповідальність вплітаються в канву подій, споконвіку намічених. Людям же, очевидно, дана можливість змінювати саму цю канву. "...І зможуть вони самі управляти своїми долями серед стихій і випадків світобудови; і немає їм межі в Музиці Айнур, що є визначена доля для всього іншого... ". Напевно, тому саме Люди у вирішальний момент стають "вершителями Долі".

Відмінність між безсмертними Первонародженими, які стоять поза смертю, і приреченими піти Людями стає вічним джерелом внутрішнього конфлікту для представників різноманітних рас: згодом свій власний дарунок починає здаватися незаслуженою карою. За Толкінім, спрага безсмертя, поневолюючи свою жертву, найчастіше обертається загибеллю. Смиренність і віра Арагорна протипоставлені відразливій фобії Ар-Фаразона, останнього короля Нуменора. Недовіра і духовний бунт - гріховні, вони - ознака спрямованої помилковим шляхом або егоїстичної волі. У "Володарі кілець" безсмертя - одна із найбільш "спокусливих" властивостей Кілець: вони уповільнюють процес природних змін, зупиняють час. Але той, хто підпадає під їхню владу, навмисно намагаючись змінити свою сутність, - сутність свою безповоротно втрачає. Таке відбувається з дев'ятьма Смертними, що стали Привидами Кілець Назгул. Відмовившись від своєї суті, вони не піднімаються на новий, вищий щабель, але пливуть шляхом повної і необоротної деградації: живі істоти, нехай далеко не безгрішні, проте з правом на милосердя і прощення, вони стають привидами, створеннями без плоті і волі. Та сама влада, до якої вони ринулися, перетворює їх у знаряддя - і знаряддя навіть не істоти мислячого, нехай і порочного - але знаряддя об'єкта неживого, Єдиного Кільця. Так безсмертя обертається фізичною і духовною загибеллю. Навпроти, смиренність, прийняття власної долі і вищої волі, вірність своєї

суті відрізняють найбільше привабливих героїв Толкіна. У більшості випадків бажання безсмертя виникає в зв'язку з страхом перед смертю або прагненням до безмежної влади. В творчості Дж. Р. Р. Толкіна автор багаторазово демонструє, що бажання влади, бажання підпорядкувати інших своїй волі є із усіх найбільш небезпечним, особливо в контексті морального обов'язку особистості. Улюблені герої Толкіна ніколи не нав'язують своїх уявлень про те, як варто діяти - навіть якщо в якійсь момент це здається виправданим і необхідним. Вони сумніваються, шукають, часом роблять помилки - навіть наймудріші з них; не усі витримують випробування Владою - проте немає такої ситуації, де б межі між Добром і Злом виявилися "розмитими", де б поняття ці підміняли одне одного або створювали можливість поступки. У цьому і полягає одна з головних ознак світу Толкіна як міфу.

Література:

1. Васильева Е. К. 50 знаменитых английских романов / Е. К. Васильева; Ю. С. Пернатъев. – Х: Фолио, 2004. – 510 с.
2. Прохорова Н. Добродетели мира Толкина: деяние и недеяние // Знание – сила. – 1998. – №3. – С. 144-151.
3. Толкін Дж. Р. Р. Сильмаріон / За ред. Крістофера Толкіна; перекл. з англ. Катерини Оніщук, 2-ге, опрацьоване видання. – Львів: Видавництво «Астролябія», 2014. – 576 с.
4. Толкін Дж. Р. Р. Сильмаріон / Перекл. з англ. Олена О'Лір, 3-тє, опрацьоване видання. – Львів: Видавництво «Астролябія», 2014. – 384 с.

Федосова И.В.

заведующая кафедрой компьютерных наук ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет», д. пед. н., проф.

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА

В жизни людей все шире и глубже внедряются принципы научной организации труда, обеспечивающие значительное повышение его производительности и эффективности. В работе преподавателя высшей школы и студента огромное значение имеет знание основ научной организации педагогического труда (НОПТ).

В понятие НОПТ входят три главных компонента: учет психических особенностей студентов, правильная организация труда и соблюдение правил гигиены.

Научная организация самостоятельной работы во многом зависит от типа памяти студента, который может быть зрительным (когда человек лучше воспринимает информацию при чтении), слуховым (лучше воспринимается на слух), моторным (требует записывания) и смешанным. Основа самостоятельных занятий студентов – индивидуальная работа, но иногда, на определенном этапе подготовки к занятиям, может быть полезна коллективная (групповая) работа: человек со слуховым типом памяти лучше усваивает материал, когда ему читают; объединение нескольких человек полезно с целью взаимной самопроверки знаний.

Основа правильной организации труда – ее четкое планирование и последующий контроль над выполнением плана, позволяющий, при наметившемся отставании, сократить время на второстепенные цели, например, развлечения, и увеличить бюджет времени на занятия. Студенту целесообразно иметь общий план работы на семестр, на основе которого составляется план на неделю. В последний входит расписание учебных занятий и распределение времени на разные виды самостоятельной работы – в библиотеке, спортивной секции, лаборатории и т.д.

Весьма полезно в смысле самодисциплины в конце дня мысленно подвести краткий итог сделанному, наметить план на завтра и обязательно выполнить то, что намечалось сегодня, но не было сделано.

Студент, желающий овладеть эффективными методами умственной работы, жадно воспринимает все советы преподавателей, изучает литературу по вопросам научной организации труда и организации самостоятельной работы, вырабатывает определенный индивидуальный план (на семестр, месяц, неделю, на завтра), следит за бюджетом своего времени. Такой студент исходит из положения, что жизнь, в общем, коротка и надо ценить каждую минуту. Но иногда такие студенты впадают во вредную крайность: целиком отдаваясь учебно-научным занятиям, отказываются от участия в общественной работе, пренебрегают отдыхом, и в конце концов расстраивают свое здоровье.

НОПТ требует правильной организации рабочего места. В аудитории, читальном зале или дома все принадлежности, необходимые для работы, должны быть подготовлены (нужные справочники, бумага, ручка, интернет и т.д.). Работа спорится, когда все находится под рукой.

Важнейшее значение имеет соблюдение правил гигиены умственного труда (выработка целесообразного распорядка дня, режима питания, отдыха, пребывания на свежем воздухе, занятий спортом и т.д.). Одинаковых советов в этом отношении не может быть, но важно ежедневное соблюдение выработанного индивидуального режима.

Студенту, в зависимости от его индивидуальных особенностей, нужно тщательно продумать режим своей работы. При 6 часах аудиторных учебных занятий нужно ежедневно отводить не менее 4 часов на самостоятельную учебную подготовку, 8 часов на сон и 5-6 часов на отдых, еду и самообслуживание. Иногда же у студентов действует принцип: «впереди времени много, заняться наукой успею позже». Подходит сессия, и такой студент штурмует «гранит науки». Знания, приобретенные второпях, за несколько дней, непрочны и быстро выветриваются. На втором-третьем курсах подобный беззаботный студент нередко оказывается вынужденным покинуть вуз по неуспеваемости. Очевидно, что в этом имеется и часть вины преподавателя, не сумевшего добиться нужной организации и навыков самостоятельной работы.

Научная организация самостоятельной работы студентов – одна из важных рычагов механизма вузовской жизни, который в умелых руках преподавателя может дать многое.

Литература

1. Карташов П. И. Внедрение рекомендаций педагогической науки в практику. - М, 1984
2. Подымова Л. С. Подготовка учителя к инновационной деятельности. – М, 1995
3. Радченко И. П. Научная организация педагогического труда. - М, 1972
4. Радченко И. П. НОТ учителя. - М, 1982
5. Юсуфбекова Н. Р. Общие основы педагогических инноваций: Опыт разработки теории инновационных процессов образования. - М, 1991

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Буйлова Е.В.,

*К.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней
им. проф. З. С. Баркагана ГБОУ ВПО «Алтайский
государственный медицинский университет» Минздрава России*

Котовщикова Е.Ф.,

*Д.м.н., проф. кафедры пропедевтики внутренних болезней
им. проф. З. С. Баркагана ГБОУ ВПО «Алтайский
государственный медицинский университет» Минздрава России*

Бувеч Е.И.,

*Зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней
им. проф. З. С. Баркагана ГБОУ ВПО «Алтайский
государственный медицинский университет» Минздрава России*

Сюльжина Е.Н.,

*К.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней
им. проф. З. С. Баркагана ГБОУ ВПО «Алтайский
государственный медицинский университет» Минздрава России*

Бочкарёв А.П.,

*Ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней
им. проф. З. С. Баркагана ГБОУ ВПО «Алтайский
государственный медицинский университет» Минздрава России*

Перегудова И.Г.,

*К.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней
им. проф. З. С. Баркагана ГБОУ ВПО «Алтайский
государственный медицинский университет» Минздрава России*

Белых В.И.,

*Д.м.н., проф. кафедры пропедевтики внутренних болезней
им. проф. З. С. Баркагана ГБОУ ВПО «Алтайский
государственный медицинский университет» Минздрава России*

Чудимов В.Ф.,

*доцент кафедры медицинской реабилитации с курсом ФПК и ППС ГБОУ ВПО
«Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России*

РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ СИСТЕМЫ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ И ВЕНОЗНОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ АНГИОДИСТОНИЕЙ

Актуальность проблемы. В последние годы многие авторы отмечают, что у больных с ишемическими инсультами в молодом и среднем возрасте часто выявляются гематогенные тромбофилии, обусловленные полиморфизмом генов системы свертывания крови и фолатного цикла [2,3,6,7]. Имеющиеся в литературе сведения о роли отдельных генетических тромбофилических маркеров в возникновении цереброваскулярных заболеваний немногочисленны и противоречивы. Также, весьма редкими остаются публикации в которых проводится анализ «ген-генных взаимодействий» полиморфных генетических вариантов, способных влиять на риск развития тромбоэмболических заболеваний [3,5,6].

Установлен целый ряд ставших уже классическими факторами риска тромбоэмболизма [8]. Наряду с ними, важное место в его патогенезе отводится феномену тромбофилий или повышенной склонности индивида к тромбозу [1]. Исследования последних лет существенно расширили наши представления о молекулярных механизмах формирования тромбофилических состояний. Во многом

это объясняется успехами в изучении такой фундаментальной составляющей эндогенного риска, как генетическая предрасположенность [3,4].

Как известно, особенностью полиморфных генетических вариантов является то, что они могут долгое время никак себя не проявлять. Патологические симптомы могут возникать при дополнительных условиях, например, таких как дисплазии КВО и сосудов головного мозга. Поэтому выявление тромбогенных маркеров у больных с наличием дисплазии КВО, потенциально входящие в группу риска по нарушениям мозгового кровообращения, решение вопросов относительно целесообразности диагностики определенных полиморфизмов ДНК в клинической практике, направленных на установление связей между особенностями клинического течения тромботического процесса и наличием определенных маркеров в генотипе пациента, является одной из задач нашего исследования.

Цель работы. Изучить частоту встречаемости генетических дефектов в виде мутаций в генах системы свертывания крови у пациентов с ДСТ и признаками венозной дисфункции церебральных сосудов.

Материалы и методы. Проведено комплексное исследование 238 больных с неврологической симптоматикой при ДСТ. В группу обследования вошли лица молодого возраста от 7 до 30 лет. Средний возраст составил $18,6 \pm 1,0$. У 153 больных (64,3%) была выявлена венозная дисфункция церебральных сосудов, подтвержденная дуплексным исследованием мозговых и позвоночных сосудов.

Всем больным ДСТ с венозной церебральной ангиодистонией и без таковой, а также 46 здоровым людям проводилось исследование генетических полиморфизмов имеющих высокое прогностическое значение в формировании тромбофилических состояний: FII протромбина (G20210A), FV Лейден (G1691A Arg506Gln), PAI-1 ингибитора активатора плазминогена типа 1 (-675 4G/5G), MTHFR метилентетрагидрофолатредуктазы (C677T Ala223Val) и полиморфизма являющегося защитным фактором в развитие тромбозов - FVII коагуляционного фактора (G10976A Arg353Gln).

Результаты представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Распределение полиморфизмов ДНК в выделенных группах

Генетический вариант		Частота встречаемости генотипа среди обследованных групп (n=238)		
Полиморфизм	Генотип	Больные с ДСТ и венозной церебральной ангиодистонией (n=153) ₁	Больные с ДСТ без венозной церебральной ангиодистонии (n=85) ₂	Контрольная группа (n=46) _к
FII G20210A	20210 (G/A)*	34 (22,2%)	9 (10,6%)	2 (4,3%)
	20210 (A/A)*	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
	20210 (G/G)	119 (77,8%)	76 (89,4%)	44 (95,7%)
FV Leiden G1691A	1691 (G/A)*	34 (22,2%)	6 (7,0%)	1 (2,2%)
	1691 (A/A)*	2 (1,3%)	1 (1,2%)	0 (0,0%)
	1691 (G/G)	117 (76,5%)	78 (91,8%)	45 (97,8%)
PAI-1 -675 4G/5G	-675 (4G/4G)*	37 (24,2%)	14 (16,5%)	3 (6,5%)
	-675 (4G/5G)**	56 (36,6%)	52 (61,2%)	19 (41,3%)
	-675 (5G/5G)	60 (39,2%)	19 (22,3%)	24 (52,2%)

MTHFR C677T	677 (T/T)*	10 (6,5%)	1 (1,2%)	1 (2,2%)
	677 (C/T)**	85 (55,5%)	50 (58,8%)	16 (34,8%)
	677 (C/C)	58 (38,0%)	34 (40,0%)	29 (63,0%)
FVII G10976A	10976 (G/A)***	42 (27,5%)	15 (17,6%)	5 (10,9%)
	10976 (G/G)***	1 (0,6%)	2 (2,4%)	0 (0,0%)
	10976 (A/A)	110 (71,9%)	68 (80,0%)	41 (89,1%)

Примечание: * выделены генотипы, являющиеся самостоятельными потенциальными факторами риска тромбозов

** выделены генотипы, являющиеся фактором риска тромбозов в сочетании с другими генотипами исследованных полиморфизмов

*** выделены генотипы, являющиеся защитным фактором в развитии тромбозов

Таким образом, как представлено в Таблице 1, в группе обследованных с ДСТ и венозной церебральной ангиодистонией генетические полиморфизмы были выявлены у 133 больных (86,9%), в группе с ДСТ без венозной церебральной ангиодистонии у 82 (96,5%) ($p_{1-2}>0,05$), в контрольной группе у 27 человек (58,7%) ($p_{1,2-к}<0,05$).

В целом, выше представленные данные свидетельствуют о широкой распространенности мутаций генов система свертывания крови и фолатного цикла, чаще в «межгенных ассоциациях», как у больных с ДСТ, так и у здоровых людей контрольной группы, но частота отдельных генотипов преобладала в группах с ДСТ ($p_{1,2-к}<0,05$). Среди больных с ДСТ и венозной церебральной ангиодистонией самостоятельные группы мутаций были выявлены у 37 (24,2%), «межгенные ассоциации» - у 96 (62,7%), мутации не были выявлены – у 20 (13,1%). Среди больных с ДСТ без венозной церебральной ангиодистонии самостоятельные группы мутаций диагностированы у 30 (35,3%), «межгенные ассоциации» - у 52 (61,2%), мутации не были выявлены – у 3 (3,5%). У здоровых людей контрольной группы самостоятельные группы мутаций составили 8 (17,4%), «межгенные ассоциации» - 19 (41,3%) и у такого же числа мутации не были выявлены.

Заключение. Генетические полиморфизмы у больных с ДСТ указывают на наличие многофакторной природы развития возможных тромбоэмболических осложнений при тромбогенных условиях (локальные и регионарные изменения гемодинамики, снижение тромборезистентности сосудистой стенки в дисплазированных сосудах, экстравазальные воздействия на кровоток дисплазированных структур КВО с развитие сосудистых дисциркуляций).

Выявление определенных маркеров в генотипе пациента позволит нам в ряде случаев установить связи между особенностями клинического течения тромботического процесса и объяснить возникновение тромбоэмболий у лиц молодого возраста с ДСТ.

Наличие генных мутаций у пациентов с ДСТ и венозной церебральной ангиодистонией потребует в профилактике тромботического и тромбоэмболического осложнений в комплексной терапии предусмотреть сочетание генномодулирующего, реологического и венотонического воздействия.

Литература:

1. Баркаган З.С. Клинико-патогенетические варианты, номенклатура и основы диагностики гематогенных тромбофилий. / Пробл. гематол. и перелив. крови. - 1996.-№ 3.- с. 5-15.

2. Генетические полиморфизмы, кодирующие синтез белков системы гемостаза, и венозные тромбоэмболические осложнения в московской популяции / [Воробьева Н.М., Хасанова З.Б., Коновалова Н.В., Постнов А.Ю., Кириенко А.И., Панченко Е.П.] Терапевтический архив. - 2011.- №3.- С.1.
3. Капустин С.И. Молекулярно-генетические аспекты патогенеза венозного тромбоэмболизма / Автореф. дис. доктора биологических наук. - Санкт-Петербург. - 2007.
4. Патрушев Л.И. Генетические механизмы наследственных нарушений гемостаза (обзор) / Биохимия, 2002.- Т. 67.- № 1 - с. 40-55.
5. Тадтаева З.Г. Комбинация дефектных генов фибриногена, активатора ингибитора плазминогена, метилентетрагидрофолатредуктазы и гипергомоцистеинемия при болезни мойя-мойя. / Неврологический журнал. -2007.- Т. 12.- № 3.- с. 24-26.
6. Gohil R. The genetic of venous thromboembolism. A meta-analysis involving approximately 120000 cases and 180000 controls / [Gohil R., Peck G., Sharma P.]. - Thromb. Haemost.- 2009.- V. 102.- № 2.- P. 183-184.
7. Nicolaidis A.N. Thrombophilia and venous thrombosis / [Nicolaidis A.N., Breddin H.K., Carpentier P. et al.] - International consensus statement. Int Angiol.-2005.- V. 24.- P. 1-26.
8. Samama M.M. Quantification of risk factors for venous thromboembolism: a preliminary study for the development of a risk assessment tool. / [Samama M.M., Dahl O.E., Quinlan D.J. et al.] / Haematologica.- 2003.- № 88.- P. 1410-1421.

**Ешиев А.М.,
Азимбаев Н.М.**

*Ошская межобластная объединенная клиническая больница Республика
Кыргызстан. (714000, Ош, ОМОКБ ул. Верхне-Увамская, 10),*

ТЕЧЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА У ДЕТЕЙ

Резюме: В статье отражены результаты проведенного исследования течения, развития и лечения острого герпетического стоматита у детей дошкольного возраста на примере 103 больных, получивших амбулаторное лечение на базе челюстно-лицевой хирургии Ошской межобластной объединенной клинической больницы.

Ключевые слова: Острый герпетический стоматит, синий свет.

Одним из наиболее часто встречаемых в настоящее время заболеваний детского возраста является герпетическая инфекция. Это обусловлено не только широкой распространенностью вируса простого герпеса (ВПГ), но и особенностями становления иммунной системы в развивающемся организме ребенка. Герпетическая инфекция в целом относится к числу наиболее распространенных и плохо контролируемых. По данным ВОЗ, среди вирусных инфекций - заболевания, обусловленные ВПГ, занимают второе место после гриппа[1,3,5,7].

Острый герпетический стоматит (ОГС) наряду с другими воспалительными заболеваниями слизистой оболочки полости рта у детей, как правило, сопровождается снижением общего иммунитета. При её лечении авторы рекомендуют комплексный подход, включая общее и местное лечение с применением иммуномодуляторов, что значительно позволит сократить сроки лечения острого герпетического стоматита, соответственно уменьшить степень тяжести данного заболевания и в более короткие сроки восстановить нормальный иммунитет[2,4,6].

Цель нашего исследования: провести анализ развития и лечения острого герпетического стоматита у детей дошкольного возраста в зависимости от степени тяжести заболевания.

Материалы и методы исследования

В челюстно-лицевой хирургии Омской межобластной объединенной клинической больницы в течение 1,5 лет (2014-2015.) получили амбулаторное лечение 103 больных, из них с острой формой герпетического стоматита 75(72,8%) детей, по тяжести заболевания распределены следующим образом: легкая форма 15(20%), среднетяжелая форма отмечена у 45(60%) пациентов, тяжелая форма – 15(20%) больных. В возрасте от 6 месяцев до 3 лет - 60%, от 3 до 5 лет - 40%. Для диагностики в нашей клинике применен метод иммунофлюоресценции. Этот метод дает высокий процент совпадений ($79,0 \pm 0,6\%$) диагноза ОГС, Сущность метода иммунофлюоресценции заключается в обнаружении специфического свечения клеток плоского эпителия, полученных с элементов поражения методом соскоба и окрашенных флюоресцирующей противогерпетической сывороткой. Возможность получить ответ в течение 2,5-3 часов с момента забора материала свидетельствует о перспективности данного метода этиологической экспресс-диагностики стоматита. Процент положительных результатов увеличивается, если материал для иммунофлюоресцентного исследования получают в первые дни высыпания элементов поражения в полости рта. Всем детям, находившимся под наблюдением, проводят комплекс клинико-лабораторных и инструментальных исследований, включающий клинический анализ крови, иммунологические исследования.

С целью обезболивающей, дезинфицирующей и антибактериальной терапии также применено облучение синим светом с длиной волны 450 нм.

Результаты исследования и их обсуждения

Тяжесть острого герпетического стоматита нами оценивалась по выраженности и характеру симптома токсикоза и симптома поражения слизистой оболочки полости рта. При изучении 75 больных тяжесть ОГС распределяли следующим образом: Легкая форма острого герпетического стоматита 15 больных, характеризуется внешним отсутствием симптомов интоксикации организма, продромальный период клинически отсутствует. Болезнь начинается внезапно с повышением температуры тела до $37-37,5^{\circ}\text{C}$. Общее состояние ребенка вполне удовлетворительное. Обнаруживаются незначительные явления воспаления слизистой оболочки носа, верхних дыхательных путей. В полости рта отмечается гиперемия, небольшой отек, главным образом в области десневого края (катаральный гингивит). Длительность периода составляет 1-2 дня. Стадия везикулы обычно не замечается родителями и врачом, так как пузырек быстро лопается и переходит в эрозию-афту. Афто-эрозия округлой или овальной формы с ровными краями и гладким дном серого цвета с ободком гиперемии вокруг. В большинстве случаев на фоне усилившейся гиперемии в полости рта появляются одиночные или сгруппированные элементы поражения, количество которых обычно не превышает пяти. Высыпания одноразовые. Длительность периода развития болезни — 1-2 дня. Период угасания болезни более длительный. В течение 1-2 дней элементы приобретают как бы мраморную окраску, края и центр их размывается. Они уже менее болезненны. После эпителизации элементов в течение 2-3 дней сохраняются явления катарального гингивита, особенно в области передних зубов верхней и нижней челюстей. У детей, страдающих этой формой заболевания, как правило, отсутствуют изменения в крови, иногда только к концу болезни появляется незначительный лимфоцитоз. При этой форме болезни хорошо выражены защитные механизмы слюны: рН $7,4 \pm 0,04$, что соответствует оптимальному состоянию. В период разгара болезни в слюне появляется противовирусный фактор — интерферон (от 8 до 12 ед/мл). Снижение лизоцима в слюне не выражено. Естественный иммунитет при легкой форме

стоматита страдает незначительно, а в период клинического выздоровления защитные силы организма ребенка находятся почти на уровне здоровых детей, т.е. при легкой форме острого герпетического стоматита клиническое выздоровление означает полное восстановление нарушенных защитных сил организма.

Среднетяжелая форма ОГС у 45 больных характеризовалась достаточно четко выраженным токсикозом и поражением слизистой оболочки полости рта во все периоды болезни. Отмечались жалобы на ухудшение самочувствия, слабость, капризы, ухудшение аппетита. По мере нарастания болезни в период развития заболевания (фаза катарального воспаления) температура поднимается до 38-39°C, появляются головная боль, тошнота, бледность кожных покровов. Проявляющиеся высыпания отмечаются как в полости рта, так и нередко на коже губ и лица в области рта. В полости рта обычно отмечают от 10 до 20-25 элементов поражения. При неблагоприятных условиях происходит слияние элементов поражения, их последующее изъязвление, развивается язвенный гингивит. Эпителизация затягивается до 4-5 дней. Дольше всего сохраняются гингивит, резкая кровоточивость десен и лимфаденит. При среднетяжелом течении заболевания рН слюны становится более кислой. Количество интерферона меньше, чем у детей с легкой формой заболевания, однако не превышает 8 ед/мл и обнаруживается не у всех детей. Содержание лизоцима в слюне снижается больше, чем при легкой форме стоматита.

Тяжелая форма ОГС отмечена у 15 больных. В продромальный период у детей отмечались признаки начинающегося острого инфекционного заболевания: апатия, адинамия, головная боль, кожно-мышечная гиперестезия, артралгия и др. У 5 детей отмечались носовые кровотечения, тошнота, рвота, у 3 - отчетливо выраженный лимфаденит не только подчелюстных, но и шейных лимфоузлов. В период развития болезни отмечено повышение температуры до 39-40°C. У детей страдальческий вид, насморк, несколько отечны и гиперемированы конъюнктивы глаз, губы сухие, яркие, запекшиеся. Слизистая оболочка полости рта отечна, ярко гиперемирована, резко выражен гингивит. Высыпания в полости рта образуют обширные участки некроза слизистой оболочки. Через 1-2 дня в полости рта начинают появляться элементы сыпи (до 20-25), поражаются не только губы, щеки, язык, мягкое и твердое небо, но и десневой край. Катаральный гингивит переходит в язвенно-некротический. Отмечается резкий гнилостный запах изо рта, обильное слюнотечение с примесью крови. Усугубляются воспалительные явления на слизистой оболочке полости носа, дыхательных путей, глаз. В секрете из носа и гортани обнаруживают также прожилки крови, а иногда отмечают носовые кровотечения. В крови детей с тяжелой формой стоматита обнаруживаются лейкопения, со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, палочкоядерный сдвиг влево, эозинофилию, единичные плазматические клетки, юные формы нейтрофилов. Реакция слюны кислая (рН 6,55±0,2), однако через некоторое время сменяется на щелочную (8,1-8,4). Интерферон обычно отсутствует, содержание лизоцима резко снижено.

Тактика лечения больных ОГС определялась степенью тяжести заболевания и периодом его развития. Комплексная терапия при ОГС включает в себя общее и местное лечение.

Местная терапия при ОГС имеет следующие задачи: снять или ослабить болезненные симптомы в полости рта; предупредить повторные высыпания элементов поражения; способствовать ускорению эпителизации элементов поражения.

Задача решается обезболиванием, механической очисткой налета 1% раствором перекиси водорода с промыванием антисептическими растворами фурациллина или 0,02%-ным раствором хлоргексидина. Для удаления некротизированных тканей и очистки слизистой оболочки и десневого края и зубов от налета используем растворы ферментов: трипсин, химотрипсин, химопсин, лизоамидаза и др. Далее аппликации -

облепиховое масло. Данную процедуру повторяем до 3х раз в день, аппликации масла – до 6 раз, чередуем с применением противовирусных препаратов, в частности – Ацикловир. Облучение синим светом длиной волны 450 нм в течение 10 минут 2 раза в день. Принцип лечебного действие НСДИ-450 основан на селективном поглощении тканями низкоинтенсивного оптического излучения. Данное излучение увеличивает активность ферментных систем-АТФазы, кислой и щелочной фосфатаз, НАДФ Н2-дегидрогеназы, благодаря чему происходит активация обменных процессов. Изменение энергетической активности цитоплазматической мембраны повышает ее проницаемость, что, в свою очередь, ускоряет транспортировку ионов.

Увеличение кровотока в тканях и формирование новых капилляров под действием синего цвета приводит к уменьшению интерстициального и внутриклеточного отека, укорочению фазы воспалительного процесса. При облучении полости рта светодиодным излучением с длиной волны 450 нм, воздействием его на периферические нервы, выявлено антигипоксическое действие, что может объяснять его обезболивающий эффект и процессы регенерации тканей.

Общее лечение включает в себя назначение жаропонижающих, болеутоляющих средств, общеукрепляющих препаратов (витамины группы В). Из противовирусных препаратов назначаем ацикловир по 5 мг в сутки. **Ацикловир** - активный современный противовирусный препарат. Действует на ВПГ типов 1 и 2. Белок тимидинкиназа инфицированных вирусом клеток активно преобразует ацикловир через ряд последовательных реакций в трифосфат ацикловира, который замедляет репликацию вирусной ДНК, тем самым подавляя размножение вируса. Ацикловир проникает только в пораженную клетку, но не затрагивает здоровую. Благодаря выраженному сходству по химической структуре с естественным компонентом клетки, который вирус использует для воспроизведения себе подобных, ацикловир встраивается в ДНК вируса, тем самым нарушая процесс его размножения.

При тяжелых осложненных формах – парентеральное питание, антибиотикотерапия, физиолечение, облучение синим светом полости рта. Иммуномодулирующим препаратом, используемым в данной схеме лечения, является иммунал. В связи с особенностями клинического течения ОГС занимает важное место в комплексе лечебных мероприятий рациональное питание и правильная организация кормления больного. Пища должна быть полноценной, то есть содержать все необходимые питательные вещества, а также витамины. Поэтому необходимо включать в диету свежие овощи, фрукты, ягоды, соки. Перед кормлением необходимо обезболить слизистую оболочку полости рта 2-5% масляным раствором анестезина.

Ребенка кормят преимущественно жидкой или полужидкой пищей, не раздражающей воспаленную слизистую оболочку. Большое внимание необходимо уделять введению достаточного количества жидкости. Это особенно важно при интоксикации. В процессе еды следует давать натуральный желудочный сок или его заменители, так как при болях во рту рефлекторно снижается секреторная активность желудочных желез.

Таким образом, тактика лечения больных ОГС определялась степенью тяжести заболевания и периодом его развития. Комплексная терапия при ОГС включает в себя общее, местное лечение и рациональное питание а также облучение синим светом.

Литература.

1. Виноградова, Т.Ф. Заболевания пародонта и слизистой оболочки полости рта у детей / Т. Ф. Виноградова, О.П. Максимова, Э.М. Мельниченко. М.: Медицина, 1983.- С. 75-85.
2. Детская терапевтическая стоматология. Национальное руководство / под ред. В.К. Леонтьева, Л.П. Кисельниковой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 896 с.

3. Заболевания слизистой оболочки полости рта и губ / под ред. Е.В. Боровского, А.Л. Машкиллейсона. М.: МЕДпресс, 2001. -С. 147-155.
4. Изменения в полости рта у детей при обще соматических заболеваниях : учеб. пособ. / под ред. Е.В. Удовицкой. М.: ЦИУВ, 1982. 33 с.
5. Избранные доклады и лекции по стоматологии / Вступит. ст. акад. РАМН Е.И. Соколова. — М.: МЕДпресс, 2000. — 140 с.
6. Персин Л.С. Стоматология детского возраста. — Изд. 5-е, перераб. и доп. / Л.С. Персин, В.М. Елизарова, С.В. Дьякова. — М.: Медицина, 2003. — 640 с.: ил. (Учеб. лит. для студентов мед. вузов).
7. Справочник по детской стоматологии / под ред. А. Камерона, Р. Уидмера; пер. с англ. / под ред. Т.Ф. Виноградовой, Н.В. Гинали, О.З. Топольницкого. — 2-е изд., испр. и перераб. — М.: МЕДпресс-информ, 2010. — 392 с.: ил.

Шорустамов М.Т.

*Заведующий отделением центра хирургии суставов и кисти II клиники
Ташкентской медицинской академии*

РЕЗУЛЬТАТЫ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ПЯТОЧНОЙ КОСТИ ПРИ ПОПРЕЖДЕНИЯХ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ ПО ДАННЫМ УЗИ ДЕНСИТОМЕТРИИ

Актуальность проблемы: Повреждения вертлужной впадины являются одним из самых сложных видов повреждений костей таза и составляют в их структуре от 7 до 22% (Кутепов С.М., Рунко А.В., 1995). Частота этих повреждений невелика от 0.05 до 0.32%, однако сочетанный характер, значительная тяжесть травм является причиной высокой смертности среди пострадавших в остром и раннем периоде травматической болезни. Основными их причинами являются дорожно-транспортные происшествия (ДТП) (49-76%) и кататравмы (11-25%) (Афаунов А.И., 2001; Багненко С.Ф., 2006; Шлыков И.Л., 2010; Боско О.Ю., 2011; Климовский В.Г., 2011; LetourneE., 1978; TileM., 2003). Необходимо отметить тот факт, что 35-53% пострадавших получают травму в молодом, а 27-43 % - в среднем возрасте, то есть в период максимальной трудовой активности (Анкин Л. Н., 2007; PohlemannТ., 1996; PavelkaТ., 2009). Так, по данным Н.Ю.Ежова (2008), асептический некроз головки бедренной кости после травм ТБС развивается у 30-40% пострадавших. Посттравматический деформирующий артроз, диагностируется у 20-40% пострадавших (Меена U.K., 2013). Нарушенная микроархитектоника трабекул и их повышенная хрупкость, характерные для остеопороза проксимального отдела бедра, становятся причиной микропереломов, что в свою очередь ведет к нарушению кровообращения и возникновению некротических изменений и других процессов, характерных для этого заболевания (Родионова С.С., 2004, Макаров С.А., 2004).

Ведущими методами диагностики АНГБК являются лучевые методы исследования. Определенную диагностическую ценность имеет метод костной денситометрии, позволяющий выявить изменение состояния минеральной плотности костной ткани (МПКТ) пораженной области в разные стадии заболевания (Прохоров В.П., 1980, Пулатов А.Р., 2003, Хисаметдинова Г.Р., 2006).

Цель исследования: изучение минеральной плотности кости методом денситометрии у больных с повреждениями вертлужной впадины, которым использован, разработанный нами, аппарат динамической разгрузки.

Материал и методы: в республиканском специализированном центре хирургии суставов и кисти, а также во второй клинике Ташкентской Медицинской Академии с 2004 года по настоящее время при повреждениях вертлужной впадины предпочтение отдается хирургическим методам лечения. За этот период проведено лечение 189

больных с повреждениями вертлужной впадины, из которых мужчин было 156, женщин 33, возраст варьировал от 16 до 68 лет. При этом установлено, что к наиболее типичным механизмам возникновения повреждений вертлужной впадины относятся: направление удара по большому вертелу - у 89, по коленному суставу - у 77, по стопе - у 18, а у 5 больных анамнез, из-за тяжести состояния, был неизвестен. Хирургическое лечение при повреждениях заднего края и крыши вертлужной впадины (с подвывихом или вывихом бедра) в 64 случаях заключалось в вправлении вывиха и фиксации отломков костей шурупами или пластинами, из них в 28 случаях дополнительно наложен стержневой компрессионно-дистракционный аппарат динамической разгрузки. Все это дало возможность активизировать больного и нагружать конечность на второй день после операции с сохранением движений в суставе в трех плоскостях.

В первые-вторые сутки после травмы т.е. в дооперационном периоде всем пациентам на здоровой стопе измеряли минеральную плотность костной ткани (МПКТ) пяточной кости (ПК) ультразвуковым денситометром «SONOST 3000» (Корея). Далее динамику МПКТ на (ПК) пяточную кость определяли через 3, 6 и 12 месяцев, результаты которых сравнивали между собой.

Результаты и обсуждение:

УЗДМ - характеризует состояние МПКТ с точки зрения скорости прохождения ультразвука (SOS – Speed of sound) и его широкополосного ослабления (BUA– Broadband ultrasound attenuation) и отражает количество, размеры и пространственную ориентацию трабекулярной костной ткани.

При наличии компрессионно-дистракционного стержневого аппарата динамической нагрузки в области тазобедренного сустава, УЗДМ проводилось на здоровой конечности в 1-2 сутки и через 3 месяца на больной конечности после удаления аппарата, с целью исключения искажения результатов, т.к. автоматическая программа суммирует данные плотности кости и аппарата, при этом выдавая, заведомо ложные результаты.

При хирургическом лечении с применением аппарата динамической разгрузки нами получены следующие результаты. Нормальные результаты МПКТ нами исходили из данных показателей МПКТ здоровой конечности. Данную группу составили -28 больных. Результаты УЗДМ при повреждениях вертлужной впадины составили: в первые сутки норма была – у 24 (85.7%), остеопения у 3 (10.7%), а остеопороз у 1 (3.6%) больных. Через 3 месяца нормальные показатели МПКТ не выявлены, у всех больных с переломами вертлужной впадины отмечался: остеопороз у 24 (85.7%), а остеопения у 4 (14.3%). Через 6 месяцев нормальные показатели МПКТ отмечались: у 14 (50.0%), остеопения у 8 (28.6%), остеопороз-у 6 (21,4%) больных. Данные МПКТ через 18 месяцев выглядели следующим образом: нормальные показатели МПКТ у 22 (78,6%), остеопения у 4 (14,3%) , а остеопороз у 2 (7,1 %) больных.

Таблица № 1.

	1 день		3 мес		6 мес		18 мес	
	Здоров. Кон.	Опериров Кон.	Здоров Кон.	Опериров Кон.	Здоров Кон.	Опериров Кон.	Здоров Кон.	Опериров Кон.
Норма	24	24	20	0	21	14	23	22
Остеопения	3	3	6	4	6	8	4	4
остеопороз	1	1	2	24	1	6	1	2

В таблице №1, сравнительные данные ультразвуковой денситометрии пяточной кости оперированной и здоровой конечности. Изменения показателей остеопении и остеопороза здоровой конечности в динамике у нас не отмечалось. В группе больных с переломами вертлужной впадины, которым использован аппарат динамической разгрузки, показатели МПКТ восстановились у 22 (78.5%) больных.

Таким образом, данные УЗДМ свидетельствуют о том, что у – 22 (78.5%) больных показатели МПКТ восстановились из 28 больных, которым был наложен авторский стержневой компрессионно-дистракционный аппарат динамической разгрузки и, как следствие, ранняя статическая нагрузка на конечность явилась профилактикой остеопороза.

Выводы: 1. Использование авторского стержневого компрессионно-дистракционного аппарата динамической разгрузки, позволяет произвести раннюю активизацию больного на 2-е сутки, что способствовало восстановлению МПКТ у 78,5% исследованных.

2. Использование традиционных методов лечения, заключающиеся в постельном режиме или наложение кокситных гипсовых повязок до 3 месяцев, приводит к гиподинамии и потере МПКТ, которые пролонгируют время консолидации перелома, при этом понижая качество жизни пациентов.

Литература

1. Белецкий А. В., Воронович А.И., Мурзич А.Э.Определение показаний к оперативному лечению и выбор хирургических доступов при сложных переломах вертлужной впадины. Вестник Травматологии и ортопедии им Н.Н. Пирогова №4 г.2010, 30-37с.

2. Буачидзе О.Ш., Оноприенко Г.А., Волошин В. П., Зубиков В.С. Хирургия тазобедренного сустава. М. Мелицина, 2002, 136с.

3. Ланда В.А., Булибина Т. И. К диагностике и лечению пациентов с переломами вертлужной впадины. Ж. Здоровоохранение и медицинская техника: 2005, №8, с.22-23.

4.Рахимжанова Р.И., Абдрахманова Ж.С., Спичак Л.В. Лучевая диагностика при асептическом некрозе головки бедренной кости // Консилиум, 2010, №6. – С.26-28.

5. Berry D. J., Halasy M. Uncemented acetabular components for arthritis after acetabular fracture. Clin Orthop Relat Res. 2002 Dec;(405):164-167.

6. Gary JL , Van Hal M, Gibbons S.D., Reinert C.M., Starr A. J. Functional out comes in elderly patients with acetabular fractures treated with minimally invasive reduction and percutaneous fixation. J Orthop Trauma. 2012. May; 26(5): 278-83.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бушуєва І. В.,

*доцент кафедри клінічної фармації, фармакотерапії
та управління і економіки фармації ФПО*

Запорізького державного медичного університету

Мошанець К. Г.

*магістрант кафедри клінічної фармації, фармакотерапії
та управління і економіки фармації*

Запорізького державного медичного університету

ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ НА ПІДСТАВІ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРОВІЛЬНОГО СТАНДАРТУ «ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ НОМЕРІВ GTIN»

Фармацевтична логістика — процес управління матеріальними і супутніми фінансовими, кадровими та інформаційними потоками для прискорення фізичного розподілу та мінімізації загальних витрат при здійсненні процесу постачання, виробництва і збуту лікарських препаратів (ЛП) з метою досягнення їх необхідної якості й максимального задоволення вимог споживачів. Відмінними ознаками логістичного підходу до управління ресурсами в умовах фармацевтичного виробництва є: високий ступінь інтеграції окремих ланок матеріалопровідного ланцюга в єдину систему, здатну адекватно реагувати на зміни зовнішнього середовища («наскрізний потік»); орієнтація на виробництво оптимальних партій ЛП з метою забезпечення гнучкості виробництва; оптимізація матеріальних і супутніх фінансових, кадрових та інформаційних потоків шляхом щільного пов'язування діяльності структурних підрозділів фармацевтичної логістики; обґрунтування розміру запасів поточною потребою виробництва і необхідністю своєчасного виконання умов договорів і контрактів; спрямованість на максимально ефективне використання складських площ; формування тривалих відносин із постачальниками, яке здійснюється на основі поточного моніторингу та аудиту діяльності фірм-постачальників, що розглядаються як партнери; оптимізація тривалості операційного циклу, яка підтримується на мінімально припустимому рівні внаслідок погодження руху матеріальних ресурсів; скорочення кількості допоміжних працівників внаслідок оптимізації процесу руху матеріальних ресурсів, починаючи із закупівлі субстанцій та матеріалів і закінчуючи збутом ЛП; спрямованість на досягнення ефективності функціонування системи управління ресурсами в цілому внаслідок досягнення узгодженості їхнього руху на всіх стадіях операційного циклу. Впровадження фармацевтичної логістики ґрунтується на дотриманні певних правил: забезпеченні конкретного споживача потрібним ЛП необхідної якості з конкурентоспроможним рівнем витрат у необхідній кількості у визначений термін і в потрібному місці, а також персоніфікованість системи обслуговування, яка розробляється для кожного замовлення окремо. Фармацевтичній логістиці притаманні певні характерні ознаки. По-перше, вона розглядає різні стадії та операції як єдине ціле, тому що вони пов'язані одна з одною, або як взаємозалежні, що потребує системного підходу до управління; по-друге, витрати за всіма стадіями та операціями враховуються як взаємопов'язані та взаємозалежні; по-третє — комплексний підхід використовується для ритмічного, своєчасного та якісного забезпечення виробництва і споживачів з найменшими витратами. До принципів фармацевтичної логістики належать: комплексність, системність, науковість, конкретність, конструктивність, надійність та варіативність. Фармацевтична логістика передбачає реалізацію певних функцій. Логістична функція — це збільшена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію цілей логістичної системи.

Відповідно до сучасних завдань фармацевтичної логістики розрізняють два типи функцій: оперативні та координаційні. Оперативні функції пов'язані з безпосереднім управлінням рухом матеріальних потоків у сфері постачання, виробництва та розподілу. До оперативних функцій у сфері постачання фармацевтичного виробництва належать управління рухом субстанцій та матеріалів від постачальника або пункту їхнього придбання. Фаза виробництва передбачає оперативну функцію фармацевтичної логістики — управління запасами і включає контроль за рухом напівфабрикатів і компонентів ЛП через всі стадії виробничого процесу, а також за їх переміщенням на складі. Функції управління їх розподілом охоплюють оперативну організацію руху потоків кінцевої продукції від підприємств-виробників до споживачів. Координаційна функція фармацевтичної логістики полягає в тому, що вона охоплює усі форми та види діяльності фармацевтичного підприємства (напр. виявлення та аналіз потреб у матеріальних ресурсах на різних фазах виробництва; аналіз ринків, на яких діють фармацевтичні підприємства, та прогнозування споживчого попиту та розвитку потенційних ринків; обробка інформації про замовлення, рівень споживчого попиту та потреби клієнтури). Об'єктом управління в системі фармацевтичної логістики є наскрізний матеріальний потік та супутні інформаційний, кадровий і фінансовий потоки. Відповідно до цього фармацевтичну логістику можна класифікувати в просторовому та функціональному аспекті. Просторовий фактор розділяє фармацевтичну логістику на мікро- і макрологістику. Функціональний розподіл операцій у фармацевтичній логістиці визначає її різні функціональні системи, через які проходять ресурси в процесі руху з ринку закупівель субстанцій та матеріалів до ринку споживачів ЛП через усю необхідну сукупність виробничих і допоміжних процесів: закупівельна логістика або логістика постачання, виробнича логістика, розподільча логістика (маркетинг-логістика або збутова логістика), складська, транспортна, кадрова, фінансова, інформаційна логістика, логістика відходів і логістика тари. Коротка характеристика видів фармацевтичної логістики наведена в таблиці 1 [1-7].

Таблиця 1

Характеристика видів фармацевтичної логістики

Вид	Суть виду
Функціональні види фармацевтичної логістики	
Закупівельна	Для виробничого фармацевтичного підприємства: забезпечення заготівлі сировини відповідно до програми виробництва (терміну, кількості, якості, асортименту) з мінімальними витратами Для аптечних складів (баз) і аптек забезпечення замовлення ЛП відповідно до програми збутової діяльності (терміну, кількості, якості, асортименту) з мінімальними витратами
Виробнича	Організація, відповідно до замовлення безперервного технологічного процесу при одночасній мінімізації наявності ліків у процесі виготовлення та витрат на фармацевтичне виробництво
Збутова	Управління всіма функціональними підсистемами фармацевтичного підприємства, пов'язаними з потоком ЛП від виробника до споживача і необхідними каналами їх розподілу, з метою оптимізації збутової діяльності на основі максимізації корисності для клієнтів при мінімізації загальних витрат на складування ліків, їх пакування, управління запасами, вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування тощо
Допоміжні складові фармацевтичної логістики	

Транспортна	Надання необхідних транспортних послуг за умови зменшення потреби у транспорті й мінімізації витрат ресурсів і часу
Складська	Процеси й операції, безпосередньо пов'язані з переробкою та оформленням вантажів і координацією зі службами закупівлі й продажу, розрахунок оптимальної кількості складів та місць їх розташування, систем і засобів складування, зберігання і контролювання запасів ЛП
Поводження з відходами	Управління потоками виробничих та споживчих відходів фармацевтичного виробництва від моменту їх виникнення до прийнятих щодо економічної доцільності та екологічної безпеки утилізації та/або видалення (схоронення) разом із необхідними для цього інформаційними потоками
Інформаційна	Управління інформаційним потоком на підприємстві та в його оточенні з метою використання інформації для регулювання економічних процесів
Фінансова	Управління й раціоналізація фінансових потоків ФП на всіх етапах руху фінансових засобів
Кадрова	Управління трудовими потоками з метою оптимізації соціально-економічної ефективності використання трудових ресурсів фармацевтичного підприємства на підставі формування відповідної системи, спрямованої на одержання додаткового ефекту від раціональної взаємодії кадрових функцій (набору кадрів, їх підготовки, розміщення, перепідготовки і фахово-кваліфікаційного росту, оплати й стимулювання праці)

Для оптимізації вищенаведених положень, з 2013 року в Україні Державною лікарською службою, був запущений пілотний проект по впровадженню індивідуального маркування лікарських засобів виробником. Впровадження даного проекту дозволяло проводити облік кожної упаковки лікарського засобу за індивідуальним номером (стандарту GS1), при цьому ідентифікація препаратів проводилася у режимі реального часу. Проект передбачав проходження 3-х етапів [8].

Перший етап (2013) — впровадження Системи в інформаційне поле Державної лікарської служби України, створення бази даних, що забезпечить внесення інформації про кодування упаковок лікарських засобів виробниками, дистриб'юторами і т. ін. На сьогодні в пілотному проекті по відстеженню та ідентифікації упаковки лікарського засобу при реалізації кінцевому споживачу беруть участь ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», фірма «Нобель Фарма», компанія «Альба Україна», столичне КП «Фармація».

Другий етап (2013-2014 рр.) — підключення до Системи всіх виробників і оптових компаній з метою відстеження та ідентифікації упаковки лікарського засобу на етапі його просування від виробника до дистриб'ютора.

Після цього — в 2015-2016 рр. до Системи будуть підключені аптечні і лікувально-профілактичні установи. При цьому буде використовуватися функція контролю руху лікарського засобу від виробника до реалізатора. Проект повинен бути охопити основних учасників фармацевтичного ринку, а саме: виробника, дистриб'ютор, аптечні та лікувальні установи.

Добровільний стандарт «Правила призначення номерів GTIN» на сучасному етапі вже розроблений. Він визначає порядок присвоєння ідентифікатора товару для того, щоб його можна було узгоджено використовувати в структурі даних у всьому світі. Він також охоплює визначення вимог до товарів охорони здоров'я, які продаються без

рецепту через касові системи продажів. Унікальна ідентифікація товарів надає можливість розрізнити, у форматі машинного читання, ідентифікатори товарів. Інформація, пов'язана з номером, який вказаний на пакеті (унікальний серійний номер) і датою закінчення терміну зберігання, є необхідною для відстеження руху всіх медичних товарів від етапу виробництва до поставки пацієнту.

Література

1. Посилкіна О.В., Сагайдак Р.В., Громовик Б.П. Фармацевтична логістика. — Х., 2004.
2. Гаджинский А.М. Логистика. — М., 2000; Логистика / Под ред. Б.А. Аникина. — М., 1998.
3. Миротин Л.Б., Ташбаев Н.Э. Логистика для предпринимателя: Основные понятия, положения и процедуры. — М., 2002.
4. Громовик Б.П. Концептуальні питання фармацевтичної логістики та її взаємозв'язок з фармацевтичним маркетингом // Фармац. журн. — 2002. — №1.
5. Martion Ch. Marketing Logistics. — Oxford, 1997; Pfohl H. Ch. Logistiksysteme: betriebswirtschaftliche Grundlagen. — Berlin, 1990.
6. Raymond McLeod Jr. Management Information Systems: A study of computer-based informational systems. — Washington, 1998.
7. <http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2106/logistika-farmaceutichna>
8. <http://www.apteka.ua/article/240532>

Илиев К.И.,

аспирант кафедры аналитической и органической химии Тюменского государственного медицинского университета

Кобелева Т.А.,

заведующая кафедрой аналитической и органической химии Тюменского государственного медицинского университета

Сичко А.И.

профессор кафедры аналитической и органической химии Тюменского государственного медицинского университета

КАЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНГРЕДИЕНТОВ МАЗИ «ТРИДИКЛОЗОЛЬ»

В настоящее время актуальным является вопрос создания эффективных и недорогостоящих лекарственных форм. Нами разработан технологический процесс изготовления мази «Тридиклозол», которая состоит из 0,1 г тримекаина гидрохлорида, 0,05 г натрия диклофенака и 9,85 г тизоля. Лекарственная форма может найти применение в хирургии, гинекологии стоматологии, физиотерапии и педиатрии, как местное анестезирующее, противовоспалительное и антисептическое средство. Целью исследования явилась разработка специфических способов идентификации ингредиентов в мази, которые доступны для аптечных учреждений и позволяют установить доброкачественность ее приготовления с использованием различных типов химических реакций и фармакопейных реагентов [1, 2].

Для разработки методик обнаружения ингредиентов прописи готовили 0,05 % и 0,1 % водные растворы лекарственных препаратов. Изучали реакции с общеалкалоидными реактивами, осаждения, окисления-восстановления и способность ароматических ядер галогенироваться. Проведенные исследования показали, что тримекаина гидрохлорид и натрия диклофенак дают одинаковые аналитические эффекты с бромной водой, дихроматом калия, перманганатом калия в присутствии серной кислоты, реактивами Марки и Толленса (табл. 1). Специфическими реактивами на тримекаина гидрохлорид являются реактивы Бушарда и Драгендорфа,

фосфорновольфрамовая и фосфорномолибденовая кислоты; натрия диклофенак - железа (III) хлорид, меди (II) сульфат, реактив Манделина. Это позволило разработать способы качественного анализа ингредиентов в мази.

Таблица 1

Аналитические эффекты реакций лекарственных препаратов с реактивами

Реактив	Лекарственный препарат	
	тримекаина гидрохлорид 	
Бромная вода	Белый осадок	Белый осадок
Дихромат калия	Зеленый раствор	Зеленый раствор
Железа (III) хлорид		Бурый осадок
Меди (II) сульфат		Зеленый осадок
Перманганат калия и серная кислота	Обесцвечивание раствора	Обесцвечивание раствора
Реактив Бушарда	Бурый осадок	
Реактив Драгендорфа	Желто-оранжевый осадок	
Реактив Манделина		Вишнево-красный раствор
Реактив Марки	Красно-фиолетовый раствор	Красно-фиолетовый раствор
Реактив Толленса	Черный осадок	Черный осадок
Фосфорновольфрамовая кислота	Белый аморфный осадок	
Фосфорномолибденовая кислота	Зеленый осадок	

Обнаружение тримекаина гидрохлорида в лекарственной форме.

Реакция с реактивом Бушарда, образующим со многими органическими основаниями малорастворимые периодиды различной химического состава. Реактив готовили следующим образом: В 10 мл воды очищенной растворяли 2 г йодида калия. К этому раствору прибавляли 1,27 г йода и после его растворения доводили водой до объема 100 мл. Тримекаина гидрохлорид качественно обнаруживали, прибавляя к 1 мл 0,05 % раствора его, 1 мл разбавленной хлороводородной кислоты и 5 - 10 кап. реактива. Наблюдается выпадение осадка бурого цвета. Чувствительность реакции составляет 0,03 мг/мл. Аналогичная реакция в этих же условиях протекает с реактивом Вагнера, отличающимся от реактива Бушарда соотношением йода и йодида калия в растворе, и раствором йода с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль /л. Качественный анализ тримекаина гидрохлорида в мази предложено проводить, не отделяя основу от лекарственного препарата. Для этого навеску мази, равную около 0,3 г, растворяют 5 мл разбавленной хлороводородной кислоты. Далее, 2 мл полученной смеси переносят в пробирку, прибавляют 5 - 10 кап. реактива Бушарда и наблюдают аналогичный эффект, как и в случае анализа тримекаина гидрохлорида в субстанции.

Реакция с реактивом Драгендорфа: к 2 мл смеси, полученной после растворения 0,1 г мази в 5 мл раствора хлороводородной кислоты с массовой долей 8 %, прибавляют 0,5 мл реактива. Выпадает желто-оранжевый осадок. Мазевая основа и

натрия диклофенак анализу не мешают. Качественное обнаружение тримекаина гидрохлорида по данной реакции можно осуществить при концентрации его 0,2 мг/мл.

Реакция с фосфорновольфрамовой кислотой, осаждающей алкалоиды и синтетические основания с образованием вольфрамфосфатов. Методика: навеску мази, равную около 0,3 г, растворяют 10 мл разбавленной хлороводородной кислоты. Далее, к 3 мл полученной смеси прибавляют 2 - 3 кап. раствора фосфорновольфрамовой кислоты. Выпадает белый осадок вольфрамфосфата тримекаина:

Чувствительность реакции составляет 0,01 мг/мл. Аналогичную реакцию можно проводить с раствором **фосфорномолибденовой кислоты**. Аналитический эффект обусловлен образованием осадка зеленого цвета. Чувствительность реакции равна 0,02 мг/мл.

Обнаружение натрия диклофенака в лекарственной форме.

Реакция с раствором железа (III) хлоридом. К 1 мл приготовленного спиртового раствора натрия диклофенака добавляют 3 кап. раствора железа (III) хлорида и 0,1 моль/л раствором гидроксида натрия создают рН в пределах 5 - 6. Появляется бурый осадок диклофенака железа, растворимый в кислотах. Чувствительность реакции составляет 0,35 мг/мл. Обнаружению натрия диклофенака по приведенной методике не мешает тримекаина гидрохлорид и гель «Тизоль». Поэтому данную реакцию можно предлагать для обнаружения натрия диклофенака в лекарственной форме, предварительно получив фильтрат из 1,0 грамма мази.

Реакция с раствором меди (II) сульфата. К 1 мл спиртового раствора натрия диклофенака прибавляют 5-10 кап. 10 % раствора меди (II) сульфата. Выпадает осадок диклофенака меди зеленоватого цвета. При взбалтывании осадок растворяется. Чувствительность реакции составляет 0,40 мг/мл. Данная реакция выполнима в присутствии других ингредиентов прописи. Поэтому при анализе лекарственной формы используют фильтрат этанольного раствора лекарственной формы.

Реакция с реактивом Манделина (0,1 г ванадата аммония в 20 мл концентрированной серной кислоты). Методика: навеску мази около 0,5 г растворяют в 10 мл спирта этилового 95 % и 10 мл 2 моль/л разведенной серной кислоты. К 1 мл полученного раствора прибавляют 0,5 - 1 мл раствора реактива. Образуется раствор, окрашенный в вишнево-красный цвет. Чувствительность реакции составляет 6,6 мкг/мл. Присутствие тримекаина гидрохлорида и геля «Тизоль» не мешает выполнению анализа.

Обнаружение геля «Тизоль» в лекарственной форме.

Тизоль – это бесцветное металлкомплексное соединение, в состав которого входит аквакомплекс глицеросольвата титана $\text{TiO}_4(\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_2)_4(\text{C}_3\text{H}_7\text{O}_3)_{10} \cdot 40 \text{H}_2\text{O}$.

Поэтому гель в лекарственной прописи качественно открывали по реакциям на наличие иона титана (IV) и глицерина. Предложено **наличие титана (IV)** в тизоле определять по реакции его с салициловой кислотой. Методика: 0,5 г мази растворяют в 5 мл 8 % раствора разведенной хлороводородной кислоты, далее к 2 мл полученного раствора прибавляют 3 мл 1 % спиртового раствора салициловой кислоты. В результате реакции образуется раствор комплексного соединения салицилата титана желтого цвета

различного состава в зависимости от рН среды. Комплексы образуются при рН 2, 3 и 4 в молярных соотношениях титана и салицилата 1:1, 1:2 и 1:3. При растворении мази в разбавленной хлороводородной кислоте и прибавлении раствора салициловой кислоты к анализируемому раствору среда реакционной смеси будет сильно кислой. Поэтому салицилатный комплекс титана (IV) по-видимому, имеет состав 1:1:

Присутствие титана (IV) в молекуле тизоля можно устанавливать также при сжигании и прокаливании в тигле 0,5 г мази в течение 1 часа при температуре муфельной печи 650° С. Остаток после сжигания окрашивается в ярко-желтый цвет. При охлаждении окраска исчезает.

Для обнаружения титана (IV) нами предложено использовать реакцию с 3 % раствором пероксида водорода. Методика: к 0,5 г мази прибавляют 5 мл 2моль/л раствора серной кислоты и 5 мл пероксида водорода. Получается продукт оранжевого цвета, максимально поглощающий свет при длине волны 410 нм. Аналитический эффект реакции обусловлен образованием комплексных соединений $[\text{TiOH}_2\text{O}_2]\text{SO}_4$ и $[\text{Ti}(\text{OH})_2\text{H}_2\text{O}_2]\text{SO}_4$, что не противоречит литературным данным по образованию подобных соединений.

Для обнаружения **глицерина**: 0,5 г мази растворяют в 5 мл 95 % этилового спирта и 5 мл 10 % раствора натрия гидроксида. К 2 мл полученного раствора прибавляют 1 мл раствора меди (II) сульфата. В результате реакции раствор окрашивается в сине-фиолетовый цвет, обусловленный образованием натриевой соли глицерата меди (II).

Выводы:

Разработаны достаточно специфичные и высокочувствительные (открываемый минимум составляет 0,0066 - 0,40 мг/мл) способы обнаружения тримекаина гидрохлорида, натрия диклофенака и геля «Тизоль» в мази «Тридиклозоль» с использованием фармакопейных реактивов.

Предлагаемые методики можно рекомендовать для выполнения качественного фармацевтического анализа изучаемой экстенпоральной лекарственной формы в условиях аптечных учреждений.

Литература

1. Государственная фармакопея СССР. – X изд. – М.: Медицина, 1968. – 1080 с.
2. Государственная фармакопея Российской Федерации. - XII изд. – М.: «Научный центр экспертизы средств медицинского применения», 2008. – 704 с.

ДИХОТОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ

В рамках исследования Я-концепции учителя Р. Бернс [1] доказал, что «позитивное восприятие учителем школьников ... является одним из важнейших факторов эффективности его работы и способствует развитию у школьников позитивной Я-концепции». Далее он отмечал, что «экстремальные коммуникативные установки» учителя порождают и экстремальные формы поведения от заискивающие льстивых до агрессивных и враждебных по отношению к школьникам. Одной из важнейших характеристик продуктивного педагогического взаимодействия А. А. Бодалев считал положительное личностное отношение. Оно складывается из направленности на другого — «направленности, при которой другие люди стали бы не на периферии, а непременно в центре складывающейся системы ценностей».

Это косвенно подтверждает и Е. Л. Доценко, рассматривая «всякое образование как «избирательную распаковку» педагогами и воспитателями определенных ресурсов человека и отсекающее всего лишнего, что не соответствует педагогическим замыслам. Поэтому обратная сторона сущности образования — «наложение ограничений на развитие и личностный рост ребенка».

Нами предпринята попытка обозначить теоретический концепт понятия. Взяв за основу такие критерии как: особенности взаимодействия педагога и ребенка; вид модели педагогического оценивания; особенности психологического пространства общения; результирующие эффекты мы теоретически определили понятия «принятие», «непринятие». *Принятие* — это тип межличностного отношения, основанный на сотрудничестве педагога и ребенка, ориентации на неповторимость каждого субъекта. Оно предполагает индивидуализацию коммуникативного пространства, возможность взаимораскрытия, личностного взаимообогащения. *Непринятие* — это тип межличностного отношения, основанный на ролевой асимметрии (Я — руководитель педагогического процесса, ТЫ — подчиненный), ориентации на некий усредненный образ воспитанника, предполагает отстраненную субъективную дистанцию в общении, нарушении личностных границ «Я».

Исходя из теории имплицитной модели межличностного оценивания Н. В. Чудовой [4], существенное место в такой модели, как показали эмпирические исследования автора, занимают «образ идеального партнера и его противоположность — образ отвергаемого, избегаемого, того, общение с кем окрашено в эмоционально отрицательные тона». Мы предположили наличие подобной модели в сознании педагога, которая и ведет к пристрастности восприятия. Причем эту модель мы обозначили как модель педагогического оценивания, так как в данном случае речь идет не о рефлексии собственных черт и сопоставлении их с личностными качествами детей, а о работающем независимо от сознательных усилий механизме конструирования партнера по взаимодействию в координатах собственного «Я».

Существование нескольких разновидностей модели педагогического оценивания может быть объяснено с помощью введенного А. В. Петровским [2,3] понятия «метасубъективного поля межличностного восприятия». Он описывает эту генетически начальную форму восприятия человека человеком как переживание собственной динамики в контакте с другим человеком. Именно предпочтение, отдаваемое педагогом определенной тенденции в изменении своего «Я» и образа «Я» другого в процессе

взаимодействия обусловит формирование у него того или иного вида модели оценивания, что и положено нами в основу дифференциации данных моделей.

Если иллюстрировать данный процесс в терминах логики, то принятие как тип межличностного отношения предполагает взаимопересекающие связи модели и личностных свойств ребенка, без нарушения границ «Я» последнего.

Непринятие характеризуется отсутствием взаимосвязи между моделью оценивания и личностью воспитанника. Такая модальность отношения, на наш взгляд, обусловлена несовпадением у педагога имплицитной модели принятого воспитанника с индивидуально-психологическими качествами реального ребенка старшего дошкольного возраста как партнера по педагогическому взаимодействию. Непринятие — есть та экзвизитная ситуация, активизирующая межличностную защиту в системе «педагог–ребенок». Последовательная актуализация внешне-внутренней защиты при непринятии личностной идентичности во взаимодействии конструирует межличностную защитную стратегию.

В нашем исследовании за основную структурную единицу взята группа, состоящая из педагога и ребенка. Это позволило изучить специфику межличностной защиты в диаде. По результатам исследования дан сравнительный анализ корреляционных зависимостей интерперсональной защиты.

Исследование проводилось поэтапно, в соответствии с поставленными задачами. Основные методы исследования: стандартизированное наблюдение, тесты-опросники, проективные методики, экспрессивные техники), техники многомерного шкалирования. Введение при проектировании диагностической процедуры двух оснований, таких как параметрическая схема анализа психологической защиты (источник, предмет, средства) и уровни ее аналитической обработки (внутриличностный, межличностный) позволило осуществить системный анализ интерперсональной защиты по исследовательским «единицам» в диаде педагог–ребенок.

Наше исследование показало, что в старшем дошкольном возрасте формируются разные типы понимания модальности отношения педагога, которые оказывают влияние на межличностные защитные стратегии.

Проявляются согласованные типы (согласованно-положительный, согласованно-отрицательный) и амбивалентный — один партнер взаимодействия принимает, другой не принимает (несогласованно-отрицательно-положительный, несогласованно-отрицательно-индифферентный).

У детей с согласованными типами понимания отношения преобладают конструктивные, релевантные характеру угрозы стратегии межличностной защиты. Амбивалентность в понимании отношения к себе приводит к неконструктивности защиты во взаимодействии в системе «педагог–ребенок».

Позитивная гибкая имплицитная модель педагогического оценивания, предполагает, что ее «носитель» личностно центрирован на воспитание и развитие каждого воспитанника. В данном случае, содержание психолого-педагогического сопровождения носит комплексный развивающий диадный характер, как в отношении педагога, так и в отношении ребенка дошкольного возраста.

Жесткие рамки модели педагогического оценивания в случае полного подчинения ей личности ребенка приводят к сужению границ личностного развития ребенка, либо к их полной потере. Педагог, в данном случае, руководствуется очень жесткой моделью субъективной значимости партнера в общении, к подобному ее виду ребенок может только подстроиться, подчиниться, тогда он становится «удобным», но внутренне-конфликтным, так как воздействие однонаправленно, нет учета инициативного действия со стороны воспитанника. Если ребенок «не подстраивается», он отвергается, что обуславливает межличностную конфликтность в системе «педагог–ребенок».

Психолого-педагогическое сопровождение, в данном варианте, направлено на коррекцию педагогической направленности, субъектного опыта педагога и ребенка.

Таким образом, нами вслед за Р. Бернс, Н.В. Чудовой, А.В. Петровским, признается особая роль отношений, возможность дихотомического подхода к модели педагогического отношения к обучающемуся. В ходе взаимодействия расширяется и структурируется отношение, образуя особый пласт этого процесса — создание базиса принятия.

Литература:

1. Бернс, Р. Развитие Я-концепции и воспитание. [Текст] / Р. Бернс — М.: Прогресс, 1986. — 420с.

2. Петровский, А. В. Принцип отраженной субъективности в психологическом исследовании личности [Текст] / А.В. Петровский // *Вопр. психологии.* — 1985. — № 4. — С. 18 - 30

3. Психология развивающейся личности [Текст] / под ред. А. В. Петровского. — М.: Педагогика, 1987.

4. Чудова, Н.В. ИмPLICITная модель межличностного оценивания и ее роль в профессиональной коммуникации [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук /Н.В. Чудова. — Москва, 1993. — 21с.

Новиченко А. С.

студент Юго-Западного Государственного Университета

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРИЕМОВ ПОСТРОЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ ВОСПРИЯТИЯ

Есть такое выражение: "Архитектор - режиссер человеческой деятельности". Возможно, это утверждение звучит слишком громко, но в нем есть определенное зерно истины. Разумеется, архитектор не определяет, что будет делать человек, однако на то, как это действие будет осуществляться, он влияет самым непосредственным образом. С учетом этого, связь психологии и архитектуры намного более ощутима, чем это может показаться на первый взгляд.

Благодаря современным исследованиям в сфере строительных материалов, архитектор становится все свободнее в выборе форм для проектов. Компьютерные технологии позволяют намного быстрее произвести расчет любой сложности, что также значительно упрощает работу конструкторам, позволяя им создавать все более и более сложные здания и сооружения. Поэтому изучение приемов построения пространства в архитектуре с точки зрения психологии восприятия - очень важная задача, которая становится все более и более актуальной с ходом технического прогресса. Сближение таких далеких друг от друга дисциплин подразумевает обоюдную выгоду.

Занимаясь изучением особенностей восприятия архитектуры, хотелось бы уделить как можно больше внимания такому приему в построении пространства, как композиционная аномалия. Она не настолько хорошо изучена и не так широко используется в архитектуре и дизайне, как многие другие. Возможно, это вызвано тем, что она является производной по отношению к базовым приемам (таким как симметрия/асимметрия, ритм, тождество и так далее), что делает ее более сложной. Ее воздействие на сознание человека неоднозначно и очень сильно меняется в зависимости от конкретной ситуации, что делает ее использование затруднительным. Однако ее влияние на человеческое восприятие является очень сильным, что открывает большие перспективы к изучению данного приема.

Суть композиционной аномалии заключается в некоем заметном и значимом отклонении от установленных порядков, которое может проявляться либо в

использовании нетипичных форм (например, появление криволинейных объемов среди прямоугольных или наоборот), либо в нарушении системы, по которой эти объемы располагаются относительно друг друга, либо в неожиданных изменениях каких-либо иных параметров элементов (например, цвет, фактура и т.д.). Иными словами, такие решения выглядят как намеренное отклонение от заданных правил: автор сам устанавливает законы своей композиции, чтобы от них отступить. Причем нужно подчеркнуть, что данное нарушение должно читаться именно как осознанное и целенаправленное, а не случайное. Отклонение должно быть достаточно значимо и заметно, чтобы его нельзя было трактовать, как ошибку или неточность. В противном случае данный прием не будет воспринят должным образом.

Если все сделано правильно, то композиции с использованием аномалии, как правило, вызывают ощущение приятной неожиданности и свободы. При грамотном воплощении такой ход только подчеркнет выразительность и эстетику использованных форм и объемов - как тех, которые "задают правила", так и тех, которые "нарушают их". Отклоняющиеся от нормы элементы делают композицию живой и интересной, они становятся своего рода "сердцем" данной работы. Причем они могут находиться в любом месте работы - как в центре, так и на периферии. Они могут совпадать с геометрическим центром (в таком случае эти отклонения становятся в некотором смысле "узаконенными" или даже возведенными в некоторый "идеал"), могут быть смещены (что добавит работе больше динамики), а могут соседствовать с уже существующим "правильным" ядром композиции и либо как-то дополнять его, либо же вступать с ним в некоторый конфликт. Возможно бесчисленное множество вариантов и все они могут найти очень много форм выражения. Все зависит от того, какую идею вкладывает автор в данную работу, какую мысль он хочет донести до зрителя, какое ощущение у него хочет вызвать. Используя этот прием, можно вызвать у человека целую палитру различных эмоций: от тревоги до ощущения полной гармонии. Такая композиция может как успокаивать, так и провоцировать - все зависит от конкретной ситуации.

Как следует из всего вышеизложенного, композиционная аномалия является очень неоднозначным приемом, и нельзя описать или предусмотреть все возможные варианты ее использования. Тем не менее, стоит более глубоко проанализировать природу ее воздействия на сознание человека, изучить закономерности и особенности данного процесса.

В какой-то степени здесь идет речь о взаимодействиях хаоса и системы. В таком контексте попытки проанализировать данный прием могут быть ошибочно восприняты как намерение найти закономерности в случайностях, однако это не совсем так. Ведь целью здесь является изучение не самого хаоса, а тех воздействий, которые он может оказать на систему, будучи ее неотъемлемой частью.

В современной архитектуре прием композиционной аномалии используется все чаще. Однако это носит преимущественно эпизодический и неосознанный характер, что, соответственно, зачастую приводит к несколько неоднозначным и далеко не всегда предсказуемым результатам, когда речь заходит, например, о реализации проекта на практике.

Я полагаю, ключ к пониманию данного приема можно обнаружить в двух плоскостях. Во-первых, это восприятие композиции как части живой природы. Во-вторых, это интерпретация форм и объемов как эмоционально активных объектов.

В первом случае речь идет о подсознательном восприятии человеком архитектурной или любой иной формы как биологической системы, что подразумевает, что сознание как бы стремится "примерить" законы природы на все объекты без исключения. Именно с такой позиции можно объяснить воздействие на психику, например, применение пропорций золотого сечения. Как мы можем заметить, в

природе довольно много примеров проявления различных аномалий, поэтому можно предположить, что наличие определенной доли отклонений от нормы в рамках архитектурного замысла может быть воспринято бессознательным человека как позитивное.

С другой стороны, человек подсознательно наделяет все увиденные им объемы неким эмоциональным содержанием. Очень редко сознание способно воспринять композицию в эмоционально нейтральном ключе. Намного чаще он видит "грустную", "жизнерадостную", "усталую" или "активную" форму. Сочетания различных объектов человек также склонен интерпретировать сходным образом (например, эти две формы "конфликтуют", эти "дополняют друг друга", эта форма "подавляет" ту и т.д.) То есть человек склонен к проецированию человеческих качеств и даже человеческих отношений на неживые предметы. Он может этого не осознавать, однако общее впечатление от композиции будет во многом продиктовано данной особенностью человеческого сознания.

Разумеется, восприятие и эмоциональная интерпретация разных людей в разных ситуациях различна. Именно этим обусловлено то, что разные художники, рисуящие один и тот же объект, изобразят его по-разному (хотя здесь процесс усложняется тем, что к восприятию и интерпретации добавляется еще и процесс воспроизведения). Очень важно осознавать, что восприятие очень сильно зависит от настроения, мыслей, убеждений, личных ассоциаций, опыта и других факторов. Это значит, что невозможно создать абсолютные правила композиции, работающие всегда и везде. В любом случае, восприятие архитектора отличается от восприятия человека, не связанного со строительством, поэтому если говорить об эстетической составляющей, художник не может полностью полагаться на свои представления о красоте, гармонии и яркости образа. Однако нельзя впадать и в крайность, утверждая, что никаких правил нет и быть не может. Очевидно, зафиксировать общие закономерности восприятия различных композиционных приемов все-таки возможно, а значит, возможно и изучить их.

Психология не стоит на месте. Вместе с техническим прогрессом появляются новые и расширяются классические методы изучения человеческой психики. Очень многие значимые открытия в науке совершаются сейчас на стыке самых разных дисциплин, которые, на первый взгляд, практически не имеют отношения друг к другу. Я считаю, что вполне разумно и целесообразно использовать накопленный архитектурный опыт для изучения психических процессов, лежащих в основе восприятия. Полученные в ходе работы в этом направлении результаты смогут быть использованы как психологами, так и архитекторами, дизайнерами, конструкторами и художниками. Данные исследования будут интересны и с теоретической, и с практической точек зрения, открывая новые возможности в самых разных областях.

Литература:

1. Грегори Р. Л. Разумный глаз – Москва: Едиториал УРСС, 2003.
2. Степенев А. В., Малыгин В. И., Иванова Г. И., Кудряшев К. В. Объемно-пространственная композиция – Москва: Архитектура-С, 2007.
3. Чинь. Ф. Д. К. Архитектура. Иллюстрированный словарь – Москва: АСТ. Астрель, 2010.
4. Чинь. Ф. Д. К. Архитектура. Форма, пространство, композиция – Москва: АСТ. Астрель, 2005.

БАЗИСНЫЕ ФАКТОРЫ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В последнее время усилился интерес к теме глубинных саморегуляций психосоциального поведения граждан разных национальностей, взятых в общем – как определенных подсудных, т.е. бессознательных и в то же время базисных форм поведения, присущих представителям каждой из них. Около ста лет назад несколько выдающихся учёных (назовём только П. Савицкого [5] с его многочисленными трудами) выдвинули ряд основополагающих идей, касающихся зависимости политики стран от того, какую парадигму социального развития исповедует население страны (тогда, правда, термин «парадигма» к этому не применялся, но суть не в этом). Народам океанических стран присуща одна «врождённая» модель поведения, народам стран материковых – совершенно другая. Т.е. то, что является нормой для одних, чуждо или враждебно другим.

Н.Гумилёв в серии монографий (основополагающая из них [1]) исследовал динамику и саморазвитие этноса – определённого внутреннего единства людей, специфической социальной группы, часто разной национальности, языка, социального статуса, в то же время спаянной воедино определённой руководящей идеей, устремлением, носителями чего являются пассионарии (по нашему мнению, это своего рода Данко в известной поэме М.Горького).

А.Моль [3] дал глубокий анализ культурологического аспекта трансляции определённых социальных отношений, охватываемых понятием «культура», и всесторонне показал различные стороны её саморазвития.

В наше время О.Донченко и Ю. Романенко [2] рассмотрели значение для объяснения психосоциального поведения национального архетипа, рассмотрев на этой почве отношения украинцев и русских. Нам предстоит начать рассмотрение этих научных представлений в их системном единстве

Цель доклада — показать сходство и различие базисных установок как подсудных факторов, которые создают фундамент миропонимания личностью в определённом социуме, для объяснения, почему одни и те же события, процессы или действия получают такую разную – до диаметрального противостояния – оценку; почему идеология населения какой-либо полиэтнической общности (страны, региона) вряд ли может быть «единой волей народа»; как это учитывать и, возможно, использовать в социальной практике.

Как и надлежит в научном труде, начнём с основных понятий, от истолкования которых зависит весь строй изложения и более-менее однозначная интерпретация результатов.

Парадигма – (от греч. «способ видения») - способ видения и оценивания событий, принятый в определённой социальной группе. Научное понятие пришло от Т.Куна [4], исследовавшего причины научных революций, но скоро стало общенаучным. Парадигма как бы транслируется, передается в социуме от поколения к поколению как определённая упреждающая (а priori) система взглядов на определённые структуры, события и отношения. Смена господствующей парадигмы носит характер революции: социальной, научной, технической и т.п. Типично, что в обществе, как правило, сосуществуют и могут «мирно» уживаться разные парадигмы. Например, классовое самосознание разных социумов. Но может наступить (и как правило, наступает) такой критический момент, когда по какой-то причине – внешней или внутренней – такое мирное, эволюционное сосуществование нарушается. Достаточно употребимым в этом отношении служит понятие «бифуркации».

Бифуркация – это выбор одного из двух возможных вариантов развития событий, своего рода «раздорожье» в социальном или любом ином отношениях. Слово «выбор» здесь не предполагает волевое воздействие. Часто такой выбор происходит в результате стечения обстоятельств, диктуется им. Но более интересна, с нашей точки зрения, спонтанная бифуркация, которая как бы ничем извне не диктуется, происходит как бы сама собой.

Архетип (от греч. *archetipos* — первообраз) – центральное понятие аналитической и социальной психологии. Архетип — способ связи образов, переходящий из поколения в поколение. Согласно Г.Юнгу [6], архетипы представляют собой структурные элементы человеческой психики, которые скрыты в коллективном бессознательном, общем для всего человечества или его отдельных структурных единиц. Нас будут интересовать архетипы на уровне национальностей, наций и этносов.

Архетипы наследуют и задают общий тип поведения личности, относящейся к данной общности, и последовательность образов, всплывающих в сознании в процессе духовной жизни, в сфере оценок ситуаций и в побуждении любой творческой активности. Иначе говоря, духовная жизнь несет в себе архетипический отпечаток [3].

Архетипы структурируют понимание людьми окружающего мира, себя и других людей. Они способствуют внутреннему единству человеческой культуры, делают возможным взаимосвязь различных эпох и взаимопонимание людей, относящихся к одной общности.

Психосоциальное поведение – совокупность характерных реакций социума на внутри- и внешнеполитические вызовы, обусловленные двумя группами факторов:

- результатом осмысливания, в т.ч. под давлением пиар-акций (агитации, формирование образов) - через СМИ, общественное мнение и индивидуальную мыслительную деятельность (которая, как известно, также несёт груз социального);
- коллективного бессознательного, эффекта «толпы», когда выявляются и доминируют определённые или врожденные (инстинктивные), или инспирированные определённым образом (через политтехнологии, маркетинг, моду и т.п.) социальные проявления. Архетипы являются определённой «подосновой» коллективного бессознательного, с одной стороны, и отношения социальных групп между собой с другой.

Значение парадигм. Самым крупным примером парадигмальности является теория основоположника евразийства П. Савицкого [5], который разделил все народы мира по их отношению к сухопутным и морским источникам существования – «почве» в обобщённом понимании геополитиков «географической» школы Ратцеля, Маккиндера, Мэхема. Краткое и неполное представление об этом даёт таблица.

Таблица. Сравнение парадигм океанических и материковых стран (составил автор по Савицкому, 1924)

	Свойство	Отношение к нему в странах:	
		океанических	материковых
1	Предприимчивость	+	-
2	Мобильность	+	-
3	Приверженность традициям	-	+
4	Готовность к риску	+	-
5	Отношение к торговому обмену	+	-
6	Оправдание колониальных захватов	+	-

Таким образом, уже на таком макроуровне рассмотрения (присущего классической геополитике) проявляется парадигма как разное отношение к одним и тем же свойствам и ценностям. Между странами различного мировосприятия установить

отношения, мы думаем, можно только на принципе дополнительности, если была бы обеспечена толерантность взаимоотношений, что очень важно для объяснения даже текущих событий.

Аспекты архетипов. Далее рассмотрим, что может быть субъектом архетипического поведения.

Национальность и архетип. Начнем с того, что в цитированных и других работах (и даже в этой статье) для обозначения сравниваемых человеческих общностей используются не совсем корректные базовые понятия. «Русский» и «украинец» - это «паспортные» самоопределения национальностей (хотя в современном украинском паспорте, как известно, графы «национальность» нет уже более 10 лет, следовательно, даже такая составляющая в характеристике человека в нашей стране теперь некорректна).

Но национальность как таковая также не имеет чётко очерченного «лица». Мы чётко осознаем, что украинец Галичины и Слобожанщины вряд ли имеют одинаковые архетипы. Даже сходство является до некоторой степени условным.

Политики чётко это понимают и играют на этих различиях.

Нация и архетип. Те же наименования национальностей «украинец» и «русский» присваиваются целым нациям. Но понятия «нация», как оно трактуется в научной литературе, не является синонимичным по отношению к национальности (даже при той условности последнего, о которой шла речь выше). Нация – большая общность людей, объединенная сходной судьбой. Неоднократны попытки объяснить процесс самообразования наций через территориальную обособленность, через противостояние общему врагу, через определённый тип развития, сложившийся у «соседствующих» народов или социальных групп. Возможно, что в таких случаях можно говорить об архетипе, скажем, француза, немца или русского как фундаментально различном способе оценивания жизненного опыта. Можно полагать, что определённым результатом такого разграничения является образование многонациональных государств. В них постепенно или путем волевого решения понятие «национальности» постепенно вымывается, сохраняясь, отчасти, только в бытовом общении, и

Этнос и архетип. Этнос по Л.Гумилёву – это социальная группа, объединенная совместной судьбой [1]. Этнос, в отличие от национальности, может быть мультирасовым, многоязычным, различным во всём, кроме одного: одинакового устремления его представителей, воспринимающих себя как части целого, объединенного динамически. В основе этноса лежит центральная идея, идеал, достижение которого – пассионарный толчок – объединяет людей, превращая толпу в этнос. Этот процесс этногенеза ярко и на многих примерах проиллюстрировал Гумилёв. Он же показал закономерный тренд этногенеза, который проходит ряд фаз, на каждой из них глубинно проявляются разные архетипические черты.

Выводы: 1. Архетип и парадигма – те два начала, тот фундамент, который подспудно, исподволь не только определяет отношение разных социумов к одним и тем же устремлениям, процессам или политикам, но и диктуют разное социальное поведение.

2. Пока нет возможности прийти к устойчивому и мотивированному суждению: на каком уровне социальной общности: национальности, нации, этноса проявляется архетип. И не обнаруживается ли он по-разному на двух уровнях: личностей и социальных групп устойчиво – это одно; на уровне наций, этносов – это другое.

3. Каждый этнос в процессе становления и саморазвития проходит цикл изменений, называемых Л.Гумилёвым фазами этногенеза. Каждый социум в своем функционировании и развитии так или иначе находится в определённой фазе.

4. С нашей точки зрения, этногенез содержит в самом себе противоречие между различными архетипами: пассионарности в начале короткой и бурной фазы

пассионарного толчка и формированием, а затем последовательного снижения «накала страстей», энтузиазма, затуханием некой «единой» парадигмы пассионарного толчка в последующих фазах устойчивого, а затем нисходящего развития этноса.

5. Различия мировосприятия и поведения «материковых» и «океанических» стран настолько глубоки, что определяют отношение людей и их психосоциальное поведение даже на личностном уровне.

Литература:

1. Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Издание 3. М.: 1998. – 496 с.
2. Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення). - Київ: «Либідь», 2001. – 226 с.
3. Моль, А. Социодинамика культуры.- Перев. с фр. Изд. 3-е М.: Изд. 3-е. – М.,2008. - 416 с.
4. Кун, Т. Структура научных революций. – Перев. с англ. М.: Прогресс, 1972 – 272 с.
5. Савицкий, П.Н. Географические и геополитические основы евразийства // Классика геополитики, XX век: Сб. / Сост. К. Королев. М.: АСТ, 2003. – 678с.
6. Юнг К.-Г. Архетип и символ. М.: Ренессанс, 1991. – 297 с.

Ольшевский В.Г.

профессор кафедры социальных наук Военной академии

Республики Беларусь, кандидат экономических наук

Национальный технический университет «ХПИ»

Кафедра педагогики и психологии управления социальными системами

Национальная безопасность

ГРАЖДАНСКО-ВОЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ КОНФЛИКТНОМ МИРЕ: ИМПЕРАТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ¹

Взаимоотношения между армией и обществом, вооруженными силами (ВС) и государственной властью интересовали социальных философов, политических мыслителей, властителей и военных стратегов на протяжении многих веков, однако в разное время глубина и интенсивность общественного внимания к ним и их изучения были циклически меняющимися. Объясняется это различными и многообразными обстоятельствами, в первую очередь – конкретными условиями внутренней и международной обстановки, диалектикой войны и мира, наличием или отсутствием значимых угроз самому существованию государств и народов, обусловленными технологическим развитием систем вооружения и военной техники изменениями функциональной роли военнослужащих на различных этапах и периодах истории. В условиях современного конфликтного мира, особенно в той трагической ситуации, в которой сейчас находится украинское государство и братский народ Украины, они приобретают поистине судьбоносное значение.

Содержание и поучительную эволюцию рассматриваемых отношений вслед за некоторыми компетентными специалистами [1, с. 31–48] можно проследить на примере истории Российской империи – СССР – независимых государств постсоветского пространства по следующим критериям: социальные характеристики армии; роль офицерского и младшего командного состава; государственная идеология воинской службы; отношение военнослужащих к собственности; престижность службы; интегративная функция армии; наличие государственного и гражданского контроля над ВС, проблемы взаимосвязей между армией и обществом; экономические условия функционирования армии, как института государства; наличие элементов внутренней демократии в ВС (по мнению автора, применение последнего термина к ВС, по меньшей мере, некорректно, он может использоваться лишь условно); роль армии, как политической силы в государстве; лояльность ВС существующему режиму.

Первый цикл этой истории – Царской России с петровских реформ, через войну 1812 г., до военных реформ Д. А. Милютина 1860-1870-х гг. и Октября 1917 г. На первых двух этапах армия профессиональная (солдатская служба – до 25 лет), кастовая, относительно небольшая, православная, по национальному составу великоросская. Она – основа государства, главная политическая сила его. Офицеры – дворянство, являются кастой, представителями имущих классов, младший командный состав абсолютно профессионален – костяк и основа армии. Вся гражданская жизнь в государстве милитаризована от формы одежды до стиля жизни. Служба в армии – честь. Государственный контроль над армией абсолютен, армия беспрекословно лояльна и строю и лично царям. Она не играет интегративной роли, является «инструментом расширения Империи». Государственная идеология воинской службы «За Веру, Царя и Отечество» принята и армией и обществом и достаточно эффективна. «Внутренняя

¹ Ограниченные размеры статьи не позволили автору дать ссылки на десятки использованных источников.

демократия» в армии реализуется первоначально через принцип «командир – слуга Царю, отец солдатам», впоследствии через институты «дядек» (персональное шефство ветеранов над молодыми солдатами) и офицерских собраний, традиции «полковой семьи» и «казармы – дома». Победоносные войны делают службу в армии все более престижной.

После реформ Д. А. Милютина, особенно зримо перед Первой мировой войной складывается другая картина. Армия массовая, призывная, непрофессиональная, по национальному составу в основном славянская, православная, велико и малоросская. Интегративная функция реализуется армией как «основой государственных скреп». Дворянство теряет свои ведущие позиции в офицерском корпусе, разжижается разночинцами, профессионализм офицеров снижается. Офицерство уже не каста, а неоднородный слой с различными интересами. Унтер-офицеры уже не костяк армии, а достаточно люмпенизированный слой. Войны не победоносны, армия непопулярна в обществе. Идеология службы разрушена, старая «За Веру, Царя и Отечество» уже не работает, новой нет, как нет и стимулов к службе, ставшей «долгом и ляжкой». Экономические условия жизни всех категорий военнослужащих ухудшаются. Армия не столько лояльна, сколько инертна. Престижность службы катастрофически падает.

С появлением большевиков развал армии начинается с обсуждения приказов и непопулярности войны и властей, прямого неисполнения приказов. Солдатские советы разваливают армию окончательно, она становится бесконтрольной политической силой. Государство и армия разлагаются дикой всеобщей коррупцией верхов. Распад армии ведет к распаду государства. Победивший большевизм впервые в истории России устанавливает сначала гражданский, а потом государственно-политический контроль над ней.

Второй, «советский», цикл рассматриваемой истории охватывает этапы от создания РККА в 1918 г. до крупнейшего единовременного сокращения армии Н.С. Хрущевым на 1,2 млн человек, с провозглашения в 1961 г. «развернутого строительства коммунизма» на фоне Новочеркасской трагедии до начала Афганской войны, с 1979 г. до разрушения СССР и его армии. Формула «государство – армия – народ» реализуется системой государственного террора и атмосферой страха, тотальной милитаризацией экономики, культуры, науки и общественного сознания. Идеология «осажденного лагеря» и «государственный страх» содействуют формированию мобилизационного сознания населения. В этой системе человек становится «винтиком», который в любой момент может превратиться в «лагерную пыль». Осуществляется всеобщее промывание мозгов, насильственно внедряется коммунистическая идеология, устраняются все отношения собственности кроме государственных. Престиж армии, как классовой рабоче-крестьянской, обеспечивается особым вниманием к ней партии и государства. Армия и другие силовые структуры становятся основными инструментами партии. В период Великой Отечественной войны армия – предмет гордости государства и народа, инструмент «собирания земель». Роль интегративной функции армии возрастает, она играет основную роль в интернационализации общества, становится системой государственного воспитания населения страны. Офицерство – достаточно профессионально подготовленный слой, который непрерывно тасуется партией. Так устраняются любые попытки инакомыслия и нелояльности. Младший командный состав – сержанты-сверхсрочники профессиональны. Классовый подбор и непрерывные чистки, введение института политкомиссаров и особых отделов КГБ ведут к тотальному государственно-политическому контролю партии-государства над армией. При этом служба в армии – почетный долг. Внутренняя жизнь ее полностью закрыта для общества. Материальное положение офицеров значительно лучше остальных слоев населения. Престиж армии в обществе высок и усиливается с каждой победой в войне. После ее окончания

поддерживается постоянной угрозой атомного апокалипсиса, атмосферой «холодной войны», гонкой ядерных вооружений и средств их доставки.

В 60-е – 70-е гг. армия сохраняет свои позиции в обществе, является надежным инструментом в руках государства. Проведена модернизация ВС. Преимущественно за счет советского финансирования создан и развивается Варшавский договор. Налаживается военно-политическое сотрудничество с «социалистически ориентированным третьим миром». Реализуется концепция «выдвинутых рубежей» противостояния мировому капитализму. Поиски собственных путей в Венгрии и Чехословакии подавляются силой.

Армия массовая, в целом хорошо образованная, призывная, многонациональная по составу. Ярко выражена ее интегративная роль и функция. Она является основным институтом распространения и закрепления государственного русского языка, основ русской культуры и образования, коммунистической идеологии, довольно эффективной системой формирования новой «исторической общности – советского народа». Ее боевая готовность на высоком уровне, боевая подготовка является основным предметом жизни войск. Престиж и статус армии официально поддерживаются государством и обществом. Офицерство лояльно режиму. Это еще не каста, но уже высоко профессиональный слой. Сержанты – те же призывники, их роль в армейских коллективах нивелирована. Офицеры вынужденно несут основную нагрузку по поддержанию нормального режима деятельности армии, их статус снижается. Армия продолжает быть закрытой структурой государства, в ней отмечаются проявления дедовщины и межнациональных трений. Нарастание экономических трудностей порождают попытки осмысления лучшей частью офицерства общественных проблем, места и роли армии в государстве и обществе. Афганская война усилила негативные тенденции. Тотальная милитаризация СССР привела к экономическому и политическому перенапряжению государства, подготовившего развал Варшавского договора, поспешный вывод армии из Европы и обвальное сокращение военного присутствия за рубежом, обострение трудностей и социальных проблем в жизни и армии и общества. Война привела не только к потере ориентиров в службе, но и к эрозии господствующей коммунистической идеологии. Впервые полномасштабно встал вопрос о взаимодействии армии и общества, армии и власти. Засилье парткомов и политорганов в ВС становится все более раздражающим фактором, вызывает пока еще приглушенное, скрытое возмущение в армейской среде. Попытки возрождения института офицерских собраний частей успешно проваливаются Главным политическим управлением. Армия как часть государственной машины и как инструмент политики КПСС подвергается жесткой критике со стороны общества и СМИ. Руководство КПСС и СССР, армии демонстрируют бессилие в принятии решений, способных сохранить державу. Путч 1991 г. стал концом и армии и империи.

История армий молодых независимых государств постсоветского пространства началась с этапа борьбы за сохранение в качестве основного института государства, за элементарное выживание. Проблема взаимоотношений армии и общества, армии и власти повсеместно приобрела особое значение, хотя, разумеется, в каждой стране имелись и сохраняются специфические особенности. Обстановка в ВС характеризовалась не только их бездумным сокращением, старением техники, невыплатой нищенского денежного довольствия, отсутствием жилья и нормальных условий жизнедеятельности, нежеланием родителей отдавать сыновей на воинскую службу, катастрофическим падением престижа воинского труда, коррупцией командования, но и бесцельностью их существования. В условиях социально-экономических трансформаций армии все больше «пролетаризировались». Приватизация выбросила военнослужащих из общих процессов развития, так как офицеры оказались лишенным собственности слоем, а солдаты – представителями

«низов», не имеющих возможности «откупиться» от призыва. Мотивов и стимулов честной и беспорочной воинской службы не осталось. Лояльность ВС существующим режимам и государственный контроль над армией стали серьезной политической проблемой. Попытки поспешного введения контрактной службы существенно ограничивались имеющимися финансовыми возможностями. Гражданский контроль над армией практически отсутствовал. Армии утратили интегративную функцию. Возникла реальная опасность превращения их в самостоятельную политическую силу, в угрозу национальной безопасности. Экономическая и политическая стабилизация крупнейших постсоветских государств в 2000-е гг. существенно улучшила ситуацию, однако, многие проблемы остаются далекими от разрешения. Как показывает печальный опыт Украины последних лет, многие из обозначенных проблем прошлого стали здесь еще более острыми и опасными.

Все изложенное имеет значение для правильного понимания содержания и проблем гражданско-военных отношений (ГВО), которые активно обсуждаются в научной литературе постсоветского пространства. Однако, лежащие в основе распространенных воззрений теории и концепции, сформулированные С. Хантингтоном, его последователями и оппонентами [см.: 2], не могут служить основой практической трансформации и совершенствования ГВО в конкретных условиях постсоветских стран. Как правило, они трактуются отечественными авторами в категориях и смыслах западной цивилизации, как система взаимосвязей, выстраиваемых между гражданским обществом (ГО) и ВС, как институтом государства. Некоторые авторы уточняют границы ГВО, включая в них взаимосвязи между военной организацией государства и ГО, взаимодействия между «силовой» и «не силовой» частями госаппарата, военной, политической, экономической, научной и иными элитами. При этом многие авторы вполне правомерно обращают внимание на то, что ГО западного типа с отлаженными институтами частной собственности, эффективно регулируемой государством рыночной экономики, социально ответственного перед Богом, обществом и государством бизнеса, идущей «снизу» активности и самоорганизации граждан в решении всех проблем и других подобных атрибутов в постсоветских странах нет. Поэтому, по мнению автора, практико-ориентированное понимание ГВО требует рассмотрения и реформирования взаимосвязей и взаимодействия между государством, как политико-экономическим актором социума, военной сферой, как совокупностью всех элементов, обеспечивающих военную безопасность государства (армия и другие силовые структуры, оборонно-промышленный комплекс, военная экономика в целом) и не отождествляемой с ГО гражданской сферой, как совокупностью элементов социума, не относящихся к военной сфере и государственному аппарату, уподобляемому привилегированному «офицерскому корпусу в штатском».

Литература

1. Военно-гражданские отношения в демократическом обществе: сб. науч. докладов № 51. – М.: Моск. обществ. науч. фонд, 1998. – 150, [3] с.
2. Шаева О. Н. Основные подходы к анализу гражданско-военных отношений в западной социологии / О. Н. Шаева // Вестн. Моск. гос. лингв. у-та. Полит. науки. – 2011. – Вып. 25 (631). – С. 249–266.

Пашина Н. П.

*професор кафедри міжнародних відносин та міжнародної політики,
Маріупольського державного університету, д.політ.н., доц.*

ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Політична ідентичність відіграє основну роль у формуванні мотивації політичної діяльності людей, в об'єднанні їх зусиль для вирішення суспільно значущих завдань. Це обумовлює значення політичної ідентичності як одного з важливих чинників сучасного розвитку і як предмета наукового осмислення ресурсів суспільних змін. Виходячи з цього, першочерговим завданням сучасних держав є пошук нових основ розвитку ідентичності, нових форм та інструментів консолідації громадян шляхом формування «проектної» ідентичності та відповідного суспільного запиту на неї.

Науковий інтерес до проблеми політичної ідентичності пов'язаний також із активним переходом до демократії великої кількості країн, з труднощами демократичних перетворень і залежністю цього процесу від політичних уподобань громадян цих держав. Суспільна практика показує, що демократизація суспільства можлива тільки на основі формування колективної ідентичності, суспільного консенсусу щодо норм, цінностей та напрямків суспільного розвитку.

Політична ідентичність може виконувати функції як консолідації, так і дистанціювання громадян по відношенню до політичних інститутів і один до одного. У той же час ефективність будь-яких реформ і перетворень, перспективи еволюції політичних практик сучасної демократії безпосередньо залежать від залученості громадян у цей процес. Тому проблематика політичної ідентичності виступає сьогодні невід'ємною частиною порядку денного публічної політики як у суспільних системах, що стабільно розвиваються, так і в суспільствах, які переживають трансформацію.

Проблеми політичної ідентичності, фактори формування, особливості, рівні і функції досліджені в працях багатьох сучасних зарубіжних і вітчизняних вчених: П. Бергера, Г. Беста, З. Брандта, Ф. Конверса, М. Емерсона, Е. Еріксона, Е. Кемпбелла, Т. Лукмана, І. Нойманн, Е. Ноель-Нойман, Д. Стоукса, А. Турена та ін.

Процеси формування загальних орієнтирів розвитку країни на основі ідентичності, що розділяється її громадянами, стали предметом дослідження Ю. Габермаса, М. Кастельса, Ю. Качанова, В. Ланкіна, В. Лота, Є. Мелешкіної, У. Мішлер, І. Нойманна, С. Перегудова, О. Попової, Т. Райсс, Р. Роуз, І. Семененко, Б. Страта, С. Хантінгтона, Ф. Черутті та ін. [1].

Истотний внесок в осмислення процесів політичної ідентифікації, значення політичної ідентичності для формування загальнонаціональної, громадянської ідентичності в Україні внесли В. Андрусів, В. Веселовський, С. Горобчишина, В. Землюк, О. Картунов, І. Кресіна, І. Курас, Л. Нагорна, М. Обушний, І. Оніщенко, Г. Палій, Б. Попов, В. Ребкало, С. Римаренко, Ю. Римаренко, В. Степаненко, М. Степико, Ю. Тищенко та ін. [2].

Поняття «політична ідентичність» є структурно складною категорією. Вона включає змістовні характеристики, вироблені в інших галузях гуманітарного знання, що проектуються в політичному аспекті. Її зміст залежить від наукових підходів до визначення «ідентичність» і предмета дослідження.

На підставі узагальнення різних підходів до визначення політичної ідентичності можна зробити загальний висновок, що політична ідентичність затверджується в процесі співвіднесення людини з іншими індивідами і політичними інститутами на основі її ідейно-політичних цінностей і симпатій. Найбільш значущі для людини

політичні позиції та орієнтації багато в чому визначають її електоральний вибір та інші форми політичної поведінки.

Основними факторами формування політичної ідентичності більшість дослідників називають: політичну культуру, соціальну стратифікацію, процеси загальної та політичної соціалізації, політичний режим, місце проживання, етнічний і релігійний чинники та ін. Суб'єктами впливу на політичну ідентичність індивіда є: політичні інститути (зокрема, держава, політичні партії), засоби масової інформації, соціальне оточення, професійна група, громадські організації, які виступають агентами процесу політичної ідентифікації і передають індивіду ті норми і цінності, на основі яких він себе ототожнює з певною соціальною групою. Велике значення в процесі самоідентифікації відіграє індивідуальна мобільність і психологічні особливості індивіда. На думку М. Степико, «механізмом формування ідентичності є інтеріоризація всіх об'єктивних обставин життєдіяльності в особистісні, психологічні структури індивіда – підсвідомі або трансцендентні стосовно конкретної ситуації, що набувають у цьому випадку для людини всезагального значення» [3, с. 5-12].

Політична ідентичність завжди вписана в певний соціокультурний, історичний контекст, що впливає на її утримання. Вона обумовлена певними формами наративів, конструюється інститутами та дискурсами конкретних суспільних практик, які, у свою чергу, також, є підсумком певного конструювання в минулому і, відповідно, будуть змінюватися в майбутньому разом зі зміною історичного контексту. Пріоритети і значимість об'єктів ідентифікації залежать від політичної картини світу суб'єктів ідентичності, що визначають їх ієрархію.

Ідентичність не має статичного характеру, а самоідентифікація особистості здійснюється за різними підставами і на різних рівнях. Людина змушена визначати себе і своє місце в суспільстві і світі, які постійно змінюються, тому самоідентифікація являє собою відкритий, гнучкий, динамічний процес. При цьому велике значення має індивідуальна мобільність і психологічні особливості індивіда.

У результаті економічних, політичних і культурних змін відбувається трансформація політичної ідентичності, яка, в свою чергу, впливає на трансформацію всіх суспільних сфер. Виходячи з вищевикладеного, процес політичної самоідентифікації відіграє основну роль в об'єднанні зусиль людей для вирішення суспільно значущих завдань, у забезпеченні життєдіяльності політичних інститутів. Це актуалізує значення політичної ідентичності як одного з основних факторів сучасного розвитку і суспільних трансформацій.

Функціональний аналіз політичної ідентичності в сучасній політичній науці можна охарактеризувати як інтегративний і всеохоплюючий. Найбільш важливими функціями політичної ідентичності, на наш погляд, є: стабілізація партійної системи, легітимація влади і політичного режиму, соціальна та психологічна компенсація і адаптація до мінливих політичних умов, мотивація політичної поведінки, консолідація, інтеграція, мобілізація суб'єктів політичного процесу [4].

Дослідження політичної ідентичності в суспільстві, що трансформується, актуалізує, на наш погляд, таку функцію політичної ідентичності як функція ресурсу суспільного розвитку. Саме ця функція політичної ідентичності дозволяє розглядати її як регулятор суспільного розвитку в сучасних країнах, що перебувають на етапі модернізації, і як один з основних факторів, які визначають напрямок і підсумок трансформації в перехідних державах.

Систематизація функцій політичної ідентичності, так само, як і уявлення про політичну ідентичність, не є закінченим процесом. Зі зміною ролі і завдань політичної ідентичності в нових історичних умовах будуть виокремлюватися її нові функції, може підвищуватися домінування одних її функцій, в той час як інші, (наприклад, ідеологічна функція) можуть втратити своє першочергове суспільне значення.

Проблема політичної ідентичності набуває особливої актуальності в епоху криз і змін, вона стає об'єктом цілеспрямованого впливу держави, політичних еліт і груп інтересів. Основним завданням політики ідентичності в цей період є формування такої загальнодержавної ідентичності, яка б виявлялася не тільки в колективному позиціонуванні по відношенню до інших націй-держав як основи цілісності нації, але і як предмет згоди щодо того, як дане співтовариство уявляє суспільні цілі, принципи і цінності. Саме в цьому сенсі політична ідентичність виступає як основа і як механізм суспільних трансформацій і є актуальною в сучасному суспільстві.

Література

1. Пашина Н. П. Развитие теории политической идентичности в современной европейской политической науке / Н. П. Пашина // Политологические записки: Сборник научных работ. — Вып. № 2 (6). — Луганск : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. — С. 138–149.
2. Пашина Н. Концепт политической идентичности в украинской политической науке / Н. Пашина // Политический менеджмент : науч. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. — 2012. — № 4–5. — С. 180–191.
3. Степико М. Украинская идентичность в условиях социально-политических трансформаций / М. Степико // Стратегические приоритеты. — № 4 (25). — 2012. — С. 5 – 12.
4. Попова О. В. Политическая идентификация в условиях стабильности и трансформации общества: дисс. ... докт. полит. наук : 23.00.02 / Ольга Валентиновна Попова. – Санкт-Петербург, 2002. – 401 с.

Ясінська А.Ю.

аспірантка кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

ПОЛІТИЧНА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ВИБОРЦІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Поведінка виборця є предметом дослідження численних політичних шкіл та напрямків. Крізь призму політичної поведінки проводять аналіз політичної активності виборців, їх політичних уподобань, досліджують причини невизначеності, явки та неявки громадян на вибори.

На даному етапі питання політичної невизначеності ще не отримало такого широкого резонансу, тому досить часто розглядається в контексті політичної поведінки виборця. Але все частіше науковці та аналітики досліджують чинники, які можуть впливати на визначеність особи, вибір та вподобання громадян. Явище політичної невизначеності існує в кожному суспільстві, але характерного забарвлення йому надає відсоток невизначених осіб. Громадянин демократичної країни сьогодні є абсолютно незалежним у своєму виборі і за таких умов невизначеність загрожує йому більше, оскільки існує можливість розвитку декількох варіантів прийняття рішень.

На прийняття рішення впливають різного роду чинники, які можуть ускладнити або полегшити ситуацію, а також окреслити майбутні політичні преференції особи. Тенденція розвитку електорального процесу у новітній час показує незмінність політичних симпатій переважної більшості виборців та вірність одній політичній силі протягом усього життя. У випадку, якщо все ж таки відбувається зміна політичних симпатій, то вона зумовлена надзвичайними обставинами. Політичні уподобання людей у стабільних суспільствах формуються під значним впливом родини, коли важливу роль відіграє трансляція певних політичних переконань від генерації до генерації. [1]

Зміна настроїв польських виборців продиктована у великій мірі зміною політичних орієнтацій та свідомості. Подіями, що мали місце після відходу Польщі від

соціалістичного табору. Після 1989 р. політична поведінка поляків стала важливою не лише для самих громадян, але також для політиків. Громадяни демократичної країни, якою офіційно стала Польща, зробили спробу збільшити свою участь в політичному житті країни. Люди отримали можливість окреслити свої прагнення і сподівання. А плюралізм, у свою чергу, поділив суспільство відповідно до загальновизнаних політичних засад та партійних програм.

Проаналізуємо стан політичної невизначеності польських виборців та тенденцію зміни їх переваг на прикладі президентських виборів. Отже, 2000 р., став роком третіх загальних президентських виборів у новітній історії Польщі. Події, які їм передували мали неспокійний характер. На початку 1999 р. в багатьох регіонах країни відбувалися протести фермерів, в результаті чого блокувалися дороги та захоплювалися будівлі органів місцевого самоврядування. Незадоволення та протести спровокували появу нових труднощів. Для їх врегулювання уряд розпочав впроваджувати нові реформи. [2, с. 271] Виходячи з вищезазначеної інформації, зрозуміло, що політичний контекст виборів стосувався як суспільних настроїв, так і політичної ситуації в країні.

Проведені дослідження громадської думки показали, що зацікавлення президентськими виборами було більшим, ніж інтерес до виборів парламентських чи виборів до органів місцевої влади. Така активність дозволяла сподіватися на високу явку поляків в день виборів. Але не завжди результати передвиборчих опитувань збігаються з результатами виборів. Оскільки симпатії виборців часом є досить мінливими.

Експерти з маркетингу підкреслили значний зріст професіоналізму політичної реклами під час виборчої кампанії. В першу чергу вони відмітили нові технології впливу на публічність. А отримані результати виборів були подібними до тих, що зазначалися в передвиборчих опитуваннях. Явка виборців перевищувала 60%. Такий показник продемонстрував невдалу спробу змобілізувати електорат на зразок 1995 р., де явка виборців становила 65% в першому турі. [2, с. 283] А. Квасневський отримав досить високу підтримку серед виборців. Великою мірою на переваги поляків вплинула агресивна кампанія його противників. Такий розвиток подій не лише згуртував прихильників президента, які не до кінця були впевнені щодо участі у виборах, але і додав йому декілька відсотків голосів виборців.

Протягом усього періоду виборчої кампанії і майже до останніх хвилин, симпатії виборців змінювалися. Тому досить цікаво було дізнатись про те, кому з когорта кандидатів надасть перевагу електорат, в якому напрямку змінюватимуться їх вподобання, на чю користь і передусім, чи мають виборці “запасних кандидатів”. [3] У випадку Квасневського відсоток невизначених виборців був найнижчим. Тому його не можна було віднести до категорії кандидатів, за яких голосують, тому що кандидат, якому віддавали перевагу, не зміг стартувати.

Наступні вибори відбулися в 2005 р. Рік минув під знаком парламентських та президентських виборів. Виборча кампанія проходила у два тури, оскільки жоден з кандидатів не отримав в першому турі принаймні половини відданих голосів. Явка виборців по всій території Польщі становила 49,74%. Переможцем першого туру став Д. Туск, який отримав 36,33% голосів. На другому місці був Л. Качинський з результатом 33,1%. [4, с. 167]

Порівняння результатів Державної Виборчої Комісії та результатів опитувань показує, що відповідно до досліджень exit poll, відсоток голосів відданих за Д. Туска був перебільшений (на 2, 87%) за рахунок применшення результату Л. Качинського (на 1%) і А. Леппера (на 2, 41%). [4, с. 168] Різниця між офіційними даними і даними опитувань могла вказувати як на помилку виміру, так і на відсоток невизначених осіб, які приймали рішення в день виборів.

Під час другого туру активність виборців зростає. Явка виборців становила 50,99%. Переможцем другого туру став Л. Качинський, який отримав 54,04% голосів, за Д. Туска свій голос віддали 45,96% виборців. [4, с. 190] Обидва кандидати турбувалися про здобуття електорату кандидатів, які не брали участі в другому турі, а також докладали зусиль для переконання невизначених виборців. Спостерігаючи за зміною політичних настроїв громадян, можна зазначити, що і преференції їх істотно змінилися. Що, у свою чергу, вплинуло на неочікуваний результат виборів. Під час першого туру поляки вибирали серед цілої гами політичних поглядів, натомість під час другого - виборцям було значно важче прийняти рішення за кого голосувати. Тому частина із них приймала рішення голосувати за так зване "менше зло". Очевидно, що на преференції і на визначеність виборців значно вплинули соціально-демографічні чинники.

Після смоленської катастрофи та смерті президента Л. Качинського, 10 квітня 2010 р. було організовано дострокові вибори. Відповідно до офіційних результатів явка виборців під час першого туру становила 54,9%, під час другого - 55,3%. Найбільше голосів в першому турі отримали: Б. Коморовський – 41,5% і Я. Качинський – 36,4%. В другому турі перемогу отримав Б. Коморовський, який отримав 53,1% голосів. [5]

Що стосується невизначених виборців, то за два дні до виборів майже кожен п'ятий виборець мав сумніви за кого буде голосувати. В групі осіб, які під час опитувань вказали конкретного кандидата: 55% вибрало Б. Коморовського, а 45% - Я. Качинського. Але якщо врахувати тих, котрі залишалися невизначеними, то підтримка для обох кандидатів дещо зменшувалася: Коморовський отримував 45%, а Качинський – 37%. В той час, як громадян, які мали сумнів, кого з кандидатів підтримати було аж 18%. [6]

Беручи до уваги попередні оцінки, варто пам'ятати, що результати опитувань часто мають розбіжності з результатами виборів. Це залежить від декількох причин: професійності дослідників; їхнього бажання чи небажання вдаватися до маніпуляцій; способу отримання даних від респондентів; виборців, які уникають вираження непопулярних в їх середовищі поглядів, а також від "виборців останньої хвилини".

Чергові президентські вибори відбулися у травні 2015 р. Хід кампанії та результати були несподіваними не лише для поляків. Зовсім по-іншому політики та аналітики уявляли собі завершення першого туру виборів, який відбувся 10 травня. Ще за тиждень до голосування Б. Коморовський був настільки впевнений у перемозі, що відмовився від участі в дебатах з іншими кандидатами і запропонував обмежитися лише першим туром. Таку поведінку можна було пояснити тим, що Коморовський мав потужну підтримку від самого початку кампанії і про доцільність другого туру мало хто згадував.

На кампанію та її результати вплинуло безліч чинників і не останню роль відіграли голоси невизначених виборців. Відповідно до досліджень громадської думки явним лідером був Б. Комаровський (53%). Другу позицію в рейтингу займав кандидат від партії "Право і Справедливість" А. Дуда, його підтримували заледве 19% опитаних. [7] В лютому, а потім в березні проведені дослідження показали, що 11% респондентів не знають за кого голосувати, а бажаючих підтримати Коморовського виявилось лише 48% опитаних. Такі результати показали, що підтримка Коморовського ослабла. Проте для того, щоб отримати об'єктивну картину потрібно вилучити з отриманого результату невизначених виборців або ж розділити їх пропорційно поміж усіма кандидатами на пост президента. Відтак, 48% Коморовського потрібно віднести до 89% опитаних, які вказали на конкретну кандидатуру. І це означатиме, що за Коморовського віддали би свої голоси 54% виборців. [7] В цілому розвиток кампанії був дуже подібним до кампанії 2000 р. Особливо, якщо виходити з аналізу результатів дослідження. Тоді результати представлені дослідницькою агенцією TNS Polska показали підтримку

Квасневського в 55% голосів з виключенням невизначених виборців і ці результати лише в 1% відрізнялися від результатів виборів в першому турі.

Характеризуючи невизначеного виборця, варто пам'ятати, що передусім це особа, яка боїться помилитися і прийняти нераціональне рішення. Тому, щоб отримати підтримку таких виборців потрібно працювати над їх заохоченням. Чим активно займалися в останні дні кампанії Б. Коморовський та А. Дуда. В штабі Коморовського розуміли, що більше шансів переконати виборців з середньою освітою, аніж інтелігенцію, яка впевнена у своєму виборі і рідко змінює позицію. У свою чергу, Дуда теж звертав особливу увагу на такий електорат. Про що свідчить багато його обіцянок, які загалом були б не легкими для втілення в життя.

Політично невизначених виборців за тиждень перед першим туром налічувалося 36%. Ситуація під час другого туру була дещо іншою. Але кількість невизначених була теж досить високою. За 48 годин перед завершенням голосування 8% виборців ще не прийняли рішення стосовно кандидата за якого голосуватимуть, як показує дослідження ARC Rynek і Opinia. [8] Тому цілком зрозуміло, чому в останні дні кампанії, кандидати передусім намагалися зоблізувати власний електорат і переконати виборців інших кандидатів. В цілому виборча кампанія мала хаотичний характер. Комаровський навіть в останню хвилину змінив свою думку стосовно пенсій, щоб здеоблізувати електорат Дуди і отримати підтримку в ті декілька відсотків невизначених осіб.

Напруженість зберігалася до моменту оголошення результатів виборів. Згідно з якими, вибори виграв А. Дуда. Експерти стверджують, що соціальні обіцянки кандидата були однією з причин успіху. Натомість кампанія Коморовського дуже відрізнялася від того, що обіцяв його противник.

Таким чином, досліджуючи питання політичної невизначеності можна спостерігати часті зміни у симпатіях поляків. Польський електорат є досить нестабільним. На що у свій час вплинули як зміна геополітичних орієнтацій, так і соціально-демографічні чинники. Попри високий відсоток абсентеїзму серед польських виборців, особливу увагу потрібно звернути і на категорію невизначених виборців. Оскільки, досить часто їх голоси можуть бути вирішальними.

Список літератури:

1. Стогова О.В. До проблеми формування електоральних уподобань виборців / О.В. Стогова // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 33/ За заг. редакцією академіка АПН України Євтуха М.Б., укладач – О.В.Михайличенко. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2007. – 249 с., С.227-231.
2. А. К. Piasecki, Wybory: parlamentarne, samorzadowe, prezydenckie 1989-2002, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 300.
3. Preferencje prezydenckie w kontekście postaw politycznych. Na trzy tygodnie przed wyborami, sondaż OBOP, Warszawa 2000. [Strona internetowa].- http://tnsglobal.pl/archiw_files/161-00.pdf. [Дата перегляду: 14. 08. 2015 p.].
4. Studia nad wyborami Polska 2005-2006, pod red. J. Raciborskiego, SCHOLAR, Warszawa 2008.
5. Bój o Pałac Prezydencki. Porównanie frekwencji w wyborach po 1989 roku. [Strona internetowa].- <http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1438455,Boj-o-Palac-Prezydencki-Porownanie-frekwencji-w-wyborach-po-1989-roku>. [Дата перегляду: 14. 08. 2015 p.].
6. Komorowski 55 proc., Kaczyński 45 proc. Ale jest dużo niezdecydowanych. [Strona internetowa].- <http://polska.newsweek.pl/komorowski-55-proc---kaczynski-45-proc---ale-jest-duzo-niezdecydowanych,61369,1,1.html>. [Дата перегляду: 14. 08. 2015 p.].